

RETORN A LA MÀTRIA

ASSAIG ESCULTÒRIC DEL SÍMBOL COM A ORIGEN DEL MITE

Tesi doctoral presentada per Antoni Miquel Morro Mas

Director: Dr. Jaume Chornet Roig

València, febrer de 2025

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

Per gaudir d'una experiència de lectura òptima, es recomana configurar el lector de PDF per visualitzar aquest document en format de doble pàgina.

RETORN A LA MÀTRIA
ASSAIG ESCULTÒRIC DEL SÍMBOL COM A ORIGEN DEL MITE

Tesi presentada per optar al títol de Doctor, dirigida pel Dr. Jaume Chornet Roig,
per la Universitat Politècnica de València.

Aquest treball s'ha bastit entre Alacant, València, Mallorca, Tarragona i Barcelona.
Iniciat l'any 2019, es nodreix d'una recerca escultòrica que es remunta a l'any 2006,
quan vaig finalitzar els meus estudis de Belles Arts.

Antoni Miquel Morro. València, febrer de 2025.

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

A Regina, reina del meu cel

Resum (català)

Un dels fenòmens més singulars de l'art feminista estatunidenc de la dècada de 1970 fou la interpretació de figures prehistòriques com a símbols antics de poder femení, en el marc del complex cultural conegut com a «cultura de la deessa». Un paradigma acollit per expressar l'espiritualitat en les artistes vinculades al feminisme cultural i a l'exploració de l'experiència femenina, tant des del marc reformista de la teologia feminista com des de la creació de noves narratives mítiques, amb la dona posicionada com a subjecte principal.

El primer objectiu d'aquesta recerca és avaluar com la pràctica artística contemporània pot promoure l'equitat de gènere, a través de l'abordatge mitopoiètic de la cultura material arqueològica. Amb aquest propòsit, hem combinat dues metodologies d'investigació: la documental, recopilant antecedents i informació sobre l'objecte d'estudi, i l'experimental, aplicant les dades obtingudes al disseny i execució d'escultures. S'han delimitat tres franges temporals i espacials principalment: l'Euràsia prehistòrica, l'Antic Orient Pròxim i les cultures de l'edat del bronze egeu.

Una condició fonamental d'aquesta tesi ha estat investigar les causes de la progressiva masculinització en la ideologia de les societats i en els períodes tractats; per això, hem examinat continguts de les primeres narratives iconogràfiques i epigràfiques. També s'ha analitzat la manera com els fenòmens del culte, el ritu, l'espai i l'artefacte es conjugaven en el passat, amb la intenció de traslladar-los al present i, per mitjà de l'escultura contemporània, generar una experiència espiritual significativa. Les conclusions d'aquesta recerca determinaran, finalment, si l'expressió artística masculina, desenvolupada aquí, pot contribuir a reconèixer i subvertir cinc mil·lennis de cultura masclista i patriarcal.

Paraules clau: feminisme; escultura; diví femení; espiritualitat; deessa; mitopoesi

Resumen (castellano)

Uno de los fenómenos más singulares del arte feminista estadounidense de la década de 1970 fue la interpretación de figuras prehistóricas como símbolos antiguos de poder femenino, en el marco del complejo cultural conocido como «cultura de la diosa». Un paradigma acogido para expresar la espiritualidad en las artistas ligadas al feminismo cultural y a la exploración de la experiencia femenina, tanto desde el marco reformista de la teología feminista como desde la creación de nuevas narrativas míticas, con la mujer posicionada como sujeto principal.

El primer objetivo de esta investigación es evaluar cómo la práctica artística contemporánea puede promover la equidad de género, a través del abordaje mitopoiético de la cultura material arqueológica. Con este propósito, hemos combinado dos metodologías de investigación: la documental, recopilando antecedentes e información sobre el objeto de estudio, y la experimental, aplicando los datos obtenidos al diseño y ejecución de esculturas. Se han delimitado tres franjas temporales y espaciales principalmente: la Eurasia prehistórica, el Antiguo Oriente Próximo y las culturas de la Edad del Bronce Egeo.

Una condición fundamental de esta tesis ha sido investigar las causas de la progresiva masculinización en la ideología de las sociedades y en los períodos tratados; por ello, hemos examinado contenidos de las primeras narrativas iconográficas y epigráficas. También se ha analizado cómo los fenómenos del culto, el rito, el espacio y el artefacto se conjugaban en el pasado, con la intención de trasladarlos al presente y, a través de la escultura contemporánea, generar una experiencia espiritual significativa. Las conclusiones de esta investigación determinarán, finalmente, si la expresión artística masculina, desarrollada aquí, puede contribuir a reconocer y subvertir cinco milenios de cultura machista y patriarcal.

Palabras clave: feminismo; escultura; divino femenino; espiritualidad; diosa; mitopoesis

Abstract (English)

One of the most singular phenomena of American feminist art in the 1970s was the interpretation of prehistoric figures as ancient symbols of female power, within the framework of the cultural complex known as the «Goddess culture». A paradigm embraced to express spirituality in artists linked to cultural feminism and the exploration of the female experience, both from the reformist framework of feminist theology and from the creation of new mythical narratives, with women positioned as the central subject.

The primary objective of this research is to assess how contemporary artistic practice can promote gender equity, through the mythopoietic approach to archaeological material culture. For this purpose, we have combined two research methodologies: documentary, compiling background and specific information about the object of study, and experimental, applying the data obtained to the design and execution of sculptures. Three main temporal and spatial frameworks have been delineated: prehistoric Eurasia, the ancient Near East, and cultures of the Aegean Bronze Age.

A fundamental condition of this thesis has been to investigate the causes of the progressive masculinization in the ideology of the societies and in the periods under study; for this reason, we have examined content from early iconographic and epigraphic narratives. It has also been analyzed how the phenomena of cult, ritual, space, and the artifact were combined in the past, with the intention of bringing them into the present and, through contemporary sculpture, generating a meaningful spiritual experience. The conclusions of this research will ultimately determine whether the male artistic expression, developed here, can contribute to recognizing and subverting five millennia of sexist and patriarchal culture.

Keywords: feminism; sculpture; divine feminine; spirituality; goddess; mythopoiesis

Índex

I. Introducció	16
I.1. Motivació	16
I.2. Preàmbul	17
I.3. Objectius	19
I.4. Metodologia general i estructura del treball	20
I.5. Límits de l'anàlisi	23
I.6. Fonts documentals i bibliogràfiques	24
1. Origen del mite	27
1.1. La prehistòria matriarcal	28
1.2. L'espiritualitat feminista	31
1.2.1. La gènesi mitopoiètica	36
1.2.2. El pensament dual	40
1.2.2.1. Els símbols persistents	44
1.2.2.2. La fusió de paradigmes	47
1.3. Art i arquetip en la Segona Onada	49
1.3.1. Interpretant l'hermenèutica feminista	51
1.3.2. Fites i repercussions de l'essencialisme	53
1.3.3. Artistes de la deessa	59
1.3.3.1. Nancy Spero	60
1.3.3.2. Mary Beth Edelson	61
1.3.3.3. Carolee Schneemann	62
1.3.3.4. Judy Chicago	63
1.3.3.5. Ana Mendieta	65
1.4. Aspectes finals del capítol	67

2. Desvetllant la deessa	69
2.1. Prehistòria	70
2.1.1. Reconeixent les primeres figures femenines	70
2.1.2. Ús i significat de les figures prehistòriques	75
2.1.2.1. Metodologia complementaria	76
2.1.2.2. Evolució dels enfocaments arqueològics	77
2.1.2.3. L'arqueologia feminista i l'arqueologia de gènere	81
2.1.2.4. Hipòtesis més representatives del context recent	87
2.1.2.5. Gimbutas i la Vella Europa	93
2.1.2.5.1. El llenguatge de la deessa	97
2.1.2.5.2. Recepció i crítica de la Vella Europa	103
2.1.2.5.3. El llegat de Gimbutas	123
2.1.2.5.4. <i>Marija Rediviva</i>	126
2.1.3. Aspectes finals del capítol	128
2.2. Protohistòria	131
2.2.1. Metodologia complementària	132
2.2.2. Introducció	133
2.2.2.1. Agricultura i gènere	135
2.2.2.2. Escriptura i poder	138
2.2.2.3. Excedent i Estat	139
2.2.3. Cultures de la mar Egea	148
2.2.3.1. Cíclades o <i>Els ídols de pedra</i>	153
2.2.3.1.1. Contextualitzant l'escultura ciclàdica	154
2.2.3.1.2. Temps, cultura i societat	155
2.2.3.1.3. La forma canònica	159
2.2.3.1.4. Ús i significat de les figures ciclàdiques	161
2.2.3.1.5. El llegat de l'escultura ciclàdica	165

2.2.3.2. Creta o <i>Les recol·lectores de safrà</i>	167
2.2.3.2.1. Introducció	168
2.2.3.2.2. Geografia i vocació comercial	169
2.2.3.2.3. Cultura i societat	170
2.2.3.2.4. Naturalesa i espiritualitat	172
2.2.3.2.5. El «matricentrisme» minoic	179
2.2.3.2.6. Els palaus	183
2.2.3.2.7. Art mural	187
2.2.3.2.8. El crepuscle minoic	193
2.2.3.3. Grècia continental o <i>La mort de Pòtnia</i>	195
2.2.3.3.1. Antecedents: les poblacions locals	195
2.2.3.3.2. Micenes, ciutat «rica en or»	198
2.2.3.3.3. El patriarcat micènic	200
2.2.3.3.4. Religió	203
2.2.3.3.5. L'argila com a propaganda	207
2.2.3.3.6. L'emergència d'un nou culte	213
2.2.3.3.7. El col·lapse micènic	214
2.2.3.3.8. La mort de Pòtnia	215
2.2.3.3.9. El naixement de l'heroi	216
2.2.3.3.10. Les «deesses vivents» de Gimbutas	223
2.2.3.3.11. Forma i atributs de les deesses arcaiques	227
2.2.4. Cultures de Mesopotàmia	241
2.2.4.1. Introducció	242
2.2.4.2. L'Antic Orient Pròxim	243
2.2.4.3. Mesopotàmia històrica	245
2.2.4.4. Mesopotàmia prehistòrica	246
2.2.4.4.1. Cultures del nord: Halaf	248

2.2.4.4.2. Cultures del sud: Obeid	249
2.2.4.5. Sumer o <i>L'ornament del cel</i>	251
2.2.4.5.1. Uruk: la primera ciutat	251
2.2.4.5.2. Sumer: la primera civilització	255
2.2.4.5.3. Elements del poder sumeri	258
2.2.4.5.4. La regulació del patriarcat	261
2.2.4.5.5. El tercer gènere	265
2.2.4.5.6. L'Estat contra les dones	266
2.2.4.5.7. El corpus literari	268
2.2.4.5.8. La primera religió escrita	278
2.2.4.5.9. Les deïtats sumèries des dels seus mites	288
2.2.4.5.10. La dinastia d'Ixtar	343
2.2.5. Aspectes finals del capítol	358
3. Tornar a la màtria	359
3.1. <i>Els signes de la deessa</i>	360
3.1.1. <i>Aigua Vital</i>	363
3.1.2. <i>Quatre fases de la Lluna</i>	365
3.1.3. <i>Cicles i Estacions</i>	367
3.1.4. <i>Les que porten Vida</i>	369
3.1.5. <i>Dotar i Proveir</i>	371
3.1.6. <i>Ofrena de Pluja</i>	373
3.1.7. <i>Arribar a Ser</i>	375
II. Conclusions finals	382
III. Referències bibliogràfiques	386
IV. Índex de figures	484
V. Annex: imatges destacades del projecte	496

I. Introducció

I.1. Motivació

Aquesta tesi no pretén ser un estudi d'arqueologia ni de religió i, necessàriament, reflecteix els interessos particulars del seu autor. El seu propòsit principal és integrar art, feminisme i espiritualitat, commemorant els quaranta-tres segles des que Enheduanna, la primera autora coneguda, exaltà «allò diví femení» —una concepció que ofereix a les dones recursos per establir una connexió espiritual, religiosa o no, amb elles mateixes i amb el món que les envolta (Simonis 2012).

Una de les manifestacions més singulars d'aquest ideari és el rescat dels símbols antics de poder femení, com les petites figures prehistòriques que l'imaginari col·lectiu modern ha empoderat. Tot i que el món de la prehistòria desperta un gran interès entre els moviments artístics contemporanis¹, sembla que no s'ha desenvolupat, en el context acadèmic, un assaig escultòric basat en les primeres representacions artístiques² de l'ésser humà. Amb el present començo a omplir aquest buit, proposant un marc metodològic que avalua continguts de diferents cultures arqueològiques i associa les obres, en la mesura del possible, al context en què foren creades.

Però, més enllà del debat científic, la idea bàsica és que l'escultura, com a part de la cultura material dels pobles, es construeix socialment; té un significat cultural i, per tant, pot definir la identitat social d'un individu, grup o cultura. Al seleccionar determinades cultures arcaïques i reinterpretar els seus artefactes, pretenc que els objectes resultants d'aquesta interacció tinguin un paper actiu en la transformació de la meua pròpia identitat cultural.

1 També en el cas espanyol, com Joan Miró, *l'Escuela de Vallecas*, *l'Escuela d'Altamira*, Àngel Ferrant o Manolo Millares, per exemple (Díez Jorge 2008).

2 Mina (2005) assenyala que una pregunta vàlida per a l'estudi de qualsevol art prehistòric és si els objectes estudiats estaven destinats per a ser percebuts com a art. Meskell (1995) prefereix parlar d'«artefactes»; en qualsevol cas, per tal de facilitar la comprensió, assumirem les possibles inexactituds d'aquesta expressió.

Concep aquest assaig, per tant, amb una voluntat d'exploració i d'autoconeixement, disposat a repensar i a trasmudar la meva pròpia actitud cap a les dones, cap als altres homes i cap a mi mateix.

Si en la recerca d'un nou escenari transcultural, on sigui possible el diàleg horitzontal entre tots els éssers humans, els correspon a elles la gestió del feminisme, als homes pertoca concebre noves masculinitats contràries als models androcèntrics i patriarcal; per tal que la llibertat de les dones, com afirma Muraro (2023), sigui el compromís de la humanitat sencera. Portar aquesta premissa a l'àmbit artístic és, en suma, el que motiva aquesta contribució. En canvi, no vull oferir un «corpus simbòlic» a les dones ni un relat on situar-se, i espero que em disculpin si jo, com a home, tracto amb les deesses.

I.2. Preàmbul

La obra de arte tiene la capacidad de convocar en la conciencia de la época aquello que ha sido excluido.

(Quiroga-Méndez 2016, p. 568)

Quiroga-Méndez afirma que l'art, en la postmodernitat, no es comporta com un símbol compartit, no és saludat ni respectat pel poble, no convoca l'acceptació unànime de la col·lectivitat i no provoca gran commoció personal: «*Con el barro de las emociones pasajeras, ¿se pueden esculpir valores eternos?*» (2016, p. 574). Enfront dels grans reptes actuals, en què decreixer és un horitzó inevitable (Turiel, 9 de febrer de 2022), el desenvolupament de nous paradigmes socioeconòmics exigeix transformacions profundes, col·lectives i individuals. Apareixen, des de la ciència, noves teories amb les quals superar el dualisme característic del pensament científic, en una aposta per concepcions de caràcter holístic i sistèmic, que estableixin un diàleg fructífer entre la ciència i l'espiritualitat (Ceberio 2006). Així mateix, l'art pot, segons Giroux (2004), esdevenir un

espai de contestació i de possibilitat utòpica; reintegrar l'acció moral contra l'ensopiment i el desencant —tornar a reunir, en paraules de McElfresh i Slattery (1999), ètica i estètica.

En la recerca de noves maneres més simples i significatives de relacionar-nos amb nosaltres mateixos/es i amb el nostre entorn, les imatges, artefactes i llocs antics segueixen essent familiars en la seva distància; una distància que els fa sentir, paradoxalment, més propers que l'art del nostre temps (Lippard 1983). De fet, amb la dessacralització de la societat moderna, Occident ha buscat, en les cultures primordials del passat, idees i sistemes alternatius on descobrir dimensions existencials, de cara al desenvolupament de la psique i per a promoure un sentit de pertinença, d'unitat i de connexió amb la societat i amb la naturalesa (Eliade 1981).

Mirar cap enrere pot evocar, des de l'expressió plàstica, un present i un futur diferents. Avui es posa en dubte que qualsevol passat hagi estat pitjor, i que la incorporació d'un present respongui al bé de la majoria. La pràctica artística s'ha mostrat sensible a aquestes qüestions, sovint vinculades a la història «no normativa».

Un dels fenòmens més significatius de l'art feminista de parla anglesa dels anys setanta fou la recuperació de la imatge de la deessa i dels símbols associats a cultes «matriarcal», així com un interès creixent cap a les religions prepatriarcal (Mayayo 1999). Segons Klein (2009), aquest discurs va ser acollit per expressar l'espiritualitat feminista en les artistes essencialistes³ lligades al feminisme cultural⁴, al misticisme i a l'exploració de l'experiència femenina. Un gènere innovador i visionari, tant en l'àmbit popular com en l'acadèmic, amb el qual conceptualitzar, a través de la producció artística, nous vincles entre l'espiritualitat femenina, els cicles del cos de les dones, els ritus i la Terra com a significants de poder i empoderament (Rochester 2017).

3 El feminisme de la diferència, també anomenat essencialista, assenyalava el caràcter femení com específicament diferent al masculí. Desenvoluparem més endavant aquest terme.

4 El feminisme cultural és un corrent del feminisme de la diferència que busca afirmar la distinció entre dones i homes, posant l'accent en els valors i trets que defineixen l'univers femení i que han estat històricament infravalorats. Aquest feminisme assumeix l'existència d'un punt de vista masculí dominant i busca contraposar-ho amb un punt de vista de les dones, resultat de l'expressió de les experiències i característiques pròpies de les dones (Costa 2010).

Mig segle després dels inicis d'aquest moviment de dones, aquesta tesi reconeix el llegat de les artífexs d'allò diví femení per conceptualitzar un projecte personal de llarga durada. *Retorn a la Màtria. Assaig escultòric del símbol com a origen del mite*, títol d'aquest treball, vol convocar allò sublim, bell i virtuós; produir noves narratives amb la dona posicionada com a subjecte principal i apel·lar a una tradició mitològica, on l'univers es concep com un tot orgànic.

1.3. Objectius

L'objectiu principal d'aquest assaig és analitzar com la pràctica artística contemporània pot promoure l'equitat de gènere, mitjançant l'abordatge mitopoiètic⁵ de la cultura material arqueològica. És a dir, utilitzant un mètode empíric —basat en l'anàlisi dels mites i la reinterpretació de l'art prehistòric—, em proposo crear un corpus d'escultures que enalteixin allò diví femení, seguint dues premisses: en primer lloc, que l'expressió artística, també la realitzada per homes, pot contribuir a reconèixer i subvertir cinc mil·lennis de cultura masclista i patriarcal; i, en segon lloc, que l'ús de referències vinculades al denominat «feminisme essencialista» pot no ser acceptat o ben rebut per una part dels estudis de gènere actuals. Aquest enfocament, però, frueix de la reflexió i de la voluntat per desaprendre els marcs culturals que modelen prejudicis i sustenten privilegis masculins, i s'integra en el context descolonitzador, més ampli, de la recerca acadèmica contemporània.

Vull reflectir empremtes de la història de les dones, no només pel que fa a les repressions patides, sinó també als poders (simbòlics o reals) exercits i a les resistències realitzades, procurant que això no redueixi la proposta a una simple anàlisi revisionista. De fet, una condició fonamental d'aquesta tesi és estudiar les causes de la progressiva masculinització en la ideologia de les societats i els períodes tractats. Si bé les ciències que estudien el passat sovint han relativitzat el

5 La paraula «mitopoesis» prové del grec antic. Està formada per dues parts: *mýthos*, que significa «mite» o «narració», i *poíesis*, que significa «creació» o «producció». Així, *mythopoesis* es pot traduir literalment com «la creació de mites» (Merriam-Webster s.d.).

caràcter misogin de les cultures antigues, amb l'argument que aquest aspecte no pot valorar-se des de la perspectiva d'una mentalitat moderna, aquí es defensa que qualsevol forma d'exclusió, marginació o agressió és igualment lesiva, independentment del moment històric en què s'hagi produït.

Els grans estudis dels segles XIX i XX relacionats amb les imatges femenines antigues han emfatitzat, sovint, la primacia del cos femení com a lloc de plaer masculí, considerant que les representacions de dones idealitzades serveixen per suscitar i entretenir la mirada masculina. En aquest cas, quan m'interesso per les propietats que sustenten les connotacions sexuals de la forma femenina, pretenc ressaltar, alhora, la presència i el significat actiu de les dones en les cultures visuals prehistòriques i de l'Antiguitat. En canvi, no abordo les propietats simbòliques i expressives de la imatge masculina.

En suma, amb la resolució del propòsit descrit es determinarà si he aconseguit plantejar, des de la pràctica artística contemporània, un discurs decreixentista i antipatriarcal; si he pogut fer-ho des d'una òptica masculina, blanca i occidental, i dins d'un context sociopolític neoliberal i «acadèmicament normatiu», sense que tot plegat resulti contradictori.

1.4. Metodologia general i estructura del treball

Les següents preguntes de recerca han orientat el desenvolupament de la investigació:

1a. Com es va categoritzar i conceptualitzar la dona —i, per extensió, l'home— en la iconografia de les societats prehistòriques i protohistòriques estudiades?

2a. Com entenien, definien i organitzaven aquestes societats les identitats i els rols de gènere? Quines eren les expectatives associades i les dinàmiques de poder?

3a. Es poden extreure aprenentatges útils per a les societats modernes a partir de les respostes anteriors, que contribueixin als debats actuals sobre gènere i a una comprensió més integral del món?

Amb el propòsit de donar resposta a aquestes preguntes, he dividit la recerca en dos grans blocs, cadascun amb una aportació específica:

a) El primer bloc, de caire historiogràfic, introdueix els elements que integren l'anomenada «cultura de la deessa», impulsada pel *Goddess Movement* en el context estatunidenc dels anys setanta. Aquest complex cultural constitueix el precedent més significatiu, en temps recents i en el «context occidental», de la reinterpretació artística de referències femenines prehistòriques. Així, la primera part de la tesi explora les arrels d'aquest moviment i la seva relació amb l'espiritualitat i el feminisme contemporanis, de la manera següent:

a.1) Examinant les hipòtesis relatives a l'existència d'antigues societats prepatriarcales.

a.2) Considerant l'interès d'una part del feminisme contemporani per una espiritualitat pròpia, tant des de la perspectiva reformista de la teologia feminista com a través de l'elaboració mitopoiètica.

a.3) Situant el *Goddess Movement* dins del context més ampli del feminisme estatunidenc de la Segona Onada i avaluant l'empremta de les artistes vinculades a aquest moviment.

a.4) Analitzant les repercussions del feminisme essencialista en els estudis de gènere contemporanis i la seva influència en l'escultura actual.

b) El segon bloc, de caire experimental, proposa una narrativa que evoca el paradigma matricial. S'hi utilitza una metodologia mixta, que combina la recerca documental rigorosa amb la creació artística inspirada en les representacions femenines antigues. Això es concreta en l'estudi de fonts arqueològiques i historiogràfiques de tres períodes i àrees geogràfiques clau: la prehistòria eurasiàtica, l'antiguitat pròxim-oriental i les cultures de l'edat del bronze egeu. Aquests àmbits han estat seleccionats per conveniència, atesa la tradició que els vincula a l'estudi d'allò diví femení. Per tant, en aquesta segona part, es combinen la recerca de dades i el disseny d'escultures, així:

b.1) Investigant les causes de la masculinització progressiva en la ideologia de les societats que ens han precedit, tot reconeixent el paper de les narratives mítiques en la construcció i el manteniment dels sistemes de poder, tant passats com presents.

b.2) Examinant manifestacions culturals de la prehistòria i l'Antiguitat on la figura femenina ocupa un paper central, tant en la iconografia com en l'epigrafia, i discutint, si és el cas, les seves interpretacions posteriors.

b.3) Analitzant les transformacions que, en el trànsit de les societats preestatals a les societats amb Estat, es varen produir en la representació de la dona, així com la reacció de les artistes contemporànies davant la progressiva objectivació d'aquestes imatges.

b.4) Sistematitzant les diferents tècniques i procediments utilitzats en l'elaboració de les escultures, partint de plantejaments tradicionals i materials ortodoxos, sense menyscar les possibilitats expressives de les noves tecnologies.

He procurat integrar les figures i els artefactes examinats en els seus contextos religiosos, per tal d'analitzar els paradigmes ideològics que els varen produir. Tot i que tradicionalment s'ha preconcebut una autoria masculina en escultures de manufactura anònima, he partit de la premissa que això no és necessàriament així.

Seguint aquest marc metodològic, també he identificat préstecs i influències culturals en els marges esmentats; però, quan ha pogut resultar beneficiós per a la recerca, els he traspassat. En tot cas, l'anàlisi de la cultura material desenvolupada per l'arqueologia, l'etnologia i l'antropologia ha guiat la meua descripció i interpretació de les fonts iconogràfiques.

En no disposar d'un sistema de datació universal que no estigui relacionat amb cap religió o constructe polític o ideològic, i seguint una pràctica comuna en el camp de la història antiga, he utilitzat els termes «abans de l'Era Comuna» (AEC) en lloc d'«abans de Crist» (a. C.). Així mateix, quan ha estat possible, he emprat la datació absoluta (que proporciona l'any de l'esdeveniment segons els calendaris actuals) per datar un fet o un objecte, en lloc de la datació relativa (que ordena uns esdeveniments en relació amb altres).

S'ha intentat fer un ús no sexista de la llengua, prioritzant la utilització de formes genèriques, expressions despersonalitzades i formes dobles per referir-se a tots els gèneres. No obstant això, no sempre he estat capaç d'evitar redundàncies que poden dificultar la lectura.

I.5. Límits de l'anàlisi

Sóc conscient de la separació artificial imposada en aïllar cultures i cronologies de la prehistòria i l'antiguitat dels seus respectius entorns, una decisió metodològica necessària per garantir la viabilitat del treball. Aquest enfocament no ha tingut com a objectiu estudiar períodes de temps delimitats, sinó analitzar els contextos socials, polítics i religiosos que han produït obres significatives per a la seva revisió mitopoiètica.

Els materials arqueològics seleccionats abasten una cronologia àmplia, des del paleolític fins al final de les cultures cuneïformes (aproximadament el segle I). Treballar amb un espai temporal tan extens ha comportat dificultats metodològiques importants, i per evitar simplificacions injustificades, s'ha optat per incloure només una part dels continguts inicialment previstos, seleccionats segons criteris específics de rellevància per a l'objectiu d'aquest estudi.

Pel que fa a la història de les religions, i tenint en compte que els límits cronològics esmentats inclouen una gran varietat de pràctiques de culte, m'he centrat en aquelles que considero més pertinents per a la recerca, tant si reflecteixen una major simetria entre els sexes com si no.

Degut a limitacions lingüístiques, les aportacions consultades es basen principalment en treballs publicats en llengua anglesa. Això condiciona l'anàlisi cap a perspectives vinculades al «món occidental», especialment en l'àmbit arqueològic, en detriment d'altres corrents interpretatius. Les fonts en llengua castellana són minoritàries, mentre que les obres en català són gairebé inexistent. No obstant això, també s'han integrat algunes aportacions en alemany, francès, portuguès i romanès.

No pressuposo que el lector o la lectora d'aquest assaig tingui coneixements previs específics sobre els temes tractats. M'agradaria que el treball fos atractiu tant per a l'especialista com per al profà; per tant, demano comprensió a aquelles persones que, ocasionalment, puguin trobar superflus alguns dels continguts exposats. També sóc conscient que el marc teòric presentat pot semblar insuficient per a la gent experta. El present és essencialment el resultat d'un assaig escoltòric, i encara que he procurat cobrir els aspectes teòrics de la manera més exhaustiva possible, aquests no han estat l'objectiu principal.

D'altra banda, s'han omès els aspectes procedimentals de les escultures presentades en aquest estudi, complementant les imatges únicament amb les dades tècniques que identifiquen cada obra (autoria, nom, any d'execució, materials i mides), tant en el cas d'obres pròpies com d'obres alienes. Considero que ja existeix molta literatura dedicada a aquests aspectes, i aprofundir-hi podria haver desplaçat el veritable objectiu de la tesi. Crec que aquestes deficiències, però, no afecten les conclusions finals de l'assaig.

I.6. Fonts documentals i bibliogràfiques

Per a la realització d'aquesta tesi, s'han utilitzat fonts de diferents branques de les humanitats i les ciències socials, com ara l'antropologia, l'arqueologia, l'etnologia, la mitologia, la història de l'art i la història de les religions. També s'han considerat referències de la psicoanàlisi, malgrat la controvèrsia que envolta aquest àmbit. S'han consultat tot tipus d'obres — llibres, revistes, articles, tesis, etc.— sempre des de contextos acadèmics.

Quan es tracta de llibres, cal tenir present que, segons la normativa APA utilitzada per referenciar les fonts, s'indica l'any de l'edició utilitzada i no l'any de l'edició original. En relació a les imatges, he preferit incloure únicament referències parcials als peus de foto, assenyalant la seva procedència i/o autoria en un índex final de figures. El motiu és que la major part d'aquestes s'han obtingut d'internet, i les URLs llargues ocupen un espai de text considerable.

He assumit les traduccions de les cites per a les quals no existeix una edició en català; per tant, qualsevol error en la interpretació dels originals em pertany. Quan s'ha tractat de la traducció dels primers registres escrits, atès que sóc escultor i no lingüista, he utilitzat fonts textuais secundàries. En aquests casos, m'he ajustat a les situacions i al propòsit comunicatiu que m'han semblat adequats, ja que les reescriptures, sigui quina sigui la seva intenció, reflecteixen una certa ideologia i poètica, i com a tals, manipulen la literatura per funcionar en una societat donada i de manera determinada (Vandal-Sirois i Bastin 2012).

Finalment, vull agrair a les persones que fan possible la lliure circulació del coneixement, sense les quals aquesta recerca no hauria estat possible.

1. Origen del mite

1.1. La prehistòria matriarcal

Hacemos al pasado las preguntas que queremos ver respondidas en el presente.

(Lerner 1990, p. 33)

Si es verdad que no hay hechos sino interpretaciones y que toda interpretación es además una acción libre, nos arrogamos la libertad de recrear un tan viejo como nuevo paradigma matricial, a través de una hermenéutica histórico-especulativa.

(Binetti 2013, p. 4)

La idea que el poder fou posseït per les dones en una època remota té la seva primera formulació en els relats grecs de les Amazones i de les Lèmnies. En aquests mites, el poder femení es presenta de manera patològica: exercit o bé com un estat de «barbàrie» primitiva, o bé com una realitat social invertida, absolutament impensable (Cantarella 1994).

No és fins al segle XVII, amb Thomas Hobbes (1651), que apareixen reflexions filosòfiques al voltant d'un període matriarcal basat en el consens. A partir del segle XVIII, aquesta hipòtesi també fou plantejada en el terreny de l'antropologia, en particular per Louis Armand de Lom d'Arce, baró de Lahontan (1731), i pel jesuïta Joseph François Lafitau (1724), al reconèixer l'existència d'un règim polític ginococràtic⁶ en societats com la iroquesa. Poc

⁶ Encara que sigui de manera simplificada i seguint amb Mattes (2021), és precís aclarir el significat d'alguns termes utilitzats aquí:

1) Matrilinealitat: el rastreig del parentiu fins a la línia femenina. Es pot relacionar amb un sistema social en què cada persona s'identifica amb el llinatge de sa mare, cosa que pot incloure l'herència de propietats i/o de títols.

2) Matriarcat: en uns casos significa que el govern està en mans de les dones, mentre que

després, el filòsof escocès Adam Ferguson i el francès Charles Fourier compartiren alguns d'aquests postulats (Sánchez 2018).

Però no va ser fins al segle XIX que etnòlegs, filòsofs i antropòlegs com Lewis Henry Morgan (1851), John Ferguson McLennan (1865), Friedrich Engels (1884) i Johann Jakob Bachofen (1861) iniciaren, des d'una perspectiva acadèmica, la narrativa sobre l'existència de societats primitives amb organització prepatriarcal. L'obra de Bachofen, particularment, és fonamental en la recerca del tema i va influir en la història social, la psicologia i la literatura de finals del segle XIX (Mattes 2021).

Tanmateix, i contràriament a la prehistòria matriarcal proposada per aquests erudits decimonònics —que acreditava la naturalesa normativa del patriarcat com a forma més elevada de societat—, foren matriarcalistes coetànies de Bachofen, com Matilda Joslyn Gage (1893), Elizabeth Cady Stanton (1895) i Jane Ellen Harrison (1908), les que començaren a deconstruir el biaix patriarcal que, fins aleshores, havia impregnat l'estudi del comportament de les dones del passat. Més recentment, al segle XX, autors com James George Frazer (1890), Robert Briffault (1927), Robert Graves (1948) i Erich Neumann (2009), entre d'altres, especulaven sobre l'adoració, la mitologia o la simbologia de la deessa prehistòrica des de

en altres, el poder de les dones és igual al dels homes.

3) Matrilocalisme: costum pel qual la parella resideix amb els progenitors de la dona o a prop, formant clans familiars de tres o quatre generacions juntes. Per tant, és el nuvi el que es desplaça i no ella.

4) Matrifocal: estructura social on les mares són caps de família i els pares tenen un paper menys important a la llar i en la criança de la fillada. Exemples antropològics, etnogràfics i històrics testimonien aquestes formes d'organització social a Àfrica, Amèrica (nativa), Àsia oriental, sud-est asiàtic i Europa; tot i que el grau d'empoderament femení que involucren no és objecte de consens.

Altres termes per a referir-se a situacions d'igualtat són societats «matrístiques», «matricials», «matricèntriques», «ginocèntriques» o «gilàniques»; també s'ha proposat el terme «matricultura» (Dashu 2005).

Fig. 1: Adair, Eleanor (s.d.). *Venus Study* [llapis sobre paper, 25 x 25 cm].

diferents àmbits. En el domini de l'arqueologia, els treballs de James Mellaart (1967) i Marija Gimbutas (2014) introdueixen la deessa en un discurs més científic; en el cas de Gimbutas, utilitzant plantejaments metodològics que combinen la ciència arqueològica amb altres disciplines.

Tot i que les seves teories varen generar una gran controvèrsia en els debats arqueològics, la hipòtesi de Gimbutas va ser adoptada per la seva relació amb el rescat de la cultura femenina, com a font d'autoconeixement i com a emblema de poder per a les dones en general, i va posicionar la influència de l'arqueologia en els debats de gènere en un moment en què el feminisme cultural, amb la seva concepció essencialista i diferenciadora dels sexes, prenia cos (Simonis 2012). Després, amb l'arribada de l'arqueologia processual, que desestimava la recerca del pensament religiós en la cultura material (Sabloff 2005), el rebuig creixent de la comunitat acadèmica va portar, als anys vuitanta, a descartar la hipòtesi de la deessa, atribuint-li una falta de fonament i de rigor metodològic (Talalay 2000) i orientant l'estudi de les petites figures prehistòriques cap a altres línies interpretatives —per exemple Ucko (1962), o Fleming (1969). Des d'aleshores, conclou Almeida (2015), l'enfrontament acadèmic entre partidaris/es i detractors/es del paradigma diví femení ha perdut l'objectivitat necessària per abordar el problema.

Tal com sosté Middleton (2023), la hipòtesi de l'existència d'antigues societats amb governança femenina és poc defensada en l'arqueologia actual, incloent la major part de les investigadores feministes consultades en aquest treball. Amb tot, aquesta idea, antiga i persistent, forma part dels esforços per retornar les dones a la història.

1.2. L'espiritualitat feminista

Lo que importa es no perder de vista la unidad profunda e indivisible de la historia del espíritu humano.

(Eliade 1999, p. 21)

L'espiritualitat, segons Cornejo, ha estat definida per la sociologia i l'antropologia com una forma de religiositat alternativa als repertoris tradicionals de creences, ritus i institucions religioses. La diferència entre religió i espiritualitat es concep com una oposició entre l'autoritat externa (col·lectiva, moral, institucional, simbòlica) i l'autoritat interna (individual, viscuda, subjectiva, sensitiva). En aquest sentit, la religiositat col·lectiva, validada per especialistes reconeguts/es, es contraposa a la religiositat individual, en què l'experiència pròpia emergeix com un espai legítim d'autoritat religiosa (Cornejo 2012).

El terme «espiritualitat feminista» començà a utilitzar-se per les feministes dels Estats Units als anys setanta del passat segle, i arribà a Europa en la dècada dels vuitanta. Schneiders (1996), citant Halkes, argumenta que l'origen d'aquesta nova espiritualitat es troba en la comprensió que el distanciament i l'opressió de les dones es deuen no tant a la polarització dels rols sexuals, com a les dicotomies esperit/masculí i cos/femení, intrínseques al patriarcat. El dualisme creador-diví-masculí i creació-natural-femenina és el paradigma de la interminable sèrie de dicotomies que caracteritzen allò masculí com a superior, i allò femení com a inferior:

The essence of feminist spirituality, then, is a reclaiming of female power beginning with the likeness of women to the divine, the rehabilitation of the bodily as the very locus of that divine likeness, and the right of women to participate in the shaping of religion and culture, i.e. of the realm of «spirit.» This explains the generally religious character of feminist spirituality and, at the same time, its marginality to the mainstream religious traditions which are the principal sources of women's exclusion from the world of «spirit» [L'essència de l'espiritualitat feminista, aleshores, és la recuperació del poder femení, començant per la semblança de les dones amb allò diví, la rehabilitació del cos com a lloc mateix d'aquesta semblança divina, i el dret de les dones a participar en la formació de la religió i de la cultura; és a dir, del regne de «l'esperit». Això explica el caràcter generalment religiós de l'espiritualitat feminista i, al mateix temps, la seva marginalitat en les tradicions religioses principals, que són les principals fonts d'exclusió de les dones del món de l'«esperit»]. (Schneiders 1996, p. 36)

Fig. 2: Ross-Ho, Amanda (2007). *White Goddess #1 Wall* [tècnica mixta, 228'6 x 91'4 cm].

Navickaitė (2019) assenyalava que, en un context en què la majoria de les feministes de la Segona Onada, adscrites a les tradicions filosòfiques existencialistes i marxistes, eren laiques o atees, la filòsofa i teòloga Mary Daly (1928-2010) proposava no limitar la lluita de les dones a un canvi institucional, sinó que també impliqués un canvi de consciència. Segons Daly, continua Navickaitė, la transformació buscada per les feministes ha de gestionar la necessitat humana de realització espiritual i superar el marc ontològic derivat de la tradició judeocristiana, concebut la transcendència última, o Déu, des d'un punt de vista femení. En aquest sentit, si les creences espirituals no són revelacions divines ni constructes científics, sinó

productes culturals d'origen mitològic que es transformen constantment (Simonis 2012), una de les respostes més significatives a les limitacions dels codis simbòlics masculinitzants fou la mitopoiesi: reconstruir els mites per tal d'emplaçar-hi al centre figures femenines excloses o silenciades:

Daly's mythopoetic strategy has been to consciously deconstruct the barriers between philosophy, theology and the mythic, and to redefine symbolic spiritual language with woman positioned as the primary subject. [L'estratègia mitopoietica de Daly ha estat deconstruir, de manera conscient, les barreres entre la filosofia, la teologia i la mitologia, i redefinir el llenguatge espiritual simbòlic amb la dona posicionada com a subjecte principal]. (Nicholson 2008, p. 31)

Així mateix, la historiadora i teòloga nord-americana Carol Christ (1945-2021) va esdevenir, amb la publicació de la seva obra *Why Women Need The Goddess* (1978), precursora de l'esmentat moviment de la deessa, i una de les primeres autores en emfatitzar la importància de rescatar l'espiritualitat femenina —no tant des del context reformista de la teologia feminista⁷, com des de l'elaboració d'una nova cosmovisió religiosa.

Christ partia de la premissa que la religió dona resposta a necessitats psíquiques profundes, en tant que proporciona símbols i ritus per gestionar situacions de crisi al llarg de la vida (per exemple, la mort i el patiment): «*The symbols associated with these important rituals cannot fail to affect the deep or unconscious structures of the mind of even a person who has rejected these symbolisms on a conscious level*» [Els símbols associats amb aquests ritus importants no poden deixar d'afectar les estructures

Fig. 3: Revola, Romicon (2014). *Goddess 1* [acer inoxidable, 107 x 46 cm.]

⁷ La teologia feminista busca reformular les tradicions religioses sexistes per assolir un canvi simbòlic, moral i teològic que consideri tant les dones com els homes.

profundes o inconscients de la ment, fins i tot en qui ha rebutjat aquests simbolismes a nivell conscient] (1978, p. 8). Quan el sistema de símbols no és nutritiu i empoderador cal reemplaçar-ho, ja que «*Where there is no replacement, the mind will revert to familiar structures at times of crisis, bafflement, or defeat*» [On no hi ha reemplaçament, la ment tornarà a les estructures familiars en moments de crisi, desconcert o abatiment] (p. 8). Per Christ, correspon a la dona desenvolupar una teoria del símbol i una *tealogia*⁸ coherent amb la seva pròpia experiència; en el nivell més senzill i bàsic, el símbol de la deessa és un reconeixement de la legitimitat del poder femení com a beneficiós i independent. Així mateix, el reconeixement d'una divinitat femenina, afirma VanderBerg, requereix la creació d'una genealogia femenina⁹:

By creating this world for women, we not only inaugurate the recognition of women beyond their role of reproduction, but we also create room for the recognition of a feminine divine. By recognizing women as not only natural, bodily beings but also cultural and spiritual humans, we challenge the assumption that the divine is always already male. Through creating a genealogy of women, we inaugurate, within ourselves and within society in general,

-
- 8 En la recerca d'una espiritualitat pròpia, Valerie Saiving i Isaac Bonewits varen introduir, a finals dels anys 70, el terme *tealogia*, que posteriorment aglutinarà la investigació de l'arquetip d'allò diví femení en les cultures antigues, en les tradicions aborígens de tot el món i en les vivències personals de les dones. La tealogia ha esdevingut un entorn en què les dones religioses poden desenvolupar les seves inquietuds espirituals, sense haver d'assumir la devaluació que la Teologia tradicional fa de tot allò femení.
- 9 Amb el terme «genealogia femenina», encunyat per Luce Irigaray el 1980, aquells esdeveniments definits habitualment com a feministes es transmuten en «genealogies» de dones (Mirizio 2010). Segons Muraro, «*la primera práctica "genealógica" en el feminismo consistió precisamente en conocer a las mujeres que marcaron nuestro pasado, tanto biográfico como histórico*» (2023b, p. 274). La metàfora genealògica evoca i motiva la possibilitat que cada dona es pugui vincular a una filiació femenina, reconeixent a les dones existides abans i després (Hernández 2010).

recognition of the cultural, symbolic and spiritual importance of women's lives. We thus directly challenge the suppression of women's spirituality, spiritual becoming and the possibility of a feminine divine. Creating a feminine genealogy is important because it challenges the reduction of females to nature and males to culture, thus creating room for a feminine divine. [En crear aquest món per a les dones, no només inaugurem el reconeixement de la dona més enllà del seu paper reproductiu, sinó que també creem un espai per al reconeixement d'allò diví femení. En reconèixer les dones no només com a éssers naturals i corporals, sinó també com a humans culturals i espirituals, desafiem la suposició per la qual allò diví és sempre masculí. A través de la creació d'una genealogia de dones inaugurem, dins de nosaltres mateixes i de la societat en general, el reconeixement de la importància cultural, simbòlica i espiritual de la vida de les dones. Per tant, desafiem directament la supressió de l'espiritualitat de la dona, de l'esdevenir espiritual i de la possibilitat d'un diví femení. Crear una genealogia femenina és important perquè desafia la reducció de les dones a la natura i dels homes a la cultura, creant així espai per allò diví femení]. (2005, p. 138)

Esriptores com Charlene Spretnak, Cristina Biaggi, Riane Eisler, Jean Shinoda Bolen i Starhawk, per exemple, han utilitzat la hipòtesi de la deessa per crear un espai de retorn aliè a l'ordre patriarcal, vinculant la possibilitat d'un futur ideal amb un passat prepatriarcal.

Tanmateix, l'espiritualitat feminista, afirma Klein (2009), a diferència d'altres moviments emancipadors, sempre ha estat mantinguda al marge de la cultura dominant i de l'acceptació acadèmica, i marginada dels cercles de

discussió, fins al punt de rebre més crítiques de les investigadores feministes que dels propis sectors reaccionaris. Segons l'autora, la història i la crítica d'art feminista ha minoritzat, sovint, el caràcter essencialista i espiritual del feminisme cultural, associat a la singularitat femenina i a l'expressió corporal, preferint involucrar temes de teoria contemporània com l'ús i el significat del cos, l'articulació performativa d'identitats o la seva relació amb l'art feminista contemporani.

1.2.1. La gènesi mitopoiètica

Las grandes historias se convierten en símbolos poderosos cuando son contadas y re-contadas a través de generaciones, y acaban erigiéndose en poderosos emblemas de actitudes y valores compartidos.

(Miranda 2012, p. 87)

Fig. 4: Gamundí, Maria (2013). *Selene* [marbre, 133 x 133 x 216 cm].

La mitopoesi ha estat definida com el procés de creació de certes formes narratives que engloben un conjunt de conceptes, regions, personatges, successos i arquetips interrelacionats, forjant una mitologia pròpia. Perquè una obra es pugui considerar mitopoiètica, ha de crear un ambient integral, una cosmogonia única i una explicació del món, similar en abast a un corpus mitològic real (Ateranzani 2018). D'acord amb Nogueira (2016), és en la tradició ancestral de contar històries on trobem la gènesi mitopoiètica.

Els mites, d'altra banda, han estat transmesos durant llargs períodes de temps, donant lloc al que s'ha definit com a «ideologia en forma narrativa» (Lincoln 1999, p. 147). Campbell (2013) va afirmar que la seva funció és posar-nos en sintonia amb nosaltres mateixos/es, amb el nostre grup social i amb l'entorn on vivim. La mitologia, segons Wiggermann (2011), construeix un cosmos ideal i etern que dóna sentit a les contingències de la realitat imperfecta; els mites també creen, confirmen, salvaguarden i fan complir els valors morals compartits (Bealieu 2007). En l'Antiguitat, explicaven la realitat i eren el fonament de la veritat absoluta (Eliade 1981).

Pomeroy ha assenyalat que la recerca sobre la gènesi dels mites, i la seva relació amb realitats externes i psicològiques, és essencial per a la història de les dones, ja que «*los mitos del pasado moldean las actitudes de generaciones sucesivas y más sofisticadas y preservan la continuidad del orden social*» (1999, p. 15). De fet, en les mitologies occidentals modernes, no hi ha referències religioses femenines vinculades al poder. Actualment, el tractament que es fa d'allò femení, des del plànol religiós,

(...) actúa como instrumento de censura de la voz femenina y de negación de la capacidad de las mujeres para definir el mundo, para hacer valer los valores propios y no patriarcales, para construirse como sujetos morales, con independencia psicológica y autonomía, y en definitiva, para desarrollar una identidad libre de estereotipos sexuales, a partir de una autoimagen positiva. (Verdú 2012, p. 76)

Verdú (2012) adverteix que l'absència de referents té relació amb un dèficit estructural d'autoritat de les dones, que limita la seva capacitat per a desenvolupar un autoconcepte positiu i independent, i que la violència

Fig. 5: Anònim/a (1400-1425). *Ti-màreta pintant la deessa Diana* [tècnica i mides no disponibles].

simbòlica ha aconseguit, al llarg del temps, que hagin interioritzat els valors del grup dominador com a naturals, i no com a culturals. Els símbols religiosos han tingut una gran importància en aquest procés, en substituir deesses creadores de vida per déus glorificadors de la mort i de la guerra, en un context social on l'enfrontament bèl·lic acaba per apoderar-se de les estructures socials i simbòliques dels grups humans (Simonis 2012b). Baring i Cashford també vinculen la pèrdua progressiva dels referents espirituals femenins a la degradació de l'estatus social de la dona, la seva desvalorització i la consolidació de les estructures patriarcals en la història:

Nunca se resaltarà lo suficiente la importancia de este cambio de imágenes, puesto que ha influido en la visión judeocristiana de la naturaleza, de la materia y de todo lo que haya sido definido como femenino, y ha estructurado nuestras imágenes paradigmáticas en mitología, religión, literatura, ciencia y psicología. Aquí, en su formulación más temprana, la idea se articula con precisión y se encarna en un mito: lo que es femenino es caótico, destructivo, demoníaco, y ha de ser temido y dominado. (2019, p. 334)

Però el sentit del mite,

(...) no está dado por completo, sino que siempre es susceptible de nuevas reinterpretaciones; es por ello que podemos deconstruirlo y reconstruirlo, reapropiarnos simbólicamente de él y seguir extrayendo aprendizajes que surgen de la fusión de horizontes siempre variables que caracterizan todo proyecto hermenéutico. (Fernández Guerrero 2012, p.109)

La transformació de l'ordre simbòlic femení, segueix Simonis (2012), passa per una reelaboració dels mites que han conformat la nostra psique al llarg dels segles, i per una recerca dels arquetips femenins originals que

permeti a les dones alliberar-se de la dominació simbòlica que el patriarcat ha operat en el seu psiquisme (i en el dels homes). Tal com afirma Lonzi,

La mujer, tal como es, es un individuo completo: la transformación no debe producirse en ella sino en cómo ella se ve dentro del universo y en cómo la ven los otros. (2018, p. 52)

La plenitud individual i col·lectiva i el sentiment de pertinença han de menester referents simbòlics empoderats. En aquest sentit, l'interès per les deesses sorgeix com a part d'una recerca femenina de recuperació i reivindicació dels propis valors, i per al foment de la independència psicològica (Verdú 2012). Així, la reinterpretació mítica o mitopoiesi es planteja com una acció nutritiva, reparadora i transformadora, i s'afegeix al ventall de reconstruccions creatives del nostre món, determinades per les opcions i compromisos individuals, i pels esforços per fer-les possibles.

S'ha acusat el moviment de la deessa de no distingir entre el mite i la història. Adrienne Rich argumentava que la realitat històrica del culte a la deessa i l'existència de societats «matriarcals», són menys importants que l'aspecte psicològic de la idea: el concepte benèfic de poder femení (Navickaitė 2019). L'alternativa feminista de la prehistòria, afirma Nicholson, no és tant una era històrica i literal del passat, sinó un símbol de fe cap a una societat millor. Així, l'ambigüitat entre la història «objectiva» i la «inventada» és, fins a cert punt, conscient i estratègica (Nicholson 2008).

1.2.2. El pensament dual

*For efficient subordination, what's wanted is that the structure not appear to be a cultural artifact kept in place by human decision or custom, but that it appear natural (...). It must seem natural that individuals of the one category are dominated by individuals of the other and that as groups, the one dominates the other [Per a una subordinació eficient, cal que l'estructura no sembli un artefacte cultural mantingut al seu lloc per decisió humana o per costum, sinó que sembli *natural* (...). Ha de semblar natural que els individus d'una categoria estiguin dominats pels individus de l'altra, i que com a grups, l'un domini l'altre].*

(Frye 1983, p. 34)

Fig. 6: Jackson, Roxanne (2017). *Metal Goddess* [tècnica mixta, 30 x 15 x 20 cm].

El sistema de dualitats oposades —o d'oposicions binàries— és el terme amb què ens referim a una concepció pròpia del pensament filosòfic modern i occidental. Segons aquest esquema, el món funciona mitjançant un sistema basat en associacions i oposicions de contraris (Lillo 2014).

Els dualismes no són característiques universals del pensament humà, sinó respostes conceptuals i elements fonamentals de la dominació social. Soltadament, hi ha dues opcions —jo i tu, ella i ell, jo i això. La divisió polaritza, i la distinció, afirmen Baring i Cashford, duu implícita la valoració —això és millor que allò. Aquesta percepció és problemàtica: o bé perquè es desitgen les dues possibilitats, i només se'n pot tenir una, o bé perquè només se'n vol una, però ambdues hi són (Baring i Cashford 2019).

Per tant, la construcció dualista capitalitza patrons existents de diferència i els planteja jeràrquicament. Així és que la cultura, els valors, les qualitats o les àrees de la vida, associades a una part contrària, s'interpreten sistemàticament com a inferiors; amb tal fermesa que es basteixen conceptes i identitats culturals que fan impensables la igualtat i la reciprocitat (Plumwood 1993).

El pensament i la societat occidentals s'han caracteritzat per un conjunt de dualismes interrelacionats. Masculí/femení, mental/manual, civilitzat/primitiu, humà/natural, per exemple, són dicotomies que naturalitzen les opressions de gènere, de classe, de raça i de naturalesa respectivament; es reforcen mútuament i impregnen la cultura. Aquesta tradició filosòfica, iniciada amb Plató i Aristòtil, s'intensifica amb l'adveniment de l'edat moderna:

Descartes, padre de la modernidad, actualiza la metafísica platónica y enfatiza el dualismo en el propio sujeto: alma/cuerpo, confiriendo un estatus privilegiado al alma, sede de la racionalidad y de la conciencia. Esto da lugar a que el hombre se separe del resto de la naturaleza para ocupar la cúspide de la evolución con la consecuencia directa del poder sobre ella. (Ceberio 2006, p. 56)

Seguint amb Ceberio,

Desde la psicología profunda hay una crítica a los valores que han predominado en la modernidad, como la preponderancia de la razón. Las consecuencias del reduccionismo racionalista consisten en la represión de los sentimientos y emociones. (2006, p. 26)

Fig. 7: Gentileschi, Artemisia (1620). *Giuditta decapita Oloferne* [oli sobre tela, 146'5 x 108 cm].

Binetti emfatitza el caràcter excloent de la dualitat des dels orígens del pensament occidental, i els seus efectes en les relacions de gènere:

El logos griego remonta la negación de lo femenino a la tabla pitagórica de los opuestos, cuyo dualismo alinea en el orden superior de realidades lo masculino, el límite, lo impar, lo recto, el uno, lo inmóvil, la luz, el bien; y en el orden de lo degradado, lo femenino, ilimitado, imperfecto, lo par, lo curvo, lo múltiple, el movimiento, la oscuridad y el mal. Conforme con el principio de la dualidad, los opuestos se excluyen mutuamente, se disponen de manera jerárquica y se subordinan el uno al otro. En esta disposición universal, a lo femenino le tocó en suerte la negación de la perfección masculina y la subordinación a aquella. (2013, p. 28)

Part de la filosofia del segle XX critica el subjecte cartesà¹⁰ i les seves implicacions com a responsables dels desastres mediambientals, del deteriorament de les relacions interpersonals i de la limitació del pensament (Ceberio 2006). Des del feminisme, les dicotomies culturals sobre el gènere s'han interpretat com un mecanisme de control per immobilitzar les dones durant segles (Simonis 2012); aquestes, segueix Lonzi (2018), no són enteses per la cultura patriarcal com un problema humà, sinó com un fet natural. Nicholson, citant Le Doeuff, apunta que «*the patriarchal symbolic can in large part be defined by its dualistic practices*» [allò simbòlic patriarcal pot definir-se, en gran mesura, per les seves pràctiques dualistes] (2008, p. 36). La construcció de nous subjectes i de noves formes de pensar fa necessari deconstruir la filosofia moderna — composta d'oposicions binàries que incorporen una jerarquia de valors i, en conseqüència, una estructura de poder (Ceberio 2006).

¹⁰ El subjecte cartesà és el subjecte dual.

Baring i Cashford sostenen que la primera evidència escrita del pensament dual es troba en la mitologia sumèria¹¹:

La separación de cielo y tierra es una imagen del nacimiento de la consciencia, en la que la humanidad es apartada de la naturaleza. (...) Los mitos de creación que muestran la división de la unidad primera en dos medias plasman la capacidad humana para actuar de manera reflexiva antes que instintivamente, lo que, de modo inevitable, conlleva una disociación inicial de la vida instintiva de la naturaleza. Este nuevo desarrollo de la consciencia encuentra su expresión en el dios que ordena desde del más allá, antes que en la diosa que actúa desde el interior. La dificultad de esta disociación está en la tentación de llamar a la diosa (naturaleza) «inferior» y al dios (espíritu) «superior», asumiendo que la consciencia puede evolucionar sólo si se realiza la distinción entre lo que se desea y lo que no, en un esfuerzo por alcanzar lo primero y eludir lo segundo.
(2019, p. 185)

Ambdues autors assenyalen que la dissociació de l'ésser humà amb la naturalesa va comportar la dessacralització de la vida i dels seus processos. Aquest esquema s'expressa en les actituds dominants i en les estructures que no han estat qüestionades, i que encara ara tenen una influència controladora de la psique. En aquest sentit, Baring i Cashford, ambdues psicoanalistes junguianes, emfatitzen els efectes de la cristal·lització del pensament dual en el mite judeocristià:

A causa de la larga herencia patriarcal, tanto judía como griega, debió parecerles a los padres de la Iglesia «muy natural» el asociar al hombre con la mente y a la mujer con el cuerpo. Esta división

11 Es refereix al *Poema de Guilgameix*, escrit en escriptura cuneïforme, datat el 2.100 AEC.

entre mente y cuerpo puede considerarse una más de aquellas oposiciones que derivan de la separación primaria entre creador y creación que caracterizó la mitología de la Edad del Hierro. (2019, p. 597)

1.2.2.1. Els símbols persistents

El intento de reconstruir el arquetipo espiritual femenino se nutre de la sedimentación histórica, o mejor dicho, prehistórica, de la experiencia de las mujeres, de la cual son testigos la arqueología, la antropología, la religión o la psicología.

(Binetti, 2016, p. 41)

Fig. 8: Branch, Betty (1994). *Small goddess* [bronze, 38 x 30 x 25 cm].

La figura del metge, psiquiatra, psicòleg i assagista suís Carl Gustav Jung (1875-1961), fundador de l'escola de psicologia analítica, ha estat recurrent en l'espiritualitat feminista de les últimes dècades del segle XX. Aquest és un àmbit enormement complex que no pot desenvolupar-se aquí, però interessa esbossar-lo, des del moment en què la separació entre naturalesa i cultura fou interpretada com un mecanisme de control i abús de les dones per part dels homes (Guil 1998).

Jung (2013) considerava que el conflicte entre natura i esperit tradueix l'essència paradoxal de l'ànima. El seu model estableix que allò conscient és efímer, puntual i sorgit de l'experiència individual, mentre que allò inconscient es troba en el substrat més profund de la psique; una massa incommensurable de percepcions innates, compartides per la humanitat sencera, des dels temps més remots (Jung 1994).

El símbol és l'element central en l'anàlisi junguiana del desenvolupament psicològic de l'individu; el seu paper fonamental ve donat per la capacitat d'intercedir entre ambdues esferes —allò conscient i allò inconscient—, i de connectar allò que és oposat. Ramírez (2015) interpreta que aquesta interacció entre polaritats esdevé una de les primeres experiències amb què s'enfronta l'ésser humà des dels inicis de la seva existència, com els conceptes contraris de la vida i la mort, el bé i el mal, o la llum i l'ombra, per exemple.

Entre les diferents entitats que habiten allò que va anomenar «inconscient col·lectiu», l'«ànima» exemplifica l'aspecte femení intern dels homes, i l'«ànimus» l'aspecte masculí intern de les dones (Jung 1949). La integració conscient d'ambdues imatges complementàries, en dones i en homes, condueix al funcionament harmoniós de la psique. Malauradament, Jung, en anunciar aquests atributs, va assumir el biaix androcentrista de la seva època:

(...) desde la teoría junguiana clásica lo masculino ha sido asociado a la conciencia, al pensamiento, logos, lo racional, independiente, objetivo, activo y penetrante; mientras que lo femenino, al inconsciente, al sentimiento, eros, lo irracional, la capacidad de relacionamiento, lo subjetivo, pasivo y receptivo. (Manzano i Guzzo 1-9-2021, par. 7)

Tot i que aquesta caracterització sustenta la visió tradicional, per la qual les dones són menys racionals que els homes (Christ 15-9-2014), Jung va reconèixer el paper, igualment necessari, dels principis psíquics femení i masculí en el desenvolupament saludable de la personalitat, contribuint, segons Serrano-Flores (2019), al foment del feminisme en la modernitat.

Fig. 9: Morey, Crystal (2019). *Venus on the Waves* [porcellana, 36 x 19 x 15'4 cm].

L'oposició entre els principis i valors femenins i masculins també va inspirar el deixeble més destacat de Jung, l'alemany-israelià Erich Neumann (1905-1960). A diferència de la psicologia analítica, Neumann va desenvolupar una perspectiva més filosòfica que clínica, amb forts vincles amb la història de la cultura i el simbolisme (Simonis 2012). Segons Neumann, la imatge de la deessa mare ocupa una posició central en el nucli de la psique humana, on s'integren tant la unitat com la multiplicitat de la naturalesa femenina (Almeida 2015). Aquesta visió suggereix que la feminitat pot ser entesa com un concepte que engloba diverses experiències, qualitats i rols, mentre conserva una essència comuna que connecta aquestes experiències. En aquest sentit, Cantarella (1994) destaca que Neumann atribuïa l'empobriment cultural al desequilibri entre els arquetips¹² psíquics femenins i masculins. En el context de la cultura occidental, aquest desequilibri es manifesta en la supremacia dels valors masculins, cosa que, segons Neumann, fa imprescindible la reafirmació de l'arquetip i dels valors femenins associats a la «Gran Mare»:

La humanidad occidental está obligada a llegar a una síntesis en la que el mundo femenino —en su aislamiento tan unilateral como el masculino— se vea incluido dentro de una unidad fecunda. Sólo entonces se volverá también posible ese desarrollo de la totalidad psíquica del individuo que tan necesaria resulta, si el ser humano occidental ha de estar psíquicamente a la altura de los peligros que amenazan su existencia desde el interior y el exterior. (Neumann 2009, pp. 16-17)

12 Per a la psicologia analítica, els mites, com els somnis i els contes populars, tenen elements «arcaics» recurrents i atemporals, anomenats arquetips. Aquestes representacions simbòliques o elements estructurals «formadors de mites» representen patrons de comportament i símbols desenvolupats durant milers d'anys (Bealieu 2007).

1.2.2.2. La fusió de paradigmes

El volver a colocar a lo femenino en una relación de complementariedad con lo masculino, ¿haría posible el nacimiento de una nueva mitología del universo como un todo armonioso y vivo?

(Baring i Cashford 2019, p. 16)

En la recerca d'un codi simbòlic propi, l'espiritualitat feminista ha explorat en la filosofia i en la psicologia nous camins des d'on traspasar la rigidesa dels marcs duals tradicionals, i fomentar una visió holística que no concebi el cos i la ment com a oposicions binàries. La psicologia transpersonal¹³ —branca de la psicologia que integra els aspectes espirituals i transcendents de l'experiència humana, amb el marc de treball i d'investigació de la psicologia moderna—, per exemple, sorgeix de l'aproximació del model psicològic occidental al misticisme oriental.

Partint de la premissa que els éssers humans tenim potencialitats per desenvolupar una comprensió més unitària i afectiva del món —cap a nosaltres mateixos, les altres persones i la naturalesa—, aquest paradigma construeix ponts de diàleg amb les religions, les arts i les ciències. La seva intenció és identificar els mecanismes que intervenen en el desenvolupament psicològic global i oferir una síntesi de perspectives espirituals, religioses i estètiques (Ceberio, 2006).

El terme transpersonal significa «més enllà» o «a través» d'allò personal, referint-se a les experiències, processos i esdeveniments que

¹³ El terme *transpersonal* s'atribueix al filòsof i psicòleg nord-americà William James (1842-1910).

transcendeixen la sensació d'identitat habitual, i que permeten experimentar una realitat més significativa. Es considera que el mateix Jung, juntament amb Richard M. Bucke (1837-1902) i Roberto Assagioli (1888-1974), foren precursors d'aquest model, concebut als anys setanta, en un context en què un nombre creixent de professionals de la salut mental, formats en psicopatologia —l'estudi de la malaltia mental—, es sentien limitats a l'hora d'abordar, en persones sanes, el desenvolupament òptim de la voluntat i de la consciència, així com la recerca d'autorealització i d'autotranscendència (Maslow et al. 2008).

Fig. 10: De Morgan, Evelyn (ca. 1878). *Venus and Cupid* [oli sobre tela, 152'5 × 94'4 cm].

La utilització de tècniques d'alteració de la consciència, com la meditació, ha tingut una gran influència en el desenvolupament de la psicologia transpersonal. D'acord a Maslow et al. (2008), determinades pràctiques meditatives orientals poden afavorir el desenvolupament psicològic, modificar els processos fisiològics —entre ells els cerebrals— i induir estats superiors de consciència. En aquestes doctrines espirituals es proposa adquirir una visió profunda dels processos mentals i de la realitat, a través d'un entrenament que gira entorn de la sensibilitat perceptiva, de la concentració, de l'afecte o del coneixement, i que és la base d'una varietat de pràctiques meditatives i iògiques, associades a religions com el budisme o l'hinduisme:

En concreto, la psicología transpersonal pone en duda la percepción fundada en los cinco sentidos y en la racionalidad, como únicos instrumentos epistemológicos, porque en los estadios transpersonales la conciencia se ve alterada y ampliada, y se tienen otro tipo de percepciones que no son comunes en los estados ordinarios de conciencia. Estas experiencias marcan al individuo de

por vida encontrando un profundo sentido a su vida, aunque paradójicamente no las pueda expresar, a lo sumo evocar por medio de la poesía o del arte. A este tipo de experiencias se les ha llamado con muchos nombres: experiencias oceánicas, místicas, transpersonales, etc. (Ceberio 2006, p. 167)

A banda del privilegi històric de la meditació com a mètode d'egotranscendència, Daniels (2005) ha assenyalat que, si transpersonal significa «simplement» transcendir els límits de l'ego, qualsevol pràctica que permeti assolir estats alterats de consciència i que s'experimenti com a divina pot caure dins l'àmbit transpersonal, com la dansa, el sexe o l'art.

1.3. Art i arquetip en la Segona Onada

And in performance we found an art form that was young, without the tradition of painting or sculpture. Without the traditions governed by men, the shoe fit, and so, like Cinderella we ran with it [I en la performance varem trobar una forma d'art que era jove, sense la tradició de la pintura o de l'escultura. Sense les tradicions establertes pels homes, la sabata encaixava bé, i així, com la Ventafocs, varem córrer amb ella].

(Gaulke 1980, p. 156)

La coneguda com a Segona Onada¹⁴ del feminisme, iniciada als Estats Units als anys seixanta del passat segle, es va caracteritzar pel seu compromís social i polític, i va suposar la revisió dels marcs històrics

14 Existeixen discrepàncies al categoritzar algunes de les artistes discutides aquí, amb el feminisme de la Segona i el de la Tercera Onada, tal com queda palès a Nicholson (2008) i a Popelka (2010).

Fig. 11: Bourgeois, Louise (1974). *The destruction of the father* [tècnica mixta, mides no disponibles].

acceptats i dels relats que els acompanyaven, construïts sovint des d'un biaix androcèntric. Segons Nicholson (2008), aquesta revisió es va traduir en la recerca de la presència femenina i de la seva expressió cultural en el temps, amb un interès per la imatge de la dona mítica com a instrument catalitzador d'un procés de canvi de consciència i de transformació social. I així, a l'empara de la teologia feminista (o de la «teologia») i d'una part de la literatura arqueològica del moment, la deessa del neopaganisme modern, centrada en la terra, immanent¹⁵ i immediata, va esdevenir contrapès al déu remot i punitiu de les religions occidentals, i una nova font d'espiritualitat per a moltes dones (Frymer-Kensky 1992).

Aquest interès, però, no es va circumscriure als àmbits de la recerca històrica o de la psicologia. A la dècada dels setanta, per primera vegada, les creacions artístiques de les dones transcendiren els paràmetres i les referències patriarcals (Feman 1994). Segons Mayayo (1999), la recuperació d'allò diví femení (en el doble vessant, arqueològic i religiós) va impulsar una sèrie d'artistes a reivindicar la construcció d'«un nou mite feminista», tot restaurant, amb l'experiència estètica, un bagatge iconogràfic ignot: els símbols «matrístics» de representació¹⁶. En apel·lar a la deessa des d'un ordre simbòlic patriarcal, assenyala Pasinati (2017), on l'experiència de la transcendència no existeix en l'horitzó d'allò femení, aquestes artistes pogueren resignificar la representació de l'ésser dona i construir un nou

15 López (2010) afirma que immanència i transcendència són conceptes filosòfics clàssics que Simone de Beauvoir portà a la reflexió feminista des de la seva interpretació de l'existencialisme, fent-los remetre als dualismes clàssics: matèria i forma, o cos i esperit. Associant el cos amb la immanència i l'esperit amb la transcendència, es justificarà l'accés exclusivament masculí a l'estatus de subjecte i de llibertat.

16 Elements i signes recuperats, a vegades, d'artefactes paleolítics i neolítics, als quals s'atribueixen connotacions simbòlicament femenines, com per exemple el laberint, l'espiral, la serp o les «banyes de consagració» minoiques (vegeu més endavant).

context simbòlic d'allò diví, específicament femení.

Així mateix, l'eslògan «allò personal és polític»¹⁷, que reiterava que «cap aspecte de la vida, inclòs l'art, està exempt de política», va emfatitzar-se amb les poderoses qualitats expressives de les *performances* feministes, que explicitaven la forma femenina autònoma en un àmbit i en una institució que, històricament, havia exclòs les dones (Laframboise 2019). De fet, l'art performatiu, aliè al lligam tradicionalment masculí de la pintura o l'escultura, semblava adequat per alliberar el cos femení de la constricció ontològica patriarcal (Ferrando 2016). Altres recursos utilitzats varen ser el *collage*, el *body art* i el vídeo, així com la recuperació de formes d'art tradicionals com el brodat i la costura.

1.3.1. Interpretant l'hermenèutica feminista

El problema femenino significa una relación entre cada mujer — carente de poder, de historia, de cultura, de rol— y cada hombre —con su poder, su historia, su cultura y su rol absoluto.

(Lonzi 2018, p. 25)

La construcció de la consciència feminista no es va convertir en una postura unidireccional, sinó que va obrir un debat al voltant de què reivindicar, com fer-ho i quines estratègies utilitzar. Varen aparèixer propostes heterogènies agrupades en dos enfocaments bàsics, sorgits separadament en el temps, que, en síntesi, s'inspiren en les idees de la filòsofa, lingüista i psicoanalista belga Luce Irigaray (1930), d'una banda, i

¹⁷ «*Personal is political*»; d'acord amb Stevens (2012), no és possible identificar l'origen d'aquesta expressió, que va esdevenir el tema principal de la Segona Onada.

de la novel·lista, filòsofa i professora francesa Simone de Beauvoir (1908-1986), de l'altra. Es pot considerar a la primera, fundadora de l'anomenat «feminisme de la diferència», i a la segona, del «feminisme de la igualtat». Tot i que ambdues postures han estat confrontades, afirma López (2010), una anàlisi profunda mostra que aquest suposat antagonisme és obsolet, més propi d'una mentalitat patriarcal.

En línies generals, el feminisme de la diferència —també anomenat essencialista— entén el caràcter femení com específicament diferent del masculí, i adverteix que la igualtat suposa l'acceptació de les dones del model imperant o hegemònic (el patriarcal), proposant un ordre simbòlic propi. Per tant, aquest model, assenyala Popelka (2010), especialment intens en el món anglosaxó dels anys setanta, postula que hi ha un estil femení diferent i particular. Segons Costa (2010), d'aquest marc en sorgeixen dues tendències: el feminisme cultural i el feminisme radical.

D'altra banda, el feminisme de la igualtat, també anomenat antiessencialista, postmodern o postestructuralista, sorgit als anys vuitanta, sosté que privilegiar un sexe en detriment de l'altre és caure en una altra jerarquització i en un error similar al proposat pel model dominant (el patriarcal) (Popelka 2010). L'opressió, entesa com a resultat de la no igualtat en el tracte (civil, polític, social, econòmic o cultural), afegeix Costa, pren referències del «primer» moviment feminista, arrelat a la Revolució Francesa i a les idees de Mary Wollstonecraft (1759-1797) i John Stuart Mill (1806-1873), així com al protofeminisme d'Engels, a *L'origen de la família, la propietat privada i l'Estat*. El feminisme de la igualtat reivindica un lloc en la història dels homes; d'aquí deriven altres corrents, com el feminisme lliberal clàssic, el feminisme lliberal social o el feminisme socialista (Costa 2010).

Fig. 12: Wilke, Hannah (1992). *Intra-Venus Series #6* [fotografia, 120'7 x 181'6 cm].

Com s'ha dit, ambdós models varen mantenir un profund desacord, arribant a dividir els moviments de dones. Més recentment, els desenvolupaments del fenomen feminista es centren en analitzar els sistemes de gènere i les relacions de poder. Segons Vidal, el postfeminisme, en coherència amb la nova arquitectura flexible i dinàmica de l'actual societat de la informació, descarta la institució d'oposicions binàries reproductores i proposa la deconstrucció i reconstrucció il·limitada de models inestables de subjectivitat, que inclouen, junt amb altres atributs culturals, l'experiència real de les diferències sexuals. Aquest nou feminisme antiessencialista, contrari a la uniformitat de la feminitat com a nova forma de dominació cultural, s'obre a la lliure expressió de les diferències reals entre les dones i promou l'anàlisi deconstructiva de les diverses relacions de poder, atenent no només qüestions de gènere i sexualitat, sinó també d'ètnia, cultura, religió, llengua, nacionalitat i, fins i tot, situació socioeconòmica particular (Vidal 2006).

1.3.2. Fites i repercussions de l'essencialisme

*Porque las diosas no mueren, ellas aguardan refugiadas
en el anhelo más profundo de la humanidad.*

(Binetti 2013, p. 40)

En les arts visuals, assenyala Pasinati (2017), els llenguatges femenins i la creativitat han cooperat, edificant un espai d'existència simbòlica per a les dones i transformant signes iconogràfics en empremtes d'una nova subjectivitat, que concep de manera diferent el fet matern i

Fig. 13: Claudel, Camille (1902-1905). *La Fortune* [bronze, 47'4 x 35'5 x 24'7 cm].

mostra la naturalesa sexuada del procés creatiu. Així és com les artistes vinculades a l'essencialisme pogueren crear un vocabulari de formes, amb què organitzar visualment l'ésser dona: signes com l'espiral, el laberint, el xebró, l'ou, les mitges llunes o el cercle, foren recuperats i interpretats com a símbols d'una cultura unificada de la deessa, però partint sempre de l'experiència pròpia (Feman 1994). Ben mirat, en utilitzar un enfocament ritual de les seves obres, aquestes artistes aconseguiren catalitzar un sentiment de comunió i de solidaritat, transformant l'art en un instrument de resocialització amb què fomentar el sentiment de pertinença a allò femení, i, en definitiva, sacralitzar les realitats materials i físiques de la vida de les dones (Nesta 2006; Mayayo 1999).

L'espiritualitat de la deessa com a vehicle expressiu va assolir la seva plenitud a Califòrnia, on es va inaugurar el 1973 el *Woman's Building*, l'única institució als Estats Units dedicada a l'educació artística feminista. Klein (2009) recalca la importància del misticisme en els plantejaments del *Woman's Building*, arribant a editar durant tres anys la revista *Chrysalis: A Magazine of Woman's Culture*, dedicada a promoure la connexió de l'art amb l'espiritualitat feminista, amb una visió inclusiva pel que fa a la identitat sexual, racial o de classe. Un entorn on la reivindicació de la deessa era una forma d'exaltar el poder femení, i de proposar una relació amb la natura que escapés de les lògiques productives del capitalisme.

Tanmateix, afirma Stevens, moltes feministes tingueren, i tenen, una postura crítica amb les artistes vinculades a la diferència, atribuint-les una visió reduccionista de la dona. Sostenen que aquest essencialisme és, en última instància, perjudicial per a la causa feminista, ja que la identificació de la dona amb el cos i la natura pot reforçar encara més el dualisme

cartesià del mite de la superioritat de l'home —l'home i la ment, en oposició a la dona i el cos. També han criticat, segueix l'autora, que aquesta visió no incorpora la influència dels marcs culturals i psicològics en la formació del gènere, impeding maniobrar plàsticament amb la identitat (Stevens 2012). Segons Mayayo:

(...) una de las críticas que podrían esgrimirse en contra de artistas como Judy Chicago, Ana Mendieta o Mary Beth Edelson es que consideran la categoría «mujer» como una categoría aproblemática, es decir, que postulan la existencia de una feminidad «auténtica» que es necesario redescubrir y potenciar. En este sentido, cabría afirmar que algunas de estas artistas caen en la trampa del «esencialismo», esto es, en la consideración de lo «femenino» como una categoría ahistórica, dotada de características de orden natural y universal. (1999, p. 12)

En aquesta línia, Navarrete, opina que

(...) no se trata tan sólo de concebir un «arte femenino» dirigido a la consecución de una imagería específica, sino de poner en cuestión las estructuras jerárquicas, en primer lugar las estructuras jerárquicas de la Historia del Arte y de la Estética, de establecer criterios diferenciados para evaluar no sólo el efecto estético, sino la efectividad comunicativa de una práctica artística determinada en un contexto dado. (...) Para salir del marco esencialista que construye una imagen mistificada y ahistórica de la mujer ha sido necesario demostrar cómo se construye socialmente la diferenciación sexual. (2017, pp. 47-48)

En lloc d'afirmar que la identificació entre dones i naturalesa fomenta estereotips destructius, Lippard (1983) testimonia la necessitat, expressada tant per dones com per homes, de reavaluar les estructures i els valors socials i estètics de la nostra societat; tanmateix, no veu cap raó per la qual totes les qualitats definides com a clarament femenines hagin de descartar-se en aquest procés de canvi, preferint conservar l'opció política d'elegir. D'altra banda, moltes artistes essencialistes sostenen que la utilització de processos artesanals, de l'art corporal i de la performance per a expressar-se és políticament rellevant, en el sentit que s'oposa a la sexualització, cosificació i mercantilització de la forma femenina. En essència, aquestes creadores mostren una comprensió profunda dels codis i dels significants establerts en la societat, i operen per adherir-se, subversivament, a aquests dispositius (Laframboise 2019).

Fig. 14: Shostrom, Ann (2019). *As-tarte* [tèxtil, 210'8 × 71'1 × 104'1 cm].

Si l'essentialisme és el punt de vista pel qual «l'essència precedeix l'existència», i una «diferència essencial» és aquella que, inevitablement, determina la forma amb què experimentem el món, Christ comparteix la naturalesa problemàtica de l'essentialisme. Però argumenta que, aleshores, ni el feminisme de la deessa ni l'ecofeminisme poden etiquetar-se d'essentialistes, ja que, en afirmar els vincles entre les dones i la naturalesa, ho fan en el context d'una cosmovisió que reconeix la interconnexió de tots els éssers vius. De fet, segueix Christ, aquests moviments no fomenten cap dualitat; són els mateixos homes —especialment els dominants i els poderosos— els que insisteixen en separar-se de la naturalesa. L'aspiració del feminisme de la deessa i de l'ecofeminisme, al contrari, és reintegrar la raó i l'emoció, la ment i el cos, la humanitat i la naturalesa, on, en definitiva, trobem la «intel·ligència» (Christ 15-9-2014).

Una mirada ràpida a les fites que assoliren aquestes artistes revela els avenços en la creació de nous plantejaments artístics, i en noves formes d'explorar i d'aprofundir en l'experiència personal i col·lectiva: les artistes es centraren en la deessa com un símbol de la història perduda de les dones i com una forma de recuperar el poder espiritual perdut, esbrinant, en el camí, si existeix un art o una iconografia específicament femenins. Així mateix, recorda Feman, la revolució de la deessa s'ha fet palesa no només en termes de la seva contribució en el passat, sinó també en la seva relació amb el present:

(...) a contemporary movement that does not separate politics from spirituality, but that sees art as the crossroads where feminist activism and feminist imagination converge, making for a revolutionary change in both consciousness and culture; and a political and spiritual symbol (perhaps naively universalizing) that would create a sisterhood among women everywhere in a struggle to overcome their oppression as women, despite the many obstacles that ordinarily divide them from each other [(...) un moviment contemporani que no separa la política de l'espiritualitat, sinó que considera l'art com la cruïlla on convergeixen l'activisme i la imaginació feministes, propiciant un canvi revolucionari tant en la consciència com en la cultura; i un símbol polític i espiritual (potser ingènua universalitzador) que agermanaria dones de tot el món en la lluita per superar la seva opressió com a dones, malgrat els molts obstacles que, habitualment, les separen]. (1994, p. 187)

Fig. 15: Sjöö, Monica (1968). *God Giving Birth* [oli sobre panell, 185 × 125 cm].

Per tant, als anys setanta, la deessa fou acollida com l'únic símbol que podia transcendir la diferència, la diversitat i la divisió entre totes les dones, més enllà dels seus orígens i de les construccions polítiques i socials patriarcalcs que les separen. Aquest esperit de solidaritat continua ajuntant dones d'arreu del món en conferències i trobades internacionals, i es manté vigent com a símbol de transformació, empoderament, llibertat i renaixement (Feman 1994).

Un exemple significatiu assenyalat per Rochester (2017) fa referència al projecte que, fa deu anys, va aplegar les feministes Kiki Smith, Marina Abramović, Carolee Schneemann, Laurie Anderson, Ann Carson, Lydia Lunch, Bianca Cassidy, Antony Hegarty, Johanna Constantine, Sierra i Bianca Casady i Kembra Pfahler a la galeria d'art contemporani *The Hole*, a Nova York. En aquest espai es presentà, el setembre de 2014, *Future feminism*, una sèrie d'exposicions i actuacions amb què es reclamava la revitalització i l'exaltació de la dona i d'allò femení: «*Restore the female archetype as central to creation*» [Restaura l'arquetip femení com a element central de la creació] o «*Advocate for feminine systems in all areas of governance*» [Promou sistemes femenins en tots els àmbits de governança]; aquests eren alguns dels principis del seu manifest, cisellat en taulells redons de quars rosa col·locats en les parets de la galeria.

Tot i que han passat més de quatre dècades des que les artistes de la deessa propugnessin la deconstrucció d'allò que subordina la dona a l'home, el seu missatge continua vigent, com un pas necessari per a l'assoliment de l'equitat de gènere.

1.3.3. Artistes de la deessa

Resistance and change often begin in art [La resistència i el canvi, sovint, comencen en l'art].

(Le Guin 20-11-2014)

La reivindicació de la deessa en l'art es va situar en l'epicentre de la Segona Onada del moviment feminista. Les seves creadores varen utilitzar l'expressió plàstica per a la deconstrucció simbòlica dels arquetips, i per a promoure la revisió de la història des d'un punt de vista femení (*herstory*) — és a dir, per recuperar una parcel·la del passat sistemàticament omesa per la cultura patriarcal. Un reclam amb un impacte internacional, reflectit en l'obra de la francesa Hélène de Beauvoir, la quebequesa Jovette Marchessault, la canadenca Sasha McInnes, la sueca Monica Sjöö, l'israelita Miriam Sharon i l'anglomexicana Leonora Carrington (Feman 1994).

Tot i que les artistes identificades amb el *Goddess Movement* original han estat estigmatitzades durant molt de temps, això ha començat a canviar en els darrers anys, com mostra l'homenatge dedicat a l'artista surrealista Leonora Carrington a la Biennal de Venècia de 2022, o la retrospectiva de Monica Sjöö, exposada el 2024 a la galeria Modern Art d'Oxford. D'acord amb Heartney, aquest canvi radical d'actitud cap a les icones del poder femení podria explicar-se per l'actual deriva ideològica de les institucions nord-americanes, i també d'altres països, que amenaça l'autonomia de les dones, a més de la consciència creixent que moltes d'aquestes artistes foren difamades injustament (Heartney 18-5-2023).

Reconèixer les artífexs d'aquest moviment queda fora de l'abast d'aquesta tesi. Tot i així, esmentarem algunes de les figures més destacades en el context estatunidenc dels anys setanta.

1.3.3.1. Nancy Spero

Nancy Spero (1926-2009) fou una artista nord-americana formada a Chicago, en un ambient dominat aleshores per l'expressionisme abstracte nord-americà. L'any cinquanta-nou marxà a París, a la recerca de noves maneres de relacionar-se amb ella mateixa com artista i amb les altres dones, i per a trobar la seva pròpia veu (Green 2020). Tornà als Estats Units cinc anys després i, influïda pel context de la guerra del Vietnam, començà a reivindicar l'espai de representació com un lloc possible d'acció política.

Cabello (2012) ha destacat el seu caràcter complex, rebel i insubmís, i seva tendència a l'apropiacionisme. En aquest sentit, la seva decisió de representar el món exclusivament a partir de les dones, juntament amb l'ús de figures mitològiques i de deesses, la va situar a una banda del debat feminista, que atribuïa en la utilització del cos femení una dinàmica de plaer visual masculí. De fet, la historiografia de l'art, encara ara, interpel·la la seva obra en clau antiessencialista (per exemple, Castanedo 2023).

Spero va desafiar les ortodòxies estètiques de l'art contemporani, emfatitzant les representacions arquetípiques femenines a través de diverses cultures i èpoques, amb la dona com a protagonista. En resultà un relat ubicat en el llindar d'allò sagrat i allò profà; l'arquetip i l'estereotip; allò personal i allò polític, visualitzant, en paraules de Pasinati (2017), imatges d'un poder femení aliè al discurs masculí.

Fig. 16: Spero, Nancy (1983). *Artemis, Goddess and Centaur* [estampa sobre paper, 71'1 x 50'8 cm].

1.3.3.2. Mary Beth Edelson

The Great Goddess, alive and well, is rising to announce to the patriarchs that their 5,000 years are up —Hallelujah! Here we come
[La Gran Deessa, viva i sana, s'alça per anunciar als patriarques que els seus 5.000 anys han passat —Al·leluia! Aquí venim].

(Edelson a Lippard, 1976, p. 21)

Es considera que Mary Beth Edelson (1933-2021), nascuda i finada als Estats Units, fou pionera del moviment feminista i una de les primeres artistes de la seva generació. Als inicis dels anys setanta, començà a realitzar les seves *Women Rising*, performances ritualitzades en què utilitzava una varietat de signes impresos en el seu cos, que ella mateixa definia com a símbols arquetípics d'allò femení, desenvolupats en la psique de la dona moderna (Pasinati, 2017).

L'any 1977, Edelson realitzà una de les seves accions més emblemàtiques: *Grapceva Neolithic Cave Series: See For Yourself*. Es desplaçà a l'illa de Hvar, a Croàcia, buscant les coves neolítiques de Grapceva, que va aconseguir trobar. Nua, només equipada amb llanternes i espelmes, hi realitzà un ritu per tal de connectar-se amb la deessa neolítica, que ha exemplificat la recerca teològica primerenca de la Segona Onada feminista. Amb aquesta intervenció, en què visqué «sentiments indescriptibles» (Klein 2009), Edelson representà manifestacions d'allò diví femení, introduint noves formes d'utilitzar el cos i la cerimònia en l'art contemporani (Rochester 2017).

Fig. 17: Edelson, Mary Beth (1977). *Grapceva Neolithic Cave See for Yourself* [performance, registre fotogràfic].

1.3.3.3. Carolee Schneemann

I don't have a «practice», I live a process. That is completely different. Practice is synthetic. I live a life of visionary energies and I never try to control them [No tinc una «pràctica», visc un procés. Això és completament diferent. La pràctica és sintètica. Visc una vida d'energies visionàries i mai intento controlar-les].

(Schneemann a Cielatkowska 29-10-2013, par. 32)

Molt abans que entrés en circulació la influència de l'arqueòloga Marija Gimbutas, nombroses artistes havien començat a treballar sobre els orígens de la sacralitat femenina; buscant i recuperant formes i símbols de cultures antigues, i utilitzant els seus propis cossos per a representar la dona d'una manera nova. Segons Pasinati (2017), Carolee Schneemann (Estats Units, 1939-2019) fou una d'aquestes primeres creadores.

L'interès de Schneemann en indagar en allò femení és innegable (Javier 2016). Pionera en l'ús del seu propi cos com a eina d'expressió, explorà la naturalesa política de la dona i el seu lloc en la societat. Aquesta recerca generà nous discursos sobre el cos, la sexualitat i el gènere, i la col·locà en una posició de renom (Musac 2014). Segons Aloi (2019), Schneemann creia que la capacitat d'accedir al món i d'experimentar-lo fora de les prescripcions i imposicions socials és a l'arrel de la creativitat. Plasmà el caràcter multidisciplinari i profundament personal de la seva recerca en escrits, *performances*, pel·lícules, vídeos, objectes, instal·lacions, imatges i formes híbrides; celebrant la riquesa, però també la pèrdua, dels lligams entre la ment i el cos (Wallace 2010).

Fig. 18: Schneemann, Carolee (1991). *Ask The Goddess* [performance, registre audiovisual].

1.3.3.4. Judy Chicago

We must unearth the buried and half-hidden treasures of our cunts and bring them into the light and let them shine and dazzle and become Art. We must recover our history, rebuild our humanity, and reconstruct our community. Only then will we make the art that we have the right to make [Hem de desenterrar els tresors soterrats i mig amagats dels nostres conys i portar-los a la llum, i deixar que brillin, llueixin i esdevinguin art. Hem de recuperar la nostra història, reconstruir la nostra humanitat i refer la nostra comunitat. Només així farem l'art que *tenim dret a fer*].

(Chicago a Gerhard 2011, p. 596)

Judy Chicago (Estats Units, 1939) és artista, activista, autora, mestra i humanista; un referent en la pràctica artística feminista, amb una carrera que abasta més de cinc dècades. La seva obra està plena de referències a la cultura de la deessa, concebant el cos femení com una font de divinitat.

Formada inicialment en el minimalisme, l'estil predominant de l'època, Chicago s'aproximà al feminisme a finals dels anys seixanta (Deskings 2020). Des de llavors ha transmès, mitjançant la seva metodologia de treball, continguts feministes a milers de dones que sovint no tenien experiència prèvia d'activisme.

El 1970, juntament amb Miriam Schapiro, Chicago fundà el primer programa d'art feminista a Califòrnia, i poc després crearen la primera instal·lació artística centrada en la dona, anomenada la *Womanhouse*. Ambdues artistes inspiraren l'anomenada «iconografia vaginal», la qual fou criticada amb vehemència per algunes feministes i crítics d'art, que la

Fig. 19: Chicago, Judy (2023-2024). *Herstory* [instal·lació al New Museum de Nova York].

consideraven una interpretació essencialista i reduccionista d'allò femení. En canvi, per Chicago, aquestes imatges responien a una «fam cultural» de les dones cap a símbols positius i empoderadors (Stevens 2012).

L'any 1979 inaugurà el seu treball més conegut, *The Dinner Party*, una gran taula triangular parada per a trenta-nou comensals, totes dones que varen fer contribucions importants a la societat. Aquesta, fou una obra monumental, realitzada amb una metodologia feminista col·laborativa; un treball que pivota al voltant de l'omissió de les dones per part dels homes al llarg de la història (Mayayo 1999).

D'acord amb Gerhard (2011), durant els dos anys de treball que donaren lloc a la *Womanhouse*, i els cinc necessaris per a la realització de *The Dinner Party*, Chicago posà en pràctica els ideals feministes d'igualitarisme, cooperació i empoderament personal, entre les comunitats d'estudiants i els centenars de voluntàries involucrades en la realització d'ambdós projectes. El significat feminista d'aquestes obres, per tant, emergeix tant per la representació del poder de les dones, reflectit en la pròpia peça, com per l'experiència de la seva materialització.

Chicago ha expressat, sovint, la seva fascinació per la història de les dones. Com altres feministes de principis dels setanta, segueix Gerhard, ha estat sensible a les seves pràctiques quotidianes de resistència, utilitzant tècniques com el brodat, la decoració ceràmica i altres formes d'art que, aleshores, eren marginades i etiquetades com a «artesanía». El valor feminista de *The Dinner party* es manifesta en col·locar les col·laboradores al centre de l'obra i en exaltar una «història de l'art femení», amb la premissa de «*moving away from the male-dominated art scene and being in an all-female environment where we could study our history separate from*

Fir. 20: Gaulke, Cheri (1982). *This is my body* [performance, registre audiovisual].

men's and see ourselves in terms of our own needs and desires, not in terms of male stereotypes of women» [allunyar-nos de l'escena artística dominada pels homes i estar en un entorn totalment femení, on poder estudiar la nostra història separada de la dels homes, i veure'ns en termes de les nostres pròpies necessitats i desitjos, no en termes d'estereotips masculins de dones] (Chicago a Gerhard 2011, p. 593).

1.3.3.5. Ana Mendieta

Ana Mendieta (Cuba 1948-Estats Units 1985) fou una artista conceptual, escultora, pintora i videoartista nascuda a Cuba i criada als Estats Units. Morí tràgicament als trenta-sis anys en circumstàncies que involucren al seu marit, qui fou jutjat per assassinat i posteriorment absolt.

Mendieta fou especialment reconeguda per les seves obres i *performances* dins del marc del *land art*. Arribada als Estats Units en l'adolescència, convertí el sentiment de desarrelament en un eix central del seu treball. El desig de pertinença i de protecció, així com la recerca d'un origen cultural i espiritual, es materialitzaven sovint en forma de rituals i cerimònies en què diluïa, obsessivament, el seu cos en la naturalesa (Baigorri 2006; Feman 1994).

El moviment feminista va tenir una influència significativa en Mendieta. El cos femení i la deessa eren temes recurrents, i la recerca d'imatges màgiques i poderoses sovintejava la seva obra:

Mi arte es la forma en que reestablezco los lazos que me unen al universo. Es un regreso a la fuente materna. A través de mis esculturas de tierra/cuerpo me hago una sola con la tierra. Me

Fig. 21: Mendieta, Ana (1976). *Árbol de la Vida* [fotografia, 50'8 x 33 cm].

convierto en una extensión de la naturaleza y la naturaleza se convierte en una extensión de mi cuerpo. Este acto obsesivo de afirmar mis lazos con la tierra es en realidad una reactivación de creencias primigenias [en] una fuerza femenina omnipresente, la imagen posterior de estar encerrada en el útero; es una manifestación de mi sed de ser. (Mendieta a Perreault 1987, p. 17)

Mendieta va desenvolupar una habilitat extraordinària per treballar en l'espai obert. Improvisava amb qualsevol material natural disponible, creant formes que, ocasionalment dramàtiques, eren gairebé sempre belles. Segons Barreras (1997), el seu treball aborda molts dels temes rellevants comuns entre les artistes visuals de la dècada dels setanta i de principis dels vuitanta, però la seva destresa amb els materials més senzills i el seu sentit d'allò poètic transcendeixen el pas del temps:

El arte es una parte material de la cultura, pero su valor mayor reside en su rol espiritual y su influencia en la sociedad, ya que es la contribución mas grande que podemos hacer al desarrollo intelectual y moral de la humanidad. (Mendieta a Tucker 1987, p. 7)

Fig. 22: Damon, Betsy (1977). *The 7.000 Year Old Woman* [performance, registre fotogràfic].

1.4. Aspectes finals del capítol

Aquesta primera part ha introduït un ampli ventall d'interpretacions d'allò diví femení, que han generat un debat sobre com es valora i representa la dona en les creences religioses, les ideologies culturals i les estructures socials. Els referents literaris sobre l'existència d'antigues societats prepatriarcals, la reivindicació d'una espiritualitat inclusiva en el marc dels moviments pels drets de les dones i la capacitat del llenguatge per modelar les estructures cognitives —i, per tant, influir en la manera com concebem i ens relacionem amb el món— configuren una visió cultural àmplia.

Aquest marc conceptual ha trobat una expressió especialment significativa en el Moviment de la deessa i en la reivindicació dels símbols antics de poder femení. Tanmateix, les interpretacions feministes difereixen: algunes veuen en aquest concepte una força transformadora, capaç de contrarestar les forces patriarcals, mentre que altres critiquen la seva tendència essencialista, que pot reforçar els estereotips de gènere.

A més, hi ha un debat emergent sobre com aquest paradigma pot incloure identitats no binàries i transcendir les categories tradicionals de gènere, tot obrint noves perspectives sobre la diversitat i la complexitat de les experiències humanes en relació amb allò sagrat i allò femení.

En els propers capítols, es produirà un canvi de registre amb l'objectiu de construir un relat mitopoiètic propi a partir de la pràctica escultòrica. Aquest enfocament implicarà abandonar parcialment la perspectiva historiogràfica emprada fins ara, per atorgar un protagonisme més destacat a l'àmbit arqueològic, mantenint alhora la vocació

interdisciplinària. Ens concentrarem en determinats contextos de la prehistòria caracteritzats per societats més igualitàries, amb la finalitat d'explorar el seu llegat ideològic i artístic, així com les seves influències en l'escultura posterior.

2. Desvetllant la deessa

2.1. Prehistòria

2.1.1. Reconeixent les primeres figures femenines

Una de las formas en que nos damos cuenta de que una imagen es arquetípica ocurre cuando percibimos que aparece continuamente en diferentes culturas y en épocas diferentes: distinguimos un patrón.

(Baring i Cashford 2019, p. 628)

No va ser fins a finals del segle XIX que es va desenvolupar un nou paradigma sobre els orígens de l'art, quan es començaren a integrar els conceptes antropològics d'animisme, totemisme i màgia simpàtica a la teoria de l'art. Si fins aleshores, assenyala Palacio-Pérez (2010), es negava a les comunitats prehistòriques l'abstracció intel·lectual i la concepció d'allò transcendent, aquesta nova percepció comprenia, a banda de les inquietuds purament estètiques, l'expressió màgica i religiosa.

L'eclosió de les col·leccions etnogràfiques i antigues, d'una banda, i l'emergència d'un nou llenguatge artístic¹⁸, que subordinava la realitat a l'expressivitat dels patrons i al seu significat simbòlic, de l'altra, promogueren la ruptura dels enfocaments etnocèntrics amb què s'havien abordat l'origen i l'evolució de l'art. Aquesta renovació conceptual, segueix Palacio-Pérez, fou decisiva per a la consecució d'una nova explicació de l'art prehistòric, ubicant les creences màgiques i espirituals en la base dels seus orígens (2010).

18 Per exemple, Paul Cézanne, Paul Gauguin, Ferdinand Hodler, Edvard Munch o Jan Toorop.

El primer descobriment d'una representació femenina del paleolític superior¹⁹ s'atribueix a Paul Hurault, marquès de Vibraye, cap al 1864 a Laugerie-Basse, a la Dordonya (França). Establint un paral·lelisme amb l'estatuària clàssica, Hurault batejà la figura amb la paraula «Venus», que ha esdevingut el terme general i controvertit²⁰ per designar totes les petites figures femenines paleolítiques —i, ocasionalment, també per alguns exemplars neolítics²¹ (Jenett 2008). El 1883, les troballes s'estengueren a Itàlia i el 1892, a Bèlgica. Aquests primers descobriments foren els precursors d'un gran nombre de representacions femenines recuperades arreu d'Europa, i encetaren un dels debats més fèrtils de tota l'arqueologia (Olària de Gusi 1996).

Farbstein sosté que identificar i datar el primer art figuratiu segueix essent fonamental en els debats sobre els «orígens» del comportament humà modern. Un exemple indiscutible és l'anomenada Venus de Hohle Fels, la figureta²² femenina més antiga coneguda²³, que es remunta trenta-tres o quaranta mil·lennis enrere (Farbstein 2017).

19 El paleolític superior és la franja del paleolític compresa entre els anys 35.000 i 9.000 AEC aproximadament (Montes 2013); en aquest període es varen produir la major part de les petites escultures comentades en aquest apartat.

20 Des de l'arqueologia feminista es rebutja la utilització d'aquest terme, ja que l'assignació del nom de la deessa romana de l'amor, atorga a les petites figures femenines una funció que realment desconeixem (Masvidal 2006). Per coherència amb el sentit d'aquest treball, també l'evitarem.

21 Per exemple, la Venus de Gavà, al Baix Llobregat barcelonès.

22 Tot i que en arqueologia, habitualment, s'utilitza la paraula «figureta» per a referir-se a obres amb menys de quinze centímetres d'altura, mentre que el terme «figura» descriu peces majors, en aquest treball —una tesi d'escultura—, utilitzarem indistintament «figureta», «figura», «escultura», «corpus escultòric» i «estatuària».

23 En el moment de redactar aquesta tesi no hi ha un consens a propòsit d'una possible representació femenina, trobada a Bereckhat Ram (Israel) el 1981, que podria datar-se entre 250 i 280.000 anys enrere (Lillo 2014).

Fig. 23: Anònim/a (24.000-22.000 AEC). *Dona de Willendorf* [pedra calcària, 11 cm d'alçada]. Willendorf, Àustria.

Fig. 24 i pàgina següent: Morro, Antoni Miquel (2020). *Mare de mares* [pedra roja d'Alacant i ferro, 59 x 37 x 34 cm].

En general, la majoria de les petites escultures estan vinculades a l'horitzó cronològic gravetià²⁴ del paleolític superior eurasiàtic —ara fa prop de trenta mil anys— (Svoboda 2008; McDermott 1996); un moment en què el continent estava immers en l'últim període glacial (Dixson i Dixson 2011). Aquestes imatges han estat trobades des del sud de França fins a Sibèria i, segons Pettitt (2017), incloent-hi els fragments, se'n coneixen més de dues-centes.

En la primera etapa del paleolític superior, les figures són relativament homogènies. Segons Masvidal, el model clàssic és d'estil naturalista: representa dones obeses, sense rostre; braços prims, que sovint acaben o desapareixen sota sinos voluminoses, encara que de vegades estan creuats damunt d'aquestes. Un tors superior prim, malucs elevats i abdomen prominent; grans cuixes i cames curtes, acabades en redó o amb uns peus desproporcionadament menuts. A mesura que transcorren els mil·lennis, la unitat estilística del conjunt va desdibuixant-se i passa per fases més realistes, per arribar, poc a poc, a l'esquematzació del cos femení (Masvidal 2006). Aquesta diversificació, segueix Olària de Gusi (1996), sembla ser conseqüència d'una major complexitat en l'evolució dels registres artístics, també detectada en el conjunt d'altres expressions artístiques del mateix període.

Pel que fa a la seva mida i materials, tenen una alçada mitjana d'uns quinze centímetres i estan fetes d'una varietat de materials com la pedra, l'os, l'ivori, l'atzabeja, l'hematites, la limonita, les dents de cavall o el *loess*²⁵ cuit (Vandewettering 2015). L'examen macro i microscòpic informa que es

24 El gravetià (ca. 33.000-22.000 AEC) és un estadi cultural dels *Homo sapiens* integrat en la fase més àmplia del perigordià, al paleolític superior.

25 Un tipus de sòl llimós.

varen realitzar percutint, fregant, raspant vertical i horitzontalment, perforant i utilitzant materials abrasius. El tipus de mà d'obra requerida per a la seva elaboració, afirma Pettitt (2017), suggereix que eren objectes importants.

Un dels trets més significatius d'aquestes representacions és que les figures femenines dominen numèricament sobre els exemplars clarament masculins, que són molt rars i sense cap tipus d'ornamentació (Pettitt 2017). La majoria s'han trobat en zones habitades, dins de coves o abrics, i només de manera excepcional en soterraments. Això les vincula més a contextos quotidians, individuals o grupals, que no mortuoris (Farbstein 2017; Gamble 1982). A diferència del que passa amb algunes de les petites figures neolítiques, cap de les figuretes paleolítiques no té base ni suport, fet que suggereix que pogueren ser manipulades, transportades o exhibides penjades de cordills, per exemple (Svoboda 2008). Tot i el ventall de propostes existents per a classificar-les, la realitzada per Henri Delporte (1979), segons la seva procedència geogràfica, segueix gaudint de bona acceptació (Jenett 2008).

Fig. 25: Zelca-Aispure, Brigita (2010). *Venus of Willendorf 21st-Century* [tècnica mixta, mides no disponibles].

Al voltant del desè mil·lenni AEC, s'inicià una nova etapa, l'Holocè, caracteritzada per noves condicions climàtiques i per grans transformacions socials i econòmiques que donaren pas al neolític. Amb el desenvolupament de l'agricultura i la ramaderia, l'ésser humà es va fer sedentari; aquest canvi en l'organització dels grups humans va donar lloc a un nou paradigma en els patrons de conducta, determinats per la convivència en comunitat (Castaño 2017). Tal com afirma Bánffy, això pogué succeir en moments diferents: un període que encara és neolític a la conca superior del Danubi (actual Alemanya) serà calcolític final o, fins i tot,

primera edat del bronze a la regió inferior del mateix riu (actual Romania). Per tant, sembla correcte utilitzar el terme «neolític», en termes absoluts, per al període comprès entre el 6.000 i el 4.500 AEC aproximadament (Bánffy 2017).

Durant el neolític, moltes cultures mediterrànies esculpíren figures femenines: des de l'Orient Pròxim, Anatòlia, els Balcans, la Grècia continental, Itàlia, i les illes de Creta i Sardenya, fins a França (Masvidal 2006). Les petites escultures d'aquest període han estat objecte d'estudi i de controvèrsia, des que els britànics Flinders Petrie —a Egipte, el 1886— i Arthur Evans —a Creta, el 1.900— documentaren per primera vegada, en contextos arqueològics, la seva troballa (Feagans 2013).

2.1.2. Ús i significat de les figures prehistòriques

D'ençà de la recuperació de les primeres figuretes femenines paleolítiques, a la dècada de 1890, no s'ha arribat a cap consens sobre el com i el perquè de la seva existència. Les teories que n'expliquen el propòsit i el significat, assenyala Jenett (2008), són tan diverses com les mateixes figures. Com es veurà més endavant, en els últims temps, la voluntat de formular anàlisis rigoroses ha portat sovint a una bassa de relativisme, malgrat que les petites escultures són massa interessants perquè això sigui possible, o almenys, desitjable. Amb la finalitat de gestionar aquests inconvenients i obtenir una perspectiva tan àmplia com sigui possible sobre el com i el per què d'aquestes figures, ha estat necessari recórrer a una metodologia complementària, que descrivim tot seguit.

Fig. 26: Oka Doner, Michele (1977). *Labyrinth* [ceràmica, mides no disponibles].

2.1.2.1. Metodologia complementaria

En consonància amb els objectius d'aquesta tesi, he desenvolupat alguns dels supòsits que atribueixen una importància simbòlica a les figures femenines, i les relacionen amb l'estructura social de les comunitats que les varen crear. Després, els he contraposat amb altres propostes que no interpreten cap tipus de prevalença femenina en aquestes representacions. Això s'ha fet de la següent manera:

1. Sintetitzant l'evolució dels principals marcs metodològics en l'arqueologia, i advertint que les diferents interpretacions que s'hi insereixen poden parlar més de les pròpies tendències dels seus autors/es, i no tant de les societats prehistòriques que varen fer, i utilitzar, l'art moble (de Beaune 2015; Vandewettering 2015).

2. Incorporant a aquest debat la perspectiva feminista que, des dels anys vuitanta del passat segle, procura corregir el biaix androcèntric que ha caracteritzat la recerca científica en l'àmbit de les ciències socials, en general, i desenvolupa mètodes i sistemes adients per a l'anàlisi amb perspectiva de gènere, en particular (Mina 2005).

3. Fent esment d'algunes propostes reconegudes en l'àmbit acadèmic recent, per tal d'oferir una visió en conjunt de l'estat actual de la qüestió.

4. Introduint les aportacions de l'arqueòloga Marija Gimbutas i la seva recepció en el context acadèmic passat i present; tant des del punt de vista de la fita científica, com del seu potencial per evocar un món que estimava les dones.

2.1.2.2. Evolució dels enfocaments arqueològics

Les primeres teories que intentaven explicar l'existència de les figures paleolítiques es varen desenvolupar a finals del segle XIX, impulsades per excavadors i erudits masculins que s'adreçaven a un públic també masculí. Aquestes teories varen sorgir en un context intel·lectual i sociopolític colonial, obsessionat amb les qüestions racials (White 2006).

Les interpretacions d'aquella època consideraven les petites escultures com a productes d'una activitat decorativa, desproveïda de qualsevol missatge o significació, i assumien que representaven dones, generalment subordinades als homes paleolítics i plantejades com un element per al seu delit (Jenett 2008; Pettitt 2017). Així, alguns estudiosos, influïts per les idees sobre la sexualitat predominants en aquell moment, expressaven el seu ideal de feminitat, sovint vinculat a una objectivació sexual de la dona.

Aviat, les observacions etnogràfiques varen afavorir la formulació d'interpretacions centrades en la fertilitat, l'embaràs i el part, i, per tant, en el paper de les dones com a mares. A més, els conceptes de màgia i totemisme, projectats des de les societats àgrafes modernes a les antigues societats paleolítiques, es varen estendre durant la primera part del segle XX (Pascua 2005).

A la segona meitat de l'esmentat segle, es va començar a reconèixer la importància del context arqueològic²⁶ en l'art paleolític i, juntament amb

²⁶ Per tal de reconstruir l'activitat humana passada en un jaciment, és determinant disposar del context de la troballa, ja sigui un artefacte, una estructura o un romanent orgànic. El context de la troballa inclou conèixer el material que l'envolta —generalment algun tipus de sediment com grava, sorra o argila—, la seva posició (horitzontal i vertical) i la seva associació amb altres restes arqueològiques. A tall d'exemple, al segle XIX, la

Fig. 27: Anònim/a (ca. 23.000 AEC). *Dona de Renancourt* [pedra calcària, 15 cm d'alçada]. Amiens, França.

Fig. 28 i pàgina següent: Morro, Antoni Miquel (2020). *Gylania. Tribut a Marija Gimbutas* [marbre blanc de Macael, 110 x 38 x 31 cm].

l'anàlisi sistèmica de les representacions, es va considerar la fórmula més favorable per plantejar-ne el significat.

Actualment, segons Díaz, tot i la diversitat de corrents de pensament en l'arqueologia, es poden identificar, simplificant molt, dues grans línies metodològiques. Aquestes línies estan associades a fenòmens culturals diferents i sovint antagònics. D'una banda, el processualisme, desenvolupat per Lewis Binford, David L. Clark i Colin Renfrew, vinculat a la modernitat; d'altra banda, el postprocessualisme, sorgit en oposició al primer i encapçalat per Ian Hodder, plenament postmodern. A més, altres enfocaments, com l'arqueologia social, de gènere o ambiental, també han guanyat pes en els darrers anys, ampliant les perspectives amb què s'interpreten els fenòmens arqueològics. No obstant això, el processualisme i el postprocessualisme mantenen un paper central en la interpretació arqueològica contemporània (Díaz 2012). Vegem quins són els seus trets bàsics.

L'arqueologia processual, també coneguda com a processualisme o nova arqueologia, emergeix a la dècada de 1960, centrant-se en l'ús de mètodes científics per a l'anàlisi rigorosa de la cultura material. Aquest paradigma posa el focus en la relació entre el medi ambient i la tecnologia, i s'interessa per observar les regularitats i els processos de canvi cultural. Dins d'aquest marc, però, la religió és descartada com a «epifenomènica» —és a dir, considerada un aspecte addicional o superflu en l'arqueologia, a diferència d'altres dominis com la tecnologia o la subsistència (Sabloff 2005; Insoll 2005).

Fig. 29: Anònim/a (26.000-24.000 AEC). *Dona de Lespugue* [ivori, 14'7 x 6 x 3'6 cm]. Lespugue, França.

Tres dècades després, als anys vuitanta, l'arqueologia processual és sotmesa a crítiques pel postprocessualisme, que emfatitza la interpretació simbòlica i subjectiva de la cultura material, el seu valor ideològic i polític, i l'especificitat de cada context (Hodder 2005; Renfrew i Bahn 2004). L'arqueologia postprocessual desenvolupa plantejaments relativistes, adduint que la subjectivitat investigadora sempre condiona la neutralitat científica, i considerant, en un cas extrem, que la pròpia recerca és un acte polític i una negociació de fets possibles (Foucault a Díaz 2012).

I si el postprocessualisme ha qüestionat la suposada objectivitat de la interpretació científica, els diferents marcs interpretatius, tradicionalment, no han considerat la participació de les dones ni com a subjecte ni com a objecte de l'activitat investigadora, obviant el seu paper en l'organització i el desenvolupament dels grups socials, així com la rellevància de les relacions de gènere en la regulació i l'estructuració d'aquests grups. Però amb l'arribada de l'antropologia i de l'arqueologia de gènere, la qüestió de la imatge femenina assolirà més rellevància, reivindicant la importància de la dona en l'esfera pública i privada de la vida al paleolític (Alonso 2019). En el següent apartat, desenvoluparem aquest tema.

Avui dia, les noves investigacions es centren en el context arqueològic de les representacions, en la revisió dels conjunts antics i en els nous treballs de documentació com a única manera d'esbrinar el seu significat (Pascua 2005). Aquesta tendència sembla descartar els contextos religiosos i devocionals a favor de l'expressió social, grupal o individual, considerant que aquest enfocament és més interessant o fructífer per a la recerca.

Fig. 30: Koons, Jeff (2013-2019). *Balloon Venus Lespugue (Red)* [acer inoxidable, 266'9 x 124'1 x 104'7 cm].

2.1.2.3. L'arqueologia feminista i l'arqueologia de gènere

La prehistòria, més que no qualsevol altre període de la història de la humanitat, es perfila com una etapa situada entre el mite i la història, entre la ficció i la ciència; en definitiva, una arma poderosa per a la construcció i deconstrucció de les ideologies.

(González Marcén 2006, p.16)

Malgrat que la recerca feminista irromp en moltes ciències socials des dels anys seixanta i setanta, i que, amb l'impuls del feminisme de la Segona Onada, la dona comença a considerar-se subjecte i objecte d'estudi en la prehistòria, no serà fins als últims anys de la dècada dels vuitanta que apareixeran nous models plenament feministes en l'arqueologia (Falcó 2003). L'arqueologia feminista (vinculada al marxisme o materialisme històric) i l'arqueologia de gènere (vinculada al postprocessualisme) sorgeixen amb la pretensió de buscar i teoritzar sobre els orígens de la subordinació de les dones, i són una resposta al biaix androcèntric que els discursos normatius han tingut, i tenen, a l'hora de produir i gestionar el coneixement (González Marcén 2006). Per això, ambdós models identifiquen en el registre arqueològic les evidències relacionades amb les dones i les seves activitats (Lillo 2014) i també reconeixen les seves contribucions en l'àmbit professional de l'arqueologia.

D'altra banda, aquests models també es diferencien en el seu enfocament teòric. L'arqueologia de gènere es va crear per a equilibrar l'interès arqueològic en dones i en homes, dirigint a ambdós la mateixa atenció i contribuint a humanitzar la disciplina (Milledge 2005). Des

d'aquesta perspectiva, es garanteix una major inclusió i reflexivitat. En canvi, l'enfocament feminista va més enllà, inspirat en el feminisme i en les seves reivindicacions epistemològiques: aquí, el sexe i el gènere no són únicament estructures bàsiques de la societat, sinó aspectes integrats de les subjectivitats de les dones que, en conseqüència, determinen la manera com organitzen i experimenten la vida. Més enllà de veure's com una subdisciplina, aquest últim model és, segons Stig (2005), una reacció i una solució diferent a la qüestió d'allò que constitueix el coneixement científic.

Una de les premisses del discurs tradicional que centrarà més l'atenció d'aquests nous paradigmes és aquella que considera les dones del passat immerses en relacions socials, amb una hipotètica divisió sexual del treball que les determina des del principi de les seves vides (Escoriza i Castro-Martínez 2011). Lillo ho explica així:

(...) la arqueología tradicional ha asumido un dualismo simplista y pretenciosamente universal en clave de oposición, según el cual, los hombres son activos y se dedican a tareas esenciales, asociadas al poder y a la individualidad; mientras que las mujeres tienen una actitud pasiva y se ocupan de los trabajos auxiliares, recludas a un espacio privado y doméstico. (2014, p. 61)

En aquest sentit, Gómez, citant Moore, indica que l'esmentada divisió sexual és un dels indicadors fonamentals per conèixer el grau de desigualtat de sexe/gènere en les societats:

En muchas sociedades se ha comprobado que a mayor división entre lo doméstico y lo público en el reparto sexista de roles y espacios, mayor es la asimetría entre sexos. Este modelo organizacional varía culturalmente, pues aunque habitualmente la mujer es la que se suele encargar del trabajo doméstico (educación

Fig. 31: de Saint Phalle, Niki (1963-1964). *The White Goddess* [tècnica mixta, 182 x 114 x 34 cm].

de los hijos, preparación de la comida y cuidado de la casa), y los hombres suelen encargarse del trabajo extradoméstico (política, economía y religión), la aplicación de las categorías doméstico/público en sociedades no occidentales es cuestionable. (2016, p. 69)

Un exemple que evidencia la manera com l'arqueologia ha interioritzat la hipotètica divisió sexual del treball el tenim en la coneguda «hipòtesi del caçador»²⁷, per la qual, en la prehistòria, els homes caçaven i les dones assumien la cura dels infants. No ha estat fins als dies en què redacto aquestes línies que una recerca, dirigida per la Universitat de Califòrnia (EUA), ha acreditat nivells de participació de les dones en la caça major en el 30-50% dels casos, almenys en el Plistocè final i en l'Holocè primerenc (Haas et al. 2020)²⁸. Aquesta troballa evidencia el biaix androcèntric d'una narrativa establerta en l'imaginari col·lectiu, que ha estat utilitzada per a normalitzar situacions de desigualtat en el present. Així mateix, algunes fonts consideren que no és la divisió sexual de la feina, sinó la ideologia cultural de gènere, la que determina si una societat és més o menys simètrica respecte a les relacions de gènere (Gómez 2016).

En suma, els corrents vinculats a l'arqueologia de gènere busquen obtenir dades per identificar la manera i els contextos en què les dones varen contribuir activament a la societat. En el cas de les representacions femenines, afirma Masvidal, «açò implica la determinació dels seus espais actius, com van participar i per qui van ser creades, utilitzades i dipositades i quines eren les preocupacions i les relacions humanes que van estar darrere de la seua elaboració, del seu ús i del seu desús final» (2006, p. 38).

²⁷ En paleoantropologia, aquesta hipòtesi formula que l'evolució humana va ser influïda principalment per l'activitat de caçar animals grans i ràpids, i que l'activitat de caçar distingeix els avantpassats humans d'altres homínids.

²⁸ Briffault (1927) va advertir d'aquest fet fa gairebé cent anys, en proporcions del 50%.

Fig. 32: Anònim/a (26.000-24.000 AEC). *Dona de Brassempouy* [ivori de mamut, 3'6 x 2'2 x 1'9 cm]. Brassempouy, França.

Fig. 33 i pàgina següent: Morro, Antoni Miquel (2011). *Àries o lluna d'abril* [alumini, 100 x 47 x 32 cm].

En la mateixa línia, Escoriza i Sanahuja proposen l'anàlisi de les condicions materials de les comunitats que produïen i dotaven de significat aquestes escultures com a única via possible per poder interpretar-les. Malauradament, el fet que en molts casos la seva troballa no hagi pogut associar-se a un context arqueològic²⁹ involucra horitzons excessivament especulatius (Escoriza i Sanahuja 2002) o fa impossible la seva interpretació (Escoriza i Castro-Martínez 2011). De fet, l'art mostra una capacitat de conceptualització que permet extreure missatges d'àmbits molt diversos: des de l'espiritualitat de la màgia i la religió, fins a la practicitat del manteniment de la cohesió social i la supervivència del grup (Alonso 2018).

Un exemple de la diversitat d'enfocaments d'una mateixa evidència el tenim en el fet que, com assenyala Masvidal, les escultures femenines «(...) es troben sempre en l'entorn de les llars, de vegades disposades en la perifèria interior de les cabanyes i en clara connexió amb els focs interiors (...)». Masvidal conclou, per tant, que «la seua vinculació espacial amb el món domèstic i quotidià és indubtable» (2006, p. 42). Per Olària de Gusi (1993), en canvi, l'esmentada circumstància —que algunes de les petites escultures femenines s'hagin trobat a l'interior dels hàbitats— suggereix la possibilitat d'una vinculació funcional d'amulets o de fetitxes, potser com a protectors de la supervivència del grup humà i, alhora, propiciatoris de la fecunditat de la naturalesa. Per la seva banda Gimbutas, al interpretar els espais domèstics, afirma que «*In these temples or "house shrines", the hearth was often central, and home-related tasks such as baking were aligned with the sacred*» [En aquests temples o «santuaris domèstics» la llar de foc,

Fig. 34: Anònim/a (25.000-20.000 AEC). *Dona de Savignano* [esteatita, 22'5 x 5 x 6'5 cm]. Savignano sul Panaro, Itàlia.

29 El context és determinant per a l'estudi del conjunt d'un jaciment i, si una peça és trobada fora del seu lloc d'origen, perd gran part del seu valor científic.

sovint, era central i les tasques relacionades amb la llar, com la cocció, es relacionaven amb allò sagrat] (1999 p. xviii). Per tant, mentre que per a una autora l'evidència fa descartar aspectes culturals o religiosos, per a l'altra els emfatitza. Jenett (2008) recorda que cada interpretació està lligada tant a la cosmovisió individual de l'investigador/a, com a les forces històriques i sociopolítiques del seu temps.

Hachuel i Sanahuja consideren que l'estudi del simbolisme de les figures pot permetre abordar la participació de la dona en l'economia i la política del paleolític superior des d'una altra perspectiva:

La mujer aparece como la primera, como aquella de la que el hombre procede en la filogénesis de la especie, como la que ha hecho posible lo masculino, enfatizándose las diferencias de sexo más que las similitudes entre los cuerpos femenino y masculino. Por primera vez, se manifiesta claramente que la reproducción se antepone a la producción. La típica discusión sobre la importancia de la reproducción frente a la producción o viceversa, zanjada con el tópico "¿Qué es primero, el huevo o la gallina?", adquiere con este antiguo orden simbólico una respuesta contundente. No existe la dicotomía típica de la gallina, por una parte, y el huevo por otra. La mujer es, a la vez, gallina y huevo. (1996, p. 70)

El sentir d'Escoriza i Sanahuja apel·la a la presència íntegra, immanent i essencialment humana d'aquestes obres:

Todos los ejemplares estudiados son figuras iconográficamente simples, es decir, representan el cuerpo femenino, sin atributos ni objetos que no sean inherentes al propio ser mujer. La mujer no necesita ningún elemento (arma, báculo, símbolos materiales de lo divino) para relacionarse con el mundo, como ocurre a menudo en

Fig. 35: Poole, Kristine (2015). *Dick and Jane* [bronze, 27'9 x 7'6 x 6'3 cm].

figuraciones posteriores. Es ella misma el mundo. No existe ninguna contradicción entre éste y aquélla, ni necesita dominarlo ni ligarse a él mediante ningún vínculo mediador más que la presencia de otras madres. (2002, p. 12)

En opinió de Grey (2010), l'única certesa que tenim sobre l'art prehistòric és que va permetre fixar i conservar informació valuosa en el medi ambient, molt abans que s'inventés el llenguatge escrit, facilitant que una idea pogués ser compartida i ampliada. Actualment, existeix un consens en considerar aquestes expressions artístiques com a productes locals que han reflectit pràctiques i creences culturals específiques d'un context espacial determinat (Nesbitt 2001; Nowell i Chang 2014), però la manca d'evidències arqueològiques substancials descarta gairebé tots els marcs interpretatius proposats.

2.1.2.4. Hipòtesis més representatives del context recent

Les següents, són algunes de les hipòtesis més representatives sobre l'ús i el significat de les petites escultures prehistòriques dels últims temps; en aquest breu resum, he deixat de banda molts desenvolupaments antics i recents. Sóc conscient que, en incloure, de manera sintètica, les conclusions i separar-les dels seus contextos, puc desvirtuar o malinterpretar inadvertidament el sentit que han volgut transmetre els seus autors/es, però no és possible ni té sentit transcriure aquí els textos íntegres. Així mateix, com que el meu objectiu és mostrar un ventall de les diferents tendències interpretatives, inclouré també referències a les figures neolítiques, tot i pertànyer a contextos cronològics molts distants.

D'acord amb Lesure, les diferents interpretacions modernes poden agrupar-se en dues grans tendències. La primera es recolza en analogies etnogràfiques i assigna usos concrets a les figures. La segona emfatitza les dades arqueològiques i deixa de banda qualsevol iniciativa d'identificació específica, proposant una caracterització abstracta de la manera com aquelles podrien haver encaixat en la vida social (Lesure 2002).

Pel que fa al primer grup d'interpretacions, les propostes inclouen joguines (Ucko 1962), sacerdotesses (Delporte 1979) o objectes vinculats a cultes a una deessa mare (Mellaart 1967; Gimbutas 1996). Segons Gamble (1982), les petites escultures femenines eren missatges visuals en sistemes d'aliances entre caçadors-recol·lectors, per tal de possibilitar l'intercanvi de personal i d'informació en entorns hostils. Talalay (1993) proposa, en el context neolític del Peloponès, la funció de contractes econòmics o de fitxes identificatives. Per Halverson et al. (1987), les figures, més enllà de tenir un significat ordinari, reflecteixen una etapa primerenca del desenvolupament cognitiu, i per Duhard (1993), eren eines que facilitaven la comprensió de processos ginecològics i obstètrics del paleolític. McDermott (1996) considera la possibilitat que les figures fossin autoretrats amb una funció didàctica de la vida reproductiva de les dones; atribuint-hi, per tant, una autoria femenina³⁰. Per Dixson i Dixson (2011), les figures paleolítiques simbolitzaven l'esperança de supervivència i longevitat durant l'últim període glacial a Europa, i Johnson et al. (2021) afegixen que la representació de la dona obesa, en el context de la fam sobrevinguda pel canvi climàtic, s'hauria convertit també en un ideal de bellesa.

Fig. 36: de Bingen, Hildegarda (1165). *Mutterschaft aus dem Geiste und dem Wasser* [tècnica i mides no disponibles].

³⁰ La literatura acadèmica ha assumit, sovint, una manufactura masculina de les petites escultures paleolítiques, tot i no existir cap evidència per a fer-ho (Nelson 1990).

Peter J. Ucko (1962) va proposar que les petites escultures podrien abastar un ventall ampli de significats i d'usos possibles. La seva contribució, en general, ha rebut el reconeixement acadèmic, i aquest últim plantejament, en particular, s'assumeix en una gran quantitat de treballs recents —per exemple, Meskell 2017, Insoll 2017, Kuijt 2017, Campbell i Daems 2017, Tzonou-Herbst 2010, Bailey 2005 o Marschack 1991—, que classificarem dins del segon grup d'interpretacions. Des d'aleshores, potser per prudència, especialistes de renom han optat per caracteritzar les petites escultures amb fórmules ambigües, generalistes o de contorns difusos, que, al meu parer, poden donar lloc ocasionalment a elaboracions retòriques poc convincents. Per exemple, al parlar d'objectes que «(...) *physically embody and enable immediate and tactile connections to a range of material preoccupations (...)*» [(...) encarnen físicament i permeten connexions immediates i tàctils amb una sèrie de preocupacions materials (...)] (Meskell 2017, p. 28); «(...) *products of local histories that reflect cultural practices and beliefs that were specific to certain times and certain places, just like contemporary material culture*» [productes d'històries locals que reflecteixen pràctiques i creences culturals específiques de certs temps i llocs, igual que la cultura material contemporània] (Nowell i Chang 2014, p. 571); «(...) *cultural creations testifying to human experimentation on the world (...)*» [(...) creacions culturals que testimonien l'experimentació humana al món (...)] (Barich 2017, p. 107); «*ideas (...)* that can provide insight into past worlds» [idees (...) que poden proporcionar una visió dels móns passats] (Kuijt 2017, p. 562), o «(...) *products (...) culturally specific (...)*» [productes (...) culturalment específics] (Mina 2005, p. 71).

Fig. 37: Anònim/a (24.000-21.000 AEC). *Dona de Kostenki I* [pedra, 17'5 cm d'alçada]. Óblast de Vorónej, Rússia.

Fig. 38 i pàgina següent: Morro, Antoni Miquel (2024). *Espigues de Quars II* [marbres rosa de Portugal i negre de Markina, 67 x 17 x 13'5 cm].

Bailey ha proposat que les petites figures «(...) *are best defined as philosophies. As philosophies, figurines have no exact meaning or function*» [(...) es defineixen millor com a filosofies. Com a filosofies, no tenen un significat ni una funció exactes] (2005, p. 84). Més recentment, també ha afirmat que tractem amb objectes en miniatura, els quals «(...) *open up the minds of the people who hold and see them, facilitating deep-seated understandings of what is appropriate in terms of body appearance and membership within a group*» [(...) obren la ment de les persones que els sostenen i els veuen, facilitant una comprensió profunda d'allò que és apropiat, en termes d'aparença corporal i de pertinença a un grup] (2010, p. 125). Tot i això, l'autor adverteix, penso que encertadament, que les interpretacions anecdòtiques sense fonament són frustrants per l'absència d'arguments, mentre que els tractaments rics en dades són exasperants pel seu empirisme cec (Bailey 2005).

González Marcén (2008) afirma que aquestes creacions simbòliques assenyalen una voluntat de comunicació i de perduració de les creences i dels coneixements comuns dels grups humans prehistòrics. En el nivell més bàsic, assenyala Svoboda, interpretar el seu significat és senzill: representen una dona. Tanmateix, la significació completa s'ha perdut en el temps, en circumstàncies com ritus o activitats socials que han desaparegut (Svoboda 2008). Per tant, pràcticament no es sap res sobre les pràctiques associades a les petites figures femenines (Pettitt 2017). En opinió de Lesure (2002), un obstacle aparentment insuperable és que els contextos arqueològics — quan es disposa d'ells— no informen de si aquestes es varen utilitzar individualment, en grup o en relació amb altres objectes.

Aquests problemes d'interpretació han fet abandonar, en alguns casos, l'estudi de les escultures prehistòriques (Mina 2005). Per exemple, s'ha afirmat que la seva anàlisi «(...) *should entail a move away from sterile attempts to apprehend function and meaning from a visual reading (...)*» [...] hauria de suposar un allunyament dels intents estèrils de conèixer la funció i el significat a partir d'una lectura visual (...)] (Meskell 2017, p. 20); que «(...) *it would be difficult to establish general models of interpretation based primarily on the historical and geographical contexts in which the art works are located*» [seria difícil establir models generals d'interpretació basats principalment en els contextos històrics i geogràfics en què s'ubiquen les obres d'art] (Barich 2017, p. 106); en suma, s'ha advertit que «*We need to transcend attempts to uncover function and meaning. We need to release the restraints of standard archaeological reasoning, and work in a more creative world*» [Hem de transcendir els intents de descobrir la funció i el significat. Hem d'alliberar les restriccions del raonament arqueològic estàndard i treballar en un món més creatiu] (Bailey 2017, p. 839).

Així, l'atribució de significats flexibles, tant en el temps com en l'espai, a les petites figures prehistòriques, s'ha convertit en un argument recurrent en la literatura arqueològica actual, sovint l'únic recurs per intentar explicar —o no— el seu ús i significat. Com assenyala Lesure, aquestes abstraccions no arriben a descabdellar el perquè de la seva creació, i és comprensible que altres investigadors/es s'esforcin en obtenir interpretacions més específiques. L'autor també adverteix contra la tendència actual a emfatitzar els trets específics i particulars de cada petita escultura, i advoca per trobar un punt a mig camí entre el particularisme i la generalització simplista (Lesure 2002).

2.1.2.5. Gimbutas i la «Vella Europa»

El arte expresa la respuesta mental del hombre a su medio natural, ya que con él intenta interpretar y someter la realidad, racionalizar la naturaleza y dar una expresión visual a sus conceptos mitificadores.

(Gimbutas 2014, p. 57)

A la dècada dels anys seixanta, en el context de la publicació recent dels treballs d'Ucko (1962) i de Fleming (1969), que descartaven les hipòtesis al voltant de cultes neolítics a deesses mare, i amb l'emergència de l'arqueologia processual o nova arqueologia, que revocava la possibilitat de conèixer el pensament religiós a través de la cultura material, es varen donar a conèixer les investigacions de l'arqueòloga i antropòloga Marija Gimbutas: la «Vella Europa» i la hipòtesi dels kurgans.

Nascuda a Vílnius, Lituània, Gimbutas (1921-1994) va començar les seves primeres investigacions en el folklore i l'arqueologia lituans i bàltics, però després es va dedicar a la qüestió més àmplia de la dispersió dels parlants protoindoeuropeus³¹ (Elster 2015). Entre el 1967 i el 1973, va iniciar excavacions arqueològiques a jaciments prehistòrics de Iugoslàvia i de Grècia, començant a escriure sobre la Vella Europa —referint-se al neolític i al calcolític del sud-est d'Europa, incloent Grècia i els Balcans (Gimbutas 2014). Va concloure que les societats que en formaven part no eren indoeuropees en el llenguatge ni en l'estructura social, sinó que havien

Fig. 39: Marija Gimbutas. Ubicació, data i autoria de la fotografia no disponibles.

³¹ Els protoindoeuropeus varen ser una hipotètica ètnia o grup d'ètnies de l'edat del coure i de la primera edat del bronze, que parlaven variants de la llengua protoindoeuropea, compartien una cultura material i patrons culturals similars. La llengua protoindoeuropea és l'origen de totes les llengües indoeuropees.

desenvolupat la seva pròpia protoescriptura i una estructura social matrifocal³², organitzada al voltant d'un panteó de deesses representades, de manera omnipresent, en les petites figures femenines:

Schematic figurines comprise one of the most captivating and intriguing aspects of Old European art. Although realistic, beautiful likenesses attract more attention, many more schematic figurines are excavated than lifelike ones. This should not surprise us, because prehistoric art was symbolic art. (...) These simplified images do not disparage the human body, as has been commonly thought; instead, they express a sacred message [Les figures esquemàtiques comprenen un dels aspectes més captivadors i intrigants de l'art antic europeu. Tot i que les belles imatges realistes atrauen més l'atenció, es recuperen moltes més figures esquemàtiques que no realistes. Això no ens ha de sorprendre, perquè l'art prehistòric fou un art simbòlic. (...) Aquestes imatges simplificades no menyspreen el cos humà, com s'ha pensat comunament; ans al contrari, expressen un missatge sagrat]. (1999, p. 6)

Fig. 40: Àrea on es trobaven, entre el 7.000 i el 3.500 AEC, les cultures matricentriques de Gimbutas, que va denominar la Vella Europa (2014, p. 34).

En l'obra *Deesses i Déus de la Vella Europa*³³, Gimbutas (2014) va presentar una lectura acurada i detallada d'aproximadament 360 artefactes de diferents tipus —principalment escultures i objectes ceràmics—, recollits en 158 jaciments del sud-est de l'Europa neolítica i calcolítica, interpretant-ne la major part com elements de culte a una deessa creadora. Aquests objectes varen ser atribuïts a una societat pacífica, igualitària, creativa i de matís animista; la Vella Europa. Les escultures femenines, constituint la majoria dels artefactes del paleolític, el neolític i el calcolític, no varen ser

³² Vegeu nota 6 (p. 28).

³³ Nom original *The Goddesses and Gods of Old Europe, Myths, Legends and Cult Images*, 1974.

descrites com a representacions naturalistes, sinó com abstraccions universals i simbòliques, i en no reflectir la cosmovisió androcèntrica moderna, sinó una cosmovisió matricèntrica, varen ser interpretades en conseqüència (Navickaitė 2019).

Gimbutas va observar canvis en el registre arqueològic europeu dels inicis de l'edat del bronze, que va atribuir a les incursions de pobles protoindoeuropeus, els anomenats kurgans³⁴. Aquests invasors, descrits com a gent bel·licosa i agressiva, haurien migrat des de la conca del Volga al centre i a l'est d'Europa, en tres grans incursions succeïdes entre el 4.300 i el 2.800 AEC (Gimbutas 1991). Finalment, s'haurien fusionat amb les societats preindoeuropees³⁵, imposant la seva jerarquia i l'adoració a deïtats masculines, i substituint la cultura local —la cultura³⁶ de la Vella Europa— (Gimbutas 1996). Un procés de transformació que hauria involucrat un xoc dràstic d'ideologies, d'economies i d'estructures socials (Gimbutas 1993):

Mientras las culturas europeas continuaban una existencia pacífica y alcanzaban niveles de auténtico florecimiento y sofisticación en el arte y la arquitectura durante el quinto milenio a.C., en la cuenca del Volga, al S. de Rusia, surgía una cultura neolítica muy diferente,

34 Gimbutas va encunyar el terme «cultura kurgan» per referir-se a les comunitats pastorals trobades ja en el cinquè mil·lenni AEC a la regió estepària del Volga-Ural-Caspi, al nord de la Mar Negra. El terme «kurgan» és un préstec del rus que significa «túmulo», un tipus d'enterrament propi de les primeres cultures indoeuropees. En aquest tipus de sepultura, un cap patriarcal era enterrat amb les seves possessions, que sovint incloïen els seus servents, esposes i concubines, cavalls i diversos artefactes. Aquest tipus d'enterrament no es va trobar mai a Europa abans de l'arribada dels pobles kurgan.

35 El terme preindoeuropeu designa el substrat anterior a l'arribada d'allò indoeuropeu —ja sigui una cultura, una societat o una llengua. Poques llengües preindoeuropees han sobreviscut, un exemple al nostre entorn més proper és l'eusquera.

36 Les «cultures» es defineixen, en primer lloc, per les especificitats, ja siguin presumptes o reals, de les proves materials trobades en un jaciment. Posteriorment, s'estenen a altres llocs d'acord amb les afinitats, també presumptes o reals, amb aquestes proves materials. Alguns dels criteris utilitzats són la disposició dels assentaments, els costums funeraris i, especialment, la terrisseria (Tsirtsoni 2016).

con el caballo domesticado y armas letales (...). Esta nueva fuerza cambió inevitablemente el curso de la Prehistoria europea. Yo la denomino la cultura «Kurgan» (...). Las características básicas de la cultura Kurgan se remontan a los milenios VII y VI a.C. en la cuenca media y baja del Volga: patriarcado, patrilinidad, agricultura a pequeña escala y avanzado dominio de los animales (que incluye la domesticación del caballo no más tarde del sexto milenio), el prominente lugar del caballo en el culto y, de gran importancia, el armamento —arco, flechas, lanza y daga—. Estas características coinciden con las que se han observado en lo indoeuropeo a través de estudios lingüísticos y de mitología comparada. Por el contrario, están en completa oposición con la sedentaria y pacífica cultura gylánica de la Vieja Europa, con una agricultura desarrollada y una gran tradición arquitectónica, escultórica y cerámica. Las repetidas perturbaciones e incursiones del pueblo Kurgan (al que yo veo como protoindoeuropeo) pusieron fin a la cultura de la Vieja Europa, (...), cambiándola de gylánica a androcática, y de matrilineal a patrilínea. (1996, p. xx)

Fig. 41: Anònim/a (s. XV). Ceres sembrant [miniatura dins de *L'Épître Othéa*, de Christine de Pisan, 1400. Tècnica i mides no disponibles].

Gimbutas considerava que la trobada d'aquestes dues tradicions va transformar la Vella Europa, portant a la seva indoeuropeïtzació i proporcionant un model per a la civilització occidental posterior. Amb tot, alguns sediments haurien perdurat en les narratives mitològiques o en les creences religioses, malgrat la imposició dels mites indoeuropeus, deixant una marca indeleble en la psique occidental (Gimbutas 1996).

Diferents parts d'aquesta tesi foren aplaudides, d'altres acceptades amb cautela i d'altres criticades rotundament als cercles arqueològics (Elster 2015). Altres arqueòlogues com l'anglesa Jacquetta Hawkes (1910-1996) o

l'espanyola Encarnació Sanahuja (1948-2010), amb l'estudi de diferents cultures antigues com la de Creta, les de l'est d'Europa, l'assentament de Çatalhöyük (Turquia) o amb l'anàlisi de les figures arqueològiques femenines, també han defensat l'existència d'una cultura igualitària i pacífica, amb la dona posicionada com a subjecte principal (Gómez 2016).

2.1.2.5.1. El llenguatge de la deessa

Should we ask ourselves "When did the symbols come into existence?" we should have to reply that they are indistinguishable and inseparable from the entire religious ritual; further, that they are closely associated with the ideas which ancient man attempted to express in his symbolic art [Si ens demanéssim: "Quan van sorgir els símbols?" hauríem de respondre que són indistingibles i inseparables de tot ritu religiós, i a més, que estan estretament relacionats amb les idees que l'home antic va intentar expressar en el seu art simbòlic].

(Gimbutas 1958, p. 124)

Gimbutas considerava que, entre la gran quantitat d'artefactes arqueològics presents en gairebé qualsevol jaciment o necròpoli neolítica, les escultures de pedra, d'os, d'ivori o de ceràmica tenen un valor incalculable per reconstruir no només la simbologia, sinó també la pròpia religió. En l'obra *The Language of the Goddess*³⁷ va elaborar un codi pictòric a partir de la interpretació d'associacions sistèmiques d'aproximadament

³⁷ Aquí farem servir la versió traduïda al castellà, *El lenguaje de la diosa*, en l'edició de 1996 (la versió original en anglès és del 1989).

Fig. 42: Mukherjee, Mrinalini (1982-1985). *Phenomenal Nature* [instal·lació, fibres vegetals tintades, mides no disponibles].

dos mil artefactes, desxifrant en la gramàtica i la sintaxi dels símbols el metallenguatge d'un sistema ideològic, cohesiu i persistent (Gimbutas 1996). També va identificar una cosmogonia sofisticada, construïda al voltant dels processos de regeneració i de renovació, com a principi organitzatiu d'aquestes cultures (Spretnak 2011).

Els principals temes representats en el simbolisme de la deessa de Gimbutas són el misteri del naixement i de la mort, i la renovació de la vida —no solament humana, sinó del cosmos sencer. Encara que va centrar-se en l'àmbit neolític, va rastrejar els orígens de les imatges i dels símbols més enrere en el temps, fins al paleolític superior:

Los principales aspectos de la Diosa del Neolítico —La Donante de Vida, representada en una pose de parto naturalista; la que da la fertilidad, influyendo en el crecimiento y la multiplicación, representada desnuda y evidentemente grávida; la protectora que proporciona hálito o alimento, representada como una mujer-pájaro con senos y prominentes glúteos; y la portadora de la muerte, representada como un desnudo rígido («hueso»)— pueden ser rastreados hasta el período en que aparecieron las primeras esculturas de hueso, de marfil o piedra, alrededor del 25.000 a.C., y sus símbolos —vulvas, triángulos, senos, cheurones, meandros y cúpulas— incluso hasta mucho antes. (Gimbutas 1996, p. xix)

Un enfocament que suggereix, en suma, una concepció unitària de l'existència, basada en la percepció dels ritmes cíclics de la naturalesa i que organitza els símbols en quatre temes significatius: *Allò que dóna vida, La terra renovadora i eterna, Mort i regeneració i Energia i moviment*. A continuació reinterpreto lliurement aquests quatre temes, complementant els propis exemples de Gimbutas amb obres d'artistes contemporanis/es.

2.1.2.5.1.1. *Allò que dóna vida*

La primera categoria de símbols està relacionada amb l'àmbit aquàtic, reflectint la creença de les comunitats paleolítiques i neolítiques que la vida hi té el seu origen. Per Gimbutas els moviments d'aigua, com els corrents o la pluja, es representaven amb signes abstractes o gairebé abstractes, com xebrons, zig-zags o línies paral·leles, i s'associaven a una deessa que hibridava les formes humana i d'au aquàtica, més o menys sintetitzada formalment (fig. 43). Gimbutas pensava que a algunes parts del cos femení, especialment, «*se les otorgaba un poder milagroso de procreación y la misteriosa humedad del útero y del laberinto de órganos internos de la Diosa era considerada como la mágica fuente de la vida*» (1996, p. xxii). Al llarg de la seva obra, l'autora considera que les primeres societats pogueren vincular l'aigua amb el líquid amniòtic —la humitat sagrada—, i emfatitza la permanència d'aquests símbols en el temps:

Breasts symbolize the nurturing and regeneration of life. The depiction of breasts on ceramic vessels used in rituals clearly shows the female body, and by extension the body of the divine female, as a vessel of nourishment or renewal [Els pits simbolitzen la nutrició i la regeneració de la vida. La representació de pits als vasos ceràmics utilitzats en els ritus, mostra clarament el cos de la dona, i per extensió el cos de la femella divina, com a vas de nodriment o de renovació]. (1999, pp. 6-7)

Fig. 43: Anònim/a (s. XVI AEC). Gerra d'ús possiblement ritual [ceràmica, mides no disponibles]. Santorí, Grècia.

Fig. 44: Keith-Roach, Clementine (2018). *Kore* [ceràmica i metall, 52 x 30 x 27 cm].

2.1.2.5.1.2. *La terra renovadora i eterna*

Fig. 45: Planta del temple de Mnajdra, 4.100-2.500 AEC. Qrendi, República de Malta.

En aquesta família, Gimbutas agrupa els significants relacionats amb la fertilitat³⁸, la potència, l'abundància i la multiplicació, referint-se a la perpetuació de la vida i a la conservació de les forces vitals, que sempre estan amenaçades per la mort. Quan aquesta categoria es representa amb forma femenina, dóna lloc a una deessa del gra, com la que sincretitzarà la Demèter grega mil·lennis després. L'autora sostenia que els antecedents d'aquesta representació, com a símbol de la fertilitat, es remunten al paleolític (Gimbutas 1996).

Fig. 46: Planta de l'espai dissenyat per Judy Chicago per a la desfilada de moda *The Female Divine*, 2020. París, França.

Formalment, les imatges d'aquest grup emfatitzen el ventre, ja sigui sobredimensionant-lo o indicant la seva importància amb la posició de les mans. Gimbutas (1999) considerava que la planta de molts dels monuments megalítics, utilitzats com a llocs de ritu o d'enterrament, tenia forma antropomòrfica i representava la figura completa de la deessa (fig. 45).

38 Cal tenir present que aquest terme, en les cosmogonies antigues, engloba la fertilitat humana, animal i vegetal.

2.1.2.5.1.3. Mort i regeneració

Gimbutas creia que, en la cosmogonia de la Vella Europa, existia la creença que cada mort precedeix una vida nova. La imatge de la mort, segons l'autora, pot representar-se amb el color blanc, ja que contràriament al nostre bagatge simbòlic, el color negre, com la terra humida, és el color de la vida en la prehistòria, mentre que el color blanc dels ossos assenyala la mort. La terra que cobria els finats era entesa com la «mare dels morts», i els sepulcres prenien forma d'úter. Al sud i sud-est d'Europa, les tombes neolítiques eren ovalades (fig. 47), d'acord amb aquestes formes simbòliques.

Aquestes tombes, continua Gimbutas, juntament amb els enterraments en *phitoi* (col·locació del cadàver en posició fetal, dins d'un vas amb forma ovalada), expressen la idea de l'enterrament en l'úter matern i són una analogia a la introducció d'una llavor dins de la terra. Per tant, és natural que es pensés que d'una vida vella en sorgiria una de nova (Gimbutas 1996).

Fig. 47: Enterrament individual neolític, 3.500-2.500 AEC. Osona, Espanya.

Fig. 48: Vatankhah, Parya (2016). *Passage* [performance, registre audiovisual].

Fig. 49: Pedra de Newgrange, 3.300-2.900 AEC. Comtat de Meath, Irlanda.

2.1.2.5.1.4. *Energia i moviment*

Els cercles, les espirals i tota casta de grafismes que emulen energia i dinamisme són, segons Gimbutas, estímuls per a l'objectiu «d'arribar a ser». Quan aquestes imatges es troben en moviment, simbolitzen el temps cíclic. Aquells signes que s'oposen a la inactivitat i estimulen la continuació i la renovació del cicle còsmic integren la ideologia agrícola de la Vella Europa: els remolins asseguren una transició fluida d'una fase a la següent. A més, esdevenen imprescindibles en moments crítics, com les malalties o la mort, on els poders de la vida són qüestionats (Gimbutas 1996):

In the Old European cyclical view of the life continuum, new life arose from death in the spiraling pattern of birth, life, death, and rebirth [En la concepció cíclica de la continuïtat de la vida de la Vella Europa, la vida nova sorgeix de la mort, en un patró circular de naixement, vida, mort i renaixement]. (1999, p. 70)

Fig. 50: Mendieta, Ana (1983). *Untitled* [sorra, aglutinant i fusta, mides no disponibles].

2.1.2.5.2. Recepció i crítica de la Vella Europa

Navickaitė afirma que les dècades de 1950 i 1960 foren especialment importants en el treball de Gimbutas, en un moment en què el discurs arqueològic estava dominat per l'arqueologia processual o nova arqueologia. Com s'ha comentat, aquest nou paradigma proposava una ruptura radical amb els enfocaments anteriors de la prehistòria i assumia el compromís d'una interpretació rigorosament científica del registre arqueològic, basada en l'anàlisi hipotètic-deductiva. En el context del racionalisme i del positivisme nord-americà de la postguerra, segueix Navickaitė (2019), aquest èmfasi en les lleis i les estructures generals del comportament humà i el desenvolupament social abraçava la narrativa del progrés inevitable. Així mateix, l'arqueologia processual va descartar en gran mesura el paper del simbolisme, de l'espiritualitat i de les normes i valors socials; un enfocament que l'arqueòloga lituà-estatunidenca rebutjava expressament (Mattes 2021).

Gimbutas fou criticada per promoure una visió de la prehistòria basada en la ideologia i la fantasia, i acusada de falta de rigor acadèmic. El seu treball ha estat desposseït de credibilitat i arraconat, amb el pretext de ser excessivament intuïtiu i creatiu (Nicholson 2008). En general, la crítica es sustenta en els treballs d'Ucko (1962, 1968), Conkey i Tringham (1995), Meskell (1995, 2017), Talalay (2000) i Bailey (1994, 2005, 2010), però per a una bibliografia detallada, pot consultar-se la contribució d'Izzo (2020).

La tendència a jutjar les teories de Gimbutas com absolutament certes o absolutament falses, assenyala Dashú, ha fet impossible esmentar-les en els entorns acadèmics sense provocar una acalorada disputa: en gran

part, s'ha assumit que una al·lusió positiva indica un acord total amb cada interpretació que va fer i que justifica un atac furios. En aquesta atmosfera carregada, continua Dashú, el contingut del seu treball es perd, i la documentació que va proporcionar mai no s'avalua. Aquells/es que descarten el seu treball per referir-se al «matriarcat» i a una «deessa mare», termes que ella va rebutjar explícitament³⁹, tergiversen constantment els seus punts de vista, molt més complexos (Dashú 2005).

A continuació, exposaré algunes de les crítiques més freqüents que ha rebut, confrontant-les amb els arguments d'altres especialistes. No pretenc negar les possibles debilitats de la seva obra, sinó més aviat investigar si aquestes avaluacions podrien estar influïdes per postures preconcebudes o esbiaixades. Em centraré especialment en Lynn Meskell i Douglass W. Bailey, dues presències molt visibles en la crítica a Gimbutas i de prestigi reconegut, sense descartar aportacions d'altres fonts.

a) Que les evidències arqueològiques no permeten dilucidar l'atribució religiosa o ritual de les figures.

Tal com assenyala Bailey (1994), d'ençà que la recerca d'Ucko (1962; 1968) sobre les figures neolítiques de Creta, Egipte i la Grècia continental, va rebutjar les interpretacions sobre una gran deessa mare, han guanyat importància les hipòtesis que proposen alternatives a la funció espiritual o religiosa de les petites escultures. En aquest sentit, segons Meskell (1995), la

39 Gimbutas va rebutjar l'ús del terme «matriarcat», que sovint es defineix com l'oposat del patriarcat. Va afirmar que en les societats amb governança de dones no hi havia imposició als homes ni dominació d'aquestes societats sobre les altres. Tractant-se de societats equilibrades, va proposar l'ús dels termes «societat matrística» o «gylania»; aquest últim encunyat per l'escriptora Riane Eisler (1997) (Gimbutas 1991). D'altra banda, utilitzava el concepte de «Gran Deessa» per a referir-se a totes les possibles representacions i facetes de la deessa, mentre que «Deessa de la Fertilitat», «Mare Terra» o «Deessa Mare» són termes que fan referència a aspectes o funcions concretes.

majoria dels arqueòlegs al·leguen dificultats ontològiques per accedir a la mentalitat antiga a través del registre material. Aquesta autora assumeix, en canvi, que res no impedeix atribuir altres possibles usos, com joguines, fitxes d'identificació, contractes primitius, dispositius d'ensenyament, eines de fetilleria, de màgia, de curació o d'iniciació. Per Meskell, sostenir l'«espiritualitat» de les figures prehistòriques resulta més difícil que proposar «(...) a network of related sensuous experiences between other people, species, and places» [(...) una xarxa d'experiències sensorials entre persones, espècies i llocs] (2017, p. 20). També Bailey prefereix considerar aquests objectes com a «*mundane objects of daily life*» [objectes mundans de la vida diària], més que no vinculats a la religió o al culte (2017, p. 830). A més, estableix que les societats neolítiques no tenien la necessitat de realitzar cultes a la fertilitat agrícola, ja que no es trobaven immerses en entorns hostils (Bailey 2010), tot i que no explica per què considera que els entorns neolítics no eren hostils.

Si bé l'arqueologia processual va establir que no és possible reconstruir els sistemes de creences antics ni el pensament religiós a partir de l'evidència material de les societats àgrafes, es pot inferir de l'epigrafia sumèria —la primera coneguda— que la distinció entre sacre i profà no pot aplicar-se a les societats prehistòriques. Qualsevol text escrit, manifestació artística o resta material està, directa o indirectament, relacionada amb la religió (Fales 2017c; Kuiper 2011; Leick 1994). Tot i que la cosmologia de les societats de finals del quart mil·lenni AEC no té per què coincidir amb la de les societats neolítiques, en absència d'altres evidències és més factible assumir que va ser així, que no el contrari.

Fig. 51: Anònim/a (ca. 6.000 AEC). *Dona asseguda de Çatalhöyük* [ceràmica, mides no disponibles]. Konya, Turquia.

Fig. 52 i pàgina següent: Morro, Antoni Miquel (2005). *Dona d'Artà* [marbre blanc de Macael, 185 x 100 x 118 cm].

Guthrie i Porubanova (2022) han afirmat, a més, que els modes de pensament secular i religiós, i les àrees del cervell involucrades, són indistingibles. Així mateix, en opinió de Yakar, exemples d'art prehistòric i etnogràfic de tot el món mostren una tendència universal a expressar percepcions espirituals vinculades a les dimensions transcendents de l'univers i a les narratives mítiques; aquestes expressions utilitzen formes i estils visuals comparables, malgrat les diferències culturals i temporals. D'acord amb l'autor, el tret humà únic d'expressar pensaments primordials místics, codificats en símbols, es remunta al període paleolític (Yakar 2016).

Un altre dels arguments esgrimits a l'hora de qüestionar el caràcter religiós o sagrat de les figures és la presència dels seus fragments en àrees domèstiques de deposició de molts jaciments neolítics, barrejats amb altres elements de rebuig. Això ha permès concloure que les petites escultures eren més descartables que altres objectes i que, per tant, no podien representar deïtats (Meskell 2017).

Tanmateix, l'element de ruptura o de destrucció, assenyala Renfrew (1984), és habitual en els ritus funeraris prehistòrics i, tot i que no existeix un consens sobre el seu significat ni sobre la seva naturalesa accidental o deliberada (per exemple, Lessure 2002 contra Bánffy 2017), s'assumeix, en general, que les persones que varen trencar les figures són les que les varen crear i/o utilitzar (per exemple, Matic 2009).

En aquest sentit, s'ha interpretat aquesta ruptura com una part rellevant de la «biografia» de la figura (Kuijt 2017; Chapman 2000). De manera significativa, Biehl (2006) afirma, valorant gairebé tres-centes figures trencades de jaciments neolítics i calcolítics búlgars, que les femenines estaven rompudes deliberadament.

Fig. 53: Anònim/a (14.000-13.000 AEC). *Dona de Nebra* [ivori de mamut, 6'3 x 6'5 x 5'2 cm]. Sachsen-Anhalt, Alemanya.

En el cas del bronze antic egeu (tercer mil·lenni AEC), Getz-Preziosi (1981) no descarta la possibilitat que l'odi o l'enveja hagin pogut motivar la ruptura de les figures femenines ciclàdiques utilitzades en els enterraments. De fet, a la també ciclàdica illa de Keros —actualment considerada un santuari prehistòric—, Renfrew (2012) vincula l'abundància de figures de marbre trencades amb episodis d'iconoclàstia per part de forces hostils.

Aquesta ruptura s'ha expressat, en l'argot arqueològic, com «matar ritualment l'escultura» (Chapman 2000). En aquest cas, la destrucció ritual podria ser una resposta emocional al que Hitchcock (2013) ha definit com traumes experimentats per la comunitat, passats o presents, causats per esdeveniments naturals o per episodis de violència, de colonització o de diàspora. Per tant, si l'evidència presentada aquí no permet atribuir el caràcter sacre o ritual de les escultures, sembla encara menys probable que els seus fragments puguin equiparar-se a elements de rebuig convencional.

b) Que l'atribució majoritàriament femenina de les figures prehistòriques és fal·laç.

Lesure (2017) ha afirmat que la interpretació de Gimbutas sobre el predomini femení en les petites figures neolítiques és errònia. Certament, l'atribució sexual de l'estatuària prehistòrica ha esdevingut un tema controvertit, des que el molt influent treball d'Ucko (1962) introduí, per primera vegada, la categoria de «figures asexuals» en la seva classificació.

I efectivament s'han reconegut, en l'anomenat art mobiliari⁴⁰,

⁴⁰ S'accepta que els objectes, utilitaris o no, d'art mobiliari —també anomenat art moble— són aquells que mantenen, almenys, una grafia o representació d'origen humà. La seva principal característica és el caràcter mòbil, ja que es realitzen sobre petits suports manejables i portàtils, a diferència de l'art rupestre, que es plasma sobre roca i, per tant, no pot transportar-se. En suma, dins de la categoria d'art moble s'inclouen, a banda de les petites escultures, altres objectes com arpons, propulsors, bastons, flautes o penjolls, per exemple (Montes 2013).

Fig. 54: Turnbull, William (1990), *Large Blade Venus* [bronze, 317'5 x 99'1 x 68 cm].

representacions mancades d'atributs sexuals, així com figures clarament femenines o clarament masculines, exemplars d'atribució sexual ambigua, representacions d'animals, d'objectes i d'éssers híbrids.

Però en general, la literatura especialitzada s'ha decantat pel gènere femení al descriure la major part de les escultures que es discuteixen aquí, una percepció que ha caracteritzat l'estudi de la figuració paleolítica i neolítica; almenys, fins que també va ser qüestionada per Ucko (1968). De fet, en l'actualitat, especialistes prominents com Meskell, Renfrew o Bailey es recolzen en l'esmentat autor al afirmar, per exemple, que no hi ha tal predomini femení en les petites figures de la prehistòria europea i pròxim-oriental (Meskell 2017; Renfrew i Bahn 2012), o que la major part de les petites figures del sud-est europeu neolític no són femenines (Bailey 2017).

Tanmateix, no és difícil trobar treballs posteriors a l'esmentada obra d'Ucko que s'alineen amb la prevalença de l'element femení en les diferents etapes prehistòriques. Per exemple, Dixson i Dixson (2011), Duhard (1993) i McDermott (1996) assignen el sexe femení a la majoria de figuretes del paleolític superior. Svoboda (2008) opina el mateix per al nord eurasiàtic de la mateixa època; Farbstein (2017) ho refrenda per al centre i l'est d'Europa, i Pettitt (2017) ho confirma per al nord i l'oest europeu. Pel que fa al neolític, Bánffy (2017) considera el predomini figuratiu femení per al centre i l'est d'Europa; Lesure (2002) fa el mateix per a l'àmbit pròxim-oriental; Mina (2008) ho concreta per a l'Egea, i Campbell i Daems (2017) per a la Mesopotàmia coetània —considerant també les figures asexuals.

D'altra banda, amb l'arribada del postestructuralisme a la dècada de 1960, la dicotomia entre el sexe biològic i el gènere sociocultural ha esdevingut problemàtica. Tal com assenyala Svärd (2016b), la recerca de la Tercera Onada⁴¹ ha desplaçat l'estudi de les dones per l'estudi dels sistemes de gènere. La gran influència de la filòsofa estatunidenca Judith Butler ha penetrat, també, la ciència arqueològica (per exemple, Kuijt 2017; Matic 2009), amb la premissa que el gènere és un mitjà discursiu/cultural que dóna lloc a la «naturalesa sexuada» o al «sexe natural», anterior a la cultura (Butler 1999). Així s'ha assignat, en la literatura especialitzada, l'atribució fluida a la sexualitat de les comunitats prehistòriques i, per extensió, a les seves petites escultures (per exemple, Bailey 2017). Tot i que l'enfocament butlerià del gènere, com a actuació social repetida i no com a expressió d'identitat preexistent, ha estat innovador en molts sentits, és difícil entendre com els mètodes i les teories modernes poden utilitzar-se en contextos tan antics (Svärd 2016b). Així mateix, tal com assenyala Sabsay (2010), la redefinició performativa del gènere ha estat qüestionada profusament; per exemple, les crítiques a Butler de Nussbaum (2003) o, més recentment, Denieul (2014).

Fig. 55: Kaplow, Susan (2011). *Wisdom of the Mothers* [tèxtil i pergamí, 40 x 17 cm].

c) *Que res permet evidenciar que les societats neolítiques tenien una demografia sexual dual (femenina/masculina).*

S'ha afirmat que l'obra de Gimbutas estableix dos gèneres —femení i masculí— i exclou la possibilitat que la identitat humana neolítica (sexual, política, social, etc.) hagi estat «fluida i dinàmica» (Bailey 2017). En l'obra *El*

⁴¹ La coneguda com a «Tercera Onada» feminista es centra en dos eixos que, segons Reverter (2010), són fonamentals per a qualsevol moviment de transformació social: d'una banda, la deconstrucció del subjecte i la identitat com a quelcom inestable; d'altra banda, la despolitització de l'agenda feminista per diverses causes, com el capitalisme narcisista, el feminisme d'estat o el clientelisme dels moviments socials.

lenguaje de la diosa (1996), Gimbutas inclou referències a representacions antropomòrfiques que combinen òrgans reproductius femenins i masculins. Podem llegir, per exemple, que «*Una de las representaciones fálicas más antiguas de Europa es una fusión del falo con el divino cuerpo de la Diosa, la cual comienza en el Paleolítico superior*» (p. 231); «*(...) estas figurillas continúan siendo esencialmente femeninas, ya que no representan una fusión de ambos sexos, sino una magnificación de lo femenino que asume la misteriosa fuerza vital inherente al falo*» (p. 232). És cert que Gimbutas no utilitza el concepte d'identitat fluïda i dinàmica; un terme que, d'altra banda, encara no s'havia estès en l'àmbit arqueològic del seu temps. Segons Svärd (2016b), els estudis *queer*, els estudis de la masculinitat, la performativitat, la possible dualitat de l'estructura de gènere i molts altres temes relacionats amb el cos i amb la sexualitat, formen part de la Tercera Onada d'estudis sobre la dona, iniciada a la dècada de 1980. De fet, Bailey, al exemplificar el concepte, es remet a treballs realitzats quatre dècades després, ignorant o ometent les referències de Gimbutas a la bisexualitat i a l'hermafroditisme de *El lenguaje de la diosa* (1996, p. 183, per exemple) i de *Diosas y dioses de la Vieja Europa* (2014, p. 171, per exemple).

d) Que no existeix una suposada unitat formal estilística ni ideològica en l'estatuària prehistòrica; que el seu treball incorpora paral·lelismes culturals de societats d'èpoques diferents.

Gimbutas (1996) va assenyalar que, per tal d'evitar analogies accidentals entre diferents continents en la seva interpretació dels símbols i les funcions de les divinitats, va centrar-se únicament en el neolític europeu, però incloent-hi cultures posteriors i rastrejant, també, cap enrere, a la recerca dels orígens paleolítics de les imatges i dels símbols. Efectivament,

Fig. 56: Anònim/a (5.000-4.600 AEC). *Dona asseguda de Hamangia* [ceràmica, 11'4 cm d'alçada]. Cernavodă, Romania.

Fig. 57 i pàgina següent: Morro, Antoni Miquel (2010). *Plena d'olor a Mar* [ferro, 100 x 47 x 32 cm].

és difícil assumir continuïtats culturals o d'altre tipus en marges espacials i temporals tan extensos, tal com apunten la major part d'autores i autors en abordar aquesta qüestió.

S'ha assenyalat que l'ús de paral·lelismes etnològics era una pràctica estesa a finals del segle XIX, durant les primeres etapes de la recerca sobre l'art prehistòric. Això començà a canviar a principis del segle passat, amb l'argument que no es poden comparar sistemes socials tan distants en el temps i en l'espai. Recentment, però, el mètode comparatiu ha revifat, al considerar que les cultures no constitueixen un domini o esquema de pensament i d'experiència separat i conceptualment únic, i valorar, en canvi, un bagatge cultural compartit. En els camps de la psicologia, la sociologia i la filosofia, la idea d'un enteniment mutu bàsic entre individus o grups que pertanyen a diferents cultures, es coneix com a intersubjectivitat (Meijer 2021).

Així mateix, des que Leroi-Gourhan (1968) afirmà que la major part de les petites figures paleolítiques tenen una semblança que les adscriu a convencions comunes, s'ha estès la idea que s'integren en un món simbòlic compartit per moltes comunitats paleolítiques d'Europa i d'Àsia:

Aquestes figures representen, juntament amb altres objectes arqueològics contemporanis, la primera cultura paneuropea: mai no deixa de sorprendre la gran semblança que tenen les estatuetes que es troben repartides per tot el territori europeu, des de França fins a Rússia. (Masvidal 2006, p. 39)

Tot i que en cap cas hi ha consens respecte a l'observació de Leroi-Gourhan, aquesta ha estat acceptada, amb matisos, per algunes fonts. Per exemple, segons Gamble (1982), les figures femenines formen part d'un

Fig. 58: Anònim/a (ca. 5.000 AEC). *Dona de Sé* [terracota, 21'3 cm d'alçada]. Szombathely-Oladi, Hongria.

sistema que les sotmet a un conjunt de regles estilístiques. Farbestein (2017) parla, per a l'est i el centre de l'Europa paleolítica, de «seriació estilística i formal». Pettitt (2017) assenyala la presència de restes de pigment ocre, sovint presents a la superfície d'alguns exemplars separats en el temps i en l'espai. Finalment, segons Svoboda (2008), les comparacions pancontinentals de les petites figures femenines del paleolític superior eurasiàtic, documenten una sorprenent similitud en la forma i el disseny d'algunes d'elles. Lesure (2017) admet que cal acceptar la comparació entre diferents contextos, i és significatiu, al meu parer, que adverteixi que la hipòtesi de la deessa es va desenvolupar dins d'aquest marc.

e) Que els supòsits que fonamenten l'«arqueomitologia» de Gimbutas tenen deficiències insuperables; que fonamenta el seu estudi en supòsits de la psicoanàlisi.

Gimbutas (1996) tenia la convicció que l'estudi combinat de l'arqueologia descriptiva, la mitologia comparada, les primeres fonts històriques, la lingüística, el folklore i l'etnografia, que ella va denominar arqueomitologia⁴², esdevindria un mitjà per a la interpretació tant de la cultura material com de la religió prehistòrica. I s'ha afirmat, de fet, que en l'anàlisi del pensament simbòlic de les comunitats prehistòriques, la precarietat de les fonts arqueològiques i la seva «opacitat» poden requerir la diversificació dels mitjans de recerca, i l'abordatge pluridisciplinari de camps afins (Rădoescu 2016).

Fig. 59: Morro, Antoni Miquel (2006). *Quart Minvant* [ferro i bronze, 57 x 22 x 10 cm].

42 Fehlmann (2023) ha assenyalat que aquesta metodologia no és del tot nova; s'inspira en un model del segle XIX difós per l'escola mitològica vienesa a les dècades de 1930 i 1940.

Bailey (2017) ha rebutjat el marc interpretatiu de Gimbutas, argumentant que l'arqueomitologia no constitueix una pràctica arqueològica. No obstant això, ha establert paral·lelismes amb les modernes joguines *Barbie* per a sustentar la seva pròpia anàlisi de figures neolítiques i calcolítiques (Bailey 2010), fet que ell mateix ha reconegut després (Bailey 2017). A més, sosté que interpretar les figuretes com a «objectes d'una cultura de la Gran Mare» es basa en supòsits insostenibles de la psicoanàlisi, i que la principal limitació de la teoria psicoanalítica és la dificultat per distingir entre les conclusions verificables i la imaginació (Bailey 1994). Però en el seu treball, aquest autor recorre a les teories de la psicoanàlisi i a la psicologia experimental quan ho creu oportú (per exemple, Bailey 2007, pp. 117-122).

f) Que la seves investigacions tenen poc rigor metodològic.

Meskell (1995) ha assenyalat que la datació, la metodologia, les proves, les anàlisis tipològiques i les estadístiques realitzades per Gimbutas han estat objecte de crítiques, i n'ha acusat la llicència artística i la sobreinterpretació. S'ha advertit, així mateix, que els estudiosos no aconsegueixen reconèixer les manifestacions materials d'aquesta deïtat femenina en el registre arqueològic (Talalay 2000), o que enlloc d'analitzar les petites figures neolítiques amb detall, les va encaixar en el marc arbitrari i preconcebut d'un vertader panteó neolític (Bánffy 2017).

En canvi, per altres especialistes, Gimbutas és una de les figures més importants i controvertides en l'estudi del gènere i de les dones en l'arqueologia. La seva recerca, afirma Elster (2015), ha estat essencial en els estudis de la dona i en el pensament feminista en general, i les seves idees han tingut un impacte molt més enllà de les fronteres del món acadèmic.

Com a científica, és autora de vint llibres i d'aproximadament tres-cents articles d'investigació (Gimbutas 1999). Entre 1967 i 1979, compaginà la seva tasca docent amb la direcció de cinc excavacions arqueològiques importants al sud-est d'Europa (Navickaitė 2019). La seva estratègia de treball es basà, des del principi, en els èxits tecnològics i metodològics més progressistes del seu camp, produint una recerca d'alta qualitat. Per exemple, promogué l'ús de les tècniques de datació per radiocarboni i la dendrocronologia⁴³, amb què recolzà la hipòtesi de la Vella Europa (Gimbutas 2014).

Fig. 60: Fattal, Simone (2010), *As-tarté* [ceràmica, 41 x 25 x 15 cm].

Fou coneguda per les seves descripcions acurades d'evidència material i per la síntesi d'informació d'una enorme quantitat d'artefactes; insistint, sovint, en la utilització de fonts primàries exclusivament. També va establir les bases fonamentals per a la integració de dades arqueològiques en els estudis indoeuropeus contemporanis. Segons Dashú (2005), la seva habilitat per llegir setze idiomes li va permetre estudiar, gairebé, tota la literatura arqueològica dels dos costats escindits per la Guerra Freda; una habilitat crucial, ja que la majoria de les publicacions en la seva àrea d'estudi es varen escriure en idiomes de l'Europa de l'Est.

Gimbutas recuperà més de cinc-centes figures femenines al llarg de tres dècades (Mattes 2021) i classificà prop de dos mil artefactes

⁴³ Abans de l'adveniment dels mètodes de datació radioactiva, els dipòsits anuals de sediments i la dendrocronologia —l'anàlisi dels anells de creixement dels arbres— proporcionaven els mitjans més precisos de datació absoluta, és a dir, la determinació de l'antiguitat de les seqüències, dels jaciments i dels artefactes en anys naturals. Avui dia, però, el radiocarboni és un dels mètodes de datació més utilitzats per determinar l'antiguitat dels materials orgànics. A trets generals, el radiocarboni atmosfèric es transmet de manera uniforme en tots els éssers vius, però amb la mort, aquesta absorció cessa, i l'isòtop comença a desintegrar-se a un ritme constant. Per tant, la quantitat de radiocarboni que conserva una mostra indica la seva antiguitat (Renfrew i Bahn 2012).

procedents de jaciments neolítics —alguns sense documentar abans—, datats entre el 7.000 i el 3.500 AEC, per proposar un glossari dels seus motius pictòrics (Gimbutas 1996). Segons l'autora, és l'estudi dels símbols i dels ideogrames de les petites escultures el que permet distingir diferents tipus de deesses i déus, i fa possible parlar d'un panteó; il·luminant aspectes com els ritus o la vida, tal com es desenvolupava en aquella època (Gimbutas 2014).

g) Que va subordinar l'objectivitat científica a l'agenda feminista.

S'ha afirmat que les teories de Gimbutas apel·len a una audiència compromesa amb l'ecofeminisme⁴⁴ i amb tendències *New Age* esotèriques, i que el seu treball sobre la Vella Europa està afectat de plantejaments ideològics. Algunes de les crítiques més remarcables asseguren que perjudica l'arqueologia feminista (Bailey 2005) o que les seves teories fan malbé i delimiten els atributs positius de la investigació basada en el gènere (Meskell 1995).

Gimbutas va negar etiquetar-se com a feminista, o estar influenciada per moviments polítics o ideologies en la seva hipòtesi de la deessa (Navickaitė 2019). L'adopció dels seus marcs interpretatius per part d'autories no qualificades en arqueologia o en prehistòria —que, en el context del moviment de la deessa, varen barrejar recerca científica amb cosmologia, mitologia i astrologia— ha esdevingut un dels principals arguments per criticar-la (Jennett 2008; Navickaitė 2019), tal com posa de manifest González Marcén:

44 Si en un principi l'ecofeminisme, com a moviment, considerava el vincle entre l'opressió de les dones i de la naturalesa, ara incorpora també l'anàlisi de les desigualtats racials i socials, entenent que les diferents formes d'explotació —de gènere, raça, classe i naturalesa— estan interconnectades (Stevens 2012).

Fig. 61: Anònim/a (3.500-3.400 AEC). *Dona d'El Ma'mariya* [ceràmica pigmentada, 29'2 x 14 x 5'7 cm]. Alt Egipte.

Fig. 62 i pàgina següent: Morro, Antoni Miquel (2019). *Tempesta* [marbre negre de Markina, 117 x 40 x 22 cm].

Però sens dubte, ha estat l'obra de Marija Gimbutas sobre les figuretes femenines de la Prehistòria recent europea la que ha desbordat, per bé i per mal, els límits de la investigació arqueològica. L'indubtable coneixement exhaustiu d'aquests materials arqueològics i les suggestives hipòtesis inicials de Gimbutas han donat pas, no obstant això, a la seua reinterpretació simplista de cultes a la Deessa Mare per part de moviments socials i culturals, més o menys esotèrics, enquadrats en la denominada *new age* i amb vagues llaços de connexió amb l'ecofeminisme. (2006, p. 20)

Dashú assenyala que, de fet, aquestes inexactituds han estat utilitzades per a desacreditar les investigadores feministes:

Some writers have been careless or indifferent to historical and linguistic evidence, which adds fuel to accusations that all feminist history is spurious. However, those inaccuracies should not be used to automatically discredit all feminist researchers of these issues. The fact that such smears are so easily believed is just as problematic. All scholarship should be taken on its own merits, without ideological bans on feminist investigations [Algunes escriptores han estat descuidades o indiferents a les evidències històriques i lingüístiques, cosa que alimenta les acusacions que tota història feminista és falsa. Tanmateix, aquestes inexactituds no haurien d'utilitzar-se per a desacreditar automàticament totes les investigadores feministes d'aquests temes. El fet que aquestes acusacions s'acceptin amb tanta facilitat és igualment problemàtic. Tota la investigació hauria de valorar-se pels seus propis mèrits, sense prohibicions ideològiques cap a la recerca feminista]. (2005, p.13)

Gimbutas va arribar al concepte de la Vella Europa exclusivament a partir de la recerca arqueològica extensa i de l'anàlisi dels materials excavats; posant en relleu que el seu treball sobre la prehistòria centrada en la deessa va sorgir del desig de fer una ciència millor, i no per servir objectius ideològics feministes (Navickaitė 2019). Paradoxalment, el desenvolupament de l'arqueologia de gènere i de l'arqueologia feminista, a la dècada de 1990, va situar la hipòtesi de la deessa als antípodes dels enfocaments feministes postestructuralistes en l'arqueologia, a causa del seu «essencialisme de gènere» (Lozano 2014). Segons Spretnak,

In a similar vein, the accusation of «essentialist» was repeatedly affixed to Gimbutas' work in the 1990s. It began with Conkey and Tringham who claim that Gimbutas' reading of prehistory is so «essentialized» that it precludes «an engendered prehistory» that «envisages women as thinking and acting people who affect the course of prehistory». The charge was repeated by many other feminist archaeologists and was also applied to the «Goddess movement,» which Gimbutas' detractors delight in erroneously conflating with her [En una línia similar, l'acusació d'«essencialista» es va aplicar reiteradament a l'obra de Gimbutas als anys noranta. Va començar amb Conkey i Tringham, que afirmen que la lectura de la prehistòria de Gimbutas està tan «essencialitzada», que impedeix «engendrar una prehistòria» que «contempli les dones com a persones que pensen i actuen, i que afecten el curs de la prehistòria». La acusació va ser repetida per moltes altres arqueòlogues feministes i també es va aplicar al «moviment de la Deessa», que els detractors de Gimbutas es delecten en confondre, erròniament, amb ella]. (2011, p. 44)

Fig. 63: Mirabella, Manuele (s.d.). *Venere Contemporanea* [goma-espuma i fusta, 33 x 13 x 15 cm].

Des de l'arqueologia tradicional s'ha acusat Gimbutas de projectar en el passat interessos ideològics del present, i des de l'arqueologia de gènere s'ha criticat que la dimensió espiritual de la hipòtesi de la deessa copsa tot el seu discurs:

Estamos ante un ejemplo de lo que hemos denominado como arqueoteología, que focaliza su interés en la dimensión presuntamente trascendente que liga arte y religión. De esta forma, se asume como universal una supuesta preocupación religiosa en todo hecho humano desde los orígenes de la humanidad. De ahí que muchas prácticas político-ideológicas y los objetos en relación con las mismas, sean invocados desde esta mirada, sin dar cabida a argumentaciones vinculadas a otras explicaciones políticas o ideológicas, perdiéndose nuevamente el objeto real de estudio de nuestra disciplina. (Escoriza i Castro-Martínez 2011, p.108)

La hipòtesi de Gimbutas també ha estat malinterpretada al incloure-la, indistintament, amb altres construccions de la deessa del segle XIX i de la primera meitat del segle XX (per exemple, Lesure 2017 o Meskell 1995):

Normalment, les dones i tot allò que s'hi associa (els fills, la criança, l'alimentació i la seua gestió, activitats domèstiques com el teixit...) apareix en els estudis en una posició subordinada que s'assumeix sense preguntes. Aquesta postura de la majoria dels estudiosos és més radical encara en els estudis sobre la imatge de la dona en la Prehistòria, però es contradiu tant amb l'abundància com amb l'antiguitat de les imatges femenines: la imatge de la dona és la primera representació d'un ésser humà. En el fons, aquesta posició és un prejudici androcèntric molt clar que ha provocat que les interpretacions se cerquen en el marc dels rituals religiosos, perquè sembla que és impossible reconèixer cap autoritat o cap poder a

Fig. 64: Smith, Kiki (2002). *Born* [bronze, 99 x 256'5 x 60'9 cm].

les dones si no és a través de l'existència d'una figura divinitzada. Les hipòtesis tradicionals tampoc no contempnen la recerca d'explicacions relacionades amb la vida social o el món quotidià, ja que aquests àmbits són considerats de segon ordre, perquè són femenins, i per això fretuosos d'interès científic. Des d'aquesta posició, doncs, és lògic que se cercara l'explicació de la imatge femenina antiga en l'existència d'una Deessa Mare o una Gran Deessa, una forma de divinització de la sexualitat femenina, situada en un passat remot i que va ser superada —se suposa que afortunadament—, o almenys controlada, en fases històriques posteriors per panteons composts per divinitats fonamentalment masculines. (Masvidal 2006, p. 38)

Aquesta doble marginació de l'obra de Gimbutas —tant des dels discursos tradicionals com des de l'arqueologia de gènere— revela, segons Navickaitė (2019), la negociació del poder i l'estatus del feminisme en l'acadèmia, i la seva complexa relació teòrica amb qüestions d'objectivitat científica.

h) Que la interpretació de la deessa parteix d'un enfocament essencialista.

És cert que en la seva hipòtesi, Gimbutas emfatitza els aspectes biològics femenins, considerant-los una font de poder (Elster 2015). Però en contra dels plantejaments que determinen biològicament les dones, va afirmar que

(...) la fertilidad es sólo una de las muchas funciones de la Diosa; por ello, es inexacto el denominar a las imágenes del Paleolítico y Neolítico «diosas de la fertilidad» (...). Otro término generalmente utilizado para denominar a la divinidad prehistórica es el de «Diosa

Madre», lo cual también es un concepto erróneo. Es cierto que existen imágenes de madres (...), pero no se puede aplicar al resto de las imágenes femeninas el término general de Diosa Madre.(...) Las Diosas Serpiente y Pájaro, por ejemplo, no siempre son madres, como tampoco lo son muchas otras imágenes relacionadas con la regeneración (...) el término madre le resta importancia y no permite apreciar su magnificencia total. (1996, p. 316)

El poder al que fa referència Gimbutas no comprèn únicament la facultat de parir, sinó que atorga a la deïtat femenina de la Vella Europa la capacitat de regenerar, cíclicament, el cosmos sencer (Vierzig a Mattes 2021; Navickaitė 2019).

2.1.2.5.3. El llegat de Gimbutas

Gimbutas pensava que la introducció del sedentarisme a l'Europa neolítica no va afectar de manera substancial una estructura simbòlica desenvolupada milers d'anys abans, més enllà de la incorporació gradual de noves formes i de l'elaboració o transformació de les antigues: «*Desde luego, lo que resulta sorprendente no es la metamorfosis de los símbolos a través de los milenios, sino, más bien, la pervivencia de los mismos desde el Paleolítico*» (1996, p. xix). Aquestes imatges arriben als nostres dies en forma d'arquetips naturalitzats:

A pesar de todo, la religión de la Diosa y sus símbolos sobrevivieron como substrato cultural en diversas zonas. De hecho, muchos de estos símbolos perviven aún en nuestro arte y literatura, son motivos poderosos en nuestros mitos y forman parte de los arquetipos en nuestros sueños. (1996, p. xx)

Fig. 65: Anònim/a (3.300-3.000 AEC). *Dama dorment de l'Hipogeu* [ceràmica, 6 x 12 x 6'8 cm]. Paola, Malta.

Fig. 66 i pàgina següent: Morro, Antoni Miquel (2017). *Fetes de pols d'estrelles* [bronze i ferro, 27 x 50 x 30 cm].

Per a l'autora, les mateixes evidències arqueològiques —les figuretes amb forma de dona— feien que fos natural col·locar la deessa femenina en el centre de l'anàlisi de la prehistòria europea.

Mattes (2021) ha assenyalat que tot i les crítiques justificades sobre els materials i el mètodes utilitzats, Gimbutas va ser, contràriament a la majoria dels investigadors del matriarcat, una de les primeres persones en oferir un marc cultural, geogràfic i cronològic que incloïa una hipòtesi sobre el declivi d'una societat governada per dones; fent-ho amb una mirada apreciativa, lliure de cosificacions o d'avaluacions estètiques del cos femení. Mai no va acceptar la premissa establerta per la qual les figures havien estat fetes per homes i per a satisfer els seus desitjos. Lluny de la visió tradicional, que veia erotitzades o poc atractives les àrees corporals prominents de les figures, Gimbutas les va categoritzar com a símbols de poder femení:

The fact that these female figurines do not typically resemble an actual human or animal body belies their use as mere erotic art. The body is almost always abstracted or exaggerated in some manner. These modifications are not accidental (...). Their intentional modifications of the human body expressed various manifestations of the inmost divine force [El fet que aquestes figuretes femenines no tinguin la semblança típica d'un cos humà o animal real, desmenteix el seu ús com a simple art eròtic. El cos s'abstrau o s'exagera d'alguna manera gairebé sempre. Aquestes modificacions no són casuals (...). Les modificacions intencionades del cos humà expressaven diverses manifestacions de la força divina més profunda]. (1999, p. 5)

Fig. 67: Cultura Cucuteni (4.200-4.050 AEC). Dotze figures [ceràmica, mides no disponibles]. Dumești, Romania.

Aquesta comprensió del món, impregnada d'una profunda espiritualitat, entra en col·lisió amb el dualisme occidental, que exigeix una visió distanciada per a la investigació empírica i una separació clara entre allò material i allò espiritual. Per tant, el rebuig generalitzat a l'obra de Gimbutas en el context arqueològic, d'acord amb Mattes (2021), no es deu tant als seus mètodes o interpretacions, sinó a una contradicció molt més profunda entre aquestes dues ontologies oposades. Amb la seva teoria de la Vella Europa, proposà una visió espiritual i política antimodernista que, en connexió amb els nous moviments socials dels Estats Units dels anys seixanta, esdevingué clarament feminista; centrada en l'explotació i l'opressió de les dones com un dels problemes clau de la modernitat, i orientada cap a objectius igualitaris, emancipadors i ecològics (Navickaite 2019).

Fig. 68: Khan, Naeem (n.d.). Disseny tèxtil inspirat en la cultura Cucuteni.

2.1.2.5.4. *Marija Rediviva*

Marija Rediviva: DNA and Indo-European Origins és el títol de l'acte commemoratiu celebrat a l'*Oriental Institute* de Chicago (EUA) el 8 de novembre de 2017, on el prominent arqueòleg Colin Renfrew —en un principi company i col·laborador de Gimbutas, però posteriorment un dels seus crítics més acèrrims⁴⁵— va haver de rehabilitar, almenys en part, la seva contribució científica⁴⁶.

⁴⁵ Per exemple, només cinc anys abans d'aquest acte, Renfrew es referia a Gimbutas com «*something of a cult figure in her own right, supported the concept of a great fertility Mother Goddess, embraced by modern "ecofeminist" and New Age enthusiasts*» [una casta de figura de culte per dret propi, va donar suport al concepte d'una gran deessa mare de la fertilitat, acollida per «ecofeministes» modernes i entusiastes *new age*], o definia el seu treball com a ficció històrica i narrativa emocional (Renfrew i Bahn 2012, pp. 217-218).

⁴⁶ Es pot veure la gravació d'aquest esdeveniment insòlit a *The Institute for the Study of*

La ja comentada hipòtesi dels kurgans de Gimbutas, esbossada per primer cop el 1956 i articulada plenament la dècada de 1970, identifica l'estepa pòntica, al nord del Mar Negre, com a lloc d'origen d'una suposada llengua protoindoeuropea, a partir de la qual s'haurien estès les llengües indoeuropees per tota Europa i per algunes parts d'Àsia, i ha esdevingut la més acceptada en l'actualitat (Bertranpetit 2020). Des del 2015, tres estudis genètics⁴⁷ recolzen l'esmentat lloc com origen d'aquesta hipotètica llengua, sense que cap d'ells mencionin Gimbutas. Poc després, el treball de Kristiansen et al. (2017) tampoc la cita, tot i descriure en gran part els canvis demogràfics que ella va anticipar per a la primera edat del bronze, com a resultat del desplaçament massiu i sobtat dels parlants d'aquesta llengua, els ianina; des de les estepes càspies i pòntiques, cap a l'Europa neolítica.

Els ianina —una part integrant del grup més heterogeni que Gimbutas identificava com a kurgans—, originalment nòmades de la regió estepària del Volga-Ural-Caspi, desconeixien l'agricultura, però practicaven la domesticació del cavall i els enterraments individuals en túmuls sepulcrales redons, i erigien la destrals de guerra com a símbol masculí prominent. L'anàlisi genètica de Kristiansen et al. (2017) revela un procés generalitzat de barreja, en què un nou component genòmic, marginal a l'Europa Central anterior al tercer mil·lenni AEC, augmenta dramàticament, en contra de l'ADN neolític local. Així mateix, segueixen els autors/es, l'evidència arqueològica i lingüística suggereix un patró de dominació, basat en la captura de dones procedents de cultures agrícoles per part de bandes guerreres, formades per homes joves en la recerca de nous territoris.

Ancient Cultures (8 de novembre de 2017).

47 Allentoft et al. (2015), Haak et al. (2015) i Mathieson et al. (2015).

Fig. 69: Expansió kurgan en les successives migracions indoeuropees des del 4.000 al 1.000 AEC.

Renfrew, involucrat en els últims estudis de mapatge genètic de la prehistòria europea i pròxim-oriental, va reconèixer que l'expansió dels kurgans nòmades per Europa, proposada per Gimbutas, proporciona l'explicació més viable per a la ràpida indoeuropeïtzació del continent, tot i ser contrària a la seva pròpia hipòtesi, que situa l'origen indoeuropeu a l'actual Turquia i proposa una expansió molt més lenta.

En suma, amb la confirmació de la hipòtesi dels kurgans, es verifica també el canvi cultural, lingüístic i genètic que donarà pas a l'edat del bronze (Kristiansen et al. 2017), i que determinarà, segons la facultat de ciències de la Universitat de Copenhagen (4 d'Abril de 2017), l'antiga mitologia indoeuropea de les èpoques posteriors.

Fig. 70: Túmul sepulcral kurgan, prop de Pomorje, Bulgària.

2.1.3. Aspectes finals del capítol

Partint de diverses fonts de referència, hem abordat algunes de les qüestions més controvertides de l'arqueologia: la caracterització, funció i significat de les petites escultures paleolítiques i neolítiques de l'entorn eurasiàtic. En aquest procés, hem sintetitzat les principals línies metodològiques desenvolupades al llarg del temps, destacant la integració de la perspectiva feminista i de gènere dins la ciència arqueològica. S'ha posat de manifest la falta de consens actual sobre el corpus escultòric prehistòric, tot i el predomini d'interpretacions que apunten a significats múltiples i variables. Aquest fet, per tant, no descarta cap hipòtesi.

D'altra banda, el debat sobre la possible existència de societats prehistòriques d'organització matricèntrica, encara sense una conclusió definitiva, ens convida a reflexionar més enllà de l'àmbit arqueològic.

S'ha posat de manifest que l'obra de Marija Gimbutas promou una visió del món més unitària i afectiva, qüestionant el paradigma dual que sovint determina les relacions humanes i la interacció amb la natura. Aquesta perspectiva ha influït profundament en l'espiritualitat feminista i ha trobat un ressò significatiu en l'art i la literatura contemporanis. En vincular el treball de Gimbutas amb les creacions d'artistes actuals, hem evocat una tradició conceptual persistent que connecta passat i present. Així, una interpretació escultòrica del seu llegat podria enriquir els debats sobre gènere, espiritualitat i sostenibilitat ambiental, tan rellevants avui dia.

A continuació, ens endinsarem en un terreny menys especulatiu, analitzant l'evidència material que aporta l'aparició de l'escriptura. Aquest desenvolupament s'associa a un augment progressiu de l'estratificació social i a la imposició ideològica de la masculinitat, un procés que culmina en la formació dels primers estats. Però, fins i tot en aquest context de canvi, emergeixen formes femenines de resistència: vestigis reflectits en textos i en l'art, que revelen la pervivència de valors i estructures anteriors. Aquestes traces són de gran importància per enriquir la nostra comprensió de la relació entre gènere, poder i espiritualitat al llarg de la història.

Fig. 71: Pedres de Callanish, 2.900-2.600 AEC. Illes Hèbrides Exteriors, Escòcia.

Fig. 72: Morro, Antoni Miquel (2010). *Ossa Major* [ferro, 34 x 72 x 19 cm].

2.2. Protohistòria

Tornem a les antigues representacions d'allò diví femení; en aquest cas, produïdes per cultures més recents de l'Orient Pròxim i de la mar Egea. Societats complexes que ja coneixien l'escriptura.

Els orígens de la metal·lúrgia, o l'aparició de trets jeràrquics en les comunitats prehistòriques, són alguns dels desenvolupaments associats a la transformació de les societats neolítiques en societats de major complexitat, durant el calcolític i l'edat del bronze.

De manera general, es considera que les primeres civilitzacions pròxim-orientals tingueren una influència significativa en les tradicions religioses i mítiques posteriors de l'Egea (López-Ruiz 2012; Marinatos 2005; Katz 1999). Després, des de finals del tercer i, especialment, durant el segon mil·lenni AEC, aquestes cultures contribuïren a la creació d'un entorn amb una identitat i una ideologia compartides (Dubcová 2010).

Tot i expressar-se en idiomes diferents, aquests pobles varen imaginar les seves deesses amb grans similituds (Pareja 2024). La «senyora dels animals» (fig. 74) —una entitat d'ascendència probablement neolítica, o fins i tot anterior— ha esdevingut un cas paradigmàtic en la literatura especialitzada. Segons Léger, una deessa poderosa en l'Orient Pròxim —reconeguda en la sumero-accàdia Inanna/Ixtar, la caldea Anat i l'egípcia Qetesh—, després l'art minoic i micènic va representar-la com una figura pacífica —la Pòtnia egea. Més recentment, fou identificada amb diverses deesses gregues, com Atena, Afrodita, Demèter, Persèfone, Hera i Hècate, per exemple. Però si aquestes figures tenen algunes característiques de la

Fig. 73: Artefactes de coure arsenical.

Pòtnia egea, conclou Léger (2015), sembla segur que fou l'Àrtemis arcaica qui en va heretar la majoria de característiques.

Les mitologies baix-mesopotàmica i egea han tingut una repercussió indiscutible en l'imaginari contemporani occidental. El seu estudi és crucial, no només per entendre les arrels culturals i històriques que han donat forma a la societat moderna, sinó també per identificar com es varen consolidar les ideologies i les dinàmiques de gènere que han contribuït a l'hegemonia masculina. En conseqüència, sorprèn l'impacte i la persistència de les seves figures divines i femenines, que les fa particularment idònies per a la reelaboració contemporània dels mites. Però amb aquest propòsit, assenyala Almeida (2015), serà precís retornar puntualment als períodes anteriors i reconèixer els estrats neolítics de les primeres deesses històriques.

2.2.1. Metodologia complementària

Per articular un relat mitopoiètic que promogui l'equitat de gènere a partir de referències prehistòriques, cal examinar les causes de la progressiva masculinització en la ideologia de les primeres societats complexes, i reconèixer el paper de les narratives mítiques en la construcció i el manteniment dels sistemes de poder. Això s'ha plantejat així:

1r. Comprovant la sospita general que una o ambdues de les grans «revolucions»⁴⁸ prehistòriques de l'Orient Pròxim —l'agrícola (ca. 9.000 AEC)

48 Childe va caracteritzar l'emergència del neolític i de les cultures urbanes de l'Antic Orient Pròxim com a revolucions basades en l'economia, en la tercera edició de la seva obra *The Dawn of European Civilization* de 1939 (*Los orígenes de la civilización* en l'edició mexicana de 1996, utilitzada aquí). Alguns anys abans, però, feu explícit aquest enfocament, amb algunes diferències, en la seva obra *Man Makes Himself* de 1936 (Gathercole 2005).

i la urbana (ca. 3.500 AEC)— podrien haver comportat grans canvis en les relacions entre dones i homes, i els primers registres escrits donant compte d'una societat patriarcal (Wright 2007).

2n. Analitzant els efectes que l'establiment dels rols sexuals i la divisió del treball tingueren en la representació d'allò diví femení.

Durant aquest procés, s'han identificat evidències visuals d'empoderament femení, sempre que ha estat possible. En la cultura material, per primera vegada, s'integra l'epigrafia. Ambdós àmbits han estat centrals en el treball de recerca documental d'aquesta segona part de la tesi i resulten fonamentals per a la reinterpretació escultòrica proposada.

Pel que fa a la seqüència dels continguts, em centro primer en els desenvolupaments del bronze egeu i, a continuació, en el període sumero-accadi. Aquest ordre permet una progressió conceptual que, partint de l'èpica grega, coneguda i estudiada àmpliament, retrocedeix cap a les fonts més antigues, com la sumèria, plantejant així una descomposició gradual dels mites fins a arribar a la seva arrel arcaica.

2.2.2. Introducció

Amb el terme protohistòria fem referència a un període comprès entre la prehistòria i la història, en què algunes cultures han desenvolupat l'escriptura. En paraules de Braudel (2001), aquí es divideixen les aigües del món; amb la prehistòria, d'una banda, i la història —en el sentit tradicional del terme—, de l'altra.

Existeixen diferents interpretacions dels seus límits cronològics. Nosaltres escollim la que proposa l'antropòleg, arqueòleg i historiador

Jacques Briard (1933-2002), al definir la protohistòria com la ciència que reuneix tot el coneixement sobre les societats sense escriptura, coetànies a les primeres civilitzacions històriques (Encyclopædia Universalis, s.d.).

L'inici de l'edat del coure en la Mediterrània oriental, durant el sisè mil·lenni AEC, s'emmarca en el context del creixement demogràfic derivat de la «revolució neolítica». Una expressió encunyada per Childe que, tot i no gaudir d'una acceptació acadèmica plena (Gathercole 2005; Jiménez Villalba, 1995) fa referència, en termes socioeconòmics, al caràcter dels canvis i de les transformacions que varen tenir lloc durant el neolític —com la domesticació de plantes i d'animals, o el pas del nomadisme al sedentarisme, per exemple (Childe 1996). Als models productius neolítics, de naturalesa comunitària, varen seguir economies controlades per caps estables que, exercint la coerció, s'apropriaven dels excedents, començant a generar les primeres grans desigualtats socials. Diferents factors com l'increment de la producció i dels intercanvis, el sorgiment de nous models d'ocupació del territori, l'especialització artesanal o l'estratificació social, convergiren per primera vegada i determinaren l'emergència de les primeres societats complexes.

Fig. 74: Anònim/a (ca. 1.250 AEC). *Senyora dels animals/ Potnia Theon* [ivori d'elefant, 13'7 x 12 cm]. Ugarit (actual Ras Xamra), Síria.

Mesopotàmia, en aquest moment, passarà de la prehistòria a la història. No és apropiat utilitzar el terme protohistòria per a l'indret on es varen produir els primers textos escrits, i per tant, mancat de referències prèvies d'altres pobles amb escriptura. Però l'inclourem aquí, junt amb l'arxipèlag egeu, perquè ambdós espais varen reunir els trets principals que defineixen, segons Briard, aquesta etapa: una fase original de l'evolució humana en què es descobreix i es desenvolupa la metal·lúrgia, es revelen nous aspectes relacionats amb l'economia (comerç de minerals i d'objectes

manufacturats) i es perfecciona l'expressió artística, expressada en l'orfebreria, l'art rupestre i l'escultura (Encyclopædia Universalis, s.d.).

El creixement demogràfic associat a l'expansió, l'estabilització i la nuclearització de les poblacions precedirà les societats protoestats. Es considera que el primer desenvolupament estatal, arreu del món, es produirà a Uruk, a la Baixa Mesopotàmia, entre el 3.500 i el 3.000 AEC. En aquest lloc i període apareixen concentracions urbanes fins aleshores impensables; la creació d'un teixit administratiu i el desenvolupament de l'escriptura (Milán 2007). En l'espai que avui coneixem com Europa, s'atribueix la creació del primer Estat a la societat minoica, aproximadament al segon mil·lenni AEC, en el marc de les civilitzacions⁴⁹ prehel·lèniques⁵⁰ de la mar Egea (Milán 2008).

Vegem, tot seguit, tres de les fites que han determinat significativament la història dels homes —però sobretot, la història de les dones.

2.2.2.1. Agricultura i gènere

L'arada va representar una de les innovacions tecnològiques més destacables en la difusió de l'agricultura. Un fet que, segons Braudel (2001), es podria definir com a «revolucionari», al possibilitar el conreu de terres pobres i permetre llaurar una extensió major de terra en menys temps (Alesina et al. 2013). En general, s'accepta que les evidències del seu primer

Fig. 75: Miralles, Fina (1975). *Relacions. Relació del cos amb elements naturals. El cos cobert de palla* [fotografia, mides no disponibles].

49 Un desenvolupament urbanístic que distribueix les cases dels poblats al llarg de carrers i que organitza els diversos nuclis jeràrquicament (per exemple, ubicant les aldees al voltant de les petites capitals locals), amb les necròpolis al voltant dels poblats, permet parlar de civilització (Carruesco i Torné, s.d.).

50 És a dir, anteriors a la civilització grega.

ús daten dels inicis del període d'Uruk, al quart mil·lenni AEC (Steinkeller 2021; Braudel 2001; Roux 1984). Beaujard (2019) i Liverani (1995) avancen aquest moment al període d'Obeid i també es proposen inicis posteriors, prop del tercer mil·lenni AEC (Rodríguez 2016; Fales i Del Fabbro 2017c).

Una de les contribucions més rellevants a la comprensió del paper que l'agricultura ha tingut en l'establiment dels rols sexuals fou proposada per Ester Boserup (Dinamarca 1910- Suïssa 1999), en el seu treball *Woman's Role in Economic Development* de 1970. Segons Boserup, en les comunitats que es troben en les primeres etapes de desenvolupament econòmic, la baixa pressió demogràfica pot permetre utilitzar conreus amb marges amplis de guaret, que possibiliten la recuperació dels nutrients de la terra sense necessitat d'aplicar mètodes intensius de treball —com per exemple l'arada o els fertilitzants. Aquestes comunitats, la major part de les vegades, tenen sistemes agrícoles femenins —és a dir, amb una major participació de les dones en l'obtenció dels aliments (Boserup 1993).

Però si un augment significatiu de la població fa impossible mantenir la terra sense cultivar, segueix Boserup, es produeix, sovint, la transició de l'aixada a l'arada, perquè això permet la utilització ininterrompuda de la terra. I l'arribada de l'arada implica la transformació dels sistemes femenins en masculins, amb un canvi radical dels rols sexuals en l'agricultura, ja que en general, només els homes poden llaurar amb l'arada —contràriament a l'aixada, que sí utilitzen les dones.

Braudel (2001) atribueix a aquesta transició l'emergència del patriarcat i la pèrdua de la importància de les deesses dels panteons neolítics, en favor de les deïtats masculines de Sumer i de Babilònia. Per Steinkeller (2021), això podria explicar, per exemple, la transformació de la

deessa sumèria de l'agricultura, Uraix, en el déu de l'arada i de la guerra, Ninurta. De fet, les metàfores sexuals i reproductives relacionades amb els treballs del camp es troben arreu de les fonts sumèries i accàdies, amb un paper prominent per a l'arada, amb la qual Ninurta devasta, sotmet i fecunda la *kur* mesopotàmica —paraula sumèria d'atribució femenina que designa «muntanya», «terra hostil» i «inframón» (Verderame 2022). Més endavant seguirem amb aquest concepte.

Recentment, el treball d'Alesina et al. ha confirmat la hipòtesi de Boserup, per la qual les pràctiques agrícoles tradicionals han influït històricament en la divisió del treball i en l'evolució de les normes de gènere, i encara ha anat més enllà: segons els autors, les creences i els valors culturals derivats d'aquestes pràctiques persisteixen en el temps, de manera que les persones descendents de les societats que llauraven amb arada, a dia d'avui, tenen nivells menors d'equitat i de participació femenina en l'àmbit públic, en la política i en les activitats empresarials (Alesina et al. 2013; 2011). Així mateix, la proposta de Worm et al. vincula també les pràctiques agrícoles al desenvolupament dels rols de gènere, però no posa el focus en la substitució de l'aixada per l'arada, sinó en el moment històric en què es va desenvolupar l'agricultura i també en el tipus de conreu. El canvi general en la divisió del treball derivat de la revolució neolítica va empitjorar les opcions externes de les dones —és a dir, fora del nucli familiar—, enfortint el poder de negociació masculí dins de la família, fet que es traduirà, amb el pas del temps, en normes, comportaments i creences socials sobre els rols de gènere. O dit d'altra manera, clarifiquen els autors, les societats que varen cultivar en primer lloc tenen una menor contribució femenina en l'agricultura, comparades amb les societats amb

Fig. 76: Contracte sumeri escrit en protocuneiforme, ca. 2.600 AEC. Iraq.

Fig. 77: Escripura jeroglífica, 1.457 AEC. Karnak, Egipte.

Fig. 78: Escripura en Lineal A, 1.600-1.450 AEC. Creta, Grècia.

una revolució neolítica posterior. A banda, també el tipus de cultiu determina els nivells d'iniquitat de gènere: la recol·lecció de cereals, havent de menester un major processament secundari, requereix la mobilització de dones i d'homes, i s'associa a un menor paper femení en l'àmbit econòmic. El cultiu de tubercles, en canvi, es realitza generalment només per dones; aquestes tenen, per tant, una major participació en l'economia. En suma, segons Worm et al. (2012), el major grau d'asimetria sexual es dona amb la combinació d'ambdós factors: el desenvolupament primerenc de l'agricultura de cereals.

Així expressen les fonts esmentades, per tant, una relació de causalitat entre l'aparició o el desenvolupament de l'agricultura intensiva i la reclusió progressiva de la dona en l'esfera privada.

2.2.2.2. Escripura i poder

La incorporació del coneixement en diferents tipus de suport material va fer més eficient la seva gestió, d'acord amb els interessos de les classes socials dominants: com instrument d'accés privilegiat, l'escripura s'ha utilitzat en la creació de mecanismes de control i de coerció que han reflectit les desigualtats socials de cada època (Tabares 2017). En aquest sentit, gairebé totes les teories relatives a la gènesi de l'escripura assenyalen motius polítics, administratius o religiosos, i descarten raons socials, humanístiques o artístiques.

El consens majoritari recolza la hipòtesi per la qual l'escripura va tenir un origen múltiple; en diferents llocs i en diferents moments. Segons Tunca, a Mesopotàmia es va desenvolupar el sistema més antic, el sumeri, a

la segona meitat del quart mil·lenni AEC. Varen seguir Egipte, cap al 3.150 AEC; la vall de l'Indus, durant la segona meitat del tercer mil·lenni AEC; la Xina, entre el 1.500 i el 1.000 AEC, i l'Amèrica Central, entre el 700-400 AEC. El sistema més antic, el cuneïforme, tingué una llarga existència de tres mil·lennis fins la seva desaparició, als inicis de la nostra era (Tunca 2004).

D'acord amb Krebs i Krebs (2003), no s'ha pogut determinar si aquests sistemes d'escriptura varen desenvolupar-se de manera independent o si tenen alguna relació. En tot cas, el seu ús es vincula als col·lectius que ostentaven el poder jurídic, polític i espiritual (Perret 1995).

2.2.2.3. Excedent i Estat

La véritable révolution, dans la protohistoire de l'humanité, ce n'est pas celle du néolithique, puisqu'elle peut très bien laisser intacte l'ancienne organisation sociale, c'est la révolution politique, c'est cette apparition mystérieuse, irréversible, mortelle pour les sociétés primitives, ce que nous connaissons sous le nom d'État [La veritable revolució en la protohistòria de la humanitat no és la del neolític, ja que pogué deixar intacta l'antiga organització social. És la revolució política, és aquesta aparició misteriosa, irreversible i mortal per a les societats primitives, que coneixem amb el nom d'Estat].

(Clastres 2011, p. 110)

La vida en les societats agrícoles neolítiques sembla haver estat relativament pacífica i no mostrar elements de jerarquia organitzada, d'autoritat central, de diferències de classe o de guerra.

Fig. 79: Anònim/a (3.000-2.200 AEC). Ídol Kilia [marbre, 22'9 cm d'alçada]. Anatòlia, Turquia.

Fig. 80 i pàgina següent: Morro, Antoni Miquel (2020). Numina o la mort d'Homer [bronze, 47 x 15 x 11 cm].

Segons Huber, citat per Nicholson (2008), l'estudi de les societats hortícoles contemporànies mostra una distribució equitativa del treball entre dones i homes: després de preparar les noves àrees de terra per al cultiu, ambdós sembren, netegen, cullen i transporten. És probable que també fos així durant el neolític.

Tanmateix, d'acord amb el consens general, la transició prehistòrica a la tecnologia agrícola com a principal font de producció d'aliments va comportar l'assumpció d'un estil de vida sedentari, augments sobtats en la densitat de població, i el sorgiment de classes socials (Borcan et al. 2021). Aquest augment de la complexitat social, amb la transformació de les relacions de producció⁵¹ i les innovacions tècniques —com el desenvolupament de la metal·lúrgia—, són alguns dels trets que identifiquen el traspàs del neolític a l'edat del coure, donant lloc a les primeres grans civilitzacions. Després, els primers estats, assenyala Blanton, es formaran de manera independent només en sis llocs: Mesopotàmia (ca. 3.500 AEC), Egipte (ca. 3.100 AEC), la vall de l'Indus (2.600-1.900 AEC), la Xina septentrional (abans del 1.700 AEC), Mesoamèrica (ca. 500 AEC) i el Perú (ca. 200 AEC). Les transformacions socials iniciades en aquests indrets es reflectiran en la resta dels sistemes polítics posteriors (Blanton 2005).

L'origen de l'Estat s'ha analitzat des de múltiples disciplines: sociologia, política, filosofia, història o economia. En aquest estudi, preval l'anàlisi del que va significar el desenvolupament dels grans teixits socials i la institucionalització de la desigualtat per a les dones, i la seva repercussió

51 Per exemple, el pas de la societat igualitària a la jeràrquica suposa, en essència, la substitució d'una economia dominada per la reciprocitat, per una altra on preval la redistribució (és a dir, la recollida centralitzada de béns seguida d'un repartiment posterior) (Fried 1979).

en els estats moderns. Lerner (1990) va advertir, al analitzar els codis legals mesopotàmics, que un dels fonaments que sustenten els primers desenvolupaments estatals és la regulació sexual de les dones. En relació al context modern, Connell afirma que

(...) state organizational practices are structured in relation to the reproductive arena. The overwhelming majority of top office-holders are men because there is a gender configuration of recruitment and promotion, a gender configuration of the internal division of labour and systems of control, a gender configuration of policymaking, practical routines, and ways of mobilizing pleasure and consent [...] les pràctiques organitzatives estatals s'estructuren en relació a l'àmbit reproductiu. La gran majoria dels alts càrrecs són homes perquè hi ha una configuració de gènere en l'adscripció i en la promoció, una configuració de gènere de la divisió interna del treball i dels sistemes de control, una configuració de gènere de la construcció policial, en les rutines pràctiques i en les maneres de mobilitzar el plaer i el consentiment]. (2005, p. 73)

Fig. 81: Yata, Hanna (2018). *The Lady of Izu* [oli damunt tela, 76 x 137 cm].

Malgrat de la pluralitat de formes dels estats actuals, tots semblen convergir en un disseny que situa l'home al centre i que margina, en major o menor grau, la participació femenina. De fet, tal com assenyala Florez-Estrada, els avenços aconseguits fins ara en la igualtat formal i en els drets de les dones, frueixen exclusivament de les seves pròpies lluites; no de la concessió graciosa, i menys de la voluntat manifesta, de la democràcia liberal. Aquesta autora ha sintetitzat els elements formatius del paradigma filosòfic occidental hegemònic —als quals es podria atribuir, en la meua opinió, part important de l'ordre patriarcal—: la naturalització de la inferioritat femenina en la filosofia grega, la contribució a això del

pensament religiós catòlic, el racionalisme androcèntric de Descartes, Kant i Hegel, i també, tot i que en menor mesura, el materialisme històric de Marx i la genealogia del poder i del saber de Foucault (Florez-Estrada 2005).

S'ha argumentat en contra de la idea d'Estat com un aspecte universal de la cultura, assenyalant que no hi ha indicis de la seva aparició com a resposta a les necessitats socioculturals bàsiques —tret d'aquelles societats estratificades que limiten amb allò estatal— (Fried 1979). L'antropòleg i arqueòleg Julian H. Steward (1902-1972) va ser un dels primers en qüestionar que la societat ha d'avançar, necessàriament, cap a models socials de major complexitat. En la seva teoria de l'evolució multilineal, per la qual l'evolució social pot seguir diferents cursos en funció de la seva pròpia història i ecologia, Steward acceptava la possibilitat que les comunitats que han assolit estratègies de subsistència eficients no necessitin evolucionar de cap manera, si les condicions no canvien significativament (Earle i Johnson 2003). Tanmateix, les condicions varen canviar després que ho fessin les comunitats, que hagueren d'assumir el cost negatiu de la transformació, des dels nuclis familiars de caçadors-recol·lectors —amb estructures comunitàries— als grans assentaments concentrats —amb estructures socials asimètriques. Això pot explicar-se, afirmen Earle i Johnson (2003), per l'emergència de la guerra i de la violència, en el context d'una major competència pels recursos.

Borcan et al. assenyalen, en canvi, que la pressió creixent sobre els recursos provocada per l'augment de la població, no és suficient per a desenvolupar la centralització política. Una transformació fonamental de la societat, basada en algun tipus de diferenciació social inicial, hauria estat necessària per a impulsar el sorgiment d'estructures institucionals,

Fig. 82: Maseda, Patricia (2022). *Persèfone* [mirall, fusta i paper, mides no disponibles].

organitzades en comunitats progressivament majors (Borcan et al. 2021). En tot cas, l'augment demogràfic fou determinant en l'agrupament de la població i en l'acceptació de jerarquies que, detectant les oportunitats, efectuaven un control polític dels mitjans de subsistència. La freqüència de la guerra i l'augment del lideratge haurien implicat, alhora, un canvi en les relacions de gènere, ja que la progressiva accentuació de la divisió del treball i l'exhibició de rang i de bravura dels homes, consolidaria una imatge pública de superioritat masculina, amb la corresponent devaluació de les activitats i dels atributs de les dones (Earle i Johnson 2003). Moorey ha afirmat que la creixent urbanització de la societat mesopotàmica i l'augment de les elits específicament masculines es va reflectir en l'evolució de la iconografia:

The culmination of these trends in Sumer in the early third millennium was a major change in the repertory of humanoid terracottas. For the first time females passed into eclipse and males emerged as a distinct element, sometimes in close association with models of wheeled vehicles and traction animals. Such miniatures reflect the emergence in the real world of new male elites in the pristine city-states of the region [La culminació d'aquestes tendències a Sumer⁵² a principis del tercer mil·lenni fou un canvi important en el repertori de figures humanes de terracota. Per primera vegada les femenines foren eclipsades per les masculines, apareixent de manera diferent, a vegades associades a vehicles de tracció animal. Aquestes figures reflecteixen l'emergència en el món real de noves elits masculines en les primeres ciutats-estat de la regió]. (2003, p. 20)

52 En referència a la creixent complexitat social de Sumer —una regió del sud de l'antiga Mesopotàmia, considerada com la primera civilització amb escriptura del món.

Aquest canvi en la iconografia expressa una doble discriminació de la dona: a la desigualtat associada a la creixent estratificació de la societat, es va afegir la seva devaluació enfront de l'home.

S'ha emfatitzat la importància del control dels excedents —ja siguin fruit de collites excepcionalment abundoses o d'una major pressió sobre les famílies—, en les societats amb lideratges consolidats (Earle i Johnson 2003). Tot i no fer-ho des d'un context arqueològic, Clastres va afirmar que algunes de les anomenades societats primitives⁵³ haurien desenvolupat estratègies culturals per evitar, precisament, l'aparició d'aquests excedents, un cop vinculats al producte de relacions de poder coercitiu i d'explotació:

Dans la société primitive, société par essence égalitaire, les hommes sont maîtres de leur activité, maîtres de la circulation des produits de cette activité: ils n'agissent que pour eux-mêmes, quand bien même la loi d'échange des biens médiatise le rapport direct de l'homme à son produit. Tout est bouleversé, par conséquent, lorsque l'activité de production est détournée de son but initial, lorsque, au lieu de produire seulement pour lui-même, l'homme primitif produit aussi pour les autres, sans échange et sans réciprocité. C'est alors que l'on peut parler de travail : quand la règle égalitaire d'échange cesse de constituer le «code civil» de la société, quand l'activité de production vise à satisfaire les besoins des autres, quand à la règle échangiste se substitue la terreur de la dette [En la societat primitiva, societat essencialment igualitària, els homes són amos de la seva activitat i amos de la circulació dels productes d'aquesta activitat:

53 Clastres va desenvolupar teories antropològiques que negaven la necessitat històrica de l'Estat, basades en treballs de camp etnològics amb grups d'indígenes brasilers i paraguaians. Per tant, tot i que citar-lo en el context de les societats prehistòriques resulta problemàtic, penso que aporta elements significatius per a la discussió que es proposa.

només actuen per a ells mateixos, fins i tot quan la llei d'intercanvi de béns mediatitza la relació directa de l'home amb el seu producte. En conseqüència, tot es transforma quan l'activitat de producció es desvia del seu propòsit inicial, quan en lloc de produir només per a ell mateix, l'home primitiu produeix també per als altres, sense intercanvi ni reciprocitat. És llavors quan podem parlar de treball: quan la regla igualitària d'intercanvi deixa de constituir el «codi civil» de la societat, quan l'activitat de producció té com a objectiu satisfer les necessitats dels altres, quan a la regla de l'intercanvi és substituïda pel terror del deute]. (2011, p. 107)

Fig. 83: Gengembre Anderson, Sophie (1869). *A portrait of a fairy* [oli sobre tela, mides no disponibles].

Amb el control de la producció excedentària de milers de persones i la consolidació dels entorns administratius, polítics i religiosos de les elits, es donaran els dos condicionants per a una ràpida expansió de l'economia política i, finalment, per als inicis de l'Estat (Earle i Johnson 2003). El cas baix-mesopotàmic és paradigmàtic per la seva doble condició de primer Estat i d'Estat original —és a dir, sorgit en absència de models propers de macro-política (Fried 1979)—, i també per la seva influència en la formació d'estats secundaris arreu de la Mediterrània —per exemple, aquells nascuts a l'entorn de la mar Egea (Milán 2008).

Per a finalitzar aquesta breu anàlisi dels tres desenvolupaments que varen protagonitzar ambdues «revolucions» prehistòriques⁵⁴ —l'agricultura, l'escriptura i l'Estat—, és oportú citar l'aportació exhaustiva de Wright sobre les causes possibles per a l'emergència del patriarcat⁵⁵, que resumim tot seguit. Després d'analitzar catorze hipòtesis extreteres de la literatura

⁵⁴ Vegeu nota 48 (p. 132) i pp. 134 i 247.

⁵⁵ Aquí seguirem, per coherència, la seva definició d'aquest terme: una situació en què els homes tenen el control principal de les institucions socials, politicoeconòmiques i culturals més prestigioses de la seva societat (Wright 2007).

acadèmica, l'autora conclou que l'aparició de l'estratificació social, la propietat privada i la monogàmia, juntament amb la regulació del parentesc i l'establiment de noves identitats socials en relació als homes, són desenvolupaments lligats íntimament a la formació de la primera societat estatal. Aquests canvis, ocorreguts durant el període d'Uruk —al quart mil·lenni AEC sud-mesopotàmic—, marquen un punt d'inflexió que determinarà les relacions de gènere, en detriment de l'estatus femení (Wright 2007).

2.2.3. Cultures de la mar Egea

Des d'una perspectiva panmediterrània, assenyala Broodbank, el llarg tercer mil·lenni AEC —amb arrels que es remunten a la part final del quart— fou un període de canvis profunds arreu de la conca mediterrània, amb l'aparició i el declivi de diverses societats insulars que varen determinar la història posterior de la regió. Aquesta és l'època, per exemple, de la primera colonització del remot arxipèlag balear (figs. 84, 85); l'última àrea substancial de la Mediterrània en rebre la petjada humana (Broodbank 2013).

Les cultures del bronze egeu designen un grup de civilitzacions prehel·lèniques que varen desenvolupar-se a la conca i la perifèria de la mar Egea, en un període comprès entre la primera utilització del coure (ca. 3.200-3.000 AEC) i la introducció del ferro (ca. 1.100 AEC)⁵⁶. El seu origen es troba en la barreja de comunitats immigrades d'Anatòlia i del Caucas amb les societats locals (Clemente et al. 2021), a través d'una ruta marítima que connectava l'Orient Pròxim amb el sud d'Europa, passant pel Dodecanès i per Creta, ara fa prop de nou mil anys (Paschou et al. 2014). Aquest mestissatge va donar lloc a diverses vessants culturals: a la primera en desenvolupar-se, a les illes Cíclades, varen seguir la minoica, a les illes de Creta i de Santorí; també les societats hel·làdiques de la Grècia continental —incloent la micènica— i les cultures d'Anatòlia occidental.

⁵⁶ És important recordar que aquesta periodització de la prehistòria humana és específica de cada lloc i cultura. Per exemple, el Bronze Antic no es va desenvolupar en el mateix moment a l'Egea i a la península ibèrica.

Així mateix, l'emergència i l'activitat d'aquestes societats divideix l'edat del bronze egeu en dos grans períodes: el tercer mil·lenni (o Bronze Antic, ca. 3.200-2.000 AEC), marcat pel desenvolupament de la civilització ciclàdica, i el segon mil·lenni (Bronze Mitjà i Recent, ca. 2.000-1.100 AEC), que veu l'apogeu de les grans civilitzacions palatines,⁵⁷ anomenades minoica i micènica (Carruesco i Torné s.d.). Aquestes societats varen arribar a produir, en general, teixits urbans complexos, comparables als desenvolupaments coetanis d'Egipte i de l'Orient Mitjà. D'acord amb Edey (1975), al voltant del 1.250 AEC, pot parlar-se ja de presència grega arreu de l'Egea.

Encara que el comerç ja existia molt abans de l'aparició de l'oliva, del raïm o dels metalls, és a partir del tercer mil·lenni AEC quan aquestes cultures marineres varen prosperar enormement, interactuant entre si i amb altres civilitzacions de la conca mediterrània, desapareixent després (Edey 1975). Segons Clemente et al., tot i la disparitat d'estils ceràmics, arquitectònics i funeraris, hi va haver innovacions compartides relacionades amb l'especialització agrícola i artesanal, la creació de sistemes d'emmagatzematge i redistribució, el comerç intensiu i l'ús extensiu dels metalls, establint així les bases dels sistemes econòmics moderns. De fet, a finals de l'edat del bronze apareixen les primeres formes egees d'escriptura —el lineal A minoic i el lineal B micènic. Aquestes novetats caracteritzen les primeres formes d'urbanització i esdevenen fites importants en la història europea (Clemente et al. 2021).

57 Edey assenyala que el terme palau, en aquest context, designa una combinació de residència reial, magatzem, centre religiós, cort, centre social i oficina de comptabilitat. Al llarg de la seva evolució, va passar gradualment de ser un petit lloc de bescanvi a convertir-se en un gran espai de redistribució (Edey 1975).

Fig. 84: Entrada de la Cova de Son Torrella, santuari de l'edat del coure balear.

Fig. 85 i pàgina següent: Morro, Antoni Miquel (2021). *Gimnèsia* [acer esmaltat, 72 x 23 x 16 cm].

ETAPES DE L'EDAT DEL BRONZE EGEU (Segons Edey 1975)

3.000 AEC			2.000 AEC		1.500 AEC	1.100 AEC
BRONZE ANTIC			BRONZE MITJÀ		BRONZE RECENT	
Ciclàdic antic			Ciclàdic mitjà			
Cultura de Grotta-Pelos	Cultura de Keros-Syros	Cultura de Filakopí			C	
Minoic antic			Minoic mitjà		Minoic recent	
			B		D E	
Hel·làdic antic			Hel·làdic mitjà		Hel·làdic recent (micènic)	
A					F G	

A partir de la cronologia tripartida proposada per Evans (1921). Esdeveniments (en color vermell): A- destrucció de Lerna; B- destrucció dels primers palaus minoics; C- erupció de Tera; D- destrucció dels segons palaus minoics; E- destrucció de l'últim palau de Cnossos; F- guerra de Troia; G- caiguda dels palaus micènics.

Tot i que els sistemes polítics i religiosos de l'Egea segueixen debatent-se —sobretot per la manca de coherència entre els textos lineal B, l'evidència arqueològica i la iconografia—, s'ha advertit recentment que un conjunt sincrètic d'imatges podria revelar una varietat de tradicions i de creences que emfatitzen allò diví femení (Pareja 2024). D'acord amb Mina, un mil·lenni després de la colonització sistemàtica de l'Egea —al voltant del neolític final (ca. 4.500-3.200 AEC)—, les figures femenines dominaven encara el conjunt de la cultura material. Això suggereix, d'una banda, un major protagonisme de les dones en la preservació d'un sistema ideològic i, de l'altra, una preocupació per les construccions simbòliques relacionades amb el cos femení, aparentment generalitzada en la societat egea (Mina 2005; 2008).

Fig. 86: Vargas, Marina (2015). *Ni animal ni tampoco ángel* [instal·lació] [materials i mides no disponibles].

A continuació, es desenvolupen els tres contextos del bronze egeu que varen produir les escultures ciclàdiques, minoiques i micèniques. La recerca s'ha centrat en tres aspectes principals: primer, si ha estat possible assolir un consens sobre el seu ús i significat; segon, si es pot identificar una continuïtat en la representació neolítica d'allò diví femení; i, finalment, fins a quin punt aquest corpus escultòric ancestral ha influït en l'imaginari col·lectiu modern.

2.2.3.1. Cíclades o *Els ídols de pedra*

Entering modern life in the form of symbols, prehistoric sculpture masterpieces may fill it with fullness, purpose and wide horizons and give rise to a deep sense of being [Integrant-se a la vida moderna en forma de símbols, les obres mestres de l'escultura prehistòrica poden copsar-la de plenitud, propòsit i amplis horitzons, i suscitar un sentiment profund d'existència].

(Danilova 2020, p. 93)

És ben conegut l'impacte que l'escultura estilitzada i geomètrica de les Cíclades prehistòriques va tenir en l'art d'avantguarda, un cop fou exposada, lliure de la seva policromia, en els grans museus europeus del segle XX. Surrealistes, cubistes i modernistes com Picasso, Brancusi, Giacometti o Moore buscaren, en la naturalesa genuïna i essencial de l'art «primitiu», influències per al seu propi treball. Una fascinació assaonada, des del 1926, pel grec Christos Zervos —parisenc d'adopció, crític d'art i galerista. Com a editor de la revista *Cahiers d'art*, Zervos abordava l'art prehistòric amb una visió estètica nova, apreciativa, que va saber vincular amb l'avantguarda artística internacional (Musée Zervos, 24-6-2011). El 1957, Zervos publicà *L'art des Cyclades du début a la fin de l'age du bronze, 2500-1100 avant notre ère*. Aquest capítol, assenyala Poelina-Hunter (2019), tractava molts dels problemes que enfrontaven la recerca arqueològica i la conservació i restauració de l'època, esdevenint àrees clau d'investigació en les dècades següents.

Fig. 87: Brâncuși, Constantin (1915-1916). *Princesse X* [bronze, 61'7 x 40'5 x 22'2 cm].

Per tal d'explicar l'impacte d'aquestes escultures en els artistes contemporanis/es, s'ha remès a la resposta emocional que evoquen en el subconscient. Per exemple, segons Danilova (2020), aquestes imatges arquetípiques creen un espai únic, copsat de bellesa numinosa. També s'ha destacat que l'adhesió ferma a uns principis estètics, en els millors exemples del corpus escultòric ciclàdic, reflecteix un domini excel·lent del marbre, una harmonia de proporcions i un equilibri de la forma i del contorn que poques vegades s'ha assolit en la prehistòria (Getz-Preziosi 1994).

2.2.3.1.1. Contextualitzant l'escultura ciclàdica

La civilització ciclàdica engloba un conjunt de cultures arqueològiques de l'arxipèlag homònim, conegudes per les seves figures, datades aproximadament entre el 5.000 i el 2.000 AEC.

Als inicis del tercer mil·lenni AEC ja produïen, sistemàticament, la seva manifestació més emblemàtica: l'escultura realitzada en marbre, revelant una tendència rigorosa a l'estandardització de les formes que només trobarà paral·lels en l'estatuària arcaica grega (Tambakopoulos i Maniatis 2017; Renfrew 2017b; 1969).

Aquestes petites figures, generalment femenines, han esdevingut la major incògnita de totes les que enterboleixen la nostra visió de l'edat del bronze egeu (Edey 1975). El seu propòsit i significat són ambigus i incomprensibles per a nosaltres; sense cap evidència d'escriptura i havent passat més de quatre mil·lennis, no és possible reconstruir el context de la seva cultura original. Això ha caracteritzat l'estudi de l'art moble ciclàdic, donant lloc a una gran varietat d'interpretacions sobre l'ús i el significat de

les figures i dels atuells que les acompanyaven (Birtacha 2017). Una falta de comprensió que s'ha vist incrementada, en molts casos, per la manca de dades del seu context d'excavació⁵⁸ —ja sigui a causa del saqueig o d'una mala praxi arqueològica (Renfrew 1984).

2.2.3.1.2. Temps, cultura i societat

Tot i que les Cíclades s'han pogut concebre com un grup culturalment unitari, assenyala González Herrero (2013), el context és més complex, amb coexistències dins d'una mateixa illa, variants locals, influències i dispersió extraciclàdica, que es combinen amb un substrat compartit. Des del principi, aquests pobles es varen caracteritzar pels contactes continuats amb les petites societats circumdants i, de manera progressiva, amb les grans societats emergents: primer de l'Orient Pròxim i després dels primers estats palatins cretencs (Broodbank 2002).

D'acord amb l'estudi sistemàtic de les escultures i dels seus contextos d'excavació —aixovars funeraris generalment—, Renfrew (1969) i Doumas (1977) varen establir una seqüència cultural del Bronze Antic⁵⁹

58 El corpus d'escultura ciclàdica conegut està afectat d'un llegat de saquejos i de falsificacions disperses arreu del món, que causa problemes pràctics i ètics en la seva investigació. El «descobriment» d'aquestes figures per part dels artistes d'avantguarda del segle XX i la manca d'escrúpols d'alguns col·leccionistes varen transformar ràpidament el seu estatus —i, per tant, el seu valor econòmic. L'impacte més catastròfic, assenyala Broodbank (2002), va ser l'espoli massiu dels jaciments ciclàdics des de la dècada de 1950, provocant que gairebé el 90 per cent de les escultures recuperades avui dia no disposin d'un context arqueològic segur. Renfrew, compromès amb aquesta situació, ha assenyalat sovint que l'única manera segura d'analitzar aquest material és tractar amb cura les associacions amb altres artefactes trobats durant l'excavació, els llocs i els contextos del descobriment, fet que no es produeix en les excavacions il·legítimes (Renfrew 2017). Per protegir els artefactes ciclàdics en general i desalencar el comerç il·lícit, s'han implantat normatives internacionals (Marthari 2017).

59 En l'àmbit de parla anglesa, *Early Bronze Age*.

Fig. 88: Anònim/a (2.700-2.500 AEC). Cap [marbre, 25'3 cm d'alçada]. Illes Cíclades, Grècia.

Fig. 89 i pàgina següent: Morro, Antoni Miquel (2019). *La nit que m'envolta* [marbre negre de Markina, 42 x 37 x 13 cm].

ciclàdic (ca. 3.200-2.000 AEC), amb determinacions cronològiques associades a les diferents varietats d'escultures. A partir del segon mil·lenni AEC, no es pot confirmar la continuïtat d'aquesta tradició escultòrica (Renfrew 1969), però investigacions posteriors han endarrerit els seus inicis al neolític final (4.500-3.200 AEC), quan les escultures comencen a vincular-se, sistemàticament, als enterraments (Renfrew 2017b). Per tant, el corpus escultòric del Bronze Antic pot entendre's com la maduració simbòlica i conceptual de tradicions que es remunten al període neolític (Mertens 1998). Tot i haver rebut algunes modificacions des de la seva primera formulació, aquest s'ha convertit el marc actual de referència, també el que s'utilitzarà aquí.

Així, l'ocupació permanent de les Cíclades es remunta prop de set mil anys enrere, tot i que les evidències d'activitat humana a l'illa volcànica de Melos, per extreure'n obsidiana, són anteriors al desè mil·lenni AEC. Les excavacions a l'illot de Sàliagos, a la perifèria de l'Egea Meridional, documenten el primer assentament d'una cultura agrícola i pesquera —aleshores, aquesta petita illa era un turó de l'istme que unia Paros i Andíparos. Aquí, es produïren les figures femenines més antigues conegudes, fins ara, a les Cíclades, precursors de les formes desenvolupades després (Renfrew 2017; 2017b; Mertens 1998).

A la cultura de Sàliagos va seguir la cultura de Kefala (ca. 4.300-3.500 AEC), també neolítica, amb el primer ús conegut d'un cementeri comunitari (Poelina-Hunter 2019). Després, amb l'inici de l'Edat del Bronze, es fa evident el cultiu de la vinya i de l'olivera, destacant-se la cultura de Grotta-Pelos (ca. 3.100-2.600 AEC), seguida per la cultura de Keros-Syros, un període en què els metalls comencen a circular lliurement per tota l'Egea.

Finalment, al 2.300 AEC apareix la cultura de Filakopí, l'única en desenvolupar un assentament prou gran per a considerar-lo una vertadera ciutat (Edey 1975).

Ashbacher ha advertit que l'entorn sever de les Cíclades, amb un accés limitat als mitjans de subsistència, podria explicar l'explotació artística del marbre i dels materials abrasius per a treballar-lo, ja que aquests recursos sí que es troben disponibles en algunes zones de l'arxipèlag. En aquest sentit, la dependència entre les illes i entre el litoral continental hauria impulsat el desenvolupament de la navegació i, de retruc, del comerç marítim (Ashbacher 2017).

L'ordi, el blat i els llegums, principalment, es complementaven amb la ramaderia d'ovelles i de cabres, amb un petit nombre de bovins, de porcins i de peix; així mateix, en aquest entorn marginal per a l'agricultura, les estratègies d'emmagatzematge foren determinants per a pal·liar les intermitències de les collites (Broodbank 2002). Els contextos d'habitació i les evidències funeràries, assenyala Mina (2010), suggereixen l'absència d'asimetries socials entre gèneres. Les primeres comunitats del Bronze Antic, petites i disperses, haurien fet indispensable l'intercanvi i la mobilitat entre els diferents assentaments, ja fos per trobar parella, pasturar els animals, minimitzar les males collites o reabastir els subministraments necessaris; en resum, per al manteniment de la vida.

Amb l'arribada del segon mil·lenni arriba un punt d'inflexió, i deixen de produir-se les escultures distintives de les Cíclades. Molts assentaments són abandonats, alguns amb signes de violència. Es desconeixen les causes d'aquest fet, i s'ha especulat amb l'arribada de pobles indoeuropeus (Carruesco i Torné s.t.). La influència creixent de Creta i l'establiment

Fig. 90: Modigliani, Amedeo (1910-1912). *Tête* [pedra, 73 cm d'alçada].

posterior dels estats palatins del Bronze Mitjà (ca. 2.000-1.750 AEC), també podrien haver «minoïtzat» la majoria d'illes (Poelina-Hunter 2019; Edey 1975). A això, Broodbank (2002) afegeix els efectes del desenvolupament de noves tecnologies de navegació. Tot plegat, hauria anat en contra de la supervivència de les formes i costums del període Ciclàdic antic, i a favor de la transformació completa de la vida insular.

2.2.3.1.3. La forma canònica

S'ha comentat que l'estudi sistemàtic de les escultures i dels seus contextos va fer possible establir una cronologia adequada. L'expressió de codis estètics compartits ha permès distingir diversos horitzons culturals, des del neolític final i durant tot el tercer mil·lenni AEC, revelant que les formes més esquemàtiques i simplificades varen coexistir amb les més naturalistes. Això, per tant, ha diluït la noció d'una evolució unilineal (Renfrew 1969).

La figura masculina és excepcional; Getz-Preziosi (1980) va documentar, per al Bronze Antic, una proporció del 4-5% del total. La presència d'algunes figures amb armes i ambigüitats anatòmiques ha fet plantejar l'existència d'un tercer sexe, o de caçadores-guerreres femenines (Mina 2010).

El tipus d'escultura ciclàdica més representatiu i nombrós, segons Renfrew, és la «forma canònica», que, segons Thimme, pertany a la cultura de Keros-Syros, datada entre el 2.500 i el 2.100 AEC aproximadament. Aquestes figures, també anomenades «de braços creuats» [*folded-arm figurines*], es troben en museus d'arreu del món, en diferents variants però

Fig. 91: Anònim/a (ca. 2.400 AEC). Ídol ciclàdic femení [marbre, 29'2 cm d'alçada]. Illes Cíclades, Grècia.

Fig. 92 i pàgina següent: Morro, Antoni Miquel (2019). *Mirall de lluna* [marbre negre de Bèlgica, 50 x 25 x 16 cm].

amb característiques comunes: cap altiu, elevat sobre un coll curt; cara amb només el nas —i ocasionalment la boca— cisellats, sense orelles ni ulls; cos nuu, braços creuats sota els pits i triangle púbic marcat amb incisions; cames sempre juntes, sovint vinclades un punt a l'altura dels genolls. En general, formes essencials mancades de detall, que varen influenciar les tradicions escultòriques d'altres entorns propers (Renfrew 1969).

El conjunt, com a norma, està tallat en marbre blanc; els treballs en marbres grisos, amb vetes o amb altres materials són molt rars. Aviat, l'estudi d'aquestes formes es va complicar amb la constatació que algunes, potser la majoria, havien estat policromades amb color blau (atzurita) i vermell (cinabri), amb dibuixos d'ulls, celles i cabells; també amb patrons abstractes (Hoffman 2002). Aquests grafismes contrasten amb l'estandardització i l'estilització de la forma escultòrica; segons Birtacha (2017), la seva interpretació els identifica més com a vehicles d'expressió simbòlica que no com un intent d'augmentar el realisme de la figura.

2.2.3.1.4. Ús i significat de les figures ciclàdiques

L'estudi i la classificació de les petites figures de marbre, així com l'interès per la cultura prehistòrica que les va produir, s'iniciaren a la dècada de 1880 amb les primeres excavacions d'erudits alemanys i britànics (Mertens 1998). Al segle XIX, viatgers de l'Europa privilegiada començaren a explorar les Cíclades; segons Getz-Preziosi (1994), se'n duïen a casa un seguit d'escultures de marbre —aleshores anomenades *Sigillaria*—, desenterrades fortuïtament per les arades dels agricultors.

Fig. 93: Brâncuși, Constantin (1912). *Muse* [marbre, 46'4 x 22'9 x 22'2 cm].

S'ha comentat que la falta de contextos arqueològics definits ha perjudicat els intents d'entendre l'ús i el significat d'aquest corpus escultòric. El seu predomini femení s'ha interpretat de diverses maneres, a vegades amb lectures contradictòries. Per exemple, si en un primer moment aquestes figures s'associaven a cultes al voltant de deesses (per exemple, Bent i Garson 1884), després, establint paral·lelismes amb figures egípcies i síries, es proposà que representaven concubines subordinades als morts (Hogarth 1927). Segons Barber (1984), reflectien el paper fonamental de la dona en la renovació de la comunitat, mentre que per Sherratt (2000), simbolitzaven la seva presa, en el context exogàmic d'una ideologia masculina. En alguns casos, s'ha suggerit que podrien representar individus concrets, assenyalant un tret identitari o una etapa de la vida (Broodbank, 2002). Però també se'ls ha atribuït un caràcter anònim, relacionat amb una altra categoria d'éssers que simbolitzaven la importància del paper femení en la societat ciclàdica (Hoffman, 2002). A aquestes dicotomies cal afegir altres interpretacions, com ara ídols, joguines o símbols d'estatus (Edey, 1975).

Fig. 94: Morro, Antoni Miquel (2019). *Carmesina* [pedra roja d'Alacant, 45 x 36 x 16 cm].

La constatació que la major part de les escultures, amb procedència i contextos arqueològics segurs, procedien de les tombes, va vincular el seu estudi a l'entorn funerari (Renfrew 1984). Tot i que encara és així per a una part important de la recerca actual (Tzonou-Herbst 2010), s'ha plantejat, d'acord amb la seva troballa en contextos d'habitatge i a les evidències relativament freqüents de reparacions, un ús també en vida dels seus usuaris/es, presumiblement amb un propòsit ritual, espiritual o religiós (Tuncel i Şahoğlu 2019; Renfrew 1984; Getz-Preziosi 1981). Renfrew, autor de treballs seminals en la classificació de l'escultura ciclàdica i un dels

especialistes més consolidats en aquesta branca de l'arqueologia, ha argumentat persistentment en contra d'interpretar aquestes figures com a deesses (per exemple, Renfrew 2017a; 2012), preferint subordinar el seu significat al seu ús i admetent, tanmateix, que pocs motius poden explicar el laboriós cisellat en pedra (Renfrew 1984). Per Schmandt-Besserat (2013), en canvi, precisament el temps, l'energia i la destresa necessàries per a la talla⁶⁰, així com l'interès per la seva perdurabilitat, són raons per a creure que s'utilitzaven en el culte, i que eren imatges d'allò diví. En aquest sentit, Kanta i Kokosalis han argumentat a favor de la continuïtat dels marcs ideològics i figuratius prehistòrics, assenyalant que el significat ritual de la presència de figures femenines nues en jaciments neolítics de l'Orient Mitjà i de la Mediterrània oriental estava vinculat a deïtats femenines. Per tant, és difícil negar aquesta funció en el Bronze Antic egeu (Kanta i Kokosalis 2017).

Deixant de banda les hipòtesis més específiques, i tal com succeeix amb les figures d'altres societats prehistòriques, la tendència actual atribueix a l'estatuària ciclàdica múltiples capes d'ús i de significat, d'acord amb la variabilitat de les seves dimensions —amb exemplars que oscil·len entre els tres centímetres i el metre i mig d'altura— i la seva composició —figures individuals, compostes i les anomenades «figures especials o d'acció»⁶¹ (Poelina-Hunter 2019; Gonzalez 2018). Però també s'ha

60 Dos enfocaments experimentals de l'arqueologia han permès quantificar els esforços necessaris per a la realització d'escultures ciclàdiques, simulant el contextos del bronze egeu. En el més recent dels treballs, Papadatos i Venieris han conclòs que una persona experimentada necessitaria vint-i-cinc hores aproximadament per a tallar, amb procediments de percussió i d'abradió, una figura estàndard de braços creuats (altura 13 cm), utilitzant únicament els materials disponibles a l'illa ciclada de Naxos (marbre i esmeril). D'acord amb els autors, aquest/a artesà/na hauria pogut realitzar, durant la seva vida, més de cent escultures (Papadatos i Venieris 2017).

61 L'expressió «figura especial o d'acció» s'aplica a les figures ciclàdiques d'arpistes i de flautistes, i per extensió, a altres figures assegudes (Marthari, Renfrew i Boyd 2019).

Fig. 95: Anònim/a (2.800-2.700 AEC). *Mare i fill* [marbre, 46'6 cm d'alçada]. Illes Cíclades, Grècia.

Fig. 96 i pàgina següent: Morro, Antoni Miquel (2018). *Arbre, dona, ocell* [marbre blanc de Macael, 137 x 25 x 20 cm].

argumentat en contra de la polisèmia, adduint que el simbolisme i la identitat d'un objecte només canvien si el seu ús cessa, o si són redefinits per nous propietaris/es (Birtacha 2017).

Una qüestió discutida en altres parts d'aquesta tesi és la ruptura intencionada de les escultures, que va produir-se de manera similar en diverses cultures prehistòriques, però de la qual se'n desconeix la causa, també en aquest cas. Si en les Cíclades del tercer mil·lenni AEC aquestes figures es troben, generalment, enterrades en una petita proporció de les tombes, l'evidència del seu ús es va transformar radicalment a l'illa ciclada de Keros. L'excavació dels seus anomenats «dipòsits especials» va documentar més escultures i atuells fragmentats que totes les excavacions arqueològiques realitzades en la resta de l'arxipèlag. Segons Renfrew (2017a; 2012), això suggereix algun tipus de cerimònia o de ritu de ruptura que involucrava la deposició d'un o diversos fragments, convertint Keros en el primer santuari panciclàdic conegut, i la «figura de braços creuats» en un símbol de pertinença social i ètnica de les Cíclades del tercer mil·lenni AEC.

2.2.3.1.5. El llegat de l'escultura ciclàdica

Carrier afirma que aquestes escultures testimonien els grans canvis succeïts en les cultures del neolític final i del bronze egeu. L'expansió del comerç marítim i l'enclavament estratègic de les Cíclades —situades a mig camí entre les rutes de la Grècia continental, Anatòlia i Egipte—, juntament amb la millora de les tècniques de treball gràcies al desenvolupament de la metal·lúrgia, varen afavorir la seva proliferació arreu de la mar Egea (Carrier 2015).

Fig. 97: Anònim/a (2.600-2.500 AEC). *Grup de tres figures, dos homes i una dona al mig* [marbre, 19 x 15'4 x 3'7 cm]. Illes Cíclades, Grècia.

S'ha afirmat que aquestes figures de marbre transmeten una bellesa universal, a través d'un llenguatge silenciós que ens transporta al món perdut de l'harmonia (Danilova 2020). I tot i que la seva talla va finalitzar a les acaballes del tercer mil·lenni AEC, no varen oblidar-se. S'han trobat escultures senceres i fragments en jaciments posteriors de l'illa septentrional d'Escíatos, o a les illes de Xipre. Per als habitants d'Akrotiri, a l'illa de Santorí, eren relíquies respectades, com ho indica el cenotafi⁶² erigit en una plaça central, dins del qual varen romandre dipositades segles després de la seva realització (Birtacha 2018).

⁶² Un cenotafi és una tomba honorària buida, erigida en memòria de persones que estaven enterrades a un altre lloc o de les quals no s'ha trobat el cos.

2.2.3.2. Creta o *Les recol·lectores de safrà*

El joier és rectangular, fa catorze centímetres de llarg i onze d'amplada. Està fet d'ivori d'elefant i de fusta; els laterals porten una talla amb un paisatge marí, i la tapa, també tallada, té la representació d'una epifania. Aquesta escena, inclosa en pintures, segells i anells d'or minoics, mostra una dona asseguda en un tron al costat d'un arbre sagrat, sostenint un lliri amb la mà. A l'interior del joier, hi ha dos collars amb vuitanta peces d'ametista d'Egipte, un penjoll de plata de Làurion en forma de cap de bou, un lliri fet de pasta de vidre, i granadures de cornalina de Llevant i de lapislàtzuli d'Afganistan. Pedres a les quals s'atribueixen poders profilàctics i regeneradors, i que són privilegi d'una deïtat.

(Reinterpretació narrativa de Soles 2016, pp. 247-251)

Tots aquests elements, part de l'*atrezzo* d'una dona prominent, són documentats per Soles (2016) a Mokhlos —una petita illa al nord-est de Creta, àmpliament ocupada durant l'edat del bronze— i ens parlen de l'aspecte més essencial de la religió minoica: la seva representació teatral o performativa, determinada per una organització social i política en què l'exaltació ritual de la dona té implicacions extraordinàries. Qui sap si, fa més de tres mil anys, l'usuària d'aquesta píxide —probablement una sacerdotessa d'alt nivell— va ocupar el tron flanquejat per grifons de Cnossos. Potser s'hi va seure com a deessa, potser com a reina; tal vegada com ambdues. I qui sap si ho féu sota l'epítet de *dapuritojo potinija*: a la Senyora del Laberint⁶³.

Fig. 98: Píxide (joier) i granadura documentats per Soles a Creta, 1.500-1.430 AEC.

63 Traduït de la tauleta Gg(1) 702 lineal B de Cnossos (Varias 2016; Rutherford 2013; Boëlle

2.2.3.2.1. Introducció

La cultura minoica, desenvolupada principalment a l'illa de Creta a l'edat del bronze egeu, ha causat i és causa d'una gran fascinació des del seu descobriment a principis del segle XX. El seu llegat més important, segons Momigliano (2020), rau no només en les restes arqueològiques del tercer i del segon mil·lenni AEC, sinó també en les capes acumulades d'interpretacions d'aquesta cultura material, que reflecteixen els anhels i les aspiracions de diverses èpoques. Així, si en un primer moment les seves representacions sinuoses encaixaren en el context modernista de l'*Art Nouveau* (Hsu 2017), la seva associació amb la feminitat, amb un món pacífic i igualitari, i en sintonia amb la naturalesa, continuà inspirant a multitud d'artistes de diferents àmbits en les successives avantguardes posteriors.

THE SNAKE GODDESS OF CRETE

Fig. 99: Duncan, John (1917). *The Snake Goddess of Crete* [tècnica i mides no disponibles].

Però fou a partir de la dècada dels anys seixanta i sobretot dels setanta, quan una part del feminisme de la Segona Onada interpretà, en les cultures primordials del passat, un espai on desenvolupar un codi mític i espiritual propi. En un dels primers treballs documentats, *Eye Body*, de 1963, dues serps repten sobre el cos nuu de Carolee Schneemann⁶⁴, anticipant, segons la *performer*, una connexió amb les conegudes figuretes de llosa minoiques (Schneemann 1991). Així mateix, Mary Beth Edelson⁶⁵, l'any 1975, feia una referència explícita a l'emblemàtica deessa serp cretenca, posant amb els braços alçats en la seva *Goddess Head*; un gest que en l'arqueologia egea al·ludeix al «ritu d'epifania de la deessa» (Burkert 2007; Renfrew 1984).

2010; 2004).

⁶⁴ Vegeu p. 62.

⁶⁵ Ídem p. 61.

L'exemple més conegut, però, el tenim en la cèlebre instal·lació *The Dinner Party*, de 1979, de Judy Chicago⁶⁶. Probablement una de les primeres dones en reivindicar la història del gènere femení en l'art (Magaña 2014), dedicà un dels trenta-nou espais que formen aquesta obra a l'esmentada divinitat egea.

Aquestes artistes pogueren reclamar en les petites figures de llosa minoiques —ja fossin deesses o simplement sacerdotesses—, amb els seus braços alçats, el poder públic de la dona. Un canvi de mil·lenni, però, i noves contribucions en l'arqueologia egea, conviden a analitzar, de bell nou, el seu abast i possibilitats en els debats d'art contemporani.

2.2.3.2.2. Geografia i vocació comercial

Creta es troba al sud de la mar Egea, pròxima al Peloponès i a les costes d'Àsia Menor i del nord d'Àfrica. Té un territori d'uns 8.300 quilòmetres quadrats, amb planures fèrtils i extenses delimitades per les Muntanyes Dicte a l'est, les Muntanyes Blanques a l'oest i el Mont Ida al centre, on segons la tradició grega, va néixer Zeus.

L'illa fou colonitzada per societats neolítiques cap el 7.000 AEC (Martos Fornieles 2015; Chapin 2014), convertint-se en un dels primers assentaments permanents de la Mediterrània (Papadopoulos 2005). La seva posició geogràfica, a mig camí de la costa d'Anatòlia i del continent grec, i prop de les costes del Llevant i d'Egipte, n'ha condicionat el desenvolupament econòmic, comercial i tecnològic des del tercer mil·lenni AEC (Taylor 2019; Milán 2007). En aquest moment Cnossos, el seu centre

Fig. 100: Edelson, Mary Beth (1975). *Goddess Head* [fotografia, mides no disponibles].

66 Ídem p. 63.

més important, ja pot considerar-se una ciutat (Martos Fornieles 2015), amb evidències de contactes amb l'exterior —des de les veïnes Cíclades o Xipre, fins les llunyanes ciutats de Mari o d'Ugarit, en l'Antic Orient Pròxim, o amb el mateix Egipte, on la societat cretenca fou coneguda com *keftiu* (Marinatos 2012; 2015). Aquests indrets proveïren Creta dels materials dels quals n'era deficitària, com la plata, el coure, l'estany i les pedres precioses, a canvi de fusta i de productes manufacturats com tèxtils, objectes de metall i ceràmica (Milán 2007).

A banda d'aquests elements tangibles, la vocació comercial cretenca també es reflecteix en la difusió del seu art (Bonilla 2015). L'admiració per la pintura minoica s'expressa, per exemple, en els textos de la ciutat d'Ugarit, on la deessa Anat envia un missatger a la terra de Kaphtor —probablement Creta— per encomanar al déu de l'artesanía, Kothar wa-Hasis, la reconstrucció i embelliment d'un palau (Rehak i Younger 1998).

2.2.3.2.3. Cultura i societat

En l'intent d'interpretar la societat cretenca del bronze egeu, l'absència de fonts escrites intel·ligibles⁶⁷ ha donat lloc a diferents marcs especulatiu, i no hi ha un consens sobre l'estructura social i l'organització política de l'illa (Cano 2016). El polèmic excavador de l'antiga ciutat de Cnossos, el britànic Arthur Evans⁶⁸ (1851-1941), situà la societat minoica en

⁶⁷ Tot i que aquesta societat va desenvolupar dos sistemes d'escriptura —un de jeroglífic, utilitzat en l'enigmàtic disc de Festos (fig. 101, p. 171) i l'altre sil·làbic, anomenat lineal A —, a dia d'avui, no han pogut desxifrar-se (Milán 2008).

⁶⁸ La reconstrucció de Cnossos i, en general, la visió que Evans tingué de la civilització minoica, ha estat molt controvertida. En general, se l'ha acusat d'excessiva llibertat interpretativa, amb la qual va reflectir models i formes de pensar victorianes, fins al punt de convertir-se en l'antítesi de la tasca arqueològica. La bibliografia és extensa; per

el context del segon mil·lenni de la Mediterrània oriental, establint paral·lelismes amb Egipte i altres societats de l'Antic Orient Pròxim. Segons Marinatos (1989; 1993; 2012; 2015), aquests models proporcionen la comparativa més valuosa. Tanmateix, el model minoic té una idiosincràsia pròpia i se'n diferencia en diversos aspectes, com són l'aparent inexistència de representacions de governants (Marinatos 1993; Aamodt 2006; Field 2007), l'absència o presència marginal de conflictes bèl·lics (Marinatos 1993; Cano 2016), o la falta de dominació política (Cano 2016). De fet, si bé Cnossos arribà a encapçalar un Estat unificat (Soles 2016; Martos Fornieles 2015), el registre arqueològic no reflecteix un control de tipus coercitiu i es manté la idea d'un domini més subtil, un cop consolidat com a centre ideològic o religiós de l'illa (Cano 2016). Podrien haver-se utilitzat pràctiques rituals per un grup particular, per tal d'establir una ideologia comuna i mantenir el poder polític. En aquest cas, el sacerdoti tindria relació amb les elits governants o bé formarien un sol cos, a la manera d'una teocràcia (Marinatos 1989; 1993; Rehak i Younger 1998; Aamodt 2006; Cano 2016; Palmer 2014).

Driessen considera que a la Creta minoica no s'han identificat relacions extremes de desigualtat, com l'esclavitud, que sí varen existir en les cultures pròxim-orientals coetànies. Així mateix, tot i que les evidències suggereixen l'existència de diferenciacions ocupacionals —similars a les agrupacions gremials—, es fa molt difícil reconstruir una jerarquia (Driessen 2015). Lozano (2014) també descarta un escenari dominat per estructures jeràrquiques i apunta a la convivència de múltiples agents polítics, amb un protagonisme de les estratègies corporatives per sobre de les individuals; és

exemple, Magadán i Rodríguez (2012), Gere (2009) o Papadopoulos (2005), entre d'altres.

Fig. 101: Disc de Festos. A diferència del lineal A i del lineal B, l'escriptura cretenca del disc de Festos és jeroglífica. Com el lineal A, roman encara sense desxifrar. 1.850-1.650 AEC.

a dir, a una heterarquia, una posició que també refrenda Cano (2016).

2.2.3.2.4. Naturalesa i espiritualitat

Breaking down barriers between culture and nature can be glimpsed in the Minoan attitude towards all aspects of their lifeworld: flora, fauna and not least sex/gender [L'actitud minoica cap a tots els aspectes del seu món vital —flora, fauna, i no menys important, sexe/gènere—, és trencar barreres].

(Field 2007, p. 23)

Fig. 102: Lagerfeld, Karl (s.d.). Disseny d'inspiració minoica. Col·lecció primavera-estiu, 1994.

La conceptualització de la naturalesa és fonamental en la creença, l'art i la ideologia minoiques (Dewan 2015; Günkel-Maschek 2012; Field 2007; Herva 2006; Marinatos 1993). Evans, influenciat per l'etnologia comparativa victoriana, ja proposà una religió caracteritzada pel culte als arbres sagrats i a les pedres anicòniques (Crooks, Tully i Hitchcock 2016; Herva 2006). Aquest model emfatitza l'animisme de l'antropòleg anglès Edward B. Tylor, segons el qual els elements naturals com els boscos, els llacs o les muntanyes estan animats per esperits o per forces interiors. Alexiou (1969) suggerí que un «cicle de la vegetació» va determinar la religió minoica; Sarpaki (2009) contextualitzà aquests cultes als ritus de collita propis de les societats agrícoles, i Lupack (2010) posà en relleu la fertilitat i els cicles estacionals. En tot cas, el poder regenerador de la naturalesa esdevé un concepte fonamental en el sistema de creences minoic, on la mort és una etapa necessària per assegurar el renaixement (Marinatos 1993; Dietrich 1997), junt amb una comprensió del món natural

en què el paisatge no és un escenari inert, sinó un element sensible, numinos i contingent; un agent actiu en la promulgació del poder (Crooks, Tully i Hitchcock 2016).

Degut a la falta de textos desxifrats⁶⁹, les pintures i els glíptics⁷⁰ aporten l'evidència més rica i diversa per a la interpretació del culte minoic (Tully i Crooks 2015; Cichon 2013). El seu ritu més representatiu és l'epifania, amb una presència gairebé obsessiva en la iconografia (Puglisi 2012). En l'aparent absència d'imatges de culte, es creu que aquest ritu hauria estat el mètode d'interacció amb allò diví (Tully i Crooks 2015; Blakolmer 2015; Marinatos 2003).

L'epifania fou definida per Hägg en dues variants: d'una banda, l'epifania representada [*enacted epiphany*], com un ritu en què una sacerdotessa d'alt nivell assumeix el paper de deessa⁷¹ i, com a tal, rep adoració i/o ofrenes; d'altra banda, l'epifania invocada [*epiphany-conjuring*], on dones i homes interactuen amb arbres o roques, o bé on dones ballen⁷² per induir la presència de la divinitat (Hägg a Palmer 2014).

Fig. 103: Hepworth, J. Barbara (1972). *Minoan Head* [marbre i fusta, mides no disponibles].

69 Vegeu nota 67 (p. 170).

70 La iconografia glíptica inclou els dissenys que apareixen en els segells, els anells i les impressions en fang (Palmer 2014). Els segells tenien una funció administrativa en la recepció, l'emmagatzematge, la distribució i l'inventari de béns, i probablement també funcionaven com amulets i marcadors d'estatus (Rehak i Younger 1998).

71 Existeix un gran consens amb aquesta qüestió. Per exemple, Taylor (2019); Lupack (2010); Aamodt (2006); Marinatos (1993; 1989) o Alexiou (1969).

72 En la seva recerca, Aamodt explora la relació entre la dansa i el culte a l'Egeu prehistòric. Es considera que ballar era una forma d'invocar i de celebrar l'aparició de la divinitat, però també es ballava en ritus d'iniciació, en ritus funeraris i, potser també, en celebracions seculares. Així mateix, la dansa també pogué usar-se com a forma d'enunciar identitats i d'establir i mantenir l'autoritat (Aamodt 2014).

Així, les imatges de l'art minoic ens mostren accions realitzades en entorns naturals, amb figures involucrades en activitats estranyes amb roques i arbres. Palmer (2014) assenyala que les relacions entre la iconografia, l'epigrafia i l'evidència arqueològica indiquen que les representacions es basaven en la realitat. De fet, algunes d'aquestes roques, anomenades betils⁷³, han estat ubicades en jaciments minoics (Herva 2006). Les figures dels glíptics abracen els betils, o bé sacsegen els arbres vigorosament —els arbres sagrats apareixen en moltes imatges del ritu minoic i eren un component important del seu culte (Tully i Crooks 2015). Marinatos (2010; 2012), refrendant Evans, suggereix que aquestes pràctiques eren ritus de naturalesa extàtica⁷⁴, en què la remor produïda pel sacseig de les fulles es podia interpretar com la «paraula de l'arbre».

Tradicionalment, els ritus minoics associats a les pedres i als arbres s'han entès com a invocacions a divinitats —com si aquests elements estiguessin temporalment posseïts, o fossin habitats per un poder extern i sobrenatural. Tanmateix, la percepció minoica de les dicotomies sagrat/profà, real/irreal o femení/masculí podria haver estat molt diferent de la nostra. Segons Herva (2006), aquests ritus no tenen perquè involucrar éssers divins, sinó que es poden entendre com a interaccions de la societat

73 La paraula betil (fig. 190, p. 279) té l'origen semític *Beth-el*, «casa de Déu», i fa referència a una pedra posseïda per un esperit (Marinatos, 2010). D'acord amb Tully i Hitchcock, els betils es coneixen a Creta, almenys, des del 2.200 AEC aproximadament, també a l'illa micènica de Filakopí i a l'illa ciclàdica de Melos. L'evidència de banquets associats amb els betils podria suggerir la seva funció com a cohesionadors socials i la naturalització de l'estatus de les elits a través de l'endeutament ritual i l'exhibició (Tully i Hitchcock 2016).

74 En aquest sentit, s'ha proposat que la religió minoica exhibeix característiques que es poden definir com a xamàniques, com el consum de drogues psicoactives, la realització de postures corporals o de moviments repetitius —dances—, de cara a accedir a estats alterats de consciència (Tully i Crooks 2015). Herva (2006), citant a Ingold i a Morris, afirma que aquests estats poden haver enriquit encara més l'experiència del món i contribuir al descobriment de qualitats «extraordinàries» en entitats no humanes.

minoica amb elements específics i sensibles del paisatge, amb els quals relacionar-se socialment. És a dir, un animisme que s'escapa de la seva concepció clàssica i que planteja l'existència —fent servir el terme d'Herva— «d'éssers no-humans», que no transcendeixen les persones, sinó que hi interactuen al mateix nivell. Aquí, el món estava habitat per aquests éssers amb múltiples qualitats; algunes entitats senzillament eren, en forma i comportament, més similars als humans que d'altres:

As a result of prolonged involvement in the social world, certain landscape elements developed into persons or person-like beings, and people maintained relationships with them that are broadly comparable to the relationships between human subjects [Com a resultat de la participació prolongada en el món social, alguns elements del paisatge varen convertir-se en persones o en éssers similars, i la gent va mantenir-hi relacions que són comparables, en gran part, a les relacions entre éssers humans]. (Herva 2006, p. 595)

En línia amb Herva, Field planteja l'animisme minoic en termes d'immanència i no de transcendència, ja que la interacció amb objectes com pedres i arbres pot entendre's com una relació amb éssers animats no necessàriament d'una esfera sobrenatural. Aquests éssers híbrids —animals, vegetals o minerals—, productes de la incertesa i de la naturalesa fluïda del món habitat, podrien explicar l'abundància de referents naturals o paisatgístics en l'art minoic, així com la manca de representacions d'éssers divins clarament identificats (Field 2007).

Així mateix, Kopaka (2009) suggereix la possibilitat que, en les creences cosmològiques de l'època, les dones i els homes, junt amb alguns animals, plantes i elements inanimats, formessin grups de llinatges totèmics.

Fig. 104: Anònim/a (5.800-4.800 AEC). *Deessa serp* [ceràmica, 14'7 cm d'alçada]. Creta, Grècia.

Fig. 105 i pàgina següent: Morro, Antoni Miquel (2018). *Lítica* [pedres *Rainbow* i groga fòssil, 80 x 46 x 46 cm].

Aquesta visió es pot vincular amb la proposta de Crooks, Tully i Hitchcock, que apunten a una «ontologia animista», on es comprèn el món material com un conjunt d'éssers vius i sensibles, sense establir la dicotomia entre allò natural i allò sobrenatural. Per tant, des d'aquesta perspectiva⁷⁵, el culte minoic a les pedres i als arbres no implicaria cap reverència a éssers divins, sinó que podria interpretar-se com «*events in which humans interacted with specific elements of an empowered and empowering landscape*» [esdeveniments en què els humans interactuaven amb elements específics d'un paisatge empoderat i empoderador] (Crooks, Tully i Hitchcock 2016, p. 157).

Els glíptics descriuen, almenys, tres tipus diferents de ritus: el ball, la processó i la deposició d'ofrenes a un altar —les ofrenes varen incloure branques, flors i libacions⁷⁶ (Palmer 2014). Fins a l'aparició dels primers palaus, aquests ritus es varen realitzar en paratges naturals: bé en els cims i vessants de les muntanyes, bé en l'interior de les coves (Herva 2006; Rehak i Younger 1998). Els santuaris de muntanya, afegeix Marinatos (2015; 1993), eren recintes amb arbres sagrats on s'hi depositaven petites figures votives⁷⁷. Cano (2016) assenyala que aquests espais foren l'únic fenomen comú a tota l'illa de Creta i, per tant, podrien haver actuar com a vehicles d'expressió col·lectiva entre les diferents comunitats. A més, també se'ls ha atribuït la funció d'observatoris astronòmics (Cano 2016; Banou 2007). En

75 Poden consultar-se altres interpretacions de l'animisme minoic a Marinatos (2012; 2010; 1993), Aamodt (2006), o Alexiou (1969), per exemple.

76 Aamodt (2006) assenyala que la presència de ritons amb formes d'animals i de taules de libació als santuaris testimonia la realització de libacions; tant amb la sang d'animals sacrificats, com amb altres líquids com l'aigua, la llet o la mel, i tenen relació amb els betils.

77 Myres (1902) va definir les figures votives com a representacions d'humans dipositades pels creients, com a recordatori permanent de la devoció a una deïtat.

canvi, els santuaris de les coves ubicaven les seves àrees rituals en les profunditats: Lupack, citant Tyree, assenyala que arribar-hi podria haver estat una experiència sensorial intensa. Les estalagmites assenyalaven els llocs més importants de la cova i, com als santuaris de muntanya, també s'hi dipositaven ofrenes votives i libacions (Lupack 2010).

El pensament religiós i l'aparell ritual minoic tenen uns símbols clau, com la destral doble, les banyes de consagració⁷⁸ i els caps de bou. S'han interpretat de diverses maneres: com atributs o imatges anicòniques de la deïtat, com icones arquetípiques, com objectes de veneració, com emblemes d'autoritat o com una combinació de tot plegat (Nikolaidou 2014). Altres elements d'aquest bagatge simbòlic són les criatures fantàstiques, com el grifó i l'anomenat «dimoni» o «geni» minoic⁷⁹; els animals exòtics, com els micos⁸⁰, o els insectes, com les papallones i les abelles⁸¹. L'èmfasi recurrent en imatges o símbols⁸² de la mar, particularment en la decoració ceràmica, podria testimoniar la realització d'activitats importants a prop o dins l'aigua (Rehak i Younger 1998).

Fig. 106: Takacs, Erika (2013). *Contemporary Version Of The Snake Goddess Of Knossos* [paper maixé, mides no disponibles].

78 Les banyes de consagració, potser l'element més representatiu dels palaus, foren interpretades com a tals per Evans (1901), per raó de l'arrelament que la figura del bou té en el simbolisme minoic. Aquesta visió ha perdurat fins els nostres dies; tanmateix, diversos autors/es han plantejat que, enlloc de representar les banyes d'un bou, es podria tractar de l'al·legoria de l'horitzó delimitat per dues muntanyes, en connexió amb el simbolisme d'altres cultures coetànies a la minoica, com l'egípcia (Marinatos 2015; 2012; Gärtel a Banou 2007; Rehak i Younger 1998).

79 Segons Palmer (2014) el grifó, d'origen siri, i el «geni minoic», d'origen egipci, assenyalen el caràcter religiós en les representacions pictòriques minoïques per la seva naturalesa fantàstica. Blakolmer (2015) comparteix aquesta opinió. Field (2007), en contra, suggereix que la companyia d'aquests animals opera com a marcador d'una posició elevada, però no necessàriament sobrenatural.

80 Rehak i Younger (1998) assenyalen la importància dels micos blaus (*Cercopithecus aethiops*), d'origen africà, com obsequis o com animals d'intercanvi cerimonial.

81 Abelles, papallones i crisàlides són, segons Dietrich (1997) i Alexiou (1969), símbols de renovació i de resurrecció.

82 Segons Vance (1991) les espirals, presents en diverses formes d'art egeu, s'utilitzaven per representar la mar.

2.2.3.2.5. El «matricentrisme» minoic

Un dels aspectes que caracteritzen l'arqueologia minoica és la coexistència, d'una banda, d'un consens ampli respecte al predomini femení en les representacions iconogràfiques, assumint així l'existència d'una deessa o deesses preeminents (Driessen 2015; Günkel-Maschek 2014; Nikolaïdou 2012; Lupack 2010; Blakolmer 2015; Marinatos 2012; 2007; 1989), i, d'altra banda, d'un rebuig gairebé generalitzat a l'hora de contemplar formes d'organització política i social matriarcals⁸³ (Tully 2017; Boëlle-Weber 2016; Burkert 2007; Rehak i Younger 1998; Marinatos 1989). En aquest sentit, els debats sobre matriarcat i cultes a una deessa mare han vertebrat aquesta branca de l'arqueologia, des que Evans proposà un sistema religiós essencialment monoteista —al voltant d'una gran deessa mare i d'un déu masculí menor, que n'era fill i consort alhora— fins a l'últim terç del segle XX (Lozano 2014; Olsen 1998). Generalment, es considera que aquest punt de vista fou influenciat per l'escola ritualista de Cambridge de principis del segle XX, especialment per James Frazer, Gilbert Murray i Jane Ellen Harrison (Boze 2016; Günkel-Maschek 2014; Gulizio i Nakassis 2014; Gere 2009; Marinatos 2007; 1993). Evans⁸⁴ hauria aollit el concepte de prehistòria matriarcal de Bachofen i d'altres erudits decimonònics, que

Fig. 107: Anònim/a (ca. 1.500 AEC). *Les tres adorants* [fragment] [pintura al fresc, mides no disponibles]. Santorí, Grècia.

83 Sanday, citada per Cichon (2013), assenyala que alguns autors, com Bachofen i McLennan, varen definir el matriarcat com la imatge especular del patriarcat, lligant-hi una connotació negativa —el domini coercitiu dels homes per part de les dones— que ha perdurat fins als nostres dies.

84 En el deliri per desacreditar Evans, se li ha atribuït una predisposició cap a la idea d'una deessa mare, causada pels efectes traumàtics de la mort prematura de sa mare, quan només tenia sis anys (Eller 2012; Gere 2009). En contra, també s'ha argumentat que això no pot explicar la forta adhesió acadèmica a la hipòtesi de la deessa (Taylor 2019; Morris 2006).

operaven sota el paradigma romàntic de l'evolució humana i acreditaven el patriarcat com la forma més elevada de societat.

Posteriorment, amb l'arribada de l'arqueologia processual, el rebuig creixent de la comunitat acadèmica va acabar, als anys vuitanta, desterrant el paradigma matriarcal com a teoria obsoleta (Lozano 2014), juntament amb la deessa minoica «evansiana», bastida amb «nocions tradicionals de feminitat i teoria de la prehistòria matriarcal universal» (Taylor 2019).

La conclusió és que, passats més de cent anys des dels inicis de l'arqueologia egea, sembla no haver-hi un consens sobre el paper de la dona en la societat minoica. Especialistes que reconeixen l'hegemonia femenina en l'imaginari narratiu i representatiu emfatitzen que això no indica, necessàriament, un lideratge social, polític o religiós (Taylor 2019), tot i la falta de representacions d'un governant o governants masculins (Marinatos 1993; 1989). Field (2007), prudent, assenyala que en pocs casos s'estableix una connexió entre l'abundància de representacions de dones importants⁸⁵ i l'absència d'imatges de governants masculins; Aamodt (2006) reconeix que, malgrat semblar-li inversemblant la idea d'un matriarcat, resulta poc probable que cap representació reial no hagi sobreviscut arreu de Creta, i Cichon (2013) es demana si, en definitiva, el motiu que pot explicar la resistència d'una part del col·lectiu investigador en abandonar la recerca del rei cretenc i en acceptar la possibilitat d'una reina sacerdotessa, és perquè pensen que, d'aquesta manera, també hauran d'admetre que Creta va ser un matriarcat. De fet, tant a Cnossos com a Akrotiri es varen

Fig. 108: Morro, Antoni Miquel (2014). *Pipituna* [gres amb òxids i ferro, 36 x 30 x 15 cm].

85 Recordem que la fórmula visual que mostra una figura asseguda, ja sigui humana o divina, indica autoritat (Günkel-Maschek 2014; Palmer 2014). Coleman, citada per Field (2007), assenyala que Creta aplega el 45% de les representacions de figures assegudes en les pintures murals conegudes de l'Egeu, i totes són dones.

crear entorns per experimentar l'aparença d'una figura entronitzada, element fonamental del ritu minoic (Günkel-Maschek 2014). Evans ja va proposar una ocupant femenina per al tron de Cnossos, postura refrendada per Reusch el 1958 (ambdós citats per Alexiou 1969) i posteriorment per altres investigadors/es (Marinatos 1989; 1993; Aamodt 2006; Field 2007; Lupack 2010; Palmer 2014). Així mateix, la iconografia demostra que les dones també ocupaven posicions prominents en les assemblees i en les processons, emfatitzant més la dimensió social i pública que la biològica i domèstica (Olsen 1998), i vertebrant, en suma, la societat minoica (Agelarakis a Bonn-Muller 2010).

Driessen, en intentar reconstruir les relacions de parentesc, sosté que la reutilització de complexos residencials i d'estructures funeràries, a vegades durant més de mil anys, pot suggerir que un nucli familiar format per una mare, un pare i la seva descendència no era el component social principal de la societat minoica: la mida dels edificis i la seva persistència en el temps reflecteixen l'existència de grups socials més grans. A partir de comparacions etnogràfiques i de l'evidència arqueològica de l'agricultura mixta⁸⁶, la propietat comuna de la terra i l'absència de conflictes intraregionals, conclou que la societat minoica encaixa en un sistema d'ascendència matrilineal i matrilocal⁸⁷, fet que pot explicar la preeminència

86 Les societats patrilineals sovint són agrícoles o ramaderes, mentre que els grups matrilineals estan associats a l'horticultura i al comerç. L'evidència minoica de l'agricultura mixta, amb ovelles i un nombre baix de boví, no seria incompatible amb l'ascendència matrilineal (Driessen 2011; 2012b). Així mateix, per Günkel-Maschek (2014), el comerç minoic hauria pogut tenir alguna afiliació amb les dones.

87 Vegeu nota 6 (p. 28). En les societats matrilineals, la descendència es defineix a través de la línia materna. Aquests grups solen ser matrilocals, és a dir, l'home es trasllada a viure a la casa de la dona i dels seus familiars. En un sistema d'aquest tipus, les dones tenen un paper més rellevant en la presa de decisions sobre la propietat, la política i la residència. Lowes, en un estudi sobre diferents grups ètnics del centre d'Àfrica, assenyala que les

Fig. 109: Anònim/a (1.500-1.400 AEC). *Triada d'ivori* [ivori, 7'8 x 7 x 5'5 cm]. Península del Peloponès, Grècia.

de la figura femenina en els registres iconogràfics dels frescos i dels segells (Driessen 2011; 2012; 2012b; 2015; Gaignerot-Driessen 2014). Agelarakis (citada per Bonn-Muller 2010) i Kopaka (2009) recolzen aquest parer. Així mateix, Budin (2016) ressalta la dimensió comunitària de la cria minoica dels infants, bellament representada en la cèlebre *Triada d'ivori*⁸⁸ (fig. 109).

D'altra banda, en les últimes dècades, la proliferació dels estudis de gènere ha configurat noves interpretacions de l'evidència material, plantejant una relació fluïda entre el sexe biològic i el gènere sociocultural, i condicionada als contextos específics (Driessen 2015; 2011; Hitchcock i Nikolaïdou 2013; Nikolaïdou 2012; Weilhartner 2010; Alberti 2009).

societats matrilineals actuals ofereixen beneficis significatius per a les dones i els seus fills, especialment en àmbits com la salut i l'educació. A més, les dones matrilineals pateixen menys violència, tenen major autonomia, determinen la descendència i tenen un major recolzament de la seva xarxa de parentesc, en comparació amb les dones patrilineals: «(...) in societies where women had more authority, they were more likely to adopt matrilineal kinship systems» [(...) en les societats on les dones tenien més autoritat, era més probable que adoptessin sistemes de parentesc matrilineal] (Lowes 2020, p. 3). Tal com fa Driessen, Lowes (2020) vincula les cases matrilineals amb estructures socials més àmplies.

88 La *Triada d'ivori* és grup escultòric únic que data del s. XV AEC, trobat a l'acròpoli de Micenes (Papadimitriou 2015). En aquesta obra, una nena es recolza en el genoll d'una dona i enllaça el seu braç a una segona, amb gestos que vinculen íntimament les tres figures. Tot i haver-se trobat al continent, la talla exquisida i la cura amb què es varen realitzar els patrons tèxtils minoics de les figures assenyalen una manufactura cretenca (Rehak i Younger 1997). Segons Nikolaïdou (2012) i Driessen (2015), això podria ser una evidència de la maternitat social minoica, en què la responsabilitat en la cura dels infants no coincideix necessàriament amb la gestació, sinó que pot involucrar altres persones, siguin o no membres de la família.

2.2.3.2.6. Els palaus

A partir del segon mil·lenni AEC, apareixen un conjunt d'elements arquitectònics monumentals que Evans anomenà «palaus». El més emblemàtic és el «Palau de Cnossos», també conegut com a «Palau del rei Minos» —en honor al rei de Creta que, segons la llegenda, fou fill del mateix Zeus (Evans 1921; Milán 2007). Aquests edificis, característics de les ciutats minoïques, revelen canvis en les estructures polítiques, econòmiques i socials de l'illa.

Dukelsky (1998) descriu els palaus com a grans complexos arquitectònics construïts amb esment, precisió i harmonia. De manera general, s'accepta que funcionaven com a centres cerimonials, religiosos, econòmics i burocràtics (Alexiou 1969; Rehak i Younger 1998; Martos Fornieles 2015), tot i que, sorprenentment, no mostren indicis d'haver estat habitats per ningú de manera permanent, incloses formes d'autoritat civil o religiosa (Magadán i Rodríguez 2012, Chapin 2014). També tenien tallers d'artesanía i emmagatzemaven grans quantitats de cereals i d'oli.

En la construcció dels palaus minoïcs s'observen comoditats i refinaments extraordinaris per a una època tan llunyana: canals que portaven l'aigua i la distribuïen a les diferents dependències, i sistemes de clavegueram amb canonades per on passava l'aigua calenta per escalfar les habitacions. La llum i els corrents d'aire excessius es filtraven segons les necessitats, i els murs i les columnes es decoraven amb colors vius (Dukelsky 1998). Segons Taylor (2019), la complexitat dels processos tècnics assolits i els avenços en enginyeria hidràulica i sanitària haurien superat als de l'Egipte coetani.

Fig. 110: Anònim/a (ca. 1.600 AEC). *Sacerdotessa* [ceràmica, 29'5 cm d'alçada]. Creta, Grècia.

Fig. 111 i pàgina següent: Morro, Antoni Miquel (2021). *La recol·lectora de safrà* [pedra d'Ulldecona i pa d'or, 108 x 30 x 26 cm].

S'han excavat a Creta, almenys, quatre grans palaus: Cnossos, Festos, Màlia i Zacros. El seu moment de màxima esplendor fou durant l'anomenat període Neopalacial —del 1.750 al 1.490 AEC aproximadament, segons McEnroe (2014)—, tot i que la seva construcció és anterior⁸⁹. Estaven envoltats per pobles amb economies mixtes que combinaven l'agricultura, la navegació i el comerç (Rehak i Younger 1998). Marinatos (1993) afirma que hi va haver una bona simbiosi entre els centres urbans i els palaus, almenys, durant quatre segles i mig.

El Palau de Cnossos va ser el més important de l'illa. S'ubicava gairebé al centre d'un nucli urbà amb una població de 15.000 habitants⁹⁰ (Cano 2016) i una àrea aproximada de 45.000 m², amb habitatges, necròpolis, camps, tallers de manufactura i espais oberts (Magadán i Rodríguez 2012). Martos Fornieles sosté que aquest palau és un dels enigmes més apassionants de l'Antiguitat. El més gran i ric de l'Europa de l'època, assolí una extensió d'uns 22.000 m² i, en algunes zones, arribà als quatre o cinc pisos d'altura (Martos Fornieles 2015). Segons Rehak i Younger, disposava del pati central més gran de Creta, que hauria proporcionat espais de reunió per a centenars de persones alhora. La mida d'aquests espais i el gran nombre d'espectadors representats en els seus frescos posen en relleu el caràcter comunitari de les activitats que s'hi desenvolupaven (Rehak i Younger 1998).

La complexa distribució arquitectònica del Palau de Cnossos pot remetre al laberint del mite grec posterior⁹¹ (Tully i Crooks 2015), tot i que

89 Els primers palaus apareixen entre el 2100 i el 1900 AEC aproximadament (Milán 2007).

90 He escollit la dada de Cano (2016) per ser la més recent. Martos Fornieles (2015) informa d'entre 15.000 i 50.000 habitants; Marinatos (2015), seguint a Evans, eleva la xifra a 100.000, i segons Rehak i Younger (1998), 17.000.

91 El mite del Minotaure.

Fig. 112: Chicago, Judy (1974-1979). *The Dinner Party* [fragment amb l'espai dedicat a la deessa-serp minoica] [instal·lació, 14'63 m cada costat].

aquesta vinculació també ve determinada per consideracions simbòliques. Alexiou (1969) assenyala que *Labrys*, en un idioma d'Anatòlia, significa «destral doble», i la paraula laberint, per tant, el «Palau de les Destrals Dobles».

Aquests llocs estaven farcits de símbols religiosos (Marinatos 1993; Alexiou 1969). De fet, la pràctica religiosa minoica hi va concebre nous espais de culte, entre els quals hi havia les «criptes de pilars» i les «conques lustrals»⁹² (Aamodt 2006).

Les criptes de pilars eren habitacions rectangulars amb un, dos o tres pilars de secció quadrada al centre, amb símbols gravats —com les destrals dobles— i amb canals cisellades al terra, per al vessament de libacions. La presència en l'interior de grans recipients d'emmagatzematge de cereals —els *pithoi*—, amb el seu significat simbòlic de renaixement, podria reflectir la preocupació pel cicle de la vida i de la mort (Lupack 2010).

Pel que fa a les conques lustrals, Younger (2016) afirma que s'han identificat aproximadament trenta d'aquests dispositius a Creta, reconeixibles pels seus trets comuns: petites habitacions rectangulars enfonsades sota el nivell del sòl, a les quals s'hi accedeix per un petit tram d'escalons. Aquesta uniformitat en la seva morfologia suggereix que es vinculaven, probablement, a la realització de ritus o activitats femenines (Puglisi 2012; Kopaka 2009). Una connexió que, d'acord amb Rehak i Younger (1998), podria aportar informació rellevant sobre la funció dels palaus i subratllar, novament, la importància de la dona en la societat minoica.

92 Kopaka (2009) i (Marinatos (1989; 1993) prefereixen utilitzar els termes *adyta/adyton*.

2.2.3.2.7. Art mural

La representació pictòrica a l'Egea no va aparèixer fins al sorgiment de l'estructura palatina, després del 2.000 AEC (Chapin 2014), i va assolir la seva màxima expressió amb la decoració mural, en forma de frescos i de relleus d'estuc. Flors, motius marins, iconografia animal i paisatgisme exuberant emfatitzen la connexió de l'art minoic amb la naturalesa (Dewan 2015, Tzirakis 2019). Aquestes imatges, col·locades en les parets de determinades habitacions o unitats arquitectòniques, omplien l'espai de connotacions simbòliques i creaven una atmosfera significativa per emmarcar, accentuar o complementar semànticament les activitats que s'hi desenvolupaven (Günkel-Maschek 2012).

Els precedents de la pintura mural minoica es troben en els segells, mitjà que va anticipar l'art figuratiu, i en la ceràmica policromada, on es varen assajar els elements narratius que formaran part dels frescos (Vlachopoulos 2015). Segons Chapin (2014), fou la necessitat de comunicació de les elits palatines, i l'exposició a les tradicions artístiques monumentals d'Egipte i de l'Orient Pròxim, el que propicià la transformació dels esforços pictòrics realitzats a petita escala a la pintura monumental, assolint la seva plenitud en el període Neopalacial. Els paisatges naturals emergeixen de manera vibrant en els frescos, amb representacions exòtiques de flora i de fauna realitzades amb pinzellades magistrals, i un enfocament expansiu de la composició que ignora els elements arquitectònics i envolta l'espectador/a. Les flors, segueix Chapin, pintades en el punt àlgid de la seva floració, atorguen un caràcter sobrenatural al conjunt, presentant un paisatge idealitzat. Aquest tractament de la

Fig. 113: Tron de Cnossos, ara exposat al Museu Ashmolean d'Oxford.

iconografia, amb nivells de realisme sorprenents, suggereix que tant la pintura com l'espai arquitectònic podrien haver tingut funcions de gran importància cerimonial o ritual:

It is in the Bronze Age that painting first became central to the visual culture of Greece. Aegean frescoes communicated complex messages about power and ritual, social hierarchies and cultural priorities, and the all-important relationship between the natural world, human activity, and divine presence [És a l'edat del bronze quan, per primera vegada, la pintura esdevé un element central en la cultura visual de Grècia. Els frescos egeus comunicaven missatges complexos sobre el poder i el ritual, les jerarquies socials i les prioritats culturals, i la relació fonamental entre el món natural, l'activitat humana i la presència divina]. (Chapin 2014, p. 60)

Però l'exemple més paradigmàtic en la convergència minoica d'art, societat, economia i religió no es troba a l'illa de Creta, sinó a la veïna Santorí, també coneguda pel seu antic nom, Tera. Ubicada a l'arxipèlag de les Cíclades —a uns 140 km al nord de Creta—, Santorí ja fou ocupada al neolític, al voltant del 5.000 AEC. Cap el segon mil·lenni AEC s'hi desenvolupà l'assentament d'Akrotiri⁹³, fins que una erupció volcànica massiva⁹⁴ va destruir el centre de l'illa, aproximadament el 1.613 AEC (Magadán i Rodríguez 2013).

Fig. 114: Ryan, Kathleen (2017). *Throne* [granit, 91'44 x 60'97 x 61'2 cm].

93 El jaciment rep el nom d'un poble grec proper; el seu nom original és desconegut. Segons Marinatos (2015), el poder naval de Creta pot explicar la prosperitat d'Akrotiri i la seva «minoització».

94 Es creu que aquesta erupció va ser una de les més grans en la història de la humanitat, produint fluxos de cendres piroclàstiques desastrosos i tsunamis (Chapin 2014). La gran erupció va soterrar l'illa sencera amb dipòsits volcànics; per contra, això ha conservat les restes amb nivells inusualment bons (Nugent 2008; Nosch 2008). A propòsit de la destrucció de Tera, Marinatos va afirmar que «*The fragility of civilization is the only lesson to be learned from the destruction of Akrotiri*» [La fragilitat de la civilització és l'única lliçó que es pot aprendre de la destrucció d'Akrotiri] (2015, p. 172).

Akrotiri fou una ciutat pròspera, relacionada cultural i econòmicament amb Creta (Chapin 2014). En la seva curta història va assolir proporcions considerables, amb diverses places i carrers principals (Marinatos 2015). En general, s'accepta que la pintura mural va aparèixer a l'assentament com una innovació introduïda des de la Creta palatina, i que pot interpretar-se com una evidència de la riquesa, les costums i les modes d'una societat extravertida i sofisticada de mitjans del segon mil·lenni AEC (Vlachopoulos 2015).

El major conjunt de pintures preservades a Akrotiri data del període Neopalacial (Field 2007) i es troba a les parets de l'anomenat Xeste 3, un edifici de culte de tres plantes i quinze habitacions amb bancs de pedra, una gran escalinata, conca lustral i sales àmplies (Vlachopoulos 2008). Aquesta estructura i els frescos que allotjava varen ser preservats per l'«efecte Pompeia», és a dir, soterrats en la cendra volcànica, i han estat fonamentals per a l'estudi de la vida durant el bronze egeu (Pareja 2024).

Aquí, els murals poden reemplaçar, física o metafísicament, l'escenari natural de l'illa dins l'entorn urbà de la ciutat, i ho fan amb precisió i vivacitat, configurant un univers on el paisatge real alberga les creences cosmològiques, religioses i rituals dels habitants de Tera (Vlachopoulos 2016). Segons el consens majoritari, l'elaborada narració pictòrica de les seves parets representa ritus complexos d'iniciació i d'ofrena, en què participen homes i, especialment, dones de diferents edats, i sembla culminar en la figura femenina central del primer pis (fig. 117), identificada tradicionalment com una deessa o Pòtnia⁹⁵ (Vlachopoulos 2016; Palmer

Fig. 115: Lane, Danny (1992). *Minoan Bull Woman* [acer, 80 x 160 x 40 cm].

⁹⁵ La paraula d'origen preindoeuropeu *po-ti-ni-ja* (*Potnia* en grec alfabètic) apareix 41 vegades als registres lineal B micènics i, segons Barclay (2001), encara no ha pogut aclarir-se si fa referència a una sola deessa o a múltiples. Nash (2017) preveu la

2014; Günkel-Maschek 2014; Cucuzza 2013; Nikolaïdou 2012; Aamodt 2006).

Asseguda en un altar⁹⁶, esplèndida i lluminosa, la «deessa» de Xeste 3 porta arracades i penjolls amb formes d'ànecs i libèl·lules, i té la galta tatuada amb una flor de safrà. A una banda, un mico blau li ofereix estigmes d'aquesta flor, mentre un grifó la flanqueja per l'altre⁹⁷. Al seu voltant, quatre dones més apareixen representades en diverses etapes de la recol·lecció del safrà (Nugent 2008; Field 2007). Vlachopoulos descriu la seva impressió així:

The majestic Potnia of Xeste 3 is depicted, in this case, in the midst of terrestrial, aerial and imaginary creatures, and adored in a symbolic milieu of serenity, where Nature is pictured at the peak of its fertility [La majestuosa Pòtnia de Xeste 3 és representada, en aquest cas, envoltada de criatures terrestres, aèries i imaginàries, i adorada en un ambient simbòlic de serenitat, on la Natura es mostra en el punt àlgid de la seva fertilitat]. (2008, p. 493)

Fig. 116: Gott, Susan (2016). *Minoan Goddess* [vidre, mides no disponibles].

possibilitat que aquesta fos la deïtat que es manifestava en el ritu d'epifania del Saló del Tron de Cnossos. D'acord amb les opinions predominants, afirma Kopaka, la Pòtnia egea forma part d'un univers religiós on els elements animistes es combinen per a formar un concepte holístic, principalment femení, de la naturalesa, basat en la fertilitat i en el cicle de regeneració. Així mateix, assenyala que alguns autors cristians encara evocuen Pòtnia per referir-se a la Verge Maria (Kopaka 2001).

96 La fórmula visual d'una figura femenina entronitzada, identificada com a deessa, va aparèixer per primer cop en la iconografia minoica entre el 1600 i el 1500 AEC (Günkel-Maschek 2014). Immerwahr (1990) assenyala que la figura clau de moltes representacions fragmentades, tant en la pintura mural com en la glíptica, pot haver estat una deessa asseguda.

97 Segons Marinatos (2015; 1985), la condició divina de la figura es fa palesa pels dos animals que l'acompanyen, un d'exòtic i l'altre fantàstic, ambdós intermediaris de les esferes humana i divina. Palmer (2014) refrenda aquest criteri. De la mateixa manera, en la iconografia de l'Antic Orient Pròxim, Nugent (2008) identifica habitualment una figura central flanquejada per animals fantàstics com una deïtat.

A la planta baixa, hi ha una composició que mostra diverses figures femenines en un paisatge rocós, on destaca un santuari coronat amb banyes de consagració de les quals surt sang. Una dona jove, asseguda en una roca, sembla patir: es mira amb angoixa un peu ferit que sagna, i a sota, hi té una flor de safrà. Segons Marinatos, el color de la sang reflecteix el color vermell dels estigmes del safrà, suggerint que la imatge representa una primera fase d'iniciació. En aquesta fase, el coneixement no s'adquireix tant a través d'una experiència dolorosa real, sinó mitjançant una narració visual i mitològica. La dona ha passat per una tribulació abans de convertir-se en deessa; ha superat les adversitats i ara és una deïtat de la naturalesa que representa la fertilitat (Marinatos 1993; 2015).

Tanmateix, s'ha assenyalat que la iconografia minoica no sembla celebrar especialment la maternitat, ja sigui humana o divina. De fet, Field proposa una interpretació alternativa dels frescos, que posa menys èmfasi en la dimensió religiosa i simbòlica, i dona més rellevància al paper actiu de la dona en l'estructura social de l'època. El safrà era venerat com un recurs multifuncional, arrelat en moltes facetes d'aquesta societat: com a espècia, tint groc per a les teles i component per a la fabricació de perfums, assolint així una gran importància econòmica⁹⁸. A més, les seves aplicacions analgèsiques —per als còlics menstruals o per al part— i abortives —la crocina, un carotenoide natural que es troba al safrà, és molt similar químicament als fàrmacs abortius actuals— l'haurien convertit en un símbol distintiu de la identitat femenina i de la cultura minoica (Dewan 2015). Per tant, segueix Field, si les dones estaven tan clarament associades al safrà

⁹⁸ L'aparició de l'ideograma del safrà en 59 tauletes de lineal B indica, segons Dewan, la seva importància econòmica. A més, assenyala que era l'única espècia que es mesurava en pes, utilitzant els mateixos valors que s'usaven per a l'or (Dewan 2015).

Fig. 117: Anònim/a (1.620-1.500 AEC). *Ofrena a la deessa asseguda* [restauració temptativa, fragment] [pintura al fresc]. Santorí, Grècia.

Fig. 118 i pàgina següent: Morro, Antoni Miquel (2021). *Epifania* [metacrilat, 27 x 27 x 26 cm].

com mostren els registres iconogràfics, és probable que tinguessin un paper determinant en la seva producció i distribució, i cal considerar la seva participació en el camp comercial⁹⁹. Aleshores, conclou l'autora, la flor del safrà hauria pogut actuar no com una celebració de la fecunditat, sinó com a un controlador de la fertilitat, i les imatges dels frescos podrien reflectir l'autoritat metafòrica d'una deessa, però també el poder literal d'una governant, d'una supervisora de productes d'elit o d'una comerciant (Field 2007).

2.2.3.2.8. El crepuscle minoic

Finalment, cap el 1.450 AEC, es varen produir una sèrie d'esdeveniments catastròfics que varen iniciar el declivi del poble minoic, fins a la seva «micenització» definitiva, al segle XII AEC. La hipòtesi més estesa considera els efectes posteriors de l'erupció volcànica de l'illa de Tera, associada a terratrèmols i a sismes submarins. També es consideren invasions estrangeres, conflictes dins de la pròpia Creta (Martos Fornieles 2015), fenòmens d'integració i sincretisme micènic (Nash 2017), o una combinació de tots aquests factors (Rehak i Younger 1998).

En el context d'aquests successos desastrosos, en què foren destruïts tots els palaus excepte el de Cnossos, els micènics s'establiren a l'illa i hi introduïren canvis dramàtics en la religió, la cultura i la societat. A partir d'aquest moment, començaren a aparèixer característiques vinculades als desenvolupaments coetanis continentals, expressant noves asimetries en les relacions de gènere.

⁹⁹ Driessen (2011; 2012b) relaciona les societats matrilineals amb l'horticultura i el comerç.

Fig. 119: Paley, Nina (2015). *The Golden Calf (Return of the Goddess)* [animació] [captura de pantalla amb l'aparició de les "deesses-serp" minoiques].

Field (2007) assenyala que els motius artístics relacionats amb les dones varen donar pas, progressivament, a representacions masculines de lluita i de caça. A l'evidència iconogràfica s'hi afegeixen els registres d'inversions massives en bestiar, que s'alineen amb una deriva cap a la patrilinealitat (Driessen 2012b). A més, Alberti (2009) interpreta aquesta transició com el pas d'una societat orientada col·lectivament cap a un nou escenari que emfatitza la individualitat. Per Younger,

Because of the violence of the (...) destruction of Minoan society and the eventual reestablishment of order by Mycenaeans, it is difficult not to see a rejection of important and powerful women, certainly as a result of the destructions, maybe even a catalyst for them [A causa de la violència de la (...) destrucció de la societat minoica i la posterior restitució de l'ordre per part dels micènics, és difícil no veure un rebuig cap a les dones importants i poderoses, sens dubte com a resultat de les destruccions, i potser fins i tot com a un catalitzador d'aquestes]. (2016, p. 588)

Fig. 120: Tauleta Cn 1287. Escrita en lineal B i trobada a la ciutat micènica de Pilos, ofereix al seu revers la representació més antiga d'un laberint. Ca. 1.200 AEC.

La majoria dels santuaris naturals deixaren d'utilitzar-se; també les conques lustrals i les criptes de pilars (Lupack 2010; Chapin 2014). Pel que fa a l'art i la cultura, les pèrdues foren immenses: l'experimentació amb la representació de la figura humana, el treball amb materials exòtics i la desaparició dels grans temes iconogràfics —com els paisatges marins, les dones entronitzades i els paisatges amb dones i animals (Rehak i Younger 1998). L'exploració artística del món natural, amb representacions anatòmiques detallades del cos humà en relleu, els escorços i les representacions naturalistes d'infants i adolescents, tot va desaparèixer a favor d'un enfocament més formulista i abstracte de l'art (Chapin 2014).

2.2.3.3 Grècia continental o *La mort de Pòtnia*

[sic] *Tres ciutats, entre totes, tinch benvolgudas: Argos, Esparta y Micenas dels llarchs carrers. Destruéixelas, si's fan odiosas al teu cor; ni las vull defendrer, ni te las vull disputar.*

([Atribuït a] Homer, ca. s. VIII AEC: *La Ilíada*, cant IV, 1879)

Si la civilització minoica va protagonitzar la història grega durant la primera meitat del segon mil·lenni AEC, la micènica ho farà durant la segona. Aquesta cultura perdura en el patrimoni mític grec, al voltant de les grans sagues heroiques de l'èpica arcaica (Carruesco i Torné, s.d.).

La cultura micènica es va desenvolupar al continent hel·làdic a finals de l'edat del bronze, entre el 1.600 i el 1.200 AEC. Pren el seu nom del que va ser l'assentament més important, Micenes, a l'Argòlida, tot i que també destacaren Pilos, Tirint i Midea al Peloponès, així com Tebes i Atenes a la Grècia central, i Troia i Tessàlia a Anatòlia. Els seus habitants, anomenats aqueus en els poemes homèrics, establiren el que es considera la primera civilització palatina de la Grècia continental.

2.2.3.3.1. Antecedents: les poblacions locals

Amb l'inici del període neolític antic (ca. 6.540 AEC), es varen produir grans transformacions a la Grècia continental, un territori que fins llavors havia estat escassament poblat. D'acord amb Perlès, és gairebé segur que l'augment sobtat del nombre d'assentaments, al setè mil·lenni AEC, es pot explicar per la barreja de les comunitats mesolítiques locals amb

immigrants d'origen pròxim-oriental, els quals haurien introduït per primera vegada la domesticació de les plantes i dels animals. Aquesta colonització va provocar la desaparició, en pocs segles, d'antigues formes de vida associades a la caça i la recol·lecció, a favor d'una nova economia agrícola, tradicions idiosincràtiques diferents i nombroses evidències d'expressió simbòlica (Perlès 2001). El desenvolupament d'una ceràmica estilísticament homogènia en indrets prou distants suggereix, segons Halstead (2011), formes similars de comensalitat i una identitat compartida a escala regional.

Fig. 121: Papayannis, Theodoros (1994). *My Phantoms series* [fusta i metall, 250 cm d'alçada].

Les primeres figures neolítiques gregues varen ser recuperades dels jaciments de Dímini i Sesklo a Tessàlia (Grècia central). Segons Perlès, en la seva primera aparició, aquestes figures són predominantment femenines, força esquemàtiques i simplificades. Amb el temps, la forma humana es va anar concretant, i a les petites escultures amb forma de pera s'hi varen afegir representacions més naturalistes, que mostraven parts del cos ben definides (Perlès 2001). Aquestes figures es trobaven habitualment a l'interior de les cases, relacionades amb les instal·lacions de manteniment i preparació d'aliments, així com amb els forns i les zones de rebuig (Kaika 2018). Per explicar aquestes associacions, Hitchcock i Nikolaidou (2013) han assenyalat que les dones, com a gestores d'activitats clau relacionades amb el sustent¹⁰⁰, la provisió i la comoditat, podrien haver estat exaltades simbòlicament en la llar neolítica, percebudes com arquetips de la producció material i la reproducció social.

En el transcurs del neolític, assenyala Tomkins, s'evidencia un aïllament progressiu de la llar com a unitat social, econòmica i política

¹⁰⁰La fabricació ceràmica i tèxtil, la preparació d'aliments i de medicaments, i la recol·lecció de plantes, així com la maternitat, la cura i la criança dels infants, són activitats clau de manteniment que encara avui s'associen a les dones arreu del món (Nikolaïdou 2012).

independent, i la seva apropiació dels drets i les obligacions comunals. En aquest sentit, s'ha argumentat que els canvis climàtics que varen iniciar el règim ambiental mediterrani modern, a partir de mitjans del sisè mil·lenni AEC, haurien implicat una manca d'excedents agrícoles i la incertesa sobre la capacitat productiva, malmetent el paper de la comunitat com a proveïdora (Tomkins 2010). Com a conseqüència, un canvi gradual del sistema econòmic, dels patrons d'assentament i de l'organització social, va derivar en l'aparició, a finals del cinquè mil·lenni AEC i principis del quart, d'una estructura jerarquitzada (Aslanis 2018).

Poc després, al neolític final —un període que la prehistòria grega ha inclòs en el quart mil·lenni AEC—, els assentaments sovint ja estaven encerclats per murades, que poden interpretar-se com a fortificacions. Aquest és el punt de partida, per exemple, dels cementeris perifèrics amb tombes individuals al sud de Grècia i a les Cíclades, i també és el moment de la primera extracció i producció local d'objectes metàl·lics (Alram-Stern 2014). En resum, les creences i pràctiques que abans eren comunitàries s'utilitzaven ara com a expressions més obertes d'identitat i estatus, assenyalant la transformació d'una societat inicialment orientada cap a la majoria, en un sistema que privilegia grups específics (Tomkins 2010).

D'acord amb el consens majoritari, afirma Tsirtsoni, es considera que el mode de vida de la Grècia neolítica va experimentar una transformació progressiva i profunda cap a una nova realitat, visible arqueològicament a les acaballes del quart mil·lenni AEC, coneguda com a Bronze Antic; un període connectat culturalment amb l'anterior. Aquesta transició representa el final d'una *koiné*¹⁰¹ neolítica/calcolítica (Tsirtsoni 2016).

101Originalment, una forma popular de llengua grega utilitzada en l'antiguitat. Aquí s'estén

Fig. 122: Artefacte arqueològic conegut com a Màscara d'Agamèmon, s. XVI AEC. Or, mides no disponibles. Micenes, Grècia.

2.2.3.3.2. Micenes, ciutat «rica en or»¹⁰²

Els segles XVII-XVI AEC, aproximadament, assenyalen l'aparició d'una cultura continental amb una sèrie de formes i d'estils reconeixibles i principis organitzatius únics, coneguda com a cultura micènica (Wright 2004). Arrelada en la cultura hel·làdica del Bronze Mitjà (ca. 1.900-1.600 AEC) i amb influències minoïques i de la Mediterrània oriental (Papadimitriou 2015), el seu origen s'ha vinculat a l'arribada de pobles indoeuropeus mig mil·lenni abans (Carruesco i Torné, s.d.; Burkert 2007). L'establiment micènic va suposar la ruptura de relacions entre la societat minoica i el continent; de fet, l'ús militar del carruatge i de l'espasa llarga ja denoten el seu caràcter guerrer (Fernández Hernández 2008).

Els primers contactes amb Creta varen donar a pas, a partir del segle XVI AEC, a l'arribada d'una gran quantitat de materials minoics al continent, deixant enrere allò que, fins aleshores, havia estat una cultura majoritàriament anicònica. Gairebé de sobte, representacions figuratives de plantes i de flors, d'animals terrestres i marins, de dones i homes, i equipaments de culte com altars, banyes de consagració i destrals dobles —tots d'origen minoic— foren enterrats en les tombes de les primeres elits micèniques arreu de l'Argòlida, fruit de la fascinació cap a la societat palatina estrangera (Eder 2016; Maran 2011). De fet, allò minoic fou considerat un indicador de poder i utilitzat per a reclamar, legitimar i mantenir el lideratge d'una elit continental emergent (Vetters 2019; Blakolmer 2019).

com un conjunt d'atributs culturals o d'un altre tipus, comuns a diversos grups.
102 Així es descriu Micenes en el Cant III de l'*Odíssea* (Homer 2010).

Al segle XV AEC, els micènics, tot i haver mantingut una relació estreta i pacífica amb els pobles de Creta, haurien aprofitat, suposadament, els estralls de l'erupció volcànica de Tera per envestir el palau de Cnossos i consolidar, cap al voltant del 1.450 AEC, el primer govern palatí micènic (Papadimitriou 2015). Malgrat que aquesta qüestió encara es debat (Hitchcock i Nikolaidou 2013; Nash 2017), la presa de Cnossos és coetània a l'aparició, a l'illa, d'elements culturals vinculats a l'esfera micènica (Maran 2011), a una centralització del poder paral·lela a una molt menor competència (Nash 2017), i a la consolidació d'un sistema polític altament jerarquitzat (Gallou 2002). Tot plegat donarà pas, en els següents dos-cents anys, a un nou escenari de dominació micènica de l'Egea.

Els micènics, com les ciutats-estat gregues posteriors, s'organitzaven en entitats polítiques que rivalitzaven entre elles (Chapin 2014). A partir del segle XIV AEC, els diferents territoris es varen consolidar al voltant de grans estructures anomenades palaus —els primers a Micenes, Tirint i Midea, a la regió de l'Argòlida, i a Pilos, a la regió de Messènia (O'Brien 2013; Wright 2006). Cada palau era dirigit per una classe dominant que obtenia la seva riquesa amb activitats militars, i controlava i recaptava la producció agrícola i ramadera del seu territori, a través d'una administració central organitzada burocràticament (Killen 2006). Per accedir a l'acròpoli de Micenes, el seu centre més important, calia travessar la Porta de les Lleones, cisellada en quatre blocs de pedra monumentals i representativa del màxim esplendor dels Regnes Micènics (Fernández Hernández 2008). Sobre la porta, dues lleones esculpides en una llosa reten culte, encara avui dia, a una columna minoica (Papadimitriou 2015; Dukelsky 1998).

Fig. 123: Bell, Julie (2019). *Sphinx Sisters* [oli sobre fusta, mides no disponibles].

La font del poder micènic fou l'explotació comercial. Amb el col·lapse dels palaus minoics, varen poder accedir als mercats de la Mediterrània oriental i exportar els seus productes a Xipre, la costa siri-palestina i Egipte. A mitjans del segle XIII AEC, amb l'intercanvi de béns de prestigi produïts, com l'oli perfumat i els tèxtils, per materials exòtics com l'ivori o els metalls preciosos, la societat micènica assolí la seva plenitud (Papadimitriou 2015; Kelder 2010; Shelmerdine 2006). Aleshores, els arxius dels dos palaus millor documentats —el continental Pilos i l'insular Cnossos— enregistraven centenars de transaccions diàries en tauletes d'argila escrites en lineal B —la primera escriptura grega, adaptada de la minoica lineal A—; des d'ofrenes per a les deïtats fins a recomptes d'ovelles (Budin i Turfa 2016). Tot i que la conservació d'aquests arxius és desigual, l'ús del mateix idioma, terminologia i sistemes de recaptació, així com un registre arqueològic uniforme, suggereixen una administració palatina homogènia que, en el seu moment de màxima expansió, abastava la costa de Tessàlia, la Grècia central, el Peloponès, Creta, les illes de l'Egea i possiblement alguns assentaments a la costa occidental d'Anatòlia (Papadimitriou 2015; Kelder 2010; Wright 2004).

Fig. 124: Prof. Colwell (1897). *Porta de les Lleones de l'acròpoli de Micenes* [fotografia, mides no disponibles].

2.2.3.3.3. El patriarcat micènic

Les tauletes en lineal B, cuites accidentalment pels incendis que després cremaren els palaus, ens informen d'una societat amb una jerarquia clarament delineada: reis, senyors feudals, terratinents i súbdits (Killian a Hitchcock i Nikolaidou 2013; Rutherford 2013). Hi ha pocs dubtes que el *wa-na-ka* (*wanax* en grec antic, el rei) era la figura central de la societat

micènica, amb una doble funció com autoritat política i religiosa que li hauria permès diferenciar-se i perpetuar-se en el poder (Eder 2019; Chapin 2014; Kelder 2010; Aamodt 2006, per exemple). Així mateix, l'ús simbòlic i la manipulació d'una nova arquitectura monumental —palatina, mortuòria, sagrada i militar—, juntament amb l'establiment d'espais dedicats al culte als avantpassats, evidencien la convergència entre ideologia i centralització del poder (Wright 2006; Gallou 2002), en un moment en què la religió no pot distingir-se de les estructures polítiques (Rutherford 2013).

Però els enterraments micènics no només ens donen evidències de l'augment de la riquesa i de l'estratificació social, sinó també de la pròpia concepció i auto-representació de les elits: l'emergència d'una ideologia guerrera, binaria i de classe (Vetters 2019; Nash 2017; Whittaker 2015). Segons Weilhartner (2010), el paper central de la guerra, d'acord amb els registres arqueològics i textuais, té evocacions simbòliques de masculinitat; la presència del carruatge militar i de les armes, segons Papadimitriou (2015), expressa la natura dels governants micènics, dedicats a la caça i a la guerra; els especialistes identifiquen en el carruatge, segons Varberg (2015), un símbol masculí en l'esfera de la guerra, del ritu i del prestigi, i Walzek (2007) connecta la seva exhibició amb la dominació del cavall i de la dona per part de l'home —un paral·lelisme que ja va fer Gimbutas (1996).

Aquests desenvolupaments culturals dels segles XIV i XIII AEC comporten canvis evidents en la representació del gènere (Hitchcock i Nikolaidou 2013). Les desfilades de carruatges, guerrers i caçadors s'incorporen com a nous temes en la iconografia continental (Dukelsky 1998). El safrà, símbol del control femení sobre el comerç minoic, desapareix a la Creta micènica (Field 2007). De fet, un major èmfasi en la

Fig. 125: Tauleta d'argila amb escriptura lineal B, 1.250-1.180 AEC. Anomena a *sito potinija*, una deessa protectora dels fruits de la terra que, possiblement, anticipa la Demèter posterior.

representació de la maternitat podria vincular-se a una major restricció de les dones a l'àmbit domèstic (Vetters 2019; Nikolaïdou 2012; Olsen 1998). Les representacions de figures femenines vestides amb el cosset i la falda minoiques donen pas a una túnica llarga que cobreix el cos sencer (Steel 2020). Les imatges de relacions afectives amb animals esdevenen, en el continent, mostres de control i domini sobre criatures fantàstiques (Palmer 2014). A més, l'èmfasi minoic en la identitat comunitària deixa pas a reunions de regiments dominades per homes. Finalment, com a característica exclusivament continental, apareix la deessa guerrera (Kontorli-Papadopoulou citat per Rutherford 2013).

Pel que fa a la presència de les dones en els registres escrits, apareixen únicament en dos contextos: com a treballadores del palau o com a personal religiós —on tot i constituir una part notable del sacerdoci, són gairebé inexistents als alts càrrecs (Boëlle-Weber 2016). L'entorn laboral estava segregat per sexes (Olsen 1998), amb una gamma d'ocupacions bastant restringida per a les dones (Shelmerdine 2016), de les quals predominaven la producció tèxtil i les tasques de manteniment¹⁰³ (Siobhán 2020; Burke 2016; Nikolaïdou 2012). Aquest context és interpretat de manera heterogènia en la literatura especialitzada: per Siobhán (2020), per exemple, la contribució de les dones micèniques a l'economia local es valorava àmpliament; segons Boëlle-Weber (2016b), en canvi, els registres textuais ofereixen una imatge de servitud i dependència. En tot cas, el domini de les estructures socials i econòmiques, l'accés menys restringit a la propietat i a la tinença de la terra, i la participació en les estructures polítiques, eren dels homes (Weilhartner 2010). Cap dona va ocupar un

Fig. 126: Estela sepulcral de pedra amb l'escena en relleu d'un carro. L'auriga, dempeus sobre el carro, tira de les regnes, mentre una segona figura armada apareix davant del carro. Micenes, s. XVI AEC.

¹⁰³Vegeu nota 100 (p. 196).

càrrec secular en l'administració central o local (Shelmerdine 2016); només podien posseir terres a través del culte, i qualsevol altra opció quedava exclosa. Per tant, l'única professió que, segons les tauletes, atorgava un estatus elevat a les dones era la de sacerdotessa¹⁰⁴, probablement una pervivència minoica (Aamodt 2006).

2.2.3.3.4. Religió

A totes les deïtats, mel...

A la Senyora del Laberint, mel...

(Anònim/a, ca. 1375-25 AEC: *Ofrenes a les deïtats*.

Palmer citat per Díez del Corral 2007, p. 45)

Segons Vettters (2016), la religió micènica té el seu origen, en part, en les transformacions idiosincràtiques d'expressions religioses minoïques i, en part, en components hel·làdics indígenes, difícils d'interpretar. Com s'ha assenyalat, els elements minoïcs foren assimilats per la importància que centres llunyans, com Cnossos, havien assolit en l'imaginari social de les elits micèniques. Tanmateix, aquest aperturisme fou el preludi d'un procés que va finalitzar amb la superació del domini palatí minoic (Maran 2011).

¹⁰⁴Un cas significatiu el tenim als registres de la tinença de la terra a Pilos, on gran part del terreny va pertànyer a l'àmbit religiós, específicament a la zona anomenada *Pa-ki-ja-ne* (traduïble a «El lloc del sacrifici») i al seu santuari (Lupack 2008). Aquests registres informen de la disputa que la sacerdotessa *E-ri-ta* va tenir amb els *dāmos* (una mena d'autoritat civil que administrava la terra), a propòsit d'unes obligacions que li són reclamades pels arrendaments d'unes terres. Malauradament no ens ha arribat el resultat final de la disputa, però gràcies a aquest conflicte va quedar reflectit que aquesta dona de Pilos, anomenada moltes vegades en les tauletes, va ser propietària i va tenir prou autoritat sobre la gent, arribant a ser la sacerdotessa més eminent en tota l'Egea de l'edat del bronze final (Boloti 2014). Per a més detalls Siobhán (2020), Boëlle-Weber (2016) i Shelmerdine (2016).

Fig. 127: Anònim/a (ca. 1.250 AEC). *Dama micènica* [fragment] [pintura al fresc, mides no disponibles]. Àrea de culte de l'acròpoli de Micenes, Grècia.

Fig. 128 i pàgina següent: Morro, Antoni Miquel (2014). *Sibil-la* [ferro, 51 x 38 x 20 cm].

Segons Aamodt, és possible obtenir una visió general del ritu micènic combinant totes les evidències disponibles. D'una banda, les tauletes en lineal B registren diferents tipus d'ofrenes, com animals, aliments o teles, dedicades a deïtats o a llocs de culte. La iconografia, d'altra banda, il·lustra la realització de diferents pràctiques, com l'oració, el sacrifici d'animals, la processó o la realització de libacions. Pel que fa a les restes materials, l'existència d'edificis de culte i d'equipaments rituals, com bancs, recipients i altars, confirma que aquestes cerimònies formaven part del culte micènic (Aamodt 2006).

La religió micènica estava institucionalitzada, connectada amb festivals i ofrenes, i dirigida per personal de culte especialitzat (Aamodt 2006; Gallou 2002). Les pràctiques cerimonials destinades principalment a consolidar i legitimar les estructures socials i polítiques eren, probablement, els banquetts associats als sacrificis (Hamilakis 2004; Bendall 2001). La importància d'aquestes exhibicions fastuoses de generositat per a les elits palatines es reflecteix en la cura amb què els escrivans micènics supervisaven els preparatius (Palaima 2004). De fet, Wright (2004) sosté que la realització del banquet precedeix la formació de l'Estat micènic.

Rutherford (2013) assenyala que la relació entre les religions minoica i micènica fou complexa, i que en resultà una amalgama de la qual és difícil distingir els elements illencs dels continentals. Tot i que tradicionalment s'ha considerat que els micènics varen sincretitzar les imatges religioses i cosmològiques de la societat minoica, en els últims temps s'ha matisat l'abast d'aquest fenomen, delimitant-lo, per exemple, a la capacitat de les classes altes continentals per adquirir objectes de luxe, costums i modes d'una civilització més avançada (Aamodt 2006); a la reinterpretació i

traducció d'elements culturals (Maran 2011 i Tartaron 2007, respectivament), o a l'adaptació de formes de culte minoïques al temperament micènic (Papadimitriou 2015). De fet, segons Palaima, la majoria dels elements clau de la religió minoica anterior no es troben en l'època micènica o són insignificants. Tampoc cap lloc de culte micènic presenta les característiques distintives dels santuaris minoïcs (Palaima 2008).

L'aspecte religiós més representatiu que els grecs micènics varen assimilar de cultures anteriors¹⁰⁵, i que més interès té aquí, és el culte generalitzat a la deessa coneguda amb el terme grec Πότνια (Pòtnia, literalment «la que té poder») i les seves diferents manifestacions¹⁰⁶. Pòtnia fou la deïtat micènica més important, sent el títol diví femení més esmentat als textos en lineal B (Varias 2016; Boëlle 2010). A més, en els registres micènics emergeixen figures masculines que, posteriorment, esdevindran déus olímpics: Zeus, Posidó, Hermes i Dionís, per exemple, ja eren adorats en aquesta època (Vetters 2019; Palaima 2008).

Fig. 129: Kubrick, Yoko (2018). *Artemis (Untitled Plant Abstraction)* [marbre, 53'3 × 40'6 × 33 cm].

¹⁰⁵Chadwick (1957) atribueix a Pòtnia un origen no grec; segons Boëlle (2014), els colonitzadors micènics la varen assimilar de les divinitats minoïques.

¹⁰⁶S'ha fet esment, en un altre apartat d'aquesta tesi, del registre *dapuritojo potinja*, traduïble a «a la Senyora del Laberint», segons la tauleta lineal B Gg 702 de Cnossos. Un altre epítet evocador es troba a la tauleta V 52, també de Cnossos: *atana potinja*, traduïble a «a la Senyora Atena». Això podria suggerir orígens preindoeuropeus per a la que, segles després, serà coneguda com a Pòtnia d'Atenes a la *Iliada* (Nilson citat per Boëlle 2010; Palaima 2008). A la tauleta Oi 701 de Micenes s'anomena a *sito potinja*, possiblement «a la Senyora del Gra», qui podria anticipar, segons Rutherford (2013) i Palaima (2008), la Demèter grega posterior.

2.2.3.3.5. L'argila com a propaganda

Un dels trets distintius de la cultura micènica és el seu corpus de figures d'argila. El seu origen es remunta als prototips de la Creta minoica i a les influències de la Mediterrània oriental, ja que no hi ha antecedents a la Grècia hel·làdica —la tradició continental de figures femenines, iniciada al neolític, s'extingeix al Bronze Antic (Tzonou-Herbst 2010). Segons Papadimitriou (2015), els micènics assimilaren aquestes influències i les incorporaren a la seva pròpia mentalitat, creant una categoria d'objectes que ha esdevingut distintiva de la seva cultura material.

Les «deesses minoiques amb els braços alçats» [*Minoan Goddess with Upraised Arms* o MGUA] (fig. 130), anomenades així per Alexiou el 1958, aparegueren a Creta coincidint amb l'ocupació micènica dels palaus. Aquestes figures, totes femenines, estan tornejades en argila i tenen els braços alçats, en un gest conegut com a «epifànic» (Burkert 2007). La seva aparició podria relacionar-se amb un rebuig massiu cap al sistema polític i religiós neopalatí minoic, que tingué lloc a mitjans del segle XV AEC, un cop els micènics ja dominaven la Creta central i occidental (Gulizio i Nakassis 2014; Rehak i Younger 1998). Es creu que les MGUA són les successores de la deessa serp minoica, en el context de l'emergència d'una nova religió popular que ja no estava sotmesa al control dels palaus (Tartaron 2007). Tanmateix, les MGUA foren posteriorment incorporades als centres palatins micènics com Midea, Tirint i la mateixa Micenes, on esdevingueren ídols creats específicament per a la seva exhibició en santuaris i processons oficials (Kourou 2015; Walcek 2007).

Fig. 130: Anònim/a (ca. 1.200 AEC). Deessa amb braços alçats, guarnida amb càpsules de cascall [ceràmica, mides no disponibles]. Gazi, Creta.

Una altra categoria d'escultures són les petites figures femenines que, a partir del segle XV AEC, es varen estendre gairebé a tots els llocs del Peloponès, el sud i el centre de Grècia continental, arribant a les Cíclades, el Dodecanès, Creta, Xipre i fins i tot més enllà (Vetters 2019; 2016). Heinrich Schliemann, descobridor de la cultura material micènica, va ser el primer en identificar-les com a representacions primerenques de la deessa Hera i, des d'aleshores, ja fa més d'un segle, la comunitat acadèmica no ha aconseguit consensuar la seva interpretació (Vlachou 2017; Papadimitriou 2015).

Formalment, aquestes figuretes esquematitzades tenen una altura que va dels cinc als vint centímetres. Presenten decoracions lineals amb pintura roja o vermellosa que suggereixen una túnica llarga; alguns exemplars porten engalba blanca, mentre que altres estan sense pintar (Tzonou-Herbst 2002). Majoritàriament representen dones —les representacions masculines són excepcionalment rares—, però també hi ha animals, formes híbrides d'humans i animals, carruatges i mobiliari. La fabricació massiva d'aquestes petites figures i el seu ús es prolongaren fins a finals del segle XI AEC. Durant aquest període, varen experimentar canvis de forma, tal vegada reflectint, segons Steel¹⁰⁷ (2020), canvis en els rols

Fig. 131: Morro, Antoni Miquel (2018). *Origen* [pedra d'Almorquí, 55 x 14 x 12 cm].

¹⁰⁷Em sembla interessant esmentar l'estudi realitzat per Steel per avaluar les respostes emocionals d'un grup de participants actuals davant d'una actriu caracteritzada segons cadascuna de les tres tipologies de figuretes. L'autora conclou que la figura «Phi», la primera en aparèixer per ordre cronològic, proporciona la interpretació més homogènia, amb una idea general de fecunditat, maternitat i feminitat. Seguidament, «Tau», amb el seu capell característic, és interpretada majoritàriament amb un posat distant i tancat, que també pot transmetre autoritat, control i estatus. Finalment, «Psi», amb els braços alçats, evoca un gest antinatural adient per fer-se visible i proclamar un missatge. Tot i que Steel admet els problemes inherents d'extrapolar les respostes d'una mentalitat del segle XXI a una societat de l'edat del bronze, proposa que les diferències en cadascuna d'aquestes respostes podrien reflectir diverses feminitats micèniques, segons la natura canviant de la societat continental amb l'aparició dels palaus. D'altra banda, observa que les figuretes no celebren obertament la forma femenina ni la sexualitat, ja que el cos roman completament ocult fins als peus i, en canvi, s'emfatitza la roba, els adorns i el

femenins o, almenys, en aquells considerats socialment significatius per a la seva representació. Per als tres tipus principals de figuretes, Arne Furumark va assignar els noms de «Phi», «Psi» i «Tau», d'acord a la seva similitud amb les lletres Φ , Ψ i T de l'alfabet grec (fig. 132).

Vetters (2019) agrupa en cinc categories les interpretacions de les figuretes antropomòrfiques que, tradicionalment, han tingut més acceptació, resumides de la següent manera:

a) Com a expressió material de religiositat, ja siguin deïtats (representacions d'éssers sobrenaturals), ofrenes votives (actuant en súplica o agraïment als poders transcendents) o adoradors/es (representants del/la donant).

b) Com a portadores d'idees màgiques i d'actes rituals —en el sentit de provocar, manipular o prevenir un succés específic.

c) Com a imatges de culte ancestral —representant avantpassats en l'àmbit dels ritus.

d) Com a material o objecte didàctic —representant determinats rols, fets o conviccions.

e) Com a joguines.

A aquestes interpretacions específiques i d'acord amb la tendència seguida en altres exemples de coroplàstia antiga, s'ha considerat també la variabilitat dels usuaris/es i dels contextos d'ús de les figuretes, proposant interpretacions flexibles i canviants que admetin usos múltiples —incloent canvis de significat al llarg de la seva vida útil o bé la transformació cultural dels seus usuaris/es— (Tzonou-Herbst 2010; 2002; Walcek 2007).

gest. Per tant, la representació d'una figura passiva, dreta i amb un vestit llarg, podria reflectir un model micènic per al gènere femení (Steel 2020).

Fig. 132: Anònim/a (1.400-1.300 AEC). D'esquerra a dreta, una figura tipus «Tau» i dues tipus «Phi», totes femenines [ceràmica, 10'8, 10'8 i 10'5 cm d'alçada respectivament]. Grècia.

Fig. 133 i pàgina següent: Morro, Antoni Miquel (2018). *Al·legoria pagana* [pedra calcària Capri, 95 x 34 x 18 cm].

Altres punts de vista, però, observen en la producció massiva d'aquestes figures estratègiques palatines de control ideològic, i és interessant desenvolupar-les aquí, ja que «*Far from passively reflecting social reality, spiritual and ritual behaviors can shape cultural attitudes, support or subvert an established order, and interfere with strategies of domination and resistance*» [Els comportaments espirituals i rituals, lluny de reflectir passivament la realitat social, poden modelar les actituds culturals, recolzar o subvertir un ordre establert, i interferir amb les estratègies de dominació i resistència] (Nikolaïdou 2012, p. 42). Per exemple, d'acord amb Steel (2020), la reproducció mimètica en argila d'actes i d'accions corporals quotidianes pot servir per reiterar el significat cultural de les identitats i dels rols socials que representen. Per Veters, el control sobre el comportament femení pot aconseguir-se o estandarditzar-se a través de la difusió i de l'acceptació social d'aquestes imatges:

Thus, from the commencement of terracotta figurines on the Greek mainland this class of artefacts can be shown to be an amalgam and hybridisation of different cultural influences, but fitted to specific Mycenaean needs: as a transport medium of new religious ideas, which helped to install and support an emerging palatial elite whose perceived superiority over other segments of the society was apparently founded on religious ideology. Figurines were an effective, because inconspicuous means of promoting such an ideology: Due to the portability of the figurines and their comparatively cheap production they materialised and thereby spread the concepts and images of new deities appropriated in the context of elite representation [Així, des del començament de les figuretes de terracota a la Grècia continental, aquesta classe

d'artefactes pot demostrar-se com una amalgama i hibridació d'influències culturals diverses, però adaptades a les necessitats específiques micèniques: com a mitjà de transport de noves idees religioses, que varen ajudar a establir i recolzar una elit palatina emergent, percebuda com a superior a altres segments de la societat basant-se en la ideologia religiosa. Per la seva discreció, les figuretes varen ser un mitjà eficaç de promoció d'aquesta ideologia: gràcies a la seva portabilitat i la seva producció comparativament econòmica, varen materialitzar i difondre conceptes i imatges de noves deïtats apropiades al context de representació de les elits]. (2019, p. 383)

Walcek assenyala que, si la religió serveix per crear, legitimar i mantenir valors i sistemes socials, podem utilitzar les figuretes per reconstruir determinats aspectes de la seva societat:

(...) the representation of the human body is deliberate and does not necessarily reflect reality, but encodes the stereotypical social constructs of the makers and users of figurines. What is and is not depicted on anthropomorphic figurines reveals important information about the society that created them, especially constructions of personal identity, gender, and status [(...) la representació del cos humà és deliberada i no reflecteix necessàriament la realitat, sinó que codifica els constructes socials estereotípics de les persones que creen i utilitzen les figuretes. Allò que es representa i allò que no en les figuretes antropomòrfiques revela informació important sobre la societat que les va crear, especialment les construccions de la identitat personal, el gènere i l'estatus]. (2007, p. 234)

Fig. 134: Hepworth, J. Barbara (1951). *Group I (Concourse)* [marbre, 24'8 × 50'5 × 29'5 cm].

2.2.3.3.6. L'emergència d'un nou culte

En el període conegut com Hel·làdic Recent III B —aproximadament entre el 1.330 i el 1.200 AEC (Steel 2020)—, el continent micènic presencia les primeres representacions identificables com imatges masculines de culte. Si l'adopció i transformació dels tipus de figures cretenques, un segle abans, es va produir en un context d'estratificació social, aquest nou desenvolupament iconogràfic pot relacionar-se amb l'emergència d'un govern absolutista (Vetters 2012; Vetters i Weilhartner 2018; 2017). En aquest context, els fragments d'una gran figura itifàlica trobada a la ciutadella superior de Tirint (fig. 135), en un entorn palatí, poden interpretar-se com la primera evidència clara d'un culte oficial a deïtats masculines, que si bé ja figurava als registres en lineal B de les tauletes, gairebé no s'havia expressat en l'escultura (Vetters 2019).

Amb aquesta figura, creada abans del 1.200 AEC, també es trobaren dues petites escultures de bronze encara més antigues, conegudes com «déus colpejadors» [*smithing gods*], procedents de Biblos o d'Ugarit (actuals Líban i Síria, respectivament). Vetters i Weilhartner consideren plausible que aquests guerrers de bronze formessin part d'una iconografia importada, la qual hauria tingut un paper decisiu en l'elaboració autòctona de la figura itifàlica de Tirint. A més, es pregunten si aquesta afinitat cap a la iconografia nord-llevantina també hauria pogut implicar una transferència de conceptes i funcions (Vetters i Weilhartner 2018).

Segons Walcek, el motiu del «déu colpejador» va sorgir a l'Antic Orient Pròxim, on la potència divina i reial s'expressava principalment a través de demostracions masculines de força militar. Els déus de la tempesta

Fig. 135: Reconstrucció esquemàtica de la figura masculina recuperada de la ciutadella del palau micènic de Tirint, a l'Argòlida. Ceràmica, finals del s. XIII AEC.

i de la guerra, com l'hitita Tessub i els semítics Baal i Reshef, es representaven com a guerrers colpejadors. Aquest motiu, probablement, es va transmetre al món egeu, reflectint-hi nous rols públics masculins que emfatitzen el caràcter marcial (Walcek 2007). La seva aparició coincideix amb períodes de canvis socials radicals i amb la masculinització dels panteons. Byrne, citat per Karydas (2009), argumenta que si aquests objectes varen ser acceptats en un entorn nou, és perquè ja existia un déu guerrer a la comunitat receptora, adquirint la nova imatge aspectes de la deïtat local.

Fig. 136: Anònim/a (finals s. XIII AEC). Déu colpejador [bronze, mides no disponibles]. Santuari de Filakopí (Cíclades, Grècia).

2.2.3.3.7. El col·lapse micènic

A finals del segle XIII AEC, Micenes i altres regnes del Peloponès patiren una sèrie de desastres naturals, com terratrèmols i grans incendis, que malgrat els esforços de recuperació, donaren pas, aproximadament el 1.200 AEC, a un punt sense retorn. Les causes del col·lapse micènic no estan clares, però segons Chapin (2014) i Papadimitriou (2015), tot apunta a una convergència de successos en què, a banda de les destruccions esmentades, podrien afegir-se invasions estrangeres, i la pròpia hipertrofia dels palaus, incapaços de gestionar les conseqüències dels desastres naturals. En tot cas, Micenes fou cremada, igual que els palaus de Tirint i de Pilos. Els centres palatins i les ciutats portuàries de Creta es varen abandonar, i una gran part de la població grega es desplaçà cap a les illes de la costa de Turquia, com Samos, Lesbos i Rodes, i finalment a la mateixa Anatòlia (Budin i Turfa 2016).

La destrucció dels assentaments, la despoblació, la desaparició de

l'escriptura i les interrupcions culturals varen marcar, cap al 1.125 AEC, una nova etapa coneguda com l'edat fosca grega. Un període caracteritzat per la manca de materials artístics i epigràfics, que féu retrocedir Creta i la Grècia continental a la prehistòria durant més de quatre segles (Burkert 2007). El col·lapse dels regnes micènics coincidí amb el final d'altres grans civilitzacions de la Mediterrània i de l'edat del bronze, i donà pas a la formació dels grans imperis de l'edat del ferro (Burlingame 2011). No serà fins al voltant del 770 AEC que la recuperació de l'escriptura i el desenvolupament de les ciutats-estat assenyalaran la recuperació del món grec i l'inici de l'època arcaica (Chapin 2014; Lemos 2006).

2.2.3.3.8. La mort de Pòtnia

Les tauletes en lineal B d'argila, preservades pels incendis que cremaren els palaus minoics i micènics al segle XIII AEC, conserven la primera evidència disponible de la llengua pròpiament grega. En aquests textos, principalment inventaris administratius, ja hi ha referències a Àrtemis, Ares, Posidó i Hera, per exemple. Tot i que no proporcionen detalls específics sobre el seu culte o funcions, testimonien l'origen micènic d'una part del panteó grec posterior (López-Ruiz 2015).

En canvi, durant el mateix segle, la que havia estat la deessa micènica més important, Pòtnia, comença a desaparèixer. Segons Chadwick (1957), aquesta figura va sincretitzar-se, amb el pas del temps, amb les deesses olímpiques. En tot cas, l'arribada de l'edat del ferro va desplaçar els cultes antics, incorporant noves deïtats i ritus. Tanmateix, en alguns llocs, l'absència d'estructures institucionals hauria pogut endarrerir la implantació

Fig. 137: MacDowell, Kate (2006). *Venus* [porcellana, 22'8 x 35'5 x 22'8 cm].

dels nous escenaris religiosos i l'establiment del nou panteó oficial com a culte formal de la *polis*, fins a l'època arcaica (Kourou 2015).

En aquest context, l'aparició d'algunes figures femenines arcaiques amb els braços alçats, en gest d'epifania, suggereix que, en la religió popular i en la mentalitat social, Pòtnia va romandre viva. De fet, una figura trobada en un petit santuari dedicat a Atena, a la ciutat de Halae, a l'antiga Lòcrida (al centre de Grècia, entre el golf de Corint i l'estret d'Eubea), podria representar, segons Kourou, l'última figura coneguda de Pòtnia a la Grècia continental (fig. 138). Tot i que el seu culte, d'origen minoic, va desaparèixer oficialment amb l'edat del bronze, aquesta entitat ancestral va persistir en el temps i en la fe popular, i probablement va precedir el culte oficial a Atena que es realitzarà en aquest santuari a partir del segle VI AEC (Kourou 2015).

Fig. 138: Anònim/a (ca. 600 AEC).
Bust de Pòtnia del santuari d'Atena
a Halae [terracota, 18 cm d'alçada].
Antiga Lòcrida, Grècia.

2.2.3.3.9. El naixement de l'heroi

(...) i quan tota la casa tindreu endreçada, endueu-vos
les serventes de dins la gran sala ben establerta,
entre la rotonda i el clos perfet de la clasta,
i les colpiu amb els glavis de llarg tallant, fins que totes
hagin retut el buf i oblidat els plaers d'Afrodita (...).

([Atribuit a] Homer, ca. s. VIII AEC: *Odissea*, cant XXII, 2014)

Al voltant del 750 AEC, emergeixen nous espais d'adoració a Micenes, Pilos i Àtica. Les tombes monumentals de l'edat del bronze, que durant segles havien estat ignorades, es convertiren sobtadament en llocs de veneració dels grans guerrers del passat, que per primera vegada seran

immortalitzats en la tradició èpica com herois¹⁰⁸ (Wees 2006; Antonaccio 2006; Crespo 1991).

Harrison (2022) sostenia que, tot i que la religió no comença amb Homer, amb ell s'inicia la mitologia. A dia d'avui, no existeixen «textos sagrats» de referència que ens informin d'una cosmogonia o d'una teogonia gregues, a la manera dels Veda hinduïstes o dels Evangelis cristians (Páez 2007). Per tant, hem d'acudir a la poesia èpica antiga — especialment a les obres d'Homer i d'Hesíode— com a «documents fundacionals» de la religió grega —entenent que el terme «grec», a diferència de «micènic», fa referència a la cultura que va seguir les invasions i les catàstrofes posteriors al 1.200 AEC (Burkert 2007).

Les epopeies, culminades en Homer, recullen una amalgama de materials de transmissió oral que es remunten als temps micènics, passen per l'edat fosca i arriben a l'època del poeta grec, aproximadament al segle VIII AEC¹⁰⁹. La recuperació de l'escriptura, adaptant l'alfabet fenici als requeriments de la llengua grega (Pomeroy 1999), va permetre fixar aquests poemes, que reflecteixen la imatge ideal del món heroic que tenien els grecs de l'època (Carruesco i Torné s.d.).

És important recalcar que, juntament amb els altres poetes

¹⁰⁸Per exemple, Jeffery data aproximadament l'any 475 AEC a una inscripció dedicada a un heroi en la monumental necròpoli micènica del Cercle de Tombes A. Aquest conjunt sepulcral no va patir cap destrucció ni alteració, ni en l'època clàssica ni en l'hel·lenística. (Jeffery citat per Gallou2002).

¹⁰⁹La continuïtat religiosa entre l'edat del bronze i l'edat del ferro és un tema controvertit en l'arqueologia grega. Tradicionalment, es considera que la religió grega històrica té els seus orígens en l'edat del bronze, basant-se en la literatura èpica. Però les interpretacions més recents divergeixen en la cronologia dels esdeveniments narrats: d'una banda, s'ha argumentat que la falta de continuïtat dels registres arqueològics situa els materials de la *Iliada* i l'*Odissea* en l'edat del ferro (Whittaker 2015; Cosmopoulos 2014; Donland 2006, per exemple); d'altra banda, es sosté la pervivència d'expressions i d'actes rituals d'època micènica (Vlachou 2017; Mikrakis 2013; Palaima 2008; Maran 2006, per exemple).

Fig. 139: Anònim/a (550-525 AEC). *Amazona* [bronze, mides no disponibles]. Tessàlia, Grècia.

Fig. 140 i pàgina següent: Morro, Antoni Miquel (2010). *Actitud de pólvora i d'esperança* [alumini i ferro, 106 x 24 x 15 cm].

posteriors compromesos amb la tradició èpica —com Apol·loni, Ovidi o Virgili—, les obres s'identifiquen íntimament amb les seves autories. És a dir, aquests poetes recolliren i sistematitzaren els mites existents, però ho feren innovant i adaptant-los en versions personalitzades. De fet, assenyala López-Ruiz (2012), no queda clar fins a quin punt les obres d' Hesíode i d'Homer representen els conceptes grecs predominants sobre les deïtats, ja que, tal com s'ha dit, no disposem de cosmogonies anteriors.

Es conserven dos grans poemes èpics, la *Ilíada* i l'*Odissea*; ambdós són extractes elaborats d'un conjunt més gran de relats sobre la Guerra de Troia. Aquests textos, assenyala Burkert, foren precedits per una etapa de poesia oral, amb generacions de bards professionals que improvisaven i reelaboraven contínuament els seus temes. Tot i que atribuïdes a Homer, la *Ilíada* i l'*Odissea* no són obra, probablement, de la mateixa persona (Burkert 2007).

La guerra és el tema recurrent d'aquests poemes, on els homes es defineixen gairebé exclusivament com a guerrers, i on les dones importen en la mesura amb què poden influir, directa o indirectament, en la batalla (Whittaker 1995; Bodiştean 2012). De fet, a les acaballes del segle VIII AEC, el registre mortuori argiu evidencia un augment espectacular d'armes, armadures i objectes amb escenes de cavalls; totes elles vinculades amb la identitat masculina d'una aristocràcia guerrera, reflectint un nou grup d'interès en el sorgiment de la *polis*¹¹⁰ (Pappi 2006).

¹¹⁰Segons Walcek, els processos de formació de l'Estat van acompanyats, generalment, del canvi d'una organització política i econòmica basada en el parentiu a una estructura basada en la classe i el rang. Aquesta separació de la producció i de la reproducció dóna lloc, sovint, a la devaluació de la dona (Walcek 2007). En el cas grec, la *polis*, la Ciutat-Estat, fou la unitat política estàndard fins a l'adveniment dels regnes hel·lenístics. La ciutadania podia variar d'una *polis* a una altra, però, generalment, agrupava tots els propietaris masculins adults (Budin i Turfa 2016).

I si la tradició èpica acceptà i valorà el rol guerrer masculí, també fomentà la subordinació del rol femení: la societat representada en l'*Odissea* imposa restriccions severes a les dones¹¹¹ i en dicta el comportament que creu acceptable (Whittaker 1995). La narrativa èpica d'Homer, així com la d'Hesíode o la de Xenofont, entre d'altres, va ser utilitzada instructivament, almenys des de la Grècia clàssica. Textos escrits per homes en què les dones són descrites, habitualment, com a manipuladores, mentideres i perilloses per als homes, amb l'objectiu de recloure i controlar la població femenina¹¹² (Meehan 2017).

Així relata Hesíode, en la *Teogonia*, la creació de la dona, una «bella calamitat»:

L'estupefacció s'apoderà dels déus immortals i dels homes mortals en veure el terrible engany, mal ineludible per als homes. D'ell prové la raça femenina, la funesta generació de les dones, flagell que habita entre els homes mortals, no gens resignades a comportar penúria funesta, sinó l'abundància. (1999, vv. 588-593)

Fig. 141: Caubet, Remígia (1975). *Nuredduna* [bronze, mides no disponibles].

111Un dels passatges del *Cant XXII* de l'*Odissea* ha esdevingut, segons Hardwick, paradigma dels aspectes repressius i misògins transmesos pels mites antics i les narratives que se'n deriven. En aquest passatge, Ulisses culpa dotze esclaves d'haver deshonrat casa seva per haver-hi tingut relacions sexuals, i n'ordena l'assassinat tot i saber que les esclaves, en realitat, havien estat violades (Hardwick 2017). Un fragment d'aquest passatge inicia aquest capítol.

112Encara no ha pogut valorar-se fins a quin punt la poesia èpica ha contribuït i contribueix a la devaluació de la dona i a la imposició d'una ideologia masclista que encara perdura. Aquest no és el lloc per analitzar la seva influència en la societat contemporània; basti assenyalar que la mitologia grecoromana, afirma Hardwick (2017), ha esdevingut una font sempre present de narratives i de figures icòniques. Per Treu (2017), Homer proporciona un cas perfecte de retorn dels mites grecs a la cultura contemporània, i la influència de la *Iliada* en la cultura europea, conclou Crespo (1996), és difícil d'exagerar.

Com que Homer, el poeta grec més antic conegut, es va dedicar a exaltar la glòria dels antics herois, cal recórrer a Hesíode —lleugerament posterior a aquell— per aprofundir en els orígens del món i en la creació de les deïtats i dels éssers humans.

Així, com assenyala Pomeroy, Hesíode presenta una progressió divina, des de les primeres generacions de domini femení —caracteritzades per qualitats emocionals, naturals i terrestres— fins a la monarquia superior i racional del Zeus olímpic. El déu suprem del tro va establir a l'Olimp un govern patriarcal, amb un ordre moral i cultural que nega el poder a les dones i que s'apropia, fins i tot, de la seva capacitat de parir —exemplificada amb el naixement d'Atena, des del cap de Zeus, i de Dionís, des de la seva cuixa. «*Es muy probable*» —assenyala l'autora—, «*que la misoginia fuera uno de los varios factores que motivaron a Hesíodo para organizar, en las antiguas generaciones, aquel cortejo de oscuras y dañinas divinidades y sus monstruosas descendencias que habrían de ser derribadas por el civilizador Zeus*» (Pomeroy 1999, pp. 15-16). D'acord amb això, Frymer-Kensky (1992) ha advertit que, en retratar la gènesi divina com una batalla entre dones i homes, el poeta va fonamentar el posterior sistema filosòfic pitagòric, que divideix el món en oposicions de contraris, essent el binomi masculí/femení una divisió essencial de l'univers. Aquest canvi en els conceptes religiosos i en la percepció del gènere, puntualitza Lerner (1990), ja s'havia produït en la societat grega quan es va concebre la *Teogonia*.

Atès que, en l'edat fosca, el panteó era clarament patriarcal, els vestigis de poder femení de la literatura èpica s'han interpretat com a rastres d'un matriarcat inicial, desdibuixat conscientment pels poetes esmentats (Reboreda 1998). També s'ha suggerit que el culte a Zeus —una

Fig. 142: *Tresor d'Atreu*. Vista del tolos i entrada a la cambra lateral, s. XIII AEC. Aquestes tombes, grans i costoses, esdevingueren els monuments funeraris emblemàtics dels clans reials.

figura d'origen indoeuropeu (Burkert 2007)— fou introduït en alguna de les incursions invasores arribades en l'edat del bronze egeu, i que les nombroses relacions sexuals que se li atribueixen, podrien explicar-se per l'intent d'unificar el seu culte amb el de les deesses de la població nadiua. En tot cas, conclou Pomeroy (1999), el confinament de les dones a l'esfera domèstica i la sistematització d'un pensament antifemení per part de poetes i filòsofs són dues de les creacions més devastadores del llegat clàssic. Així es va manifestar, també, en la seva representació literària: en l'èpica posthomèrica, Pòtnia ja no és «deessa», sinó «senyora» (Varias 2016); Ariadna és desproveïda dels seus atributs prehel·lènics i convertida en l'esposa de Dionís (Díez del Corral 2007); Àrtemis, abans senyora dels animals i de la naturalesa salvatge, esdevé ara una adolescent innocent (Burkert 2007). Altres deesses dels textos micènics han estat degradades a deïtats secundàries o heroïnes mítiques (Boëlle 2014). Així com els déus i els guerrers s'associen amb la guerra, ara les deïtats femenines gregues basen la seva autoritat en la bellesa: Hera, Calipso, Afrodita i Circe deriven el seu poder de l'atractiu sexual (Walcek 2007). Tanmateix, segons Simonis,

La figura de la diosa madre es depuesta de su liderazgo en los panteones divinos, se la amansa y luego se convierte en multitud de diosas diferentes, como esposas, hijas y hermanas del dios principal. Pero, de algún modo misterioso, esta nueva forma e identidad bajo formas diversas continuará ostentando mucha fuerza en la religión popular y se transformará constantemente adaptándose a los diferentes tiempos y contextos. (2012, p. 155)

Fig. 143: Morro, Antoni Miquel (2018). *Barcana* [travertí groc, 89 x 32 x 32 cm].

2.2.3.3.10. Les «deesses vivents» de Gimbutas

Soy la madre de la inmensa naturaleza, la dueña de todos los elementos, el tronco que da origen a las generaciones, la suprema divinidad (...). Los frigios, primeros habitantes del orbe, me llaman diosa de Pessinonte y madre de los dioses; soy Minerva Cecropia para los atenienses autóctonos; Venus Pafia para los isleños de Chipre; Diana Dictymna para los saeteros de Creta; Prosérpina Estigia para los sicilianos trilingües; Ceres Actea para la antigua Eleusis; para unos soy Juno, para otros Bellona, para los de más allá Rhamnusia; los pueblos del Sol naciente y los que reciben sus últimos rayos de poniente, las dos Etiopias y los egipcios poderosos por su antigua sabiduría me honran con un culto propio y me conocen por mi verdadero nombre: soy la reina Isis.

(Apuleyo, ca. s. II: *El Asno de Oro*, 1983, p. 325)

Gimbutas dedicà el seu darrer llibre, *The Living Goddesses* (1999), a les anomenades «deesses vivents»; deïtats que foren adorades en les primeres èpoques històriques. Aquesta obra, que encara escrivia deu dies abans de la seva mort, el 1994, sintetitza el seu treball anterior, afegint noves investigacions i un espai important per al folklore i la mitologia.

Gimbutas creia que l'estudi de la religió grega ens pot ajudar a entendre l'antiga espiritualitat preindoeuropea i la seva fusió amb el culte indoeuropeu. Afirmava que la civilització micènica representa una fase de transició important entre la cultura ginocèntrica de la Vella Europa i la cultura grega clàssica.

Fig. 144: Anònim/a (s. XIII AEC). *Cap femení* [fragment] [guix policromat, mides no disponibles]. Possiblement part d'una deessa o d'una esfínx, aquest és un dels pocs exemples d'escultura micènica a gran escala. Centre religiós de l'acròpoli de Micenes, Grècia.

Tot i pertànyer a una societat guerrera, l'evidència arqueològica mostra que el culte micènic mantenia creences arrelades en la deessa — recordem que moltes deïtats ancestrals apareixen encara als textos micènics; algunes estan relacionades amb la Creta minoica i d'altres es remunten encara més enrere, potser al neolític (Burkert 2007). L'autora sostenia que els canvis catastròfics ocorreguts al continent, durant els quatre o cinc segles que separen el col·lapse de la civilització micènica de l'inici de l'època arcaica, haurien menyscabat el paper femení en la societat i en la religió, tal com es fa palès en la poesia èpica: subordinant les dones als homes i les deesses als déus (Gimbutas 1999). Tanmateix, però

Fig. 145: Romani Wagenaar, caracteritzada per al documental *Helen of Troy*, de Bill Locke, 2005.

Las diosas heredadas de la Vieja Europa, tales como las griegas Atenea, Hera, Artemisa, Hécate; las romanas Minerva y Diana; las irlandesas Morrígan y Brigit; las bálticas Laima y Ragana; la rusa Baba Yaga; la vasca Mari, y otras, no son «Venus» que traen fertilidad y prosperidad; como veremos, son mucho más que eso. Aquéllas, transmisoras de la vida y portadoras de la muerte, son «reinas» o «señoras» y, como tales, permanecen en los credos individuales durante un período de tiempo muy largo, pese a su destronamiento oficial, fusión e hibridación con las más o menos recientes esposas celestiales indoeuropeas. (Gimbutas 1996, p. xviii)

S'ha assenyalat que la mitologia en general, i la mitologia grega en particular, ha estat una eina ideològica fonamental en la creació i el manteniment dels rols de gènere de les anomenades «cultures occidentals», influint en la construcció sociocultural de dones i d'homes, la divisió del treball, la legitimació d'un tipus de sexualitat i el menyspreu d'un altre, per citar només alguns exemples (Pérez 2014). Si les seves imatges de submissió han nodrit —i nodreixen— el poder patriarcal, els mites grecs

també ens ofereixen, paradoxalment, formes de resistència, que tenen un paper important en l'estudi contemporani de les relacions de gènere.

D'acord amb Lewis, a partir dels anys setanta, amb l'accés massiu de les investigadores feministes als estudis de l'antiguitat clàssica, la presència en les narratives mítiques d'una gran quantitat de figures femenines actives i poderoses, va oferir una manera d'afirmar la importància social de les dones, en contrast amb els registres posteriors. Ambdues mitologies, la grega i la romana —interpretades tradicionalment des d'un biaix sexista—, esdevingueren espais que calia reapropiar amb una òptica feminista (Lewis 2011b).

Abans, a principis del segle XX, la psicoanàlisi ja s'havia fixat en el mite, desenvolupant-hi un enfocament sistemàtic —reivindicat primer per Freud, i reinterpretat després pel seu dissident més conegut, Jung. Segons Armstrong (2011), la psicoanàlisi junguiana considera el «coneixement mitològic» com un complement essencial per al treball terapèutic i la comprensió psicològica, i estableix que tots els éssers humans compartim un inconscient col·lectiu de naturalesa mitopoiètica, on el mite és sempre una font poderosa de coneixement i de motivacions inconscients.

Tanmateix, les deesses, tal com es presenten en la mitologia posthomèrica, sempre han tingut funcions concretes i delimitades —a diferència dels déus, que gaudeixen d'un ventall major de possibilitats. D'acord amb Pomeroy, la perspectiva d'enfrontar una dona realitzada i segura de sí mateixa en una multiplicitat de rols genera ansietat en l'home, habituat des de l'antiguitat a contextualitzar-la en situacions específiques. El fet que una dona moderna es vegi frustrada i compel·lida a triar entre ser una Atena —una intel·lectual asexual—, una Afrodita —un objecte sexual

Fig. 146: Elvira, Angel (s.d.). *Las metamorfosis de Mari* [pintura a l'oli, mides no disponibles].

frívol— o una Hera —una mare i esposa respectable—, certifica les deesses gregues com arquetips de l'existència femenina. Amb la combinació dels trets de les deesses principals, conclou Pomeroy, seria possible un desenvolupament complet i òptim —una dona equivalent a un Zeus o a un Apol·lo (Pomeroy 1999).

Des d'una perspectiva mitològica, el mite de la deessa es pot percebre en la voluntat de moltes persones de viure d'una manera nova, un cop entesa la necessitat d'entendre el món com una unitat (Baring i Cashford 2019). En aquest context, una de les autores que ha assolit més rellevància en la utilització dels arquetips femenins, més enllà de l'entorn acadèmic, és l'estatunidenca Jean Shinoda Bolen (1936). Tot i l'estil més o menys esotèric d'obres que fluctuen entre el creixement personal i la medicina integral (Miqueo 2011), la popularitat assolida per Shinoda en aquest àmbit és innegable.

Shinoda considera que les deesses gregues són imatges de dones presents en la imaginació de la humanitat durant més de tres mil anys; representacions femenines amb més poder i diversitat de comportament del que han pogut gaudir, històricament, les dones. Cada deessa està associada a un perfil i un tarannà característics, que es poden interpretar com a «patrons arquetípics» o models universals de comportament. A mesura que una dona travessa les diferents etapes de la seva vida, pot ser necessari activar o inhibir una conducta determinada, en funció de les circumstàncies. En suma, l'autora subratlla la importància de reconèixer aquests patrons, així com la necessitat de saber escollir les deesses amb les quals identificar-se en moments concrets, per tal de superar obstacles, redescobrir allò que té sentit i reforçar els valors propis (Shinoda 1994).

2.2.3.3.11. Forma i atributs de les deesses arcaiques

La realidad ontológica de lo divino aflora en la superficie de la materia por acción de la mano del plástēs, del escultor, quien usando su téchnē da forma a la deidad, a imagen y semejanza del esquema humano.

(Páez 2007, p. 6)

Tornant a l'àmbit arqueològic, la cultura grega, assenyala Burkert, s'ha definit com una «cultura del temple», ja que va ser en la construcció d'estructures religioses on l'arquitectura grega assolí la seva expressió màxima. Aquesta és la «morada» (*naos*) de la divinitat, i acull la seva imatge antropomòrfica. Segons l'autor, els primers temples varen dedicar-se a deïtats representades per escultures cultuals; en el cas de les deesses, a Hera, Atena, Àrtemis i Demèter (Burkert 2007).

Harrison va afirmar que l'antropomorfisme confina les deïtats dins de les limitacions imaginatives de l'adorador/a, però no sempre fou així:

We have noted evidence, very scattered and fragmentary, of earlier animal forms of the goddess as bird and snake. (...). The goddesses, when they first come into our ken, are goddesses, fully human and lovely in form, figures whose lineaments have been fixed and beautified by art, and of mythological rather than of ritual content. (...) the early phases of that development are more effaced (...) [Hem

observat evidències, molt disperses i fragmentàries, de formes animals anteriors de la deessa com a ocell i serp. (...). Quan percebem les deesses per primera vegada, tenen forma completament humana i són belles; figures de trets fixats i

Fig. 147: Anònim/a (s. VI-V AEC). Divinitat [terracota, mides no disponibles]. Sicília, Itàlia.

agraciats per l'art, i de contingut més mitològic que no ritual. (...) les primeres fases d'aquell desenvolupament estan més esborrades (...). (1908, pp. 258, 321)

També Young, citat per Pruski (2019), sosté que amb el pas del temps, les formes animals originals de les deïtats es transformaren en imatges antropomòrfiques. Un exemple destacat d'aquesta evolució és un dels conjunts escultòrics més importants del període arcaic: les *kórai*. Aquestes figures femenines de mida natural, o major, eren nombroses en alguns santuaris i, segons Picasso,

(...) recorden les imatges associades al relat de la creació de Pandora, la primera dona que Zeus va ordenar fer i guarnir pels déus com a càstig contra la humanitat. Pandora havia de seduir els homes amb la seva bellesa i els seus ornaments, i les figures femenines arcaïques, per la delicadesa dels seus trets facials i per les seves joies i ornaments, semblen destinades a complaure la deessa o a qui les contemplava. (2012, p. 55)

D'acord amb Elsner, l'antiguitat ofería un món d'imatges divines, on no sempre es diferenciava la deïtat de la seva escultura. En el context del temple, aquestes representacions podien ser vestides, rentades, alimentades i adorades; eren portades en processons i imaginades amb voluntat i amb poders màgics: oraculars, apotropaics, curatius o malèfics. Aquest tipus de visualització d'allò sagrat, associada a l'arcaisme, tornarà a emergir, irònicament, en la modernitat secular (Elsner 2000).

Fig. 148: Morro, Antoni Miquel (2014). *Pandora* [gres, òxids, bronze i fusta, 28 x 21 x 20 cm].

2.2.3.3.11.1. Hera

El nom d'Hera, «senyora», no és d'origen indoeuropeu, i les imatges de serps, lleons i aus aquàtiques que l'acompanyen suggereixen un llinatge més remot (Baring i Cashford 2019).

Els temples més antics li són dedicats. Si amb Homer el seu estatus decau, convertint-se gairebé en una figura còmica —la gelosa esposa de Zeus—, en el fons mai no se sotmet voluntàriament, i la seva condició de germana del déu suprem emfatitza la seva igualtat amb ell (Burkert 2007).

Göttner-Abendroth (1995) sosté que Hera va ser la deessa més important de la Grècia prehel·lènica, i de fet, regnava sobre la regió abans que Zeus (Harrison 2022). El seu casament forçós commemora, segons Graves, les conquestes de Creta i de la Grècia micènica, i el derrocament de la seva supremacia en aquests territoris (1985). Per Gimbutas,

Hera (Roman Juno), a tall, majestic, and beautiful goddess, ruled pastures and seafaring. The most important temples of Hera are known from Argos, Perakhora in Corinth, the islands of Samos and Lesbos, and Sybaris and Foce del Sele in Italy. Artists often portrayed her as a powerful queen positioned between two lions, comparable to the Minoan goddess standing on the mountain [Hera (Juno romana), una deessa alta, majestuosa i bella, governava les pastures i la navegació. Els temples més importants d'Hera es coneixen a Argos, Peracora a Corint, les illes de Samos i Lesbos, i Síbaris i Foce del Sele, a Itàlia. Els artistes sovint la retraten com una poderosa reina situada entre dos lleons, comparable a la deessa minoica que es troba a la muntanya]. (1999 p. 159)

Fig. 149: Brinkerhoff, Clarita (2014). *Homage to Hera 'Albino Peacock'* [metall, plomes i cristalls, 50'8 x 121'9 x 71'1 cm].

Fig. 150 i pàgina següent: Morro, Antoni Miquel (2010). *No pens renunciar* [ferro, 95 x 26 x 25 cm].

2.2.3.3.11.2. Àrtemis

A la més famosa deessa de les bèsties li fou dedicada, al segle VII AEC, la primera gran escultura de marbre (Picazo 2012). D'origen paleolític, aquesta *Pótnia Therôn* és senyora de la naturalesa salvatge; en paraules de Burkert (2007), caçadora triomfant, onsevulla i sempre.

Ànima selvàtica, Àrtemis expressa l'espai de la psique on la humanitat s'allibera, i proveeix d'un caràcter sacre allò indòmit (Baring i Cashford 2019). Segons Pomeroy (1999), la seva falta de connexió permanent amb un home és la clau de la seva independència.

Àrtemis fou venerada amb diferents epítets i de manera diversa: com a gran mare a Efes, com a caçadora adolescent amb Homer, o com a Diana a l'Ariccia romana, per exemple. Léger (2015) vincula el seu nom a ritus d'iniciació d'homes i dones, que podien involucrar sang i sacrificis en el cas masculí. De fet, el seu antic culte a Esparta s'ha descrit fosc i cruel (Rangos 1995). A l'antiga Brauró, la roba de les dones que morien en el part es llegava al seu temple (Benedicto 2019). Allí, cantar, ballar i córrer despullada tenia un significat ritual, per promoure allò «salvatge» tant en nines com en dones (Pruski 2019).

Tot i ser una deessa benèfica, assenyala Herrero, s'ha postulat que la reacció contra el seu culte, expressada al segle I en les cartes de Sant Pau, l'hauria vinculada a la bruixeria, perseguida en les edats mitjana i moderna. En tot cas, al segle IV, Àrtemis ja era considerada el major enemic del cristianisme i la representació més poderosa dels poders demoníacs (Herrero 2021).

Fig. 151: Arleo, Adrian (2016). *Artemis/Diana II* [tècnica mixta, 129'5 x 73'7 x 73'7 cm].

Fig. 152 i pàgina següent: Morro, Antoni Miquel (2019). *Dues reines* [marbres rosa de Portugal i blanc de Macael, 51 x 90 x 30 cm].

2.2.3.3.11.3. Atena

Atena d'ulls glaucs, qui porta l'ègida, és amb tota probabilitat una deessa pregrega unida a la ciutat d'Atenes, com suggereix l'epigrafia micènica de Cnossos *atana potinija* [senyora d'Atenes] (López-Ruiz 2015). Patrona de la guerra, l'artesanía i la saviesa, protegeix els herois en el seu enfrontament amb Medusa, les amazones, Clitemnestra i les erínies, totes elles inscrites en una genealogia fosca i monstruosa. Atena no dispensa, en canvi, suport a figures femenines (González González 2003).

D'acord amb Pomeroy (1999), Atena és l'arquetip de dona capaç d'assolir l'èxit en un món masculí, a costa de negar la seva pròpia feminitat. Virginal i asexual, simbolitza la dominació masculina; sorgida íntegrament del cap de Zeus, completament armada, després que aquest s'empassés l'oceànide Metis (Frymer-Kensky 1992).

Burkert (2007) fa notar que amb Atena, la saviesa de la civilització es separa del vertader fonament de la vida: ni tan sols ha conegut l'úter matern. A cap banda l'himne homèric fa evident un major artifici que el del seu naixement, per tal de desproveir la deessa, afirma Harrison, de la seva condició matriarcal. La iconografia ja la representa amb forma humana, però conserva atributs de serp o d'ocell —i en alguns casos, encara porta ales—, empremtes de les seves formes animals originals (Harrison 1908).

Hesíode proporciona la referència més antiga de Nice/Niké, la personificació alada de la victòria (Pruski 2019). Sincretitzada amb Atena abans del segle V AEC, Atena Niké era una manifestació especial de la deessa, que protegia i portava triomfs a la ciutat d'Atenes.

Fig. 153: [Atribuïda a] Pitòcrit de Rodes (ca. 190 AEC). *Victòria alada de Samotràcia/ Atena Niké* [fragment] [marbre, 245 cm d'alçada]. Samotràcia, Grècia.

Fig. 154 i pàgina següent: Morro, Antoni Miquel (2019). *Ítaca II* [bronze i ferro, 56 x 130 x 28 cm].

2.2.3.3.11.4. Demèter i Persèfone

Diferents aspectes de la deessa neolítica de la vegetació es poden reconèixer en Demèter, reina del gra, i en la seva filla Persèfone, reina dels morts. En la iconografia és difícil distingir, sovint, la mare i la filla; tan paregudes són i tan fort és el seu vincle (Gimbutas 1999).

Al principi, l'agricultura, segons assenyala Harrison, incumbia a les dones. El nom de Dèmeter, que significa «Mare-Llavor», exemplifica el moment en què es va començar a sembrar i a conrear el gra (Harrison 2022). I si en les antigues creences gregues, aquesta deessa simbolitzava el pas del nomadisme a la domesticació de les plantes, els nombrosos ritus religiosos celebrats en el seu nom reconeixien i agraiïen la importància decisiva d'aquesta transformació. A la ciutat d'Atenes, per exemple, es dipositava gra en les tombes (Burkert 2007).

El mite de Dèmeter i Persèfone és insuperable en la seva profunditat emocional. En explorar la tragèdia de l'absència entre una mare i sa filla, ofereix un camí perquè les dones puguin gestionar la pèrdua d'aquest vincle (Keller 2014). Així mateix, en una mitologia esbiaixada i profundament patriarcal, aquesta història destaca per altres raons. No només reconeix els llaços afectius esmentats; també representa un model de rebel·lia enfront de la injustícia i proposa un camí d'empoderament femení, plantant cara al patriarcat (Fernández Guerrero 2022).

Així mateix, aquesta és, en paraules de Penglase (1994), l'evidència més antiga dels Misteris d'Eleusis —no ja dels seus ritus, que eren secrets, sinó de la seva existència i de la seva major recompensa: la preuada immortalitat.

Fig. 155: Anònim/a (s. V-IV AEC). *Demèter i Persèfone* [terracota, mides no disponibles]. Grècia.

Fig. 156 i pàgina següent: Morro, Antoni Miquel (2018). *El bosc* [granit, marbre i pedra, 165 x 60 x 60 cm].

2.2.3.3.11.5. Afrodita

Què et proposaves
en abatré'm follament amb sotracs
d'un desig tal que m'afluixa els genolls?

(Safo de Lesbos, s. VII-VI AEC: *Poema a Cipris* [fragment].

Jiménez i Torres s.d., p. 23)

No hi ha empremtes d'Afrodita, «qui camina sobre l'escuma», als textos micènics (Burkert 2007). És l'única deessa nua del món grec, l'impuls de la vida onsevulla que la llum s'escampa, una autèntica senyora d'allò salvatge (Harrison 2022).

En la *Teogonia* —on es conserva el relat més antic del seu naixement—, Afrodita és filla de la terra i del cel, emergint de l'escuma dels genitals tallats de son pare (Hesíode 1999). Però el seu origen, probablement, es remunta a les acaballes del bronze egeu, en una Xipre conformada per la barreja d'immigració aquea i cretenca amb la població autòctona. Allí, sosté Valdés, es documenta l'existència d'una deessa de la fertilitat des de temps calcolítics —especialment a Pafos, un dels seus llocs de culte més importants. L'Afrodita grega, per tant, reinterpreta característiques orientals —com l'aspecte sensual, però també bel·ligerant d'Astarte o Ixtar— i s'associa, o es solapa, amb altres deesses com Atena o Hera (Valdés 2013; 2005).

L'arquetip d'Afrodita, afirma Shinoda (1994), domina l'amor, la bellesa i la sexualitat de les dones. Però ella, la més bella, fou casada a la força amb Hefest, el més lleig dels immortals (Pomeroy 1999).

Fig. 157: Rosenbach, Ulrike (2006). *Aphrodite TV* [fragment, 35 fotografies de 30 x 42 cm c/u].

Fig. 158 i pàgina següent: Morro, Antoni Miquel (2020). *Emergir* [marbre negre de Bèlgica, 80 x 18 x 15 cm].

2.2.3.3.11.6. Hècate

Hècate, l'enigmàtica deessa dels camins, presideix les cruïlles, on una escultura en forma de dona amb tres caps evoca la seva relació amb les tres cares visibles de la lluna (Bonavides 1996). Maga de travessa nocturna, guia un seguici espectral, acompanyada de gossos que udolen.

Segons Burkert (2007), aquí s'hi reflecteixen ritus de societats secretes. De fet, amb els seus poders màgics, Hècate ha esdevingut el prototip de totes les bruixes posteriors (Göttner-Abendroth 1995). D'acord amb Gimbutas,

Through Mycenaean and Greek times she remained powerful and was worshiped with ecstatic dances. From written sources and from what manifested in vase painting and sculptures, she represented many phases of life: the birth giver and motherly protectress, the youthful and strong virgin, as well as the fearsome and dangerous crone. These aspects are analogous to the moon's phases —crescent, waxing, and full— and to the cycle of life, death, and regeneration [A través dels temps micènics i grecs, ella va mantenir-se poderosa i va ser adorada amb danses extàtiques. Segons les fonts escrites i el que es manifesta en la pintura de vasos i d'escultures, representava moltes etapes de la vida: la donadora de vida i protectora maternal, la verge jove i forta, així com la vella temible i perillosa. Aquests aspectes són anàlegs a les fases de la lluna — creixent, gibosa creixent i plena— i al cicle de la vida, la mort i la regeneració]. (1999, p. 155)

Fig. 159: Representació d'Hècate com a deïtat maligna, s. XVII. Estampa. Autoria i mides no disponibles.

Fig. 160 i pàgina següent: Morro, Antoni Miquel (2020). Oracle [marbre rosa de Portugal, 70 x 25 x 26 cm].

2.2.4. Cultures de Mesopotàmia

Aquesta terra, les creences de la qual van ser llençades al fang, ¿podria generar formes de vida lliure, plenes de sentit màgic, il·lusions, poesia i música, fent rebrotar antics valors sagrats?

(Öcalan 2017, p. 61)

Iraq, originalment sota mandat britànic, s'ha considerat un producte d'aspiracions nacionalistes. Segons Duhon (2008), el debat sobre la identitat iraquiana actual té una major complexitat que la que pugui donar-se sobre l'origen d'una nació/Estat moderna, ja que involucra influències colonials d'Anglaterra, l'impacte del domini otomà i, fins i tot, l'herència adquirida de l'antiga Mesopotàmia.

El conegut com a art sumeri —un conjunt de troballes arqueològiques obtingudes del sud iraquiana— es va convertir, a finals dels anys vint del segle passat, en un focus d'atenció per a historiadors/es, antropòlegs/es i intel·lectuals en general. Tanmateix, en paraules d'Azara, l'espoli patit durant el període colonial, l'estat de guerra permanent que, des dels anys setanta ençà, sagna l'Orient Pròxim, els saquejos, el tràfic d'antiguitats, la iconoclàstia extremista i l'ús polític de les runes, tot plegat ha portat el llegat arqueològic a un punt sense retorn: «*Hoy, Sumer — Mesopotamia, en general— evoca imágenes trágicas, símbolo de la codicia humana y de la violencia política*» (Azara 2016, p. 13).

2.2.4.1. Introducció

(...) quan era jardiner, la deessa Ixtar s'enamorà de mi,
i així és com vaig ser rei cinquanta-quatre anys (...).

(Anònim/a, ca. s. VII AEC: *La llegenda del naixement de Sargón*
[fragment].

Traduït a partir de Roux 1984, p. 164 i Denton 2018, p. 28)

Fig. 161: de Dominicus, Gino (1994).
Ishtar (Inanna) [bronze i or, 123 x
73'3 cm].

Molt de temps després de la desaparició definitiva de l'escriptura cuneïforme, foren les classes privilegiades, especialment entre els segles XV i XIX, les que redescobrien l'antiga Mesopotàmia al «món occidental». El polígraf romà Pietro Della Valle (1586-1652) té atribuït el primer viatge d'un europeu a Babilònia, i després a Persèpolis, com a prolongació d'una peregrinació a Terra Santa que va durar dotze anys. Les seves observacions, tot i estar esbiaixades pel coneixement limitat o inexistent de l'època, varen contribuir a concebre les bases per al desenvolupament futur de l'arqueologia pròxim-oriental (Fales 2017e).

Així, als seus inicis, la recerca arqueològica fou un intent de recuperar dades i imatges de l'anomenat «ambient històric» de l'Antic Testament, amb la major part del personal implicat en les diferents disciplines —epigrafia, filologia, història i arqueologia, principalment— vinculat al judaisme, al protestantisme o al catolicisme (Liverani 1995). Segons Rubio (2001), per més que el segle XVIII va suposar l'aparició de discrepàncies amb la tradició bíblica, aquesta continuà sent defensada per alguns sectors de la comunitat científica, en determinats aspectes, fins als inicis del nostre segle.

D'altra banda, tot i que l'estudi de la dona mesopotàmica es remunta més de cent anys enrere, la reconstrucció històrica no ha considerat les relacions de gènere com a constitutives de les relacions socials. De manera general, els primers treballs partien del marc històric masculí, dins del qual s'inserien, ocasionalment, dones excepcionals (Svård 2016b). Després, a partir dels anys seixanta del passat segle i amb els estudis de gènere, varen emergir marcs metodològics propis per a la recerca del paper de les dones en la història, especialment des dels àmbits francès i nord-americà (Justel 2011). Més recentment, a la dècada dels setanta, moltes investigadores es varen centrar en estudiar l'estatus subordinat del gènere femení i les seves causes (Svård 2016b; Teppo 2005). Oliver (2021) destaca figures pioneres en l'articulació dels binomis dona-gènere i història-Estat en l'antiguitat, com Gerda Lerner, qui, tot i no ser especialista, va intentar clarificar aquests conceptes en la seva obra *The Creation of Patriarchy*, de 1986, així com altres erudites com Rivkah Harris, Joan Westenholz i Elisabeth Stone.

2.2.4.2. L'Antic Orient Pròxim

Amb aquest terme ens referim a una àrea geogràfica extensa, que va des de l'actual Turquia fins al Pakistan i des del Caucas fins a la península aràbiga, i a un llarg període de temps, comprès entre els primers assentaments neolítics al vuitè mil·lenni AEC i la derrota de l'imperi sassànida pels exèrcits islàmics, a mitjan segle VII de la nostra era (Benzel et al. 2010). Utilitzarem aquesta expressió amb reminiscències eurocèntriques, però acceptada en l'acadèmia, per assenyalar la regió on l'ésser humà va

Fig. 162: Vatankhah, Parya (2021). *My body is mine* [fotografia, mides no disponibles].

desenvolupar l'agricultura i la domesticació d'animals per primera vegada, ara fa prop de tretze mil cinc-cents anys (Zeder 2011).

Amb la capacitat de produir menjar i no haver de dependre més de la distribució de plantes i animals salvatges per a la seva subsistència, afirma Milevski (2021), les comunitats neolítiques de l'Antic Orient Pròxim varen crear els fonaments per a l'emergència de les societats jerarquitzades, per a l'especialització artesanal —inclosa la metal·lúrgia— i per a les revolucions dels «productes secundaris»¹¹³ que caracteritzaran el període calcolític. L'àrea on visqueren aquestes primeres comunitats productores es coneix com a Creixent Fèrtil; un arc de terres fructíferes que s'estén des de les actuals Israel i Palestina fins a Síria i el nord de la Mesopotàmia històrica.

Aviat, l'agricultura es va escampar al sud de Turquia i, a principis del sisè mil·lenni AEC, la plana baix-mesopotàmica produïa els seus primers cultius (Rodin 2014). La base per al desenvolupament de la civilització que s'hi establí fou la seva alta productivitat agrícola, permetent que una part considerable de la població es pogués mantenir amb activitats especialitzades alienes al camp —condició principal per a l'adquisició d'un estil de vida urbà (Wiggermann 2011).

¹¹³Sherratt va proposar el 1981 una «revolució dels productes secundaris» a l'Antic Orient Pròxim succeïda durant el període neolític; abans, els animals es criaven principalment per a obtenir carn. L'obtenció de subproductes dels animals domèstics —cuir, llana, llet i, potser, ossos— va suposar un canvi fonamental, així com l'elaboració de productes lactis com la mantega, el formatge i el iogurt (Fales i Del Fabro 2017c).

2.2.4.3. Mesopotàmia històrica

Mesopotàmia (a les actuals Iraq i Síria oriental) és el nom amb què la cultura grega va identificar aquesta «terra entre dos rius» (Stol 2016). Efectivament, la vall mesopotàmica fou creada pels al·luvions dipositats, al llarg de desenes de milers d'anys, per dos rius bessons vinguts de les muntanyes del Taure —el Tigris i l'Eufrates—, que en l'actualitat convergeixen al Golf Pèrsic en un únic riu, el Xatt al-Arab. L'antiga civilització que s'hi desenvolupà aplega més de tres mil·lennis, en què diverses entitats etnolingüístiques exerciren el seu domini polític en diferents regions de la vall (Gansell 2012), fins que els exèrcits d'Alexandre el Gran traspasaren les portes de Babilònia, el 331 AEC (Algaze 2013).

En paraules de Roux (1984), cap altre indret del món té més història, esdevenint l'exemple més antic d'una regió cultural reconeguda i definida conscientment per la seva pròpia cultura local (Fales 2017). D'acord amb Black i Green, els seus diferents pobles tenien sistemes socials, creences religioses i estructures polítiques pròpies, que s'interrelacionaven a través de la interacció, la confrontació i la fusió. De fet, aquest espai s'ha definit tradicionalment sobre la base dels dos grans imperis que han protagonitzat la seva primera etapa històrica: la zona nord, Assíria, que pren el nom de la seva capital original, Assur, i la zona sud, que correspon a Babilònia, amb la seva ciutat principal homònima. Així mateix, Babilònia es va formar prèviament per la fusió de dues regions: Sumer, a la part meridional, i Accad, a la meitat nord, ambdues anomenades així per les llengües principals que s'hi parlaven (Black i Green 2004).

Tanmateix, per als propòsits d'aquest estudi, ens interessa recular encara més en el temps i considerar la franja compresa entre el sisè i el tercer mil·lenni AEC. En aquest interval cronològic, diferents cultures del neolític final mesopotàmic —principalment les anomenades Hassuna, Samarra, Halaf i Obeid—, identificades arqueològicament per la seva producció ceràmica, varen donar pas al període d'Uruk (4000-3100 AEC), que desenvoluparà la primera ciutat coneguda, a més de la primera escriptura, la producció en massa, l'arada, la roda i una institució central i pública, el temple d'Inanna (Wright 2007).

Fig. 163: Rètol de la *Iraqi Plastic Artists Society*, destrossat durant la invasió dels Estats Units i conservat, ara, a l'entrada de l'entitat, com a símbol històric.

2.2.4.4. Mesopotàmia prehistòrica

Tot i que pot provar-se la presència de grups humans organitzats a l'Antic Orient Pròxim ja al 18.000 AEC (cultura del Kebarià, a l'actual Palestina), no és fins al vuitè mil·lenni AEC que tenim la primera evidència a Mesopotàmia (Ottermann 2007). Amb el desenvolupament de les seves primeres comunitats agrícoles, l'últim tret característic del neolític en emergir, segons Breniquet i Robert (2018), fou la terrissa, a mitjan setè mil·lenni AEC. Després, com assenyala Kuiper, els patrons de les primeres decoracions ceràmiques —que en l'arqueologia mesopotàmica es relacionen amb la transició al calcolític— s'han utilitzat per distingir grups etnològics i moviments migratoris. Aquestes agrupacions es denominen majoritàriament de manera arbitrària, segons el lloc on es varen trobar els seus artefactes per primera vegada, i aquests mateixos noms s'utilitzen per referir-se als períodes prehistòrics en què varen predominar (Kuiper 2011).

Així és que Hassuna, Samarra i Halaf són els noms dels primers assentaments importants ubicats al nord de l'actual Iraq (Alta Mesopotàmia), mentre que Obeid també s'associa a la prehistòria alt-mesopotàmica, però especialment a la zona sud (Baixa Mesopotàmia). La principal característica d'aquests grups, o horitzons culturals, fou la «revolució neolítica»¹¹⁴ —és a dir, el pas de societats basades en la caça i la recol·lecció a societats que practicaven i milloraven la domesticació de plantes i d'animals (Ottermann 2007). Inicialment, es varen desenvolupar les cultures del nord, destacant la d'Hassuna, al voltant del sisè mil·lenni AEC, la de Samarra, cinc segles després, i la d'Halaf, al cinquè mil·lenni AEC; tot i que en algunes àrees aquestes etapes varen solapar-se (Braudiel 2001).

Un cop l'agricultura i la ramaderia estigueren ben implantades, afirmen Foster i Polinger, es produí una segona transició important, deguda possiblement a l'augment de la pressió demogràfica: la transformació permanent del medi ambient. L'ésser humà pogué traslladar-se a entorns on, de manera natural, no hi havia les plantes i els animals dels quals depenia (Foster i Polinger 2011). En aquest cas, el desplaçament cap a les terres al·luvials més meridionals va requerir la creació de sistemes d'irrigació artificials —síquies i canals— per drenar l'aigua dels aiguamolls i conduir-la als nous conreus de regadiu, més productius que els conreus de secà desenvolupats al nord (İpek 2019). Així començarà el període d'Obeid, durant el qual la Baixa Mesopotàmia passarà a encapçalar el desenvolupament tecnològic i organitzatiu arreu de l'Antic Orient Pròxim (Liverani 1995).

Fig. 164: Gamelas, Daniel (s.d.). *Radiant Solar Eyes Prophesying Fertile Fields* [modelat digital].

114 D'acord amb la terminologia proposada per Childe (1996).

2.2.4.4.1. Cultures del nord: Halaf

D'acord amb Liverani, l'inici del sisè mil·lenni encara és plenament neolític, amb comunitats sedentàries de 250 a 500 persones que vivien en habitatges de fang o de tova; cultivaven gramínies i lleguminoses, i criaven ovelles, cabres, porcs i bòvids. En aquestes comunitats, no sembla que la guerra fos un mitjà per gestionar les relacions exteriors (Liverani 1995).

Al nord de Mesopotàmia, apareix la cultura d'Halaf (6.000-5.000 AEC), que assoleix una dispersió geogràfica major que les cultures anteriors o coetànies, com les esmentades Hassuna i Samarra. Aquestes societats consumien tant cereals conreats com plantes silvestres, i explotaven animals domèstics i salvatges. No hi ha consens sobre la seva organització social; tot i que s'ha argumentat a favor de l'absència de jerarquies o de símbols de rang en les comunitats del neolític final (İpek 2019), també s'ha proposat una organització social heteràrquica (Özbal 2010b) o, al contrari, una diferenciació estructural destacable (Espejel 2017).

Fig. 165: Anònim/a (5.000-4.000 AEC). *Dona de Tell Halaf* [terracota i pigment, 8'1 x 5 x 5'4 cm]. Governació d'al-Hasakah, Síria.

La cultura d'Halaf va produir i difondre una tradició ceràmica d'alta qualitat, amb patrons que anticipen elements del món espiritual mesopotàmic posterior (fig. 166). De fet, alguns elements d'aquesta tradició traspasaren el propi horitzó cultural, com la roseta de vuit puntes associada al simbolisme d'Ixtar (Charvát 2013) o la tríada de colors blanc-roig-negre que ornamentarà els temples de l'última fase d'Uruk, dos mil·lennis després (Foster i Polinger 2011). Pel que fa al seu corpus escultòric, s'accepta que la representació deliberada d'algunes parts del cos emfatitza la diferència sexual femenina (Harriet 2014), en contrast amb els marcadors masculins, molt més escassos i ambigus en el conjunt de

figuretes (Belcher 2016). Segons Wright (2007), el seu disseny testimonia la importància del llinatge i de la sexualitat femenina en els sistemes basats en el parentiu.

2.2.4.4.2. Cultures del sud: Obeid

Al cinquè mil·lenni AEC es produïren canvis climàtics que provocaren el descens del Golf Pèrsic i l'aparició de grans extensions de terra cultivable, especialment a la zona més meridional de Mesopotàmia (Ottermann 2007). Aquí va desenvolupar-se la cultura d'Obeid, aproximadament des del 5.500 al 4.000 AEC (Wright 2007). Segons Kramer, els primer avenços culturals de la posterior civilització sumèria són atribuïbles a aquest període (Wolkstein i Kramer 1983).

Amb les primeres ordenacions hídriques artificials, que possibilitaren el desplaçament de l'aigua segons les necessitats del conreu (Liverani 1995), la fase cultural d'Obeid produí el primer assentament de la zona sud, expandint-se més enllà de la plana al·luvial cap a les regions veïnes de les actuals Síria, sud-est d'Anatòlia i l'Iran (Lisman 2013). Foster i Polinger han destacat quatre aspectes d'aquesta cultura camperola: la seva permanència —al llarg de mil sis-cents anys o més—, la seva àmplia extensió —arreu de l'actual Iraq i més enllà—, el seu caràcter generalment uniforme —que va donar lloc a una cultura compartida— i l'absència d'armes i de fortificacions —fet que suggereix una coexistència pacífica. També han subratllat el seu corpus ceràmic d'escultura, amb representacions del cos femení que suggereixen creences i pràctiques religioses centrades en la fertilitat, la procreació i la seguretat del foc a la llar (Foster i Polinger 2011).

Fig. 166: Motius Halaf de ceràmica pintada, cinquè mil·lenni AEC.

Aquestes figures es representen nues, amb decoracions que poden interpretar-se com a tatuatges, pintura corporal o algun tipus d'escarificació (Campbell i Daems 2017). Martos Rubio (2012) les descriu com a deesses amb cap d'ocell, de sargantana o de serp.

En atribuir a la ceràmica una autoria principalment femenina i en consonància amb la continuïtat de motius i d'estils, Adams, citat per Özbal (2010), planteja la possibilitat que les comunitats d'Obeid fossin matrilineals o matrilocals. En aquest sentit, s'ha destacat la prevalença del gènere femení en les petites figures modelades de forma realista (un 66% del total disponible, enfront del 2% masculí i la resta d'atribució sexual indeterminada), suggerint, en aquest cas, que la seva presència podria haver exemplificat alguna forma de resistència a les ideologies estatals emergents (Campbell i Daems 2017).

Seguint l'opinió de Wright (2007), des de la perspectiva de gènere, l'expressió artística d'Obeid —amb un simbolisme que emfatitza el llinatge familiar i la importància de la continuïtat dinàstica— té més en comú amb els períodes anteriors que amb la següent etapa d'Uruk. De fet, l'emergència d'una arquitectura pública desenvolupada als primers centres protourbans, amb una funció clarament religiosa (Almeida 2015), respon, segons Beaujard, a l'aparició d'un nou tipus d'organització social que traspasa les estructures basades en el parentiu. En aquest moment, d'acord amb l'evidència de la mida desigual de les cases i les ofrenes funeràries, es generalitzen els inicis de diferenciació sociopolítica (Beaujard 2019; Özbal 2010b; Ottermann 2007).

Fig. 167: Anònim/a (ca. 4.000 AEC). Dona d'Obeid amb cap de sargantana alletant un nen [terracota i betum, origen no disponible].

2.2.4.5. Sumer o *L'ornament del cel*

La història de Sumer pot dividir-se en cinc períodes successius, amb una cronologia aproximada i esdeveniments extrets de Black et al. (2004):

- Període d'Uruk (4.000-3.000 AEC): desenvolupament de la vida urbana i de l'escriptura cuneïforme a la Baixa Mesopotàmia. Inclou el curt període de Jemdet Nasr.

- Període dinàstic arcaic (3.000-2.350 AEC): ciutats-estat sumèries independents, a vegades en conflicte.

- Imperi accadi (2.350-2.230 AEC): primer imperi territorial amb seu a Accad, al nord de Sumer. Sacerdotessa Enheduanna, reis Sargon i Naram-Sin; primera escriptura generalitzada de l'idioma accadi.

- Tercera dinastia d'Ur (2.112-2.004 AEC): renaixement sumeri. Reis Ur-Nammu, Xulgi, Xu-Sin, Ibbi-Sin.

2.2.4.5.1. Uruk: la primera ciutat

L'última fase de la cultura d'Obeid, prop del quart mil·lenni AEC, dona pas al període d'Uruk. Segons Liverani (1995) i Lisman (2013), no hi ha ruptura entre una fase i l'altra; segons Algaze (2013), la transició fou prou abrupta en tot l'al·luvió mesopotàmic. En qualsevol cas, i d'acord amb el consens majoritari, aquest període, que abasta la major part del quart mil·lenni AEC, va proporcionar la primera societat estatal del l'Antic Orient Pròxim (Özbal 2010) i és el més fonamental per a la nostra comprensió de la civilització mesopotàmica (Algaze 2013).

Fig. 168: Anònim/a (s.d.). *Figura agenollada* [bronze, 6'5 cm d'alçada]. Síria.

Fig. 169 i pàgina següent: Morro, Antoni Miquel (2014). *Supernova* [ferro i llautó, 78 x 20 x 20 cm].

La gran expansió de la cultura d'Uruk, afirma Liverani (1995), va assolir la Baixa Mesopotàmia (el futur país de Sumer) i la Mitjana (el futur país d'Accad), a més d'altres centres perifèrics i colònies diverses. Lisman (2013) atribueix aquest desenvolupament, sobretot, al comerç amb la resta de Mesopotàmia, incloent les regions de les actuals Síria, sud-est d'Anatòlia i l'Iran.

La urbanització també va basar-se en el progrés de diferents oficis, com la ceràmica: la invenció del torn ceràmic, per exemple, va possibilitar la producció en massa, un fet que pot vincular-se a l'aparició de noves pràctiques socials —com el consum de begudes fermentades— i organitzatives —com la distribució de racions— (Beaujard 2019). El desenvolupament de la metal·lúrgia del coure, i posteriorment del bronze, també va promoure l'emergència del poder polític.

En suma, amb la progressiva complexitat de les transaccions comercials i de l'organització social, el desenvolupament extraordinari de la cultura d'Uruk culminarà amb la primera invenció coneguda de l'escriptura, establint les bases per a la ideologia de l'Estat i donant pas als inicis de l'era històrica (Kuiper 2011).

El període d'Uruk rep el nom de la ciutat homònima situada a la ribera oriental del riu Eufrates. Aquesta ciutat —la bíblica Èrec, posteriorment coneguda com Warka, a la moderna República d'Iraq— va estar habitada durant més de cinc mil·lennis: en l'època sumèria, arribà a ser la ciutat més gran del món (Foster i Polinger 2011). Ubicada prop de l'actual Samawah, entre Bagdad i Bàssora, fou establerta pel seu primer governant, Enmerkar, amb la fusió dels dos grans complexos de temples que hi existien: el *Kullaba* a l'oest, amb un santuari dedicat al déu An, cap del

panteó sumeri, i l'*Eanna* a l'est, amb un santuari dedicat a la deessa Inanna, màxima divinitat de la ciutat. Segons Liverani (1995), aquest últim temple és el major complex cerimonial conegut de l'època.

Aquesta ja era una societat altament estratificada, basada en una divisió del treball que transcendeix els grups de parentiu i les estructures tribals (Selz 2020). Segons Roux (1984), un dirigent religiós (l'alt sacerdot o el «sacerdot-rei») exercia també com a cap secular i sobirà de l'Estat, tal com s'entenia aleshores: el conjunt format pels temples de la ciutat i el palau. Per tant, aquest governant, anomenat *en* («senyor» en llengua sumèria¹¹⁵), gestionava l'activitat de la ciutat, la terra, la producció agrícola, el comerç i l'activitat religiosa (D'Agostino 2021). Tot i que l'*en* ostentava el càrrec més alt d'Uruk, qualsevol reconstrucció, afirma Selz (2020), ha de considerar també elements de policràcia i, fins i tot, d'heterarquia.

Fig. 170: Interpretació del temple d'Inanna a Uruk, construït pel rei cassita Karaindaix, ca. 1.413 AEC. Autoria, mides i tècnica no disponibles.

A finals del quart mil·lenni AEC, la ciutat tenia, segons Beaujard, entre 45.000 i 50.000 habitants. Malgrat del creixement, en aquesta època, d'altres ciutats meridionals com Nippur, Adab, Kix, Girsu, Ur, Umma o Tell al-Hayyad, cap d'elles és comparable a Uruk (Beaujard 2019; Westenholz 2013). En definitiva, el desenvolupament de les tecnologies necessàries per al conreu de cereals, la cria d'animals, l'edificació d'habitatges amb maons crus o de tova, la producció d'atuell de ceràmica i la canalització dels terrenys; tot plegat, va permetre la producció d'excedents agrícoles i l'augment demogràfic, convertint Uruk en la «primera ciutat» (Bramanti 2020; Selz 2020) i assenyalant el punt de partida de la civilització sumèria (Roux 1984; Kramer 1985).

¹¹⁵Tot i que els treballs sobre l'antiguitat pròxim-oriental solen diferenciar amb tipografia cursiva els mots en llengua accàdia i amb text pla els mots en llengua sumèria (Penglase 1994), aquí utilitzarem la tipografia cursiva indistintament.

Pel que fa al gènere, hem avançat les conclusions de Wright en l'apartat 2.2.2.3. L'autora, basant-se en part en les evidències escultòriques, sosté que en aquesta època es va produir un canvi significatiu en l'estatus general de les dones. Mentre que en els períodes anteriors de Samarra i d'Obeid les figuretes femenines predominaven numèricament sobre les masculines, suggerint un paper femení més actiu i central, ara les representacions de dones nues són gairebé inexistentes. De fet, les imatges femenines d'Uruk emfatitzen la producció més que la reproducció, així com l'anonimat i l'absència d'atributs sexuals, i substitueixen l'afiliació a un grup de parentiu per un grup ocupacional. En suma, les imatges de sexualitat femenina desapareixen en favor d'imatges de sexualitat masculina pública, dirigides a una institució central (Wright 2007).

2.2.4.5.2. Sumer: la primera civilització

D'acord amb Helle (2019), tot i la tendència moderna a identificar Sumer com una entitat unificada —com un poble o cultura aïllada de les regions veïnes—, les persones que l'habitaven s'identificaven com a ciutadans/es d'Ur, de Nippur, d'Uruk, d'Èridu, etc., però no com a «sumeris/es». A dia d'avui, no ha estat possible arribar a un consens sobre els orígens d'aquestes persones —el conegut com a «problema sumeri»—, ja que la seva llengua no té relació amb cap altra llengua coneguda (Almeida 2015). Segons Kramer (1999), per exemple, sembla probable que la població preexistent, d'origen obeidià, hauria estat progressivament absorbida per un grup nouvingut, d'origen semític¹¹⁶, que en determinarà la

¹¹⁶L'adjectiu semític fa referència al conjunt de pobles que parlaven, i parlen, un grup de

Fig. 171: Anònim (2.750-2.400 AEC). *Home sumeri en pregària* [pedra calcària, mides no disponibles]. Chafadje, Iraq.

història futura. Braudel (2001) suggereix que la seva procedència podria situar-se a la zona oriental de l'actual Iran, mentre que, per Kuiper (2011), haurien arribat al delta mesopotàmic des dels voltants de l'actual Anatòlia. En tot cas, des dels inicis de la documentació escrita, Mesopotàmia, tot i la seva cultura material homogènia, va ser una zona multiètnica, formada principalment per persones de parla sumèria —dominants a la part sud— i per persones que parlaven l'accadi antic —llengua semítica dominant a la part nord. Tradicionalment, s'ha identificat la forma de vida sumèria com a sedentària i urbana, en oposició a la forma de vida nòmada i tribal semítica (D'Agostino 2021), però, a les acaballes del quart mil·lenni AEC, afirma Bottéro (2001), l'aculturació d'ambdós grups serà tan intensa que ja es pot parlar de «civilització mesopotàmica».

Fig. 172: Moore, Henry S. (1930). *Girl With Clapsed Hands* [alabastre, 42'5 × 30 × 23'5 cm].

A la primera ciutat sumèria documentada, Èridu (5.400 AEC), varen seguir Uruk (4.500 AEC) i Ur (4.000 AEC). Als inicis del tercer mil·lenni AEC, Sumer comptava ja amb trenta ciutats-estat —entitats autònomes formades per una sola ciutat i la seva perifèria— (Cruz 2018), immerses en un clima d'alta competitivitat comercial que s'expressava en la lluita constant (Almeida 2015). Tot i que compartien un panteó unificat, cadascuna d'elles tenia, generalment, una deïtat tutelar específica amb un santuari central; la posició jeràrquica d'aquestes deïtats estava relacionada amb la força política de les seves respectives ciutats (Benzel et al. 2010). Així, per exemple, els déus Enlil, Nanna i Enki s'associaven a les ciutats de Nippur, Ur i Èridu, respectivament, mentre que un doble mecenatge vinculava les deïtats Inanna i An a la ciutat d'Uruk (Fales 2017c). El seu temple principal

llengües emparentades, i va ser inventat el 1781 pel filòleg alemany Schlözer. Les llengües semítiques actuals més esteses són l'àrab, l'amhàric (etiòp) i l'hebreu (Roux 1984).

podia elevar-se amb la forma d'una torre escalonada massissa: era el ziggurat¹¹⁷, l'element més característic de l'arquitectura religiosa sumèria (Kramer 1999). Amb aquesta estructura, s'ha plantejat que es pretenia proporcionar a les deïtats emplaçaments similars a les muntanyes, lloc d'epifanies divines (Foster i Polinger 2011; Ottermann 2007). Fales i Del Fabro veuen en la monumentalitat d'algunes construccions religioses evidències del control social i polític. De fet, la realització dels ambiciosos projectes de canalització, amb els quals contrarestar l'aridesa del terreny i guanyar espai cultivable a la plana al·luvial, fou possible posant en el centre la divisió del treball i les jerarquies socials (Fales i Del Fabro 2017).

Als inicis del període dinàstic arcaic (2.900-2.350 AEC), el punt focal de Sumer es va desplaçar des d'Uruk a la ciutat de Nippur. Durant aquest període, les relacions entre les diferents ciutats-estat varen tornar-se cada cop més conflictives, amb un increment de la centralització del poder (Ottermann 2007). Poc després, als darrers segles del tercer mil·lenni AEC, emergiren noves entitats polítiques que superaren territorialment les ciutats-estat anteriors, donant lloc a un nou paradigma polític: la unificació del territori. L'arribada, des de la ciutat d'Accad, del semita Sargon —qui prèviament havia annexionat els grups del nord— va cristal·litzar, en paraules D'Agostino (2021), la «simbiosi civilitzadora» sumèria i semítica, que s'havia covat gairebé durant dos mil anys, amb el nom d'Imperi accadi (2.334-2.154 AEC).

Atès que no hi hagué noves arribades de població sumèria a Mesopotàmia, aquesta s'acabà dissolent en la majoria semítica. Finalment,

Fig. 173: Laib, Wolfgang (1999). *Ziggurat* [cera i fusta, mides no disponibles].

117A la Bíblia, el ziggurat del temple de Marduk a Babilònia es va identificar amb la Torre de Babel, símbol del desig humà de rivalitzar amb Déu (Foster i Polinger 2011).

amb l'excepció d'un breu renaixement durant l'anomenada Tercera dinastia d'Ur, Sumer va deixar d'existir com a entitat política a finals del tercer mil·lenni AEC (Ochshorn 1996). Després, Mesopotàmia patí una lluita prolongada pel seu domini, que Babilònia guanyà al voltant del 1.800 AEC, liderada pel rei Hammurabi (Stuckey 2011).

2.2.4.5.3. Elements del poder sumeri

Al llarg de tres mil·lennis, els elements que articulen el discurs polític i religiós dels governants mesopotàmics són l'agricultura i l'explotació de la terra. Si les deïtats porten ordre al món i estableixen l'agricultura com a fonament de la vida humana i de la reproducció social, el rei, com a representant d'aquest ordre diví, té la responsabilitat d'assegurar la prosperitat i l'abundància (Couto-Ferreira 2018). A Mesopotàmia, el poder polític absolutista va sorgir amb la formació de la Ciutat i de l'Estat. Així, segons Fales (2017d), al llarg del tercer mil·lenni AEC, el terme semític *sharrum* designava al governant de les ciutats del nord, mentre que els títols sumeris *en*, *ensi* i *lugal* expressaven diferents jerarquies en les ciutats-estat del sud. Aquests governants encomanaven la construcció, manteniment i restauració dels temples —habitatges de les deïtats— per tal d'assegurar-ne el beneplàcit (Bernardi 2002). A Uruk, la gran inversió en aquestes estructures de culte monumentals indica que la religió va proporcionar, segons Foster i Polinger, els anomenats «*medios no económicos para la regulación de la producción y la distribución*» (2011, p. 36). De fet, en aquesta època, tot el pes de la justificació ideològica el sostenia la pròpia existència del temple: el rei actuava com a alt sacerdot i

Fig. 174: Reconstrucció especulativa d'Uruk en temps d'Ur III (s. XXI-XX AEC), amb el temple d'Eanna visible al centre.

es beneficiava del prestigi que li atorgava la divinitat (Liverani 1995). Posteriorment, en el període dinàstic arcaic, es produí una divisió de funcions: la gestió ideològica al temple, i la gestió operativa al palau.

S'ha afirmat que la desigualtat és la base de la formació protoestatal: un organisme amb un nucli dirigent assumeix la responsabilitat de les decisions i els avantatges d'una situació privilegiada, mentre que una ideologia política i religiosa garanteix l'estabilitat i la cohesió de la piràmide de desigualtats (Liverani 1995). L'estratificació social i el domini de les elits sobre la resta de la població foren possibles gràcies a l'existència, en les planures del sud, d'un excedent agrícola i ramader suficient per a formar una base de riquesa, poder i prestigi. En aquests sistemes de redistribució, assenyalen Foster i Polinger, algunes persones produeixen les matèries primeres per a l'alimentació i el vestit, mentre que altres decideixen què cal fer amb aquests béns i supervisen la seva distribució entre les no productores. Segons els autors, a l'antic Iraq, aquestes distribucions es realitzaven tant en la seva forma primària —ordi, llana, olis vegetals i greixos animals— com en la seva forma elaborada —pa, teixits i begudes fermentades (Foster i Polinger 2011).

El mecanisme per a l'obtenció d'excedents era, segons Rodríguez (2016), el treball estacional obligatori, pel qual les terres del temple eren treballades a canvi de racions alimentàries¹¹⁸. Si les creences religioses

118L'artefacte de ceràmica que permet identificar jaciments Uruk en estudis arqueològics és el *Bevel Rim Bowl* [bol amb vora bisellada o BRB] (fig. 175). Trobat en desenes de milers en un horitzó geogràfic enorme, representa aproximadament el 80% de la ceràmica recuperada d'aquest període. D'acord amb el consens general, aquests atuells assenyalen un procés de redistribució, i s'ha proposat que es feien servir per a les racions diàries d'aliments lliurades als treballadors/es. En tot cas, testimonien una societat altament estratificada, basada en una divisió del treball que transcendeix els grups de parentiu i les estructures tribals que caracteritzen els cacicats (Selz 2020).

aglutinaven tots els aspectes de la realitat sumèria, podrien haver estat utilitzades per legitimar la imposició progressiva d'una autoritat que percebia tributs i prescrivia treballs obligatoris, creant una imatge positiva d'aquesta nova situació, neutralitzant qualsevol oposició i fomentant una mobilització social d'identificació amb les elits (Bernardi 2002). Tanmateix, admetent que una acció ideològica, basada en la sacralitat dels governants i en la influència dels temples en la societat, hagués pogut construir-se des del consens, la formació estatal du implícit, segons Di Bennardis, un element de violència, amb el qual aconseguir l'hegemonia, subordinar la competència, sotmetre a la població a la disciplina i a les prestacions econòmiques i personals i, en última instància, a l'exacció de l'excedent. I si qualsevol societat conté elements de desigualtat, segueix l'autora, la forma de dominació més estesa i universal és aquella exercida contra la dona (Di Bennardis 2013). Així es fa palès en l'antiga Mesopotàmia, on els textos i les imatges glorifiquen la supremacia del governant masculí, representant-lo en audiència amb deesses i déus (Gansell 2012).

Fig. 175: Atuellis amb vora bisellada de jaciments de l'Eufrates siria.

De manera general, s'accepta que aquesta civilització es basava en una estructura de poder patriarcal (Stol 2016; Suter 2016; Wright 2007; Teppo 2005), on els homes governaven el país i la casa, i les dones no tenien cap poder formal. Una societat militaritzada i organitzada al voltant de les possessions, amb una llarga tradició de treball forçat —tant femení com masculí—, ja documentada en les primeres fonts escrites (Rodin 2014). De fet, la urbanització i l'estratificació social foren desenvolupaments paral·lels a l'esclavitud —inexistent en les anteriors societats caçadores i recol·lectores (Yildiz 2018)—, i les evidències de treball captiu no són difícils de trobar. Segons Charvát (2013), aquest és l'esglaió més baix de l'escala

social, amb un estatus equiparable al dels animals domèstics (Algaze 2013). Kramer afirma que aquesta va ser una «institució reconeguda» en la societat sumèria: una persona podia esdevenir captiva per la seva condició de presonera de guerra, però també com a castic per determinades ofenses o per l'impagament de deutes (Wolkstein i Kramer 1983). De fet, era força habitual que un deutor masculí entregués la seva esposa o la seva filla com a garantia, o que, en temps de necessitat, aquestes fossin venudes com a esclaves (Justel 2016; Stol 2016). També era possible que una dona assumís el càstig d'un condemnat en un judici penal (Justel 2016b). Algaze, citat per Beaujard (2019), assenyala l'esclavitud femenina com el segon «producte» més esmentat als textos arcaics, després de la civada.

2.2.4.5.4. La regulació del patriarcat

Els registres de vendes de terres, cases i esclaus/es proporcionen, segons Wright, informació sobre les estructures de parentiu sumeri i accadi: famílies nuclears integrades en grups de parentiu progressivament més grans, fins arribar als llinatges i als clans; tots els nivells encapçalats per homes, amb descendència patrilineal (Wright 2007). S'ha sostingut que l'horitzó de les dones en l'Antic Orient Pròxim era assumir l'autoritat, primer del pare i després de l'espòs, i tenir fills (Stol 2016; 1995). Segons Bottéro et al. (1996), casar-se, en accadi, significava per a un home «prendre possessió de la seva muller». De fet, les noces són descrites com una transacció comercial per part del marit (Stol 2016), tot i que Justel (2016b) prefereix parlar de «compensació» a la família de la núvia, per la pèrdua d'un dels seus membres.

Fig. 176: Anònim/a (2.700-2.600 AEC). *Sacerdotessa* [esteatita, mides no disponibles]. Temple d'Ixtar a Tell Hariri, Síria.

Fig. 177 i pàgina següent: Morro, Antoni Miquel (2017). *Petra* [pedra de Binissalem, 100 x 32 x 65 cm].

El matrimoni, habitualment monògam, donava lloc a una família nuclear formada per una dona, un home i la descendència d'ambdós; la unitat bàsica de la societat sumèria (Martos Rubio 2012). La importància de la maternitat s'emfatitza en l'art i la literatura antics (Lassen i Wagensonner 2020), i la impossibilitat de concebre descendència permetia a l'home obtenir una concubina —generalment una esclava— i, més rarament, una segona esposa (Van Wyk 2015). També els reis podien ser polígams (Stol 2016; Justel 2016b).

La sexualitat femenina estava estrictament controlada pels homes, i si les agressions i violacions del cos femení eren tractades en les col·leccions de lleis sumèries i accàdies (Asher-Greve 1997), s'entenen, sempre, com a delictes contra la propietat masculina (Rodin 2014; Leick 1994). Sanmartín, citat per Almeida (2015), afegeix que la violació no només posava en perill la integritat física de la dona —amb el risc afegit d'un embaràs no desitjat—, sinó que, en el cas de les dones fadrines, reduïa el seu valor en futures negociacions matrimonials.

Pel que fa als rols i la posició de les dones en la societat, la majoria dels documents es centren únicament en les dones d'elit —vinculades a la reialesa o al sacerdoci—, obviant les altres. Aquests textos, en general, són escrits per homes i dirigits a una audiència masculina (Gadotti 2016; Crawford 2014). Per exemple, el reconeixement de drets importants com la propietat, la gestió de negocis, la declaració com a testimoni o la participació activa en assumptes legals (Benjamin 2019; Wolkstein i Kramer 1983) es restringia a dones amb un estatus especial, ja fos en termes polítics —reines i esposes de magistrats—, familiars —vídues— o religiosos —sacerdotesses—, i evidenciava una capacitat jurídica inferior a la dels

Fig. 178: Anònim/a (2.112-1.763 AEC). *Dona asseguda sostenint un gerro* [terracota, 9'8 x 3'7 x 2'5 cm]. Tell Telloh, Iraq.

homes (Justel 2016b). I, tot i que les dones amb poder públic en l'àmbit del culte podien tenir control sobre els homes de menor «categoria», també estaven subordinades a un cap de família, i el seu estatus depenia de la seva relació amb l'elit masculina (Gadotti 2016; Van Wyk 2015; Wright 2007). De fet, Rodin (2014) i Cabrera (2017b) matisen el prestigi i l'autonomia atribuïts a les sacerdotesses: recloses en espais tancats, amb la prohibició de tenir descendència i instrumentalitzades als interessos del governant.

Fig. 179: Hadi, Sundus Abdul (s.d.), *A portrait of Inanna* [tècnica i mides no disponibles].

Pel que fa a les ocupacions comunes, les persones que habitaven les zones rurals es guanyaven la vida amb la ramaderia d'ovelles, cabres i porcs, i amb el conreu del blat i l'ordi. El text sumeri conegut com a *Instruccions de la pagesia* (Black et al. 2006, ETCSL: 5.6.3), de finals del tercer o principis del segon mil·lenni AEC, descriu l'any agrícola: la inundació anual a la primavera, cavar i llaurar per preparar els camps, rastrejar, sembrar, mantenir els solcs, regar (tres o quatre vegades), collir, batre, garbellar i emmagatzemar els productes; aquestes «instruccions» s'atribueixen al mateix Ninurta, el «llaurador fidel d'Enlil» (Wiggermann 2011). A banda, afegeix Charvát (2013), les dones cultivaven llegums, cànem, dàtils, magranes i anous als horts. L'alletament d'infants i la manufactura tèxtil també eren tasques femenines, testificades en les fonts del tercer mil·lenni AEC (Justel 2011). Amb l'augment de la demanda, el procés de fabricació tèxtil va traslladar-se de les cases a les «fàbriques», sota la direcció del palau, el temple o de particulars adinerats. Per primera vegada, les treballadores i la seva descendència depenien, almenys parcialment, de les racions proporcionades pels seus ocupadors (Crawford 2014).

2.2.4.5.5. El tercer gènere

Els documents cuneïformes fan esment de grups socials amb una identitat de gènere i una atribució sexual ambigües, associats al culte de la deessa Inanna/Ixtar (Oschshorn 1996). Per exemple, les lamentacions *balag*—un tipus de composició ritual que expressava incerteses i preocupacions perdurables— eren cantades en dialecte *emesal*¹¹⁹ per membres *gala* d'aquestes castes sacerdotals, en una litúrgia que va perdurar prop de vint-i-dos segles (Rostom 2005).

D'acord amb Helle, aquests grups s'identificaven per la seva posició liminar, és a dir, situats en la transició entre els dos gèneres. Així, termes accadis com *assinnu*, *kurgarrû* o *kulu'u*, per exemple, denoten identitats aparentment no binàries (Helle 2018).

Si bé això podria reflectir una visió més flexible de la sexualitat i del gènere en comparació amb altres aspectes de la vida quotidiana, on les normes de gènere eren més rígides, el rol d'aquestes persones, que la sociologia moderna designa com a «tercer gènere», hauria sorgit d'una necessitat fonamental de les cultures de l'Antic Orient Pròxim: establir marcadors socials clars, regles de conducta i patrons normatius, al servei dels interessos androcèntrics de la societat masculina hegemònica (Peled 2016).

Fig. 180: Forouhar, Parastou (s.d.). *The Grass is Green, the Sky is Blue and She is Black* [sèrie fotogràfica, mides no disponibles].

¹¹⁹L'*emesal*, o «llengua fina», és una variant del sumeri que es va evidenciar després que aquest desaparegués com a llengua col·loquial. Sovint estava associada a les dones —a la manera d'un «generolecte»—, però també a determinats membres del personal de culte d'Inanna/Ixtar (Meijer 2021).

2.2.4.5.6. L'Estat contra les dones

Segons el consens majoritari, l'epigrafia mesopotàmica reflecteix el declivi de l'estatus de la dona en el transcurs de les diferents civilitzacions, amb el deteriorament dels seus drets econòmics i jurídics i la pèrdua progressiva de la seva autonomia (Rodin 2014; Van De Mieroop 2005). S'ha argumentat que la codificació de la seva posició subordinada en els sistemes legals mesopotàmics (Lerner 1990) i la creixent militarització de la regió (Asher-Greve 1997) haurien estat factors clau en aquests desenvolupaments.

Fig 181: Jaber, Marina (1992?), «artivisme» a Bagdad.

Pel que fa a les dones de les classes benestants —com hem dit, les més documentades als textos—, Ochshorn (1996) assenyala que, en la segona meitat del tercer mil·lenni AEC, ocupaven posicions de poder públic i d'influència, i Kramer (1979) informa que, en aquest segment social, existia paritat econòmica. Tanmateix, pocs segles després, les representacions públiques d'aquestes dones han desaparegut (Pinnock 2018; Otto 2016). Moorey (2003) vincula el declivi de la iconografia femenina amb l'aparició de noves representacions específicament masculines, associades a carruatges i animals de tracció, reflectint les elits emergents de les primeres ciutats-estat. I en relació amb l'aportació femenina al coneixement, May (2018) observa una major presència d'erudites al tercer mil·lenni AEC que dos mil anys després, arribant a la seva desaparició al final de la història mesopotàmica.

Una altra font de gran valor per testimoniar les transformacions de la societat mesopotàmica en general, i la posició de les dones en particular, és l'estudi dels canvis succeïts en els diferents panteons religiosos —en

aquest sentit, seguirem Lincoln (1999), que afirma que els mites són ideologia en forma narrativa, i Rodin (2014), que els atribueix la capacitat d'iniciar canvis en la societat. Segons Asher-Greve i Westenholz (2013), va ser Samuel N. Kramer, l'any 1976, qui va traçar per primer cop un paral·lelisme entre la pèrdua progressiva dels drets de les dones mesopotàmiques i les transformacions en la posició de les deesses de Sumer, d'Accad i de Babilònia¹²⁰. Ochshorn (1996) ha afirmat que els textos religiosos sumeris atribueixen un poder a les deïtats femenines que és rarament observable arreu d'Occident, abans o després; no obstant això, al segon mil·lenni AEC, poden identificar-se moltes menys deesses que no en l'anterior (Stol 2016).

Per intentar explicar aquests canvis, s'ha argumentat, per exemple, la usurpació de les funcions de les deesses per part de deïtats masculines emergents i la transformació d'aquelles en esposes (Westenholz 2013; Asher-Greve i Westenholz 2013b); el canvi en la ideologia reial i l'augment de les guerres com a reflex d'una societat orientada als homes (Asher-Greve 1997; Espak 2015); la incorporació de déus guerrers en un procés de masculinització de la societat i de la ideologia, com a resposta a amenaces externes i per mobilitzar recursos davant l'augment demogràfic (Steinkeller 2021), o la influència creixent de persones d'origen semític (Bottéro et al. 1996; Almeida 2015). Frymer-Kensky (1992) i Lerner (1990), ambdues autores pioneres en el tractament feminista de la historiografia mesopotàmica, coincideixen en vincular la suplantació de les deesses i el deteriorament de l'estatus femení amb la formació dels grans estats.

¹²⁰A començaments del segle XX, Harrison (1908) ja advertia, en el context de la Grècia prehel·lènica, sobre la progressiva domesticació de les deesses supremes arran de l'arribada d'un nou ordre patriarcal, i la seva transformació en éssers amorosos i servils.

Fig. 182: Anònim/a (2.112-2.004 AEC). *Dona amb atuell* [alabastre, mides no disponibles]. Tell Telloh, Iraq.

2.2.4.5.7. El corpus literari

El corpus literari sumeri aporta la primera narrativa mítica coneguda fins ara i és una font inestimable per a l'estudi d'allò diví femení. Tot i que aquests relats precedeixen en milers d'anys la tradició èpica grega, he optat per presentar-los posteriorment, amb la premissa que, amb aquest ordre, es facilita una descomposició gradual dels mites fins a arribar a la seva arrel arcaica. A més, mantinc que els primers textos escrits poden conservar empremtes cognitives d'etapes anteriors a la història —és a dir, la manera com la realitat era percebuda i processada abans de l'escriptura—, un aspecte de gran interès per a la proposta escultòrica que es planteja aquí.

2.2.4.5.7.1. Traducció i interpretació

El sumeri és una llengua aïllada; si va estar emparentada amb altres llengües, aquestes s'extingiren sense haver estat mai escrites. Per desxifrar-lo en els temps moderns, assenyalen Black et al. (2004) i Jacobsen (1987), les antigues traduccions accàdies d'obres literàries sumèries varen ser de gran importància, ja que, a diferència del sumeri, l'accadi —una llengua semítica relacionada amb l'hebreu i l'àrab— va ser desxifrat molt abans i, fins i tot ara, es comprèn millor.

De manera prèvia als treballs de còpia, transliteració, transcripció i traducció¹²¹, primer les tauletes han hagut de muntar-se com

¹²¹L'epigrafista, en primer lloc, ha de reproduir la seqüència de signes cuneïformes de la manera més fidedigna possible (còpia). Després, cal transposar els grafemes des del cuneïforme al nostre alfabet (transliteració). Seguidament, s'estableix l'estructura gramatical i es tradueixen els ideogrames (transcripció). Finalment, es restableix el sentit de la frase original, considerant les diferències lingüístiques i les particularitats culturals

trencaclosques, ja que el seu suport —en general argila crua¹²²— molt sovint ens ha arribat fragmentat, causant les nombroses llacunes dels textos cuneïformes. Tot plegat genera problemes i discrepàncies de tipus interpretatiu i, si no hem aconseguit una comprensió completa de la gramàtica sumèria, tampoc cap traducció pot reproduir amb exactitud les imatges i els significats originals, especialment amb fonts tan antigues (Glaz 2020; Rodin 2014; Leick 1994). També cal considerar, afegeix Almeida (2015), tot allò que es va perdre amb l'oralitat i que, per tant, no va quedar reflectit en l'escriptura.

Aquesta tesi, així com moltes de les obres consultades per fer-la possible, són deutores del projecte *Electronic Text Corpus of Sumerian Literature* (ETCSL) de la Universitat d'Oxford, desenvolupat fins al 2006, que encara ofereix accés gratuït a la traducció en llengua anglesa d'una part important de la literatura sumèria coneguda¹²³.

(traducció) (Malbran-Labat i Vita 2005).

122Després de l'argila, assenyala Bramanti, la pedra i el metall són els dos materials que presenten més inscripcions cuneïformes. També es sospita la utilització d'altres suports, com ara fusta, cuir o paper, que no han perdurat (Bramanti 2021).

123Verificació realitzada el 16-2-2024.

2.2.4.5.7.2. L'escriptura cuneïforme

El discurs [del senyor de Kullaba] fou substancial i el seu contingut extens.

El missatger, que tenia la boca pesada, no pogué repetir-ho.

Com que el missatger, que tenia la boca cansada, no pogué repetir-ho,

el senyor de Kullaba allisà un poc d'argila i hi escrigué el missatge, com si fos una tauleta.

Abans, no s'havia establert l'escriptura de missatges en argila.

Ara, sota aquell sol i en aquell dia, fou així.

El senyor de Kullaba escrigué el missatge com si fos una tauleta.

(Anònim/a, ca. s. XXI AEC: *Enmerkar i el Senyor d'Aratta*

[línies 500-507]. Traduït a partir de Black et al. 2006¹²⁴)

Fig. 183: Còpia de la versió accàdia del *Descens d'Ixtar a l'inframón*, s. VII AEC. Terracota, 16'8 x 8'5 cm, Biblioteca d'Assurbanipal (Iraq).

L'escriptura cuneïforme es va desenvolupar a mitjans del quart mil·lenni AEC a Uruk, poc abans que el sistema egipci; es considera, per tant, l'evidència més antiga d'escriptura coneguda (Benzel et al. 2010). Fou utilitzada durant més de tres mil anys, primer per la gent de parla sumèria, però també per escriure en catorze idiomes més, com l'accadi, l'elamita, l'hitita, el luvi, el babiloni o el persa, per exemple. L'última tauleta cuneïforme coneguda, a dia d'avui, està datada l'any setanta-quatre de la nostra era (Glaz 2020; Bottéro 2001). La impressió de les línies amb còloms de cap triangular sobre l'argila tendra, els dona la forma característica de falca o de cuny.

124Black et al. (2006): *Enmerkar and the lord of Aratta*. ETCSL.

Abans del desenvolupament de l'escriptura, però, ja existien altres sistemes simbòlics per enregistrar la informació. La hipòtesi per la qual l'escriptura mesopotàmica deriva d'un sistema comptable, utilitzat des del neolític, s'atribueix a l'arqueòleg francès Pierre Amiet l'any 1966, arran de la descoberta, als jaciments de Nuzi i de Susa, d'unes esferes de fang. Aquestes esferes portaven unes marques a l'exterior i el mateix nombre de petits objectes a l'interior, tots fets del mateix material; es tractava, en síntesi, d'un mètode per assegurar la transferència de mercaderies —per exemple, ovelles d'un ramat— representades pels petits objectes tancats a l'interior de les esferes, anomenats *calculi*. Un cop arribada al seu destí, l'esfera podia trencar-se per tal de certificar-ne el contingut (Selz 2020; Tunca 2004). Schmandt-Besserat (2014; 2001) va proposar que l'escriptura s'hauria desenvolupat a partir d'aquesta pràctica, un cop es va entendre que bastava estampar els *calculi* en una tauleta plana d'argila, donant lloc als primers escrits, anomenats «protocuneïformes». Així mateix, la utilització de segells, des del període d'Obeid, amb una funció burocràtic-administrativa, judicial i apotropaica, té un desenvolupament paral·lel i està relacionada amb la tecnologia de l'escriptura (Fales i Del Fabro 2017, Liverani 1995).

Però, si els *calculi* limitaven l'expressió humana al recompte d'allò tangible, l'escriptura oferiria un marc infinit per a l'enregistrament del llenguatge i del pensament (Foster i Polinger 2011). Així, al voltant del 3.800-3.400 AEC, les marques evolucionen a signes que representen, esquemàticament, els objectes que volen referenciar —és a dir, apareixen els pictogrames. Amb el pas dels segles, aquest sistema va perfeccionar-se i, al final del tercer mil·lenni AEC, és gairebé segura la transcripció en tauletes, prismes i cilindres d'argila d'un gran nombre de creacions literàries

Fig. 184: Anònim/a (s. XVIII AEC). *Deessa amb gerro* [originalment una font] [pedra, 145 cm d'alçada]. Palau reial de Mari, Síria.

Fig. 185 i pàgina següent: Morro, Antoni Miquel (2011). *Pluja* [alumini i ferro, 105 x 38 x 30 cm].

que, fins aleshores, s'havien difós únicament per tradició oral (Cruz 2018).

S'ha assenyalat que la «gent de cap negre» —expressió amb què s'autodenominaven les persones de parla sumèria (Black et al. 2004)—, tan procliu a associar les institucions humanes a una planificació divina, considerava l'escriptura, en canvi, com un invent humà. Això es fa palès, per exemple, en l'epopeia *Enmerkar i el senyor d'Aratta*¹²⁵ (Foster i Polinger 2011; Tunca 2004). De fet, Frymer-Kensky, (1992) basant-se en les atribucions i en el gènere femení de la deïtat Nisaba, especula amb la possibilitat que els primers pictogrames tinguessin autoria femenina.

Nisaba va ser una figura essencial del panteó sumeri: originalment una deessa del gra, va esdevenir, al tercer mil·lenni AEC, patrona de l'escriptura, la comptabilitat i l'agrimensura, qualitats necessàries per a la producció agrícola organitzada (Wiggermann 2011). D'acord amb alguns mites i narracions, no es podrien portar els comptes ni es collirien els cultius sense Nisaba, i l'ordre del món civilitzat es desintegraria (Black et al. 2004). Així mateix, els textos li assignen sovint les fites literàries o matemàtiques, amb l'expressió «Lloada sia Nisaba!» (Glaz 2020). Per tant, si el primer impuls per al desenvolupament de l'escriptura fou comptable o econòmic, i les dones tenien en gran part el control de la casa, podrien haver participat en aquestes transferències o, almenys, haver-les enregistrat, fomentant el desenvolupament de l'escriptura (Frymer-Kensky 1992). En tot cas, segons Crawford (2014), Nisaba ens indica la importància que tingueren les escribes al tercer mil·lenni AEC; un mecenatge femení que, al primer mil·lenni AEC, ha desaparegut, assumit pel déu babilònic Nabû (Stol 2016; May 2018).

¹²⁵Vegeu nota 124 (p. 270).

2.2.4.5.7.3. Els textos sumeris

Autèntica dona de saviesa insuperable, qui refresca les celles de la gent de cap negre; consulta una tauleta de lapislàtzuli, dispensa consell onsevulla.

Dona vertadera, pura com l'herba sabonera, brot de la canya divina.

Ella mesura el cel de dalt; també estira, sobre la terra, el cordó de mesura.

Nisaba, sigues lloada!

([Atribuit a] Enheduanna, s. XXIII AEC: *Himne del temple 42*

[línies 8-14]. Traduït a partir de Glaz 2020, p. 33)

Fig. 186: Saadeh, Raeda (2010). *Penelope* [fotografia, 91'5 x 122 cm].

Tot i que ja existia escriptura logogràfica a mitjans del quart mil·lenni AEC, afirma Kuiper, no serà fins a prop del 3.100 AEC que apareixeran les primeres evidències de la llengua sumèria escrita a la Baixa Mesopotàmia. L'autora destaca la gran desproporció entre el petit nombre de parlants nadius/es i l'enorme influència i repercussió d'aquesta llengua, en el desenvolupament de Mesopotàmia i en altres civilitzacions de l'Antiguitat (Kuiper 2011). Les tauletes d'argila, fetes d'un material més perdurable que el paper o el pergami dels textos egipcis i grecs, ens han arribat en grans quantitats, donant compte de les activitats més diverses —govern, justícia, economia, relacions personals, literatura o religió, per exemple (Cruz 2018).

Als inicis del segon mil·lenni AEC, la llengua sumèria quedà reemplaçada definitivament per l'accadi semític; tot i així, continuà sent utilitzada com a llengua escrita de prestigi —en contextos didàctics, rituals o administratius— fins gairebé l'inici de l'era cristiana. Kramer (1999) ha

assenyalat que la majoria d'obres literàries sumèries no ens han arribat en les seves composicions originals, sinó en còpies realitzades, presumiblement, per persones d'origen semític. De fet, Foster, citat per Nemet-Nejat (2014), apunta que les tradicions sumèria i accàdia estaven tan lligades que es pot parlar d'una sola cultura literària híbrida, fins i tot encara al primer mil·lenni AEC —mil anys després de l'última persona parlant del sumeri.

Els primers textos rellevants —mites, himnes i proverbis— foren escrits a mitjans del tercer mil·lenni AEC i es trobaren als arxius de les antigues ciutats de Xurupak, Abu Salabikh i Ebla (Jacobsen 1987). En el breu període dels següents set-cents anys —és a dir, des del final de l'anomenat període dinàstic arcaic fins a l'últim segle de l'anomenat Imperi paleobabilònic— es produí la major part de la literatura sumèria, incloent-hi epopeies, oracions, laments, poemes de debat i altres gèneres (Rodin 2014; Ottermann 2007). Una part molt significativa del corpus literari sumeri i babilònic recuperat prové de les biblioteques reials d'Assur i de Nínive (Nemet-Nejat 2014; Roux 1984).

El gènere central de la literatura mesopotàmica, iniciada com s'ha dit en llengua sumèria, és la lloança a algú o a alguna cosa. Pot prendre forma narrativa, com a mite o epopeia, o forma descriptiva, com un himne (Kuiper 2011; Jacobsen 1987). Martos Rubio (2012) fa notar que molts d'aquests textos repeteixen cada vers, produint així un efecte hipnòtic; de manera general, s'accepta que poden reflectir el pas de l'oralitat a la literatura escrita (Rodin 2014; Kuiper 2011; Black et al. 2004; Jacobsen 1987). Si és així, és molt probable que reproduïxin tradicions amb orígens que s'endinsen en la prehistòria (Roux 1984).

Fig. 187: Fragment d'escultura (2.500-2.340 AEC). Pedra i petxina, 2'5 x 1'5 cm. Temple d'Ixtar a Mari, Síria.

2.2.4.5.7.4. Lletra i pensament

Els textos literaris fan esment de conceptes metafísics intrínsecs al pensament sumeri, de difícil traducció —com *kur*, *me*, *sukkal* o *abzu*, per exemple— (Wolkstein i Kramer 1983). Liverani (1995) ha assenyalat que, més enllà de la fita tècnica, la utilització de l'escriptura va donar lloc a una nova forma d'entendre i d'abordar el món, i d'ordenar la realitat física. Per exemple, segons Asher-Greve i Westenholz, una de les característiques distintives de la gramàtica sumèria és la utilització de dues categories nominals: humans i deïtats, d'una banda, i animals i coses, de l'altra. Per tant, l'escriptura sumèria no distingeix entre gènere femení i gènere masculí. En la mesura que el gènere gramatical, afirmen les autores, influeix en la nostra manera de pensar i d'entendre tot allò que ens envolta, es pot deduir que en el pensament sumeri no es va considerar necessari projectar la divisió femení/masculí (Asher-Greve i Westenholz 2013). En canvi, l'accadi, llengua semítica, té molt de gènere (Wright 2007).

Fig. 188: Cartell contra la intervenció militar d'Israel a Palestina, en general, i a la ciutat de Rafah en particular, 2024. Autoria i mides no disponibles.

D'altra banda, si en les societats primordials el pensament religiós penetra tots els àmbits de la vida i no té sentit aplicar la distinció moderna entre sacre i profà, també aquí qualsevol text escrit, manifestació artística o resta material està directa o indirectament relacionada amb la religió (Fales 2017c; Kuiper 2011; Leick 1994). D'acord amb Benzel et al., el fet d'escriure, de donar forma tangible al coneixement i de comunicar-lo a través de la distància, va modelar el marc conceptual de l'Antic Orient Pròxim. Sens dubte, l'acte d'inscriure un text tenia un propòsit ritual (Benzel et al. 2010). De fet, la teologia sumèria atribuïa a la paraula divina el poder creador de les deïtats: escriure cada aspecte de la realitat i pronunciar-lo permetia la

seva existència. En canvi, destruir un nom escrit feia desaparèixer el seu portador o portadora (Fales 2017b; Wolkstein i Kramer 1983; López-Ruiz 2012).

Jacobsen (1987) afegeix que els noms donats a cada deïtat eren atribucions d'una qualitat, i tenir molts noms reflectia, per tant, una posició important i elevada. Així queda palès en l'última tauleta del *Poema babilònic de la Creació* —l'*Enuma elix*—, escrit presumiblement en l'últim quart del segon mil·lenni AEC: aquí, el déu Marduk rep cinquanta noms com a símbol del seu poder (Feliu i Millet 2004; Oliver 2006).

2.2.4.5.7.5. La «Casa de tauletes»

Segons Roux (1984), al quart mil·lenni AEC es va iniciar la sistematització dels conceptes religiosos i la seva expressió en forma de famílies divines i mites, un procés paral·lel a la urbanització de la Baixa Mesopotàmia. Paradoxalment, no fou fins al segon mil·lenni AEC, un cop l'idioma sumeri ja no es parlava, que es va a començar a promoure un sentit «d'alta cultura sumèria» en totes les persones que aspiraven a ser escribes; un sentit que aquestes havien d'estudiar i reverenciar per tal de fomentar la imatge d'un estat sumeri unificat (Helle 2019).

Així, el context principal de la literatura sumèria fou l'*edubba* —la «casa de tauletes»—, les escoles d'escribes on les persones que aspiraven a accedir al sacerdoci o al funcionariat aprenien matemàtiques, gramàtica i escriptura cuneïforme, mitjançant la còpia reiterada de llistes temàtiques de paraules i textos sumeris antics.

Fig. 189: Anònim/a (ca. 2.150 AEC). *Dona de Girsu* [fragment] [clorita, 17'8 × 11 × 6'7 cm]. Tell Telloh, Iraq.

Aquestes escoles d'escribes, ben documentades a finals del tercer mil·lenni AEC (Fales 2017b), eren cèl·lules bàsiques de l'administració estatal annexes al temple, que donaven servei a la descendència de la classe dirigent (Liverani 1995). Sense l'*edubba*, cap literatura sumèria hauria estat enregistrada ni preservada per a la posteritat. Uns textos conscientment seleccionats i escrits per reflectir les preocupacions, les creences i els interessos d'unes poques persones alfabetitzades (Black et al. 2004), creant un panteó propi dels escribes, que s'afegia al panteó oficial de l'Estat i al de la religió popular (Gonzalo citat per Rodin 2014).

2.2.4.5.8. La primera religió escrita

La religió fou l'únic marc intel·lectual disponible per proporcionar una comprensió integral de l'existència mesopotàmica i, per tant, modelà la forma de les institucions socials, econòmiques, legals, polítiques i militars, aportant també els símbols significatius de la poesia i de l'art (Kuiper 2011). El sistema de creences sumeri, afirma Lara (2006), s'adaptava als components d'una societat agro-pastoral, amb un panteó que es corresponia amb les forces vitals del cicle agrari i amb el ritme generador dels ramats —tal com queda palès en el gran nombre de mites que recullen les diferents manifestacions de la naturalesa. En essència, la cosmovisió mesopotàmica reflecteix un esquema de subordinació i de servei: els éssers humans existeixen per alliberar les deïtats de les seves tasques i per servir-les (Lisman 2013; Zamora 2006; Wolkstein i Kramer 1983).

2.2.4.5.8.1. Antecedents

El terme «religió mesopotàmica», segons Steinkeller, recull una amalgama de dues tradicions —la sumèria i l'accàdia— amb dues cosmovisions diferents que, després de conviure almenys durant mil anys, es varen fusionar en un sol corrent sumeri-babilònic, al voltant del segon mil·lenni AEC. Amb la desaparició de les persones de parla sumèria, les seves creences persistiren en les persones de parla accàdia, que hi varen integrar el seu propi sentir. Per tant, per a refer aquesta primera religió, caldria aïllar cada una de les dues cosmovisions i reconstruir-les, tal com podrien haver existit a principis del tercer mil·lenni AEC (Steinkeller 2021).

Tanmateix, les creences religioses anteriors a aquesta data són impossibles d'analitzar sobre la base de registres escrits; però, sense text disponible ni evidència arqueològica, afirma Espak (2015), sembla millor especular que no dir res. Així mateix, l'estudi comparat de les religions permet especular sobre quina alternativa podria aproximar-se més a la situació real. Per exemple, en un context de conflicte perpetu amb els elements hostils i destructius de la naturalesa, segueix Kuiper, l'èxit i la prosperitat s'haurien d'identificar amb un principi de fertilitat, només assolit satisfent els capricis de les deïtats. Algun tipus d'adoració a les forces de la naturalesa —potser encara visualitzades sense forma humana— es podria remuntar al quart mil·lenni AEC o abans (Kuiper 2011). Jacobsen (1976; 1987) va proposar el «poder numinós» dels fenòmens naturals com a primera manifestació d'allò diví, que es podria correspondre als cossos celestes —el sol, la lluna, les estrelles i els estels (Black et al. 2004). La representació antropomorfa d'aquestes entitats còsmiques i naturals tindrà

Fig. 190: Pedra (betil), símbol del culte a Afrodita en la tradició anicònica (sense representació figurativa), s.d. Santuari de Kouklia (Pafos, Xipre).

lloc, almenys, des dels inicis del tercer mil·lenni AEC (Ottermann 2007). Segons López-Ruiz (2012), l'adopció de forma humana és paral·lela a una major complexitat en la concepció de l'univers. En aquesta segona etapa, les deïtats s'organitzaran d'acord amb les seves funcions i, després, en una tercera etapa —ja durant el segon i el primer mil·lenni AEC—, s'emfatitzaran els conceptes de pecat i de perdó, amb una estructura jeràrquica encapçalada per un déu nacional de l'Estat (Kuiper 2011).

Fig. 191: Turnbull, William (1990). *Large Blade Venus* [materials i mides no disponibles].

2.2.4.5.8.2. El primer panteó històric

A l'hora de comparar i sistematitzar les dues tradicions religioses — la sumèria, del sud, i l'accàdia, del nord—, que donaran lloc, cap al segon mil·lenni AEC, a una sola religió sumerobabilònica, Steinkeller adverteix que l'estructura d'un panteó i les relacions internes que en resulten poden reflectir la societat que ha produït aquest sistema diví, amb la seva realitat cultural i material i les seves principals preocupacions. L'autor sosté que, a diferència del sistema de creences del nord —bastit d'un nombre menor de deïtats, majoritàriament masculines—, el sistema sumeri gaudeix d'una quantitat més elevada de figures divines, assignades a gairebé tots els aspectes de la vida i de les activitats humanes —per exemple, la concepció, el naixement, la salut o el traspàs; però també el conreu, la pastura, la pesca o la fabricació de maons. En aquest cas, el nombre de deïtats femenines també és major i ocupen posicions de poder que superen les assignades als déus masculins (Steinkeller 2021).

Per Lisman (2013), el paper prominent de l'element femení en el panteó d'aquest període podria correspondre's amb les comunitats mesopotàmiques de principis del tercer mil·lenni AEC. De fet, Steinkeller hi veu reflectida l'organització social, determinada per la naturalesa agrícola de la societat sumèria, i proposa el següent desenvolupament: a través d'un procés d'agrupament, els llogarets d'Obeid s'haurien fusionat, formant unitats territorials progressivament més grans que esdevindrien, en el període d'Uruk, proto-ciutats-estat.

Durant aquest procés, s'haurien produït canvis ideològics, com la masculinització creixent del sistema, motivada per la necessitat de protegir la comunitat d'amenaques externes, mobilitzar els recursos econòmics necessaris per afrontar l'augment de la pressió demogràfica i per l'emergència de noves institucions socials i polítiques. Com a resultat, les antigues divinitats femenines haurien estat marginades i, fins i tot, reemplaçades per una nova generació de deïtats masculines i guerreres. En el context mesopotàmic, segueix l'autor, aquest procés s'hauria vist incrementat per la influència del sistema diví del nord, dominat pels homes (Steinkeller 2021).

Asher-Greve (1997) també considera que el panteó sumeri primerenc estava dominat per deïtats femenines, fins que la ideologia reial va canviar i varen augmentar les guerres, al tercer mil·lenni AEC. D'acord amb Frymer-Kensky, la presència tant de déus com de deesses proporcionava una contrapart divina per a la societat sumèria, i significava que el cosmos era compartit per poders femenins i masculins, amb un impacte de cadascun d'ells en els esdeveniments. Per exemple, les tres activitats bàsiques, considerades necessàries per assolir una vida civilitzada

Fig. 192: Anònim/a (s. III AEC). *Deessa babilònica* [alabastre i vidre, 10'6 cm d'alçada]. Babilònia (Iraq).

Fig. 193: Morro, Antoni Miquel (2018). *Ones* [marbre rosa de Portugal, 27 x 89 x 28 cm].

a Mesopotàmia, eren assumides per deesses: el conreu de cereals (Nisaba supervisava el creixement del gra), el vestir-se (la llana es convertia en tela per obra de la deessa Uttu) i el consum de cervesa (obtinguda per gràcia de Ninkasi). Per tant, segons l'autora, la creació d'aliments i de roba, a partir d'elements naturals, exemplifica la transformació bàsica de la «naturalesa» en «cultura», una ocupació femenina arquetípica (Frymer-Kensky 1992).

Al llarg de la seva història, Mesopotàmia va ser sempre una societat politeïsta. La religió mesopotàmica, afirma Gadotti (2016), es va caracteritzar per la seva fluïdesa, com es podria esperar d'una civilització amb una història de tres mil·lennis, composta per diferents grups ètnics — com els sumeris, els accadis, els amorreus i els assiris, per exemple. Tot i aquest llarg període de temps, assenyalen Asher-Greve i Westenholz (2013), la religió del sud mesopotàmic va esdevenir un dels pocs factors estables de llarga durada, en què diferents tipus de sincretismes transformaren i homogeneïtzaren els rols i les funcions de les deesses.

Un producte important de la teologia sumèria són les «l·listes de deïtats», on es catalogava el seu extens corpus diví. De l'època sumèria són, per exemple, les l·listes de Fara (2.600 AEC) i d'Abu Salabikh (2.550 AEC) (Blázquez 2011). Kramer (1985) quantifica les figures divines de la Sumer del tercer mil·lenni AEC en diversos centenars. Pel que fa a la totalitat del panteó mesopotàmic, Anton Deimel, el compilador del primer diccionari sumeri, enumera l'any 1914 més de tres mil deïtats, i en una segona edició del diccionari, l'any 1950, eleva el nombre a més de cinc mil (Asher-Greve i Westenholz 2013). Bottéro (2001) fa referència a una l·lista del segon mil·lenni AEC, que gairebé n'aplega dues mil, mentre que Kuiper (2011) redueix la xifra a un miler. Per a tot l'Antic Orient Pròxim, Benzel et al. (2010)

comptabilitzen més de tres mil noms. En tot cas, aquests textos ordenen les deïtats d'acord amb diferents paràmetres: la seva posició jeràrquica al panteó, la naturalesa lèxica del seu nom, la seva ascendència i un principi geogràfic, en què la ciutat és un factor unificador per a agrupar-les (Lisman 2013).

Roux ubica, en l'esglaó més baix del sistema diví, els «esperits» o els «dimonis», així com el «déu/deessa personal¹²⁶». Després, segueixen les deïtats dels instruments —del pic, del motlle de maons o de l'arada, per exemple— i de les professions —de la ceràmica, de la forja, de l'orfebreria. Amb major importància, tenim les deïtats de la naturalesa i dels fenòmens naturals, en un sentit ampli —dels minerals, dels vegetals, dels animals; de la tempesta, del vent, del foc. Tot seguit, les deïtats de l'inframón —Ereikkigal, Ningal— i, encara per sobre, les deïtats astrals —el déu de la lluna, Nanna, o del sol, Utu (Roux 1984). Finalment, pel que fa a les figures que encapçalen el panteó sumeri, les dades canvien segons la font consultada: el mateix Roux indica la tríada còsmica, formada pel déu del cel, An; el pastor de l'abundància, Enlil, i el senyor de l'aigua dolça, Enki. Kramer (1985) afegeix una deessa mare, Ninhursag. Aquesta, segons Jacobsen (1987), formava part de la tríada original, en lloc d'Enki. Tant Bottéro (2001) com Lisman (2013), sobre la base d'un llistat datat prop del 2.600 AEC, assignen a la deessa Inanna el tercer lloc, després d'An i d'Enlil.

Fig. 194: Gjoen, Magnus (2017). *Ishtar* [impressió digital, 50 x 50 cm].

¹²⁶Tot i el culte oficial i institucionalitzat, les grans deïtats eren inaccessibles per a la gent comuna. Per això, existia un segon culte domèstic i privat, dirigit a «deïtats personals» més properes. Aquestes, tot i tenir una menor posició en la jerarquia divina, es preocupaven del benestar de cada individu i per la seva posició social, i actuaven com a intermediaris amb les deïtats superiors (Lenzi 2011b; Roux 1984).

2.2.4.5.8.3. Màgia i medicina

Als fluïts de la còpula es fa l'os,
amb la carn dels músculs es fa la descendència.
En l'aigua de la mar, enfuriada i grandiosa,
en l'aigua distant de l'oceà,
on els braços de l'infant romanen lligats,
el seu interior no és il·luminat per l'ull del Sol,
però Assarluhi¹²⁷, el fill d'Enki, el veié.

(Anònim/a, ca. s. XVIII AEC: *Encanteri per a una dona al part*
[fragment]. Traduït a partir de Lisman 2013, p. 182)

La màgia va impregnar tots els aspectes de la vida mesopotàmica (Leick 1994). Xamans, bruixots/es i endevins/es actuaven com a intermediaris entre el món humà i el món diví, i els conjurs, les prediccions, els oracles, la lectura de vísceres d'un animal sacrificat o els estats de trànsit psicòtic momentani, varen ser alguns dels mètodes utilitzats per contactar les deïtats.

L'endevinació, d'altra banda, es fa palesa des del tercer mil·lenni AEC; una activitat valorada intel·lectualment, segons Fales, en tots els períodes de la història de Mesopotàmia. La seva utilització com a eina de predicció, segueix l'autor, sembla única en el conjunt del món antic (Fales 2017c). De fet, els motius mesopotàmics dels papirs màgics grecs, als períodes hel·lenístic i romà, constaten la longevitat de la màgia i de la religió babilòniques (Schwemer 2019).

Fig. 195: Anònim/a (1.000-900 AEC). *Parella asseguda* [basalt, mides no disponibles]. Tell Halaf, Síria.

¹²⁷Originàriament déu de Kuara, un poble prop d'Èridu, Assarluhi es va associar amb Enki, el déu d'Èridu, i amb el coneixement màgic (Black i Green 2004).

En un context similar, pel que fa a la medicina, a l'Antic Orient Pròxim no es diferenciava clarament de la religió ni de la màgia (Benzel et al. 2010). Al marge de la voluntat divina, la malaltia o l'infortuni podien ser atribuïts a l'activitat d'«esperits malèfics» o de «fantasmes», que només es podien combatre amb exorcismes i amb fórmules màgiques (Zamora 2006). Al segon i primer mil·lenni AEC es documenten, per exemple, encanteris contra Labartu, una entitat malèfica d'atribució femenina. De les més temudes i menyspreades, Labartu fou expulsada del cel pel seu comportament terrible: entrava a les cases per atacar les mares durant el part, o als mateixos nadons. Segons Lassen i Wagensonner (2020b), aquesta figura hauria encarnat la por i l'ansietat per la pèrdua d'un infant, i va conceptualitzar les altes taxes de mortalitat entre els nadons i les dones que donaven a llum.

Fig. 196: Morro, Antoni Miquel (2007). *Dues bessones* [ferro, bronze i pedra, mides no disponibles].

2.2.4.5.8.4. Ritu i ofrena

Les pràctiques rituals més comunes a Mesopotàmia eren l'adoració i les ofrenes d'aliments i de béns. Els temples ja es testimonien a finals del sisè mil·lenni AEC a Èridú; el seu paper central queda palès pel fet que el nom de l'antiga ciutat d'Uruk significa «el santuari» (Gadotti 2016).

La religió era icònica i, als temples, les deïtats es representaven en escultures que es tractaven com a vives: es realitzaven ritus per anomenar-les; per obrir-los els ulls i netejar-los la boca diàriament; per vestir-les i guarnir-les amb joies i accessoris; per portar-les a la cel·la del temple i col·locar-les sobre pedestals, on rebien ofrenes de pa, dàtils, carn, peix, llet i cervesa (Ottermann 2007; Zamora 2006). La funció de l'escultura d'una

deïtat, en suma, era assegurar la presència divina en la seva residència terrenal (Ornan 2005). Aquestes figures es descriuen als textos com fetes de fusta i de materials preciosos, fet que podria explicar per què se n'han conservat tan poques. Així mateix, les deïtats també es representaven en elements arquitectònics, relleus, joies i segells (Benzel et al. 2010). Asher-Grave ha assenyalat la importància de la presència corporal en les representacions visuals mesopotàmiques, exemplificada pel segrest de les escultures sagrades dels temples com una forma d'usurpació i de conquesta. Els textos en fan referència com a fets catastròfics, ja que l'absència de la deïtat implicava la suspensió del seu culte, fins al retorn de l'escultura (Asher-Grave 1997).

Si les pràctiques religioses no adscrites al culte oficial són generalment excloses dels registres escrits, en el cas mesopotàmic, on la major part de la població era àgrafa, això es fa encara més evident (Almeida 2015). Pel que fa a les pràctiques institucionals, una part integral de la litúrgia consistia en recitar textos sagrats, descrits en un gran nombre de documents cuneïformes, sumeris i accadis. Els més rellevants són els himnes i les oracions que es realitzaven en les cerimònies religioses, i els textos que detallen les tasques de tot l'equip involucrat. També hi havia categories especials, com les «lamentacions»¹²⁸, on s'expressava el dol per la pèrdua d'un ésser estimat o per la destrucció d'una ciutat (Leick 1994). Així mateix, a banda de les ofrenes i de les libacions realitzades als temples, es celebraven festivitats i ritus vinculats als treballs del camp. Fonts de finals del tercer mil·lenni AEC fan esment de ritus per a les inundacions i contra les tempestes del déu del tro Ixkur; també per al moment de llaurar, de

Fig. 197: Al-Attar, Layla (s.d.). *Mother Earth* [tècnica i mides no disponibles].

¹²⁸Vegeu p. 265.

sembrar, de collir o de batre (Wiggermann 2011).

Però l'esdeveniment més important, segons Kramer, era la celebració de l'Any Nou, que culminava amb el matrimoni sagrat (Wolkstein i Kramer 1983), i que tractarem més endavant. En tot cas, el Festival d'Any Nou — *zagmu* en sumeri, *akitu* en accadi— era un ritu complex, desenvolupat en diverses fases, en què es representava la regeneració periòdica del cosmos (Lara 2006). Aquesta celebració, relacionada originalment amb la sembra i la collita, va evolucionar amb el temps, fins a donar lloc a la investidura i coronació d'un nou rei (Kuiper 2011). I si l'abundància agrària i pastoral va focalitzar la religió mesopotàmica, les deïtats i els governants foren lloats pel seu paper com a portadors de la fertilitat (Frymer-Kensky 1992).

2.2.4.5.9. Les deïtats sumèries des dels seus mites

Las historias sobre diosas no provienen de ningún culto separatista de mujeres y no son fantasías femeninas ni mitos de mujeres. Son literatura convencional, la alta cultura de la antigua Sumeria.

(Frymer-Kensky 1992, p. 12)

Si la vida a Mesopotàmia es fonamentava en una lògica teocèntrica, afirma Almeida (2015), la comprensió del món es buscava amb la construcció de mites. L'abundància és un tema important en la religió i la literatura mesopotàmiques, ja que l'excedent agrícola va proporcionar la base per al desenvolupament dels centres urbans (Asher-Greve 2013c). De fet, en moltes composicions, la prosperitat està assegurada amb l'excavació i neteja de les canals, la col·locació d'arades i bous, el llaurat i el regat dels

campes; tot emfatitzant el paper fonamental de l'agricultura i de la gestió de l'aigua en l'ordenament del món (Couto-Ferreira 2018).

Així mateix, s'ha advertit de la instrumentalització dels mites per part de l'Estat i de l'*edubba* (Rodin 2014). En aquest sentit, Liverani va assenyalar que, si aquestes històries ens poden aportar quelcom sobre el període en què es va començar a organitzar la societat mesopotàmica, encara ens diuen més sobre les fases de les seves reelaboracions posteriors (1995).

2.2.4.5.9.1. An, déu del cel

Senyor suprem, el primer de tots,
qui ha fet els «poders divins» perfectes, el més vell sobirà!
Qui alça el cap, l'enorme, el toro, l'origen de tot,
el del nom important, guarnit de terror poderós,
la suprema sentència de qui ningú enderroca,
«muntanya de pures forces divines» revestida d'espant;
s'ha assegut a la trona gran: An, rei dels déus.

(Anònim/a, ca. s. XX AEC: *Himne a An* [línies 1-10].

Traduït a partir de Lara 2006, p. 3)

Existeix un consens en atribuir al déu del cel An, sorgit de la separació primordial del cel i de la terra, la posició més alta del panteó (Lisman 2013). D'acord amb Greenwood (2011), la paraula sumèria per anomenar-lo significa «cel» i «deïtat»; per tant, no només era el déu del cel, sinó que també representava el cel mateix. En l'escriptura cuneïforme més antiga, el seu nom té forma d'estrella.

Tot i que An tenia l'autoritat per decretar els destins i, com Enlil, legitimava i atorgava l'autoritat reial, generalment no té un protagonisme destacable als mites i apareix sovint com una figura secundària. Això pot explicar-se pel seu ascens al cel, que el distancia progressivament de les persones i comporta la presa del control terrenal per part d'Enlil. Per exemple, en el mite sumeri de *Gilgameix, Enkidu i l'inframón*, es suggereix que cel i terra foren, en un temps passat, una sola entitat, fins que An s'emportà el cel i Enlil s'ocupà de la terra. Tanmateix, An continuà sent venerat arreu de Mesopotàmia. De primera importància fou el seu culte a Uruk, on, tot i perdre importància amb el temps, es prolongà gairebé fins a l'època selèucida, prop del segle III AEC (Lara 2006).

Fig. 198: Al Hindawi, Sumer (s.d.). *Inanna* [pedra de Jordania, 4'5 m d'alçada].

2.2.4.5.9.2. Enlil, déu de l'aire

Si la posició més alta al panteó sumeri l'ostenta el déu del cel An, la seva actitud distant i inaccessible a les persones delega el comandament al seu fill, el déu de l'aire Enlil. Segons Kramer (1985), aquesta és la deïtat més important del panteó; administra i coordina el cosmos des de la capital religiosa de la plana al·luvial, Nippur (Sumer meridional) (Lisman 2013; Roux 1984; Almeida 2015). S'ha proposat que Enlil no formava part del panteó sumeri original; podria tenir origen semític (Espak 2015), o hauria estat «creat» a finals del quart mil·lenni AEC a Nippur (Lisman 2013).

2.2.4.5.9.2.1. Els mites d'*Enlil i Ninlil* i d'*Enlil i Sud*

Enlil i Ninlil i *Enlil i Sud* són dues composicions relacionades que narren com Enlil troba una cònjuge. En ambdós mites, les deesses exerceixen rols tradicionals: un personatge femení principal —la jove fadrina Ninlil, en un cas, i Sud, en l'altre— esdevé una dona adulta al final de la història, amb l'ajut de sa mare, qui l'assessora. Malgrat les similituds, aquestes històries són ben diferents (Gadotti 2014).

En el mite d'*Enlil i Ninlil*, diversos encontres sexuals il·líctics donen lloc al naixement de diferents deïtats. De fet, la sexualitat fàl·lica dels joves déus Enlil i Enki es reflecteix en la literatura sumèria amb la violació agressiva de les deesses, sovint trobades banyant-se (Walls 2001):

—En aquell moment, la donzella fou aconsellada per sa mare;
Ninlil fou aconsellada per Nun-bar-xe-gunu:
—El riu és sagrat, dona! El riu és sagrat: no t'hi banyis!
Ninlil, no caminis per la riba de l'Id-nunbir-tum!
El seu ull és brillant, l'ull del senyor és brillant i et mirarà!
La Gran Muntanya, el Pare Enlil; els seus ulls són brillants i et mirarà!
El pastor que decideix tots els destins; els seus ulls són brillants i et mirarà!
De seguida voldrà tenir relacions sexuals, voldrà fer-te un petó!
Joiós d'abocar-te esperma luxós al ventre, després et deixarà!

(Anònim/a, s. XXV-XX AEC: *Enlil i Ninlil* [línies 13-21].

Traduït a partir de Black et al. 2006¹²⁹)

129Black et al. (2006): *Enlil and Ninlil*. ETCSL.

Fig. 199: Anònim/a (ca. 2.400 AEC). *Governant sumeri assegut* [materials i mides no disponibles]. Sud de Mesopotàmia, Iraq.

Fig. 200 i pàgina següent: Morro, Antoni Miquel (2021). *Crisàlide* [marbre, 36 x 34 x 22 cm].

A *Enlil i Sud*, contràriament, Enlil busca un seguici decorós amb la deessa Sud, patrona¹³⁰ de l'antiga ciutat de Xuruppag, resultant en un gran casament (Black et al. 2004). Asher-Greve (2013b) destaca el contrast entre les personalitats d'ambdues deesses: Ninlil, caracteritzada per perseguir un amant que la rebutja, i Sud, inexperta però rebel i decidida:

[Enlil va veure la deessa Sud al carrer, i li va dir:]

—M'impersona la teva bellesa, encara que siguis una desvergonyida!

—En la seva inexperiència juvenil, Sud va respondre:

—Si vull estar orgullosa al meu portal, qui s'atreveix a atribuir-me mala fama? Quines són les teves intencions? Per què has vingut aquí?

(Anònim/a, s.d.: *Enlil i Sud* [versió A, segment A, línies 14-16].

Traduït a partir de Black et al. 2006¹³¹)

Curiosament, en aquest últim relat, Enlil canvia el nom de Sud pel de Ninlil, un cop ha aconseguit casar-s'hi. Asher-Greve conclou que aquests mites evidencien els canvis succeïts en l'estatus de les deesses al voltant del segon mil·lenni AEC (Asher-Greve 2013b). D'acord amb Rodin (2014), delimiten les relacions sexuals dins d'un context culturalment acceptat, amb un interès creixent cap a la virginitat femenina.

Fig. 201: Chiusole/ Bezec, Luciana (s.d.). *Nin.lil* [tècnica mixta, 200 cm d'alçada].

¹³⁰Tot i que etimològicament la forma femenina de «patró» és «patrona», ens demanem si no seria més adequat utilitzar la forma «matrona».

¹³¹Black et al. (2006): *Enlil and Sud*. ETCSL.

2.2.4.5.9.3. Enki, déu de l'aigua dolça

Enki, fill d'An i de Ninhursag, és el déu de l'aigua dolça i de l'*apsu*¹³², però també de la saviesa, de la intel·ligència, de l'engany, de la màgia i de la curació; és generador de vida i patró de la ciutat d'Èridu (Glaz 2020). Aquest déu benèvol, responsable de la creació de la humanitat, ostenta el poder fertilitzador de l'aigua amb nombroses al·lusions, als textos literaris, al seu fal·lus com a «font masculina de l'aigua de la vida», que esdevenen metàfores de goig eròtic (Rodríguez 2016). De fet, segons Leick (1994), el doble significat de la paraula sumèria *a* —«semen» i «aigua»— és fonamental per al desenvolupament literari d'Enki. D'acord amb Rodin (2014), l'associació de la figura masculina amb la irrigació nodridora pot vincular-se a la implantació d'una agricultura de regadiu a Mesopotàmia, en la qual són els homes els que generalment treballen els camps.

A banda de personificar el poder reproductiu masculí, Enki és el posseïdor dels *me*¹³³. Segons Lisman (2013) i Steinkeller (1999), un déu genuïnament sumeri, possiblement el cap original del panteó. Steinkeller (1999) i Espak (2015) aparellen aquest déu amb les diferents deesses-mare de la literatura sumèria, però Frymer-Kensky (1992) el fa responsable del

¹³²El terme accadi *apsu* (sumeri *abzu*) pot significar, bé una ubicació còsmica —equivalent a un oceà subterrani—, bé el temple d'Enki a la seva ciutat —Èridu—, o bé una representació física del regne diví als temples terrenals (Almeida 2015).

¹³³Paraula de difícil traducció; segons Bottéro (2001), els *me* eren un tipus d'elements culturals, efectes de l'enginy i de la capacitat creadora divina, associats principalment a An i a Enki, però també a Inanna. Altres interpretacions inclouen «poders divins» (Black et al. 2004; Lisman 2013), «fites culturals» (Benjamin 2019), «reglaments divins» (Kramer 1985), «principis eterns i inalterables que confereixen existència còsmica a la substància» (Almeida 2015), i «arquetips o prototips ideacionals de tot allò que existeix a la cultura» (Rodin 2014). En tot cas, és una paraula sumèria present en molts mites per referir-se a les lleis divines, als decrets irrevocables i universals, i als destins creats expressament per a la fundació de la vida civilitzada dels éssers humans (Ocaña 2013).

seu declivi, després que el déu eclipsés la deessa Nammu, creadora de la humanitat en una branca de l'antropogonia baix-mesopotàmica.

2.2.4.5.9.3.1. El mite d'*Enki i Ninhursag*

En opinió d'Espak (2015), el mite d'*Enki i Ninhursag* reflecteix les idees més antigues sobre la creació a través de relacions sexuals, que donen lloc al naixement de nous éssers. Tot i que s'ha advertit que la comprensió actual del sumeri i la manca d'un marc extra-textual n'impedeixen una traducció ajustada (Leick 1994), és rellevant parlar-ne aquí, perquè juntament amb *Enki i Ninmah*, són les dues úniques narracions en què la deessa mare del panteó literari esdevé una de les protagonistes principals —si bé, en ambdós mites, es prioritza l'actor masculí— (Rodin 2014).

Enki i Ninhursag aborda el comportament sexual anormal del déu Enki, que en la narració comet diversos actes de violació i d'incest, i les conseqüències d'aquest comportament (Gadotti 2014). El mite ens ha arribat en tres còpies fragmentades —la més completa prové de l'antiga ciutat sumèria de Nippur— i, tot i que daten de principis del segon mil·lenni AEC, la seva composició suggereix una manufactura més antiga (Jiménez Zamudio 2013).

Katz (2007) ha argumentat que aquest mite és, en realitat, la suma de dues històries independents, que s'ajunten per aparentar una seqüència lineal d'esdeveniments. En la primera part, s'explica com i per què Enki va portar l'aigua dolça a Dilmun¹³⁴, a petició de la seva deessa principal,

¹³⁴Cada cultura del món antic va tenir la seva pròpia idiosincràsia sobre la localització del paradís terrenal: per als grecs, l'illa dels Benaurats, al mig de l'Oceà; per als llatins, el bosc del llac de Nemi; entre els hebreus, un lloc a l'est de l'Edèn, i per als mesopotàmics, les

Fig. 202: Paul, Evelyn (ca. 1916). *The Mother-goddess Ishtar* [tècnica i mides no disponibles].

Ninsikila —«Senyora pura, virginal». Dilmun es transforma en un lloc habitat i pròsper després que els dos protagonistes principals hi hagin tingut relacions sexuals. S'ha afirmat que la descripció d'aquest indret, en termes de sacralitat, de lluminositat i de puresa, proporciona paral·lelismes amb els motius de la història bíblica del paradís¹³⁵ (Kramer 1969b; Jiménez Zamudio 2013; Espak 2015):

Fig. 203: Morro, Antoni Miquel (2020). *Invocació i dansa* [pedra de Polpís, 70 x 33 x 20 cm].

A Dilmun, el corb encara no grallava, ni la perdiu cloquejava.
El lleó no matava, el llop no s'emportava els anyells,
el gos no encaçava els cabrits, el senglar no es menjava el gra.

(Anònim/a, ca. s. XX AEC: *Enki i Ninhursag* [línies 11-16].

Traduït a partir de Black et al. 2006¹³⁶

i Baring i Cashford 2019, p. 486)

El significat estructural de la primera història, afirma Rodin (2014), estableix una correspondència entre la relació sexual amb Ninsikila i el «coit» amb la terra/deessa mare, descrits al mite. La segona història, en canvi, s'ubica als aiguamolls meridionals de Sumer i relata el naixement de diverses deesses menors a partir de l'impuls sexual incontrolable d'Enki:

illes Dilmun, a les aigües aràbigues del Golf Pèrsic (Rodríguez 2016). Dilmun era famosa pels seus béns comercials: coure, lapislàtzuli, comptes de pedra, fustes, lli, dàtils i, probablement, perles (Rodin 2014).

¹³⁵D'acord amb la profecia d'Isaïes: «El llop conviurà amb l'anyell,/ la pantera jaurà amb el cabrit;/ menjaran junts el vedell i el lleó,/ i un nen petit els guiarà» (BCI 2023, Is 11:6).

¹³⁶Black et al. (2006): *Enki and Ninhursag*. ETCSL.

—Enki va cridar:

—Per l'alè de vida al cel, et conjuro!

Gita't per mi al pantà, jeu amb mi al pantà, això seria joiós!

—Enki vessà el seu esperma en Damgalnuna¹³⁷.

Abocà esperma al ventre de Ninhursag, i ella el rebé al ventre,
l'esperma d'Enki.

(Anònim/a, ca. s. XX AEC: *Enki i Ninhursag* [línies 69-74].

Traduït a partir de Black et al. 2006¹³⁸)

Enki desitja qualsevol dona que passi pel seu territori natural, els aiguamolls. El nom de les deesses canvia; cada una d'elles neix de la deessa anterior, *sense dolor ni esforç*¹³⁹, i del mateix Enki, fins que l'última d'elles, Uttu, li exigeix regals si vol acostar-s'hi. Enki l'engana, l'embriaga amb cervesa i la força. Tot seguit, alertada pels crits d'alarma d'Uttu, apareix Ninhursag, sa mare, que expulsa l'esperma del cos d'aquella, llançant-lo a terra. Així, a diferència de les altres deesses, Uttu no queda prenyada, però de l'esperma vessat a terra creixen vuit plantes que el mateix Enki, encuriós, es menja. Ninhursag, disgustada per aquest comportament, maleeix Enki, qui, tot i estar a punt de morir, salva la vida, finalment, gràcies a la mediació del déu Enlil i als enginys d'aquesta última deessa. Finalment, el text acaba amb una lloança a Enki.

En la interpretació d'aquesta segona narració, Rodin suggereix que Uttu, en oposar-se a la relació sexual amb Enki i exigir-li presents, delata la presència d'un nou context social i cultural, en què el déu no pot cometre la

137Si bé en aquest mite Damgalnuna fa referència a Ninhursag, normalment eren figures separades.

138Black et al. (2006): *Enki and Ninhursaga*. ETCSL.

139Una possible influència literària en el vers bíblic «amb dolor pariràs als teus fills».

violació ni el coit incestuós sense causar efectes perjudicials per a ambdues parts. L'autora assenyala també que l'intent d'Enki d'impregnar-se a si mateix, menjant-se les plantes nascudes del seu propi esperma, reflecteix el procés històric en què un nou lideratge reclamarà la responsabilitat de l'acte creador, de manera que el paper creatiu de la deessa mare està a punt de traslladar-se a Enki (Rodin 2014). Aquesta lectura és similar a l'anticipada per Katz (2008): essencialment, es tracta d'una lluita de poder entre dues deïtats iguals, en la qual, finalment, Enki esdevé indispensable i superior a Ninhursag —no hi ha vida sense ell—, promovent així el seu culte i l'estatus que ocupa en el panteó babilònic.

Fig. 204: Fragment d'atuell amb una de les primeres imatges d'una deessa amb forma humana; la seva naturalesa divina s'expressa per la corona amb banyes. Possiblement, una representació de Nisaba o de Ninhursag, ca. 2.400 AEC. Basalt, mides no disponibles.

2.2.4.5.9.4. Ninhursag, dama de la muntanya

[Cansades de drenar i netejar les canals, les deïtats menors decidiren plantar-se i deixar de treballar, desobeint les deïtats superiors. El déu Ea (Enki), aleshores, proposà que la deessa Ninhursag (aquí amb els noms Belet-ili/Mami/Nintu) produís la humanitat, per tal que assumís aquest treball:]

—Com que Belet-ili, la Matriu, és aquí, serà ella qui doni a llum i produeixi persones. Que facin elles la feina dels déus!

—Llavors, interpellant la deessa, les deïtats varen preguntar a la sàvia dona divina, a l'experta Mami:

—Seràs tu la matriu que produeixi persones? Doncs bé! Fabrica el prototip humà, i que es faci càrrec del nostre jou! Que carregui amb el nostre jou, imposat per Enlil! Que la humanitat assumeixi la nostra tasca!

—Però Nintu, obrint la boca, replicà:

—No puc fer-ho tota sola, per mi mateixa. Però amb l'ajuda d'Enki, l'operació sí que és possible!

(Anònim/a, s. XVII AEC: *Atra-hasis* o *La història babilònica del diluvi*
[fragment BM 78257, línies 189-203].

Traduït a partir d'Omar 2011, s.p.)

Ninhursag —«dama de la muntanya», també coneguda com Ninmah, «dama majestuosa», o Nintu, «dama que dona a llum»— és la quarta de les grans deïtats i la mare absoluta. En un temps remot, ostentà un rang més elevat (Kramer 1985; Frymer-Kensky 1992).

Generalment, s'accepta que fou la deessa més important, tot i que

només s'identifica en companyia dels altres tres grans déus a partir del final del tercer mil·lenni AEC (Westenholz 2013). De fet, la seva pertinença a la cúpula del panteó no es testimonia amb la mateixa intensitat que les deïtats masculines: segons Ottermann (2007) i Jacobsen (1987), la seva posició, originalment prominent, fou usurpada pel déu Enki. També s'atribueix el declivi del seu poder i prestigi al déu Enlil (Baring i Cashford 2019) o a Ninlil, l'esposa d'aquest (Michalowski 2002).

Baring i Cashford (2019) han destacat el paper de Ninhursag en la transmissió de la iconografia d'allò diví femení, des del neolític fins a l'edat del bronze. Rodin (2014) la considera una força creativa ancestral, amb una possible connexió neolítica. En tot cas, la importància d'aquesta figura pot exemplificar-se amb evidències epigràfiques i materials que daten del tercer mil·lenni AEC, potser abans. Per exemple, els primers sobirans sumeris de l'època històrica es descriuen, als registres reials, com a «nodrits amb la bona llet de Ninhursag» (Frymer-Kensky 1992; Kramer 1985), reconeixent en la deessa l'autoritat que els legitima. Un altre text, datat prop del 2.700 AEC i atribuït al rei Mesilim de la ciutat de Kix, el caracteritza com a «fill estimat de Ninhursag». Per tant, tot i que els seus epítets fan referència al seu paper com a mare divina del «món», aquest significat transcendeix la maternitat i esdevé una metàfora de l'autoritat divina, particularment sobre ciutats i sobre estats (Asher-Greve 2013b).

La rellevància de Ninhursag podria reflectir-se en una estela d'alabastre (fig. 205), procedent d'un temple arcaic de Mari —una antiga ciutat al nord-oest de l'Eufrates— que combina elements antropomòrfics amb figures d'animals i vegetals, i que, segons afirma Asher-Greve (2013b), representa, potser, la icona més antiga coneguda d'una deessa.

Fig. 205: Estela que representa una figura femenina —probablement la deessa Ninhursag—, trencada en tres peces i reparada ja en l'antiguitat. Tercer mil·lenni AEC. Alabastre, 50 cm d'altura.

Atès que, dins de l'àrea pròxim-oriental, aquesta estela només té paral·lelismes a Assur —l'antiga capital d'Assíria—, Schuhmacher (2013) i Salcedo (2021) posen de manifest la seva similitud sorprenent amb els anomenats «ídols oculats» ibèrics¹⁴⁰, acceptant la possibilitat que hi existeixi algun tipus de vincle. Tot i que la temàtica oculada, afirma Pascual, es troba present en altres manifestacions del quart i del tercer mil·lenni AEC de la Mediterrània oriental —en artefactes de Turquia, Xipre, Egipte o Síria, per exemple—, la semblança de l'esmentada estela amb els ídols ibèrics permet plantejar contactes entre les dues ribes de la Mediterrània durant el tercer mil·lenni AEC. Així mateix, segueix l'autor, uns components iconogràfics tan similars, escampats per una àrea geogràfica tan extensa, podrien explicar-se per un rerefons simbòlic-religiós comú (Pascual 2012).

1.									
1. Estela d'alabastre de Mari (Síria), 3.000-2.900 AEC (Asher-Greve 2013b).									
2. Placa d'Ein Zippori (Israel), 5.500-5.000 AEC (Milevski et al. 2016).									
3. Os tallat de Hagoshrim (Israel), ca. 5.500 AEC (Milevski et al. 2016).									
4. Os tallat de Los Royos (Espanya), calcolític (Pascual 2010).									
5. <i>Dama de Son Matge</i> (Espanya), segon mil·lenni AEC (Aramburu et al. 1994).									

¹⁴⁰Els ídols oculats, afirma Pascual (2012), són figuracions simbòliques antropomorfes, realitzades en diferents materials per les comunitats camperoles del neolític final i del calcolític de la meitat sud de la Península Ibèrica, amb un aspecte esquemàtic que, sovint, pot arribar a l'abstracció. La interpretació majoritària considera que els ídols representen una imatge de caràcter simbòlic i religiós, derivada d'una deessa d'origen neolític —la «Deessa Mare»—, reflex de la preocupació dels grups humans per la supervivència, en termes de producció agrícola i ramadera.

2.2.4.5.9.5. Ereixkigal, reina del *gran avall*

Sumer era una plana; les muntanyes, llunyanes, es trobaven en domini aliè i eren la procedència de pobles hostils (Jacobsen 1987). Així les representa la tradició sumèria: llocs inhòspits i foscos habitats per persones incivilitzades, dimonis i animals perillosos (Verderame 2022). Al llarg del tercer mil·lenni AEC, la serralada del Zagros, ubicada al nord i a l'est baix-mesopotàmic, podria haver estat identificada amb el signe sumeri *kur*, que, a banda de significar «muntanya» i «terra estrangera», també fa referència a l'inframón —l'espai reservat als morts (Ottermann 2007; Kramer 1985). Un doble significat que pot indicar, segons Almeida (2015), que aquest reialme s'ubicava, en un temps llunyà, a l'entrada de les muntanyes orientals, revelant una visió horitzontal de l'univers.

Fig. 206: Smith, Kiki (1994). *Lilith* [bronze i vidre, 80 x 68'6 x 44'5 cm].

En la cosmovisió mesopotàmica no existeix un paradís després de la vida terrenal (Katz 2007), ni tampoc un concepte de reencarnació, a diferència d'altres civilitzacions antigues com l'egípcia. Els éssers humans, un cop morts, esdevenen esperits o fantasmes (Budin 2018), i així són rebuts per Ereixkigal, la «reina del gran avall», a l'inframón (Black i Green 2004). Aquesta «terra sense retorn» és el reialme que li fou assignat com a dot, afirma Walls (2001), després de la divisió del cosmos primordial, en el mite sumeri de *Gilgameix, Enkidu i l'inframón*.

Ereixkigal, filla del déu An i germana major d'Inanna/Ixtar, no té iconografia coneguda (Barrett 2007), però els textos la representen com una deessa benevolent, tot i governar el regne dels fantasmes i dels dimonis (Walls 2001):

[Ereixkigal parla al príncep Kumaya en somnis:]

De ben segur escoltaré la teva pregària,
amb certesa revelaré el teu desig.

(Anònim/a, mil·lenni I AEC: *La visió de l'inframón d'un príncep assiri*
[línia 35].

Traduït a partir de Foster 2005, p. 835)

[Ereixkigal es pregunta per les conseqüències del seu càrrec:]

He de plorar pels joves que deixen enrere les seves esposes?
He de plorar per les joves arrencades dels braços dels seus homes?
Per l'infant tendre, finat abans de temps, he de plorar també?

(Anònim/a, ca. 911-612 AEC: *El descens d'Ixtar a l'inframón*
[línies 34-36].

Traduït a partir de Walls 2001, p. 150)

L'Inframón o *kur* era un espai immens, amb una gran ciutat envoltada per set murades. Al centre, s'hi alçava el palau de la deessa, fet de lapislàtzuli (Roux 1984). No era possible accedir-hi amb vida, i fins i tot les deïtats podien morir si hi entraven, com es fa palès en el mite d'*El descens d'Inanna a l'inframón* (Leick 1994). Tal com succeirà amb altres deesses del primer panteó sumeri, Ereixkigal passarà a un segon pla, un cop sigui maridada amb diversos déus (Bottéro et al., 1996; Frymer-Kensky 1992); tanmateix, d'això, els textos del tercer mil·lenni AEC no en fan esment (Lisman 2013). Molt de temps després, la reina mesopotàmica de l'inframón encara es podrà identificar, en la tradició màgica de la Babilònia hel·lenística, com un dels noms associats a les deesses Persèfone i Hècate, testimoni de l'empremta profunda del seu llegat (Schwemer 2019).

Fig. 207: Anònim/a (2.150-2.100 AEC). *Cap de dona* (possiblement la reina o la princesa de Lagaix) [diòrita, 9 cm d'alçada]. Sud de Mesopotàmia, Iraq.

Fig. 208 i pàgina següent: Morro, Antoni Miquel (2016). *Has sortit com una flor, de manera improvisada* [gres i òxids, 46 x 40 x 20 cm].

2.2.4.5.9.5.1. El mite de *Nergal i Ereixkigal*

Nergal i Ereixkigal relata com Nergal, també anomenat Erra, va esdevenir rei de l'inframón, un regne governat fins aleshores per Ereixkigal (Foster 2005). Frymer-Kensky (1992) va exemplificar amb aquest mite que, a través del monopoli masculí dels poders del cosmos, el món diví modela l'absència de dones en l'estructura de poder de l'antic Estat sumeri i consolida l'expectativa cultural que elles no han de buscar aquests rols polítics. En efecte, aquí resulta significativa la renúncia que la poderosa deessa de la mort mesopotàmica, Ereixkigal —capaç d'extorsionar als déus suprems amb un cataclisme apocalíptic— fa del seu càrrec, autonomia i autoritat legítima.

D'acord amb Walls (2001), el mite ens ha arribat en dues versions diferents. En aquesta tesi, utilitzarem la versió més completa i recent, obtinguda d'ajuntar una tauleta procedent de l'antiga ciutat assíria de Sultantepe, datada al segle VIII AEC, amb alguns fragments d'una tauleta neobabilònica d'Uruk. Fins al moment, no es coneix cap versió sumèria de la història (Dalley 2000).

La història comença amb la celebració d'un banquet en què totes les deïtats estan convidades. Com que a Ereixkigal no li és permès abandonar l'inframón, envia el seu visir Namtar al cel per arregar la seva porció del festí. En arribar al banquet, totes les deïtats mostren deferència cap a Namtar i cap a la deessa que representa; totes menys el déu de la guerra Nergal, que roman indiferent. Quan Ereixkigal s'assabenta d'això, furiosa, exigeix que el déu irrespectuós es presenti davant d'ella per tal de matar-lo. Amb la intervenció del déu Ea (Enki), Nergal baixa a l'inframón per

Fig. 209: Kuszpa, Yoann, (s.d.). *Ereshkigal* [fotografia, mides no disponibles].

disculpar-se, però la violència dóna pas a la seducció i a l'atracció eròtica. Si bé al principi Nergal es resisteix, acaben fent l'amor durant sis dies i sis nits. Després, amb la deessa exhausta, el déu decideix escapar-se de l'inframón. Quan ella se n'assabenta, sentint-se traïda, exigeix a les deïtats el retorn immediat de l'amant, amenaçant amb col·lapsar el cosmos si la seva demanda no és atesa:

I si no m'envies aquest déu, llavors, segons les ordenances de l'*Irkalla*¹⁴¹ i de l'ampli inframón, ressuscitaré els morts i es menjaran els vius!

Faré que els morts siguin més nombrosos que els vius!

(Anònim/a, s.d.: *Nergal i Ereixkigal* [estrofa v, línies 9-12].

Traduït a partir de Walls 2001, p. 157)

Fig. 210: Sansour, Larissa (2019). *Monument for Lost Time* [instal·lació, materials i mides no disponibles].

Tot i que el mal estat de les tauletes impedeix conèixer la resolució del text amb exactitud, Walls proposa que el retorn de Nergal es fa per voluntat pròpia, assumint, a partir d'aquest moment i per sol·licitud expressa d'Ereixkigal, la governança de l'inframón. Si és així, la subordinació voluntària de la deessa al control masculí de Nergal configura un ordre normatiu patriarcal a l'*Irkalla*. Per tant, amb aquesta actitud, conclou l'autor, el mite situa les dones reals sota l'autoritat patriarcal, en lloc de promoure la seva oposició a la dominació masculina (Walls 2001).

141Forma accàdia del sumeri *kur*, l'inframón.

2.2.4.5.9.6. Nammu, mar primordial

2.2.4.5.9.6.1. Introducció: la cosmogonia d'Èridu

Si bé no hi ha evidència, avui dia, d'un text sumeri que descrigui íntegrament la creació de l'univers, moltes narracions que fan referència a la funció i als fets de les deïtats, o a l'origen de les institucions, tenen un marc mitològic i cosmològic. Aquestes especulacions, com assenyala Leick (1994), es vinculen al pensament teològic predominant i a la deïtat a la qual es rendia culte; per tant, la vigència del seu patró cosmològic canviava segons la fortuna de les ciutats i dels seus temples. Tot plegat, ha donat lloc a un ventall de propostes que aborden l'origen del cosmos (Bottéro 2001).

L'amarat de la terra amb l'aigua del cel, afirma Lisman, podria ser una de les observacions més antigues de la societat mesopotàmica — potser d'origen neolític—, quan s'havia iniciat l'agricultura i l'aigua dels cultius era proporcionada per la pluja o per les inundacions periòdiques del Tigris i de l'Eufrates. Amb el posterior creixement de les plantes, es podria formular la creença que allò que emergeix de la terra resulta del seu «matrimoni» amb el cel (Lisman 2013). En les composicions literàries sumèries, això es representa amb l'aparellament de la mar i de la terra — ambdues d'atribució femenina— amb els seus oposats masculins —l'aigua dolça i el cel—, donant lloc als esdeveniments cosmogònics fonamentals: la separació del cel i de la terra, la barreja d'aigües dolces i salades o la fecundació de la terra pel cel (Verderame, 2022). En tot cas, el paper i l'autoritat divina en la cosmogonia, la teogonia i l'antropogonia¹⁴²

Fig. 211: Prescott, Mark (2008). *Lagash III* [ceràmica, 18'5 x 22'7 x 22'7 cm].

¹⁴²Creació del cosmos, creació de les deïtats i creació dels éssers humans, respectivament.

impliquen, sempre, la presència de l'element femení i no existeix, per als mil·lennis IV i III AEC, el predomini masculí posterior (Almeida 2015).

D'acord amb Kramer, la primera cosmogonia sumèria concep l'univers com una esfera. Al seu centre, en forma de disc, la terra ferma sura envoltada d'aigua salada. L'hemisferi superior forma el cel, mentre que l'inferior correspon a la *kur* o inframón. Entre el cel i la terra, es suposava l'existència d'un tercer element, identificable amb l'atmosfera; el sol, la lluna, els planetes i els estels eren fets de la mateixa matèria. Més enllà del món visible, s'estenia l'oceà infinit (Kramer 1985).

Una estructura, en suma, determinada per la intervenció de les deïtats. En primer lloc, l'esmentat oceà primordial, personificat en la deessa Nammu (o Namma), va concebre espontàniament la muntanya còsmica An-Ki —el cel i la terra, originalment una única entitat—, d'on va néixer Enlil, déu de l'aire i de l'atmosfera. Enlil va separar son pare, An, de sa mare, Ki; el cel va ascendir, mentre que la terra, Ki, es va maridar amb el seu fill, Enlil (Baring i Cashford 2019). Un cop unida a Enlil, Ki va canviar el seu nom a Ninhursag, i ambdós varen crear la resta de deïtats (Adair 2008). Nammu, així mateix, es va aparellar amb el déu An, i fruit d'aquesta unió va néixer el déu Enki (Leick 2003). Amb l'argila de l'*abzu*, finalment, Nammu i Enki varen modelar l'ésser humà (Lisman 2013).

Aquesta és, en essència, l'anomenada cosmogonia d'Èridu —segons la tradició sumèria, la ciutat més antiga de Mesopotàmia—, associada a una societat agrícola i sedentària (van Dijk 1964), en la qual Nammu esdevé la «mare que dona vida al cel i a la terra» i, com a tal, és identificada amb el pictograma utilitzat per a «mar primordial» (Lara 2006; Kramer 1985).

2.2.4.5.9.6.2. L'*Enuma elix*¹⁴³

Quan a les altures els cels no havien estat nomenats,
i a baix la terra no tenia nom,
ja hi era Apsu, el primordial, el seu procreador,
i també la creadora Tiàmat, la paridora de la totalitat.
Quan van barrejar les seves aigües,
no s'estenien les pastures, no es distingien els canyars,-
quan cap dels déus no havia aparegut encara,
no havia estat pronunciat cap nom, i els destins no havien estat establerts...

(Anònim/a, ca. s. XII AEC: *Enuma elix* [tauleta I, línies 1-9].

Feliu i Millet 2004, p. 65)

La cosmogonia d'Èridu atribueix a Nammu un paper central com a generadora del cel, de la terra i de les deïtats. Segons Bottéro (2001), l'origen de la «senyora dels déus, mare de l'univers» la situa a banda dels avantpassats d'An, suggerint la seva pertinença a una teogonia independent, potser anterior a les deïtats més antigues conegudes. També Leick (1994) li atribueix un possible origen ancestral, fins i tot presumeri. Tot sorgí d'ella mateixa, per partenogènesi. Tanmateix, d'acord amb Westenholz (2013), l'evidència del seu culte és extremadament escassa en tots els períodes.

A finals del segon mil·lenni AEC, però, Nammu és substituïda de manera significativa per una parella d'entitats líquides d'origen semític:

¹⁴³Tot i que Feliu i Millet (2004), en la seva traducció al català, conserven la forma tradicional *Enuma elish*, aquí em optat per catalanitzar el dígraf sh, preferint *Enuma elix* (com hem fet també amb *Ixtar* o amb *Kix*, per exemple).

l'aigua salada, Tiamat, d'atribució femenina, i l'aigua dolça, Apsu, d'atribució masculina (Bottéro 2001). Així ho representa l'anomenat *Poema babilònic de la Creació* —o l'*Enuma elix*¹⁴⁴—, en què l'antiga deessa sumèria, creadora de tot, s'ha convertit, sincretitzada en la tradició babilònica posterior, en l'encarnació monstruosa del caos primordial, identificada en algunes imatges amb la forma d'una serp o d'un drac (fig. 213).

El *Poema babilònic de la Creació*, afirmen Feliu i Millet, és el relat de temàtica cosmogònica més representatiu que ens ha llegat la civilització sumero-accàdia. La data de la seva composició encara és objecte de debat, però sembla que l'obra pertany a l'últim quart del segon mil·lenni. El seu objectiu fonamental és la glorificació i l'entronització definitiva del déu Marduk com a cap del panteó babilònic (Feliu i Millet 2004).

A diferència dels textos literaris del tercer i segon mil·lenni AEC, integrats en la base agrícola de l'Estat, productes posteriors com el *Poema babilònic de la Creació* ignoren el component rural de la societat, preferint exhibir un biaix urbà i governamental (Wiggermann 2011). Aquí, Apsu i Tiamat, en lloc de la deessa Nammu, són l'origen de diverses generacions de divinitats fins arribar a Marduk, patró de la ciutat de Babilònia (Leick 1994; Lisman 2013). En el relat, Marduk mata Tiamat i l'esquartera. Amb les parts del seu cos fa la volta del cel, la terra i l'inframón. Feliu i Millet (2004) han advertit, en la captura i derrota de l'antiga deessa de la mar primigènia, possibles referències a la virilitat i masculinitat del déu babilònic.

Fig. 212: Sther, Kate (2016). *The Order of Chaos (Tiamat)* [tècnica mixta, 31 x 14 x 25 cm].

¹⁴⁴L'expressió accàdia *enuma elix* significa literalment «quan a les altures» i correspon a les dues primeres paraules del poema. Així se'l coneixia a les antigues Assíria i Babilònia (Feliu i Millet 2004).

Segons Campbell (2013), aquest esdeveniment testimonia un canvi en la lleialtat espiritual d'aquesta societat, passant de l'adoració d'una única deessa universal de la naturalesa a la veneració de múltiples déus tribals establerts políticament. Un traspàs que podria implicar, per tant, la transformació d'estructures religioses i polítiques. De fet, Teppo (2005) va més enllà en suggerir que el concepte subjacent al mite —segons el qual les dones caòtiques i perilloses han de ser corregides pel domini masculí— podria ser una reacció contra el substrat d'un matriarcat ancestral.

Per Frymer-Kensky, però, l'*Enuma elix* reflecteix una nova sensibilitat, per la qual tots els protagonistes principals del panteó, al segon mil·lenni AEC, han de ser masculins. Tiamat, l'única figura materna del poema, no és una força maligna; tot i així, representa un antic ordre que Marduk ha d'enderrocar per esdevenir rei dels déus. Per tant, el paper de les dones i de les deesses als estats imperials d'Assíria i de Babilònia —on l'*Enuma elix* va convertir-se en un ritu reial— no podia ser altre, afirma l'autora, que el de ser mares a depositar (Frymer-Kensky 1992).

Si, com assenyala Espak (2015), la deessa mare ja ha estat exclosa del procés de creació de la humanitat, Nammu i Tiamat, tanmateix, continuen manifestant la importància d'allò diví femení, tant en la cosmogonia i teogonia sumèries, com en les semítiques (Almeida 2015).

[Tiamat, en sentir que el seu espòs vol matar els seus fills, crida enfurismada:]

Per què hem de destruir allò que nosaltres hem creat?

(Anònim/a, s. XII AEC: *Enuma elix* [tauleta I, línies 45].

Feliu i Millet 2004, p. 67)

Fig. 213: Impression of cylinder that could illustrate a scene from the creation epic, in which the forces of chaos, led by Tiamat —here represented as a dragon—, are defeated by a god who symbolizes cosmic order, probably Ninurta. 900-750 AEC. Molds and location of work not available.

Fig. 214 i pàgina següent: Morro, Antoni Miquel (2017). *Mar arribada* [green Indian marble and bronze, 52 x 46 x 28 cm].

2.2.4.5.9.7. Inanna, reina del cel

Torxa encesa del cel i de la terra, llum clara de tots els llocs
habitats,
fúria d'avalot irresistible, ferotge en el combat,
foc celestial que crema enemics, ruïna dels superbs.
Ixtar resplendent, qui congrega l'assemblea,
deessa dels homes, Ixtar de les dones,
de qui ningú coneix les intencions.
Allà on mires, el mort ressuscita, el malalt s'aixeca,
l'infortunat es torna pròsper, mirant-te al rostre.

(Anònim/a, s.d.: *Gran pregària a Ixtar* [línies 35-41].

Traduït a partir de Lara 1990, pp. 42-44)

Una presència femenina poderosa dins d'una societat majoritàriament patriarcal, com assenyala Lowe (2014), és sempre interessant per a qui estudia el gènere, especialment perquè sovint sembla, a primera vista, una anomalia. Descrita com la deessa més important de l'antiga Mesopotàmia en tots els períodes (Black i Green 2004), protagonitza més mites que qualsevol altra deessa mesopotàmica¹⁴⁵ (Penglase 1994). Aquests textos han perdurat en les fonts primàries i ofereixen una visió poc habitual de la deessa i de les seves pràctiques al llarg del temps (Pareja 2014).

¹⁴⁵Els mites més coneguts són *El Descens a l'inframón*, en les versions sumèria i accàdia; *Inanna i Enki*; *Inanna i Ebih*, i *Inanna i Xukalletuda*. També hi ha diversos mites en què participa com a personatge secundari, com el sumeri *Gilgameix, Enkidu i l'inframón* i, més tard, la gran obra accàdia *L'epopeia de Gilgameix* (Penglase 1994).

El culte d'Inanna a Sumer es remunta, almenys, a la segona meitat del quart mil·lenni AEC, al seu temple d'Uruk —l'*Eanna*, la «Casa del Cel»—, i s'estén fins al final de la cultura babilònica, ja al primer segle de la nostra era (Meijer 2021). No és possible rastrejar més enrere en el temps, però s'ha suggerit que la construcció d'aquesta deïtat polimòrfica podria haver començat amb la deessa sumèria Nin-anna, «Senyora del cel», o amb Innin, una deessa de la vegetació presumèria (Nogueira 2016; Kramer 1985). Poc després, el registre arqueològic de finals del quart i del tercer mil·lenni AEC evidencia nombrosos temples dedicats a Inanna, senyal d'un culte important i generalitzat: tauletes pictogràfiques d'Uruk, amb el signe que significa «radiant», podrien fer referència a la lluentor del planeta Venus, que la representa (Collins 1994; Selz 2020).

Fig. 215: Vala, Jessie Rose (2018). *Tears of Inanna* [ceràmica, neó, fusta i plexiglàs, mides no disponibles].

A mitjans del tercer mil·lenni AEC, Inanna s'havia fusionat parcialment amb la deessa accàdia 'Axtar (Westenholz 2013). La culminació d'aquest procés de sincretisme, cap al 2.340 AEC, fou paral·lela a la primera unificació política del territori mesopotàmic per part del rei Sargon d'Accad (Almeida 2015) i donà lloc a una entitat divina totpoderosa, tant femenina com masculina, encarnada en Ixtar. El seu culte s'estengué a Babilònia (Fales 2017c) i, posteriorment, a l'Alta Mesopotàmia —especialment a les antigues ciutats d'Assur, Nínive i Arbela—, arribant a encapçalar el panteó assiri (Lewis 2011; Black i Green 1992). Quan el territori comprès entre el Tigris i l'Eufrates va perdre finalment la seva sobirania política, integrant-se el 539 AEC en la unitat imperial persa, Inanna/Ixtar¹⁴⁶ ja havia traspassat fronteres,

¹⁴⁶Arribats aquí, i un cop explicat el sincretisme entre la deessa sumèria Inanna i l'accàdia Axtar, farem servir ambdós noms, Inanna/Ixtar, tot i que, com adverteix Dedovic (2019), podria ser erroni considerar-les la mateixa figura. Només utilitzarem un dels dos noms quan les fonts citades ho facin així.

a través de múltiples processos de transformació i sincretisme amb deïtats síria-palestines, egípcies i anatòlies, experimentant una difusió única amb ressonàncies que perduraren al llarg de tota l'Antiguitat (Almeida 2015).

Inanna (en sumeri) o Ixtar (en semític) és una de les deïtats més complexes de l'antiga Mesopotàmia, amb característiques paradoxals i fins i tot contradictòries (Fales 2017c; Harris 1991). Tot i que opera dins del domini masculí de la guerra i del govern celestial, s'identifica també amb l'erotisme i la sensualitat; segons Leick (1994), és la més femenina de les deesses. Jove i impetuosa, els seus poders són aclaparadors, tant per als humans com per a les mateixes deïtats, temeroses del seu judici i condemna (Ochshorn 1996):

On no és el teu nom? On no són les teves ordenances?

On no s'acompleixen els teus manaments? On no hi és el teu santuari?

On no ets formidable? On no ets exaltada?

(Anònim/a, mil·lenni II AEC: *Gran pregària a Ixtar* [línies 15-17].

Traduït a partir de Zerneck 2011b, p. 282)

Inanna/Ixtar confon i trenca els llinars que separen els sexes i els rols de gènere; és l'única deïtat capaç de transgredir una àmplia varietat de límits socials, morals, biològics i, fins i tot, transcendents. L'androgínia psicològica de la deessa, documentada en les fonts, i la seva androgínia fisiològica —testimoniada, tot i que més rarament, per la seva representació amb barba— es reflecteixen també en la identitat sexual i el rol de gènere

Fig. 216: Hirst, Damien (2010). *Aspect of Katie Ishtar ʕo-landi* [bronze i or, 164'5 x 90'9 x 66'6 cm].

ambigus dels seus sacerdots¹⁴⁷, «homes convertits en dones» (Esztári i Vér 2015):

Vaig al capdavant, sóc sublim.
Procedeixo pel darrere, sóc sàvia.
Faig de la dreta l'esquerra,
faig de l'esquerra la dreta.
Converteixo l'home en dona,
converteixo la dona en home.
Sóc la que fa l'home abillar-se com una dona,
sóc la que fa la dona abillar-se com un home.
Entro als febles dins la casa,
arruixo els poderosos de la casa.

(Anònim/a, s.d.: *Aquella ciutat que fou saquejada* [fragment].

Traduït a partir d'Ochshorn 1996, p. 61)

Segons la genealogia més estesa en la literatura, Inanna és filla de la deessa Ningal, «Gran Reina», i del seu espòs Nanna, déu de la lluna. Tanmateix, en una altra tradició vinculada a la ciutat d'Uruk, el seu pare és An, déu del cel i cap del panteó sumeri (Almeida 2015; Roux 2018). També se li adjudica la paternitat a Enlil o a Enki. A més, és germana menor d'Ereixkigal, deessa de l'inframón, i d'Utu, déu del Sol. En general, no té descendència atribuïda —amb la possible excepció del déu menor Xara— ni cònjuge masculí permanent (Black i Green 2004). Aquesta diversitat genealògica pot explicar-se per les diferents tradicions regionals i per l'efecte de forces polítiques que unificaven les versions locals d'Inanna per

¹⁴⁷Vegeu apartat 2.2.4.5.5. (p. 265).

consolidar les estructures socials emergents (Orellana 2017). En tot cas, apareix en l'antiga llista de deïtats de Fara (ca. 2.600 AEC) en tercer lloc, just després dels grans déus An i Enlil. Lisman (2013) suggereix que aquesta posició podria reflectir tant l'estatus prominent de la dona al tercer mil·lenni AEC com la importància d'Uruk en el moment de la redacció de la llista.

Els atributs de la deessa inclouen les estrelles, el disc estel·lar o solar, la lleona (representant el seu aspecte marcial), el colom (simbolitzant el seu caràcter pacífic), les armes i les libacions (Pareja 2024). S'ha assenyalat que els seus tres perfils més destacats podrien ser fruit de la sincretització i harmonització de diferents deïtats ancestrals (Feliu 2014; Zernecke 2011). Vegem-los:

1r. Perfil astral com a planeta Venus, en els seus aspectes d'«estel del matí» i d'«estel del vespre».

Venus, visible a simple vista des de la Terra, tarda 584 dies en tenir la mateixa posició respecte del Sol; en cada cicle, desapareix dues vegades. Durant un període, apareix i desapareix cap a l'est, a l'alba —«estel del matí»—, i durant l'altre, cap a l'oest, després de l'ocàs —«estel del vespre». Les referències textuais arcaïques documenten dos cultes diferents per ambdues manifestacions de la mateixa deïtat —Inanna matutina i Inanna vespertina. Com assenyalen Esztári i Vér (2015), és temptador vincular aquesta peculiaritat amb la doble naturalesa de la deessa de l'amor sexual i de la guerra, ja que, d'acord amb presagis astrològics posteriors al primer mil·lenni AEC, quan Venus compareix per l'est, és femella, i quan ho fa per l'oest, és mascle. Aquesta dualitat, segueix Almeida (2015), és fonamental per entendre la personalitat d'Inanna/Ixtar, perquè fomenta el procés sincrètic entre les deesses sumèria i accàdia, i permet la integració de pols

oposats al cosmos en una mateixa entitat divina. Una deïtat, per tant, femenina i masculina alhora; liminar, andrògina i ambigua (Harris 1991). I si la primera Inanna d'Uruk s'associarà, un mil·lenni més tard, amb Ixtar a Babilònia, també ho farà amb Astarté a Fenícia i, alhora, serà precursora d'Afrodita; totes aquestes deesses representen el planeta Venus (Cross 2009). A la literatura, algunes al·lusions al perfil astral d'Inanna inclouen:

Ella és la més gran i la més important de les deesses,
poderosa filla de l'espurneig del cel nocturn.

(Anònim/a, s.d.: *Ixtar, Reina del Cel* [columna iv, línies 25-26].

Traduït a partir de Foster 2005, p. 597)

Poderosa, radiant i majestuosa,
brilles intensament al vespre,
il·lumines el dia a l'alba.

(Anònim/a, s.d.: *La Divina Sacerdotessa del Cel* [línies 10-12].

Traduït a partir de Wolkstein i Kramer 1983, p. 93)

Fig. 217: García Contreras, Alejandro (2019). *Ishtar* [ceràmica, pedra volcànica i porcellana, 29 x 32 x 10 cm].

2n. Perfil com a «Senyora de la libido i del sexe».

Al·lota pubescent, núvia, jove esposa avorrida o prostituta; sempre lliure de càrregues, no esdevé mare ni psicològicament ni físicament, i segueix essent desitjada pels homes (Frymer-Kensky 1992). Quan Inanna es prepara per al llit nupcial, la seva cançó no celebra una maternitat imminent, sinó els plaers del sexe (Budin 2022):

Porteu el meu nuvi,
deixeu-lo venir, deixeu-lo venir,
que porti crema i mantega fina!
Ara els meus pits s'ericen,
ara els cabells han crescut a la meva vulva,
cavalcant sobre el meu nuvi, alegrem-nos!
Oh Baba¹⁴⁸, alegrem-nos per la meva vulva!

(Anònim/a, s.d.: *Deixeu-lo venir! Deixeu-lo venir!* [fragment].

Traduït a partir de Jacobsen a Budin 2022, p. 318)

Així, Inanna/Ixtar encarna la sexualitat femenina; segons Walls, ella és subjecte i exigeix la seva pròpia gratificació sexual. Amb aquesta insistència en el plaer femení, s'oposa a l'objectivació androcèntrica de les dones com a cossos reproductius o com a objectes sexuals (Walls 2001).

3r. Perfil com a «Senyora de la guerra».

La transmutació d'Inanna va culminar en la seva forma de deessa babilònica de la guerra, Ixtar (Nicholson 2008). És l'única deïtat mesopotàmica anomenada *labbatu*, «lleona» (Stuckey 2011). Violenta i amb ànsia de poder, recolza als seus governants favorits en la batalla, descrita com el «camp de jocs d'Ixtar» (Black i Green 2004). Aquest aspecte sanguinari i despietat estava vinculat a la política expansionista dels reis, que volien assegurar la seva presència al tron i legitimar les seves guerres de conquesta (Sanmartín citat per Dupla 2017). L'espasa desembeïnada i l'esquena eriçada d'armes d'aquesta deessa ardent, afirma Assante (2009), determinaven el resultat de la batalla; l'aparició d'aquests atributs es podria

Fig. 218: Anònim/a (III mil·lenni AEC). *Deessa alada sobre dues cabs* (possiblement Inanna/Ixtar) [mides i material no disponibles]. Ugarit (actual Ras Xamra, Síria).

148Baba s'utilitza aquí com a sobrenom per a Inanna. És possible, però, que la cançó originalment es referís a la deessa Baba en lloc d'Inanna (Jacobsen 1987).

remuntar, segons Cornelius (2009), al 2.700-2.500 AEC.

Inanna, amuntegues caps humans com si fossin munts de pols,
sembres caps com si fossin llavors.

Inanna, destrueixes allò que no s'ha de destruir,
crees allò que no s'ha de crear.

(Anònim/a, s.d.: *Enki i l'Ordre Mundial* [línies 445-446].

Traduït a partir de Black et al. 2004, p. 225)

En aquests tres aspectes, assenyala Glaz (2020), Inanna/Ixtar és tan imprevisible com una turbulència còsmica o com un drac que escup foc, «el gran drac de Nigingar». De fet, els seus estats d'ànim i canvis d'humor, tal com es descriuen als textos literaris, plantegen la qüestió del propòsit narratiu i teològic d'aquesta sobrecàrrega emocional (Slobodzianek 2010).

L'adoració d'Ixtar fou tan intensa que el seu nom esdevingué la paraula genèrica per a «deessa», *ixtaru* (Zgoll 2021; Bottéro 2001). La seva llibertat enfront de la influència normativa del temple, afirma Nogueira (2016), la va mantenir pròxima a la gent. Un afecte que podria explicar la gran persistència d'aquesta figura excepcional al llarg del temps, malgrat els canvis en la societat i l'avenç progressiu però inexorable del monoteisme. Encara en l'edat del ferro es conserven restes d'aquesta devoció, per exemple, en la iconografia de Judà. Podria haver inspirat l'enigmàtica «Reina del Cel», esmentada en diversos passatges de l'Antic Testament (Cornelius 2009):

Complirem tot el que hem decidit: cremarem ofrenes i oferirem libacions a la Reina del cel, com van fer els nostres pares, els nostres reis i els nostres prohoms i com fèiem nosaltres a les ciutats de Judà i a les places de Jerusalem. Aleshores teníem pa abundant, tot ens anava bé i no ens passava res de mal.

(Anònim/a, s. VII-VI AEC: *Jeremies* 44,17. BCI 2023)

Inanna/Ixtar ha esdevingut una figura important per al feminisme contemporani, al cimejar un panteó mesopotàmic majoritàriament masculí. A diferència d'altres divinitats femenines, mai no fou l'esposa de cap déu, sinó que va romandre independent —malgrat els seus lligams, segons algunes fonts, amb el déu del cel An o amb Dumuzi, el Tammuz de la Bíblia hebrea. De fet, en paraules de Frymer-Kensky, va personificar l'arquetip socialment inacceptable de dona no domesticada i sense fermalls:

She is the exception to the rule, the woman who does not behave in societally approved ways, the goddess who models the crossing of gender lines and the danger that this presents [Ella és l'excepció de la regla, la dona que no es comporta d'una manera aprovada per la societat, la deessa que exemplifica el trencament de les fronteres de gènere i el perill que això comporta]. (1992, p. 25)

Els perfils diversos d'Inanna/Ixtar i l'harmonització de característiques aparentment contradictòries fan de la seva figura una de les més fascinants, «no només del panteó sumerobabilònic, sinó de la història de les religions en general» (Feliu 2014, p. 14). Una deessa que anhela la seva plenitud i que, des del seu primer culte a l'antiga ciutat d'Uruk, emergeix novament en la nostra era, cinc mil·lennis i mig després.

Fig. 219: Anònim/a (2.112-2.095 AEC). *Figura fundacional d'Ur-Namma sostenint una cistella* [coure, 27'3 × 9'1 × 5'6 cm]. Mesopotàmia.

Fig. 220 i pàgina següent: Morro, Antoni Miquel (2024). *Ritu i ofrena* [marbre rosa de Portugal, 110 x 25 x 18 cm].

2.2.4.5.9.7.1. La poesia d'amor sumèria

El llenguatge de l'amor, assenyala Leick (1994), es va utilitzar per escriure sobre temes molt diversos, des de la creació del cosmos fins a la funció de la reialesa, d'acord amb la perspectiva «antropomòrfica» del pensament vigent en l'època. A Mesopotàmia, la naturalesa màgica i espiritual de les pràctiques sexuals era un producte de les seves creences. Segons Dupla (2016), es concebia una forma d'aproximació i de manifestació de la divinitat, revestint la sexualitat i les seves formes d'una pàtina sagrada. De fet, es considerava el plaer eròtic com un dels grans poders divins —els anomenats *me sumeris* (Asher-Greve 1997).

Es conserven un gran nombre de poemes d'amor amb la parella formada per la deessa Inanna i el déu pastor Dumuzi —possiblement, un rei de l'antiga ciutat de Bad-tibira deïficat. Aquestes cançons celebren l'alegria del festeig i del despertar sexual, sense fer referència a les responsabilitats maternes d'una societat patriarcal (Walls 2001). Segons Grahm (2010), com a prototip del poder femení actiu, la posició d'Inanna és única, i la seva poesia, una de les més sensuals i exuberants que mai s'han escrit. La deessa, descrita banyant-se, untant-se el cos amb olis, arreglant-se els cabells, aplicant-se *kohl*¹⁴⁹ als ulls i guarnint-se amb joies, emfatitza, en primer lloc, la dimensió plaent de la sexualitat femenina (Budin 2015; Gansell 2008). L'ús d'un llenguatge profundament metafòric embelleix l'encontre sexual, defugint les narratives marcades per un to expeditiu, que impedeixen l'expressió de la feminitat i del plaer compartit (Almeida 2015). De fet, aquí

149Alcofol. D'acord amb Gansell, els ulls són el tret facial més destacable en l'art figuratiu mesopotàmic. En l'escultura d'ivori, els ulls i les celles sovint estaven incrustats amb materials foscos o ennegrits amb pigment, emfatitzant-los encara més (Gansell 2014).

Fig. 221: Hansen, Erica (s.d.). *Inanna* [integrada en la instal·lació *Learning to fly*] [escaiola, mides no disponibles].

l'amor es planteja com una emoció igualitària i, sovint, la iniciativa és presa per la dona (Holm 2007). La seva veu, afirma Leick (1994), domina el discurs poètic: parla apassionadament i exigeix resposta als seus desitjos sexuals.

A l'himne *Llaura la meva vulva*, per exemple, Inanna entona una cançó on alaba el seu sexe, comparant-lo amb les banyes de la lluna nova, la «barca del cel». La utilització de metàfores agrícoles emfatitza el propòsit del ritu, establint un paral·lelisme entre el cos femení i la terra, i una connexió metafísica entre la sexualitat humana i la supervivència còsmica (Bealieu 2007). Després de demanar qui llaurarà la seva vulva, Dumuzi respon, sol·lícit, que ho farà ell. Inanna crida Dumuzi, el beneeix i l'exalta:

La meva vulva, la banya,
la Barca del Cel,
plena d'afanys com la lluna jove.
La meva terra cultivada roman en guaret.
Pel que fa a mi, Inanna,
qui llaurarà la meva vulva?
Qui llaurarà el meu camp alt?
Qui llaurarà la meva terra humida?
Pel que fa a mi, la jove dona,
qui llaurarà la meva vulva?
Qui hi posarà el bou?
Qui llaurarà la meva vulva?

(Anònim/a, s. XXV-XX AEC: *El festeig d'Inanna i Dumuzi* [fragment],

també conegut com *Llaura la meva vulva*.

Traduït a partir de Wolkstein i Kramer 1983, p. 37)

La utilització d'aquest llenguatge gràfic, com assenyala Frymer-Kensky, no és una indicació de lascívia sexual, ans al contrari: aquests textos són una celebració d'Inanna com a vulva, de la deessa com a «cony còsmic» a través del qual es regenera l'univers sencer (Frymer-Kensky 1992). L'erotisme de les *Cançons Nupcials* —com prefereix anomenar-les Leick— esdevé una forma d'art, un mode de comportament diví i civilitzat, en què només compta l'experiència eròtica femenina (Leick 1994).

2.2.4.5.9.7.2. El matrimoni sagrat

La que ve del més amunt, la que ve del més amunt, jo et saludaré!

La divina que ve del més amunt, jo et saludaré!

La gran [reina] del cel, Inanna, jo et saludaré!

Torxa pura encesa al cel, llum celestial, clara com el dia, la gran reina del cel, Inanna,

jo et saludaré!

La divina, reina exaltada dels Anunnaki¹⁵⁰, la més elevada al cel i a la terra,

coronada amb les grans banyes, filla major de la lluna, Inanna,

jo et saludaré!

(Anònim/a, ca. s. XX AEC: *Himne a Inanna com a guerrera, estrella i núvia/ Iddin-Dagan A*

[línies 1-10].

Traduït a partir de Jacobsen 1987, p. 113)

Fig. 222: Segell de cilindre (i impressió moderna) amb Ixtar al centre. Porta ales i un feix de dàtils a la mà. Es reconeixen, també, Enki, amb corrents d'aigua i peixos; el déu de dues cares Isimud, i el déu del sol Xamaix. Ca. 2.200-2.154 AEC. Mides i materials no disponibles. Realitzat possiblement a Sippar (moderna Tell Abu Habbah, Iraq).

¹⁵⁰Els Anunnaki o Anunna són els fills del déu del cel An en la mitologia sumèria. Són la segona categoria de déus, després de les grans deïtats.

Jacobsen va afirmar que aquest fragment d'himne podria provenir d'un ritus anual de matrimoni sagrat, en què el tercer rei de la dinastia d'Isin a Sumer, Iddin-Dagan, assumia el paper del déu Ama-ushumgal-ana¹⁵¹ i, com a tal, s'esposava amb la deessa Inanna. S'hi descriuen els preparatius del casament, el muntatge del llit nupcial, el bany prenupcial de la núvia, la consumació del matrimoni i el magnífic banquet al matí següent (Jacobsen 1987). Per tant, aquest és un ritu religiós i no un mite; però l'hem inclòs aquí per la seva connexió íntima amb la figura d'Inanna.

S'ha assenyalat que, en les cultures de la Mediterrània oriental, la preocupació per la fertilitat de la terra i de les persones determinava l'activitat ritual, i, en alguns casos, les relacions sexuals de culte esdevenien l'expressió mítica d'aquesta inquietud (Stuckey 1997). En aquest sentit, les cosmogonies mesopotàmiques tenen un component antropomòrfic accentuat, i dins d'aquest marc conceptual, afirma Leick (1994), el patró més persistent és el de la reproducció sexual. De fet, un dels temes més desenvolupats per la historiografia mesopotàmica és l'anomenat matrimoni sagrat, així com els debats que se'n deriven al voltant dels seus objectius, dels seus participants i del seu caràcter simbòlic o literal (Almeida 2015).

La relació entre l'encontre amorós i allò diví fou interpretada com una manifestació del matrimoni sagrat per erudits vuitcentistes¹⁵², que es basaven en el terme grec *hieros gamos*, utilitzat per Homer per descriure la unió entre Demèter i el mortal Iasió¹⁵³ —de fet, la narrativa èpica grega era

Fig. 223: Baumeister, Willi (1947). *Gilgamesch und Ishtar* [tècnica mixta sobre tauler, 72 × 100 cm].

¹⁵¹Un aspecte del déu pastor Dumuzi (Black i Green 2004).

¹⁵²Es reconeix que *La Branca Daurada* (1890), de James G. Frazer, va tenir una gran influència en la interpretació d'aquests primers textos literaris, tot i que les publicacions més recents, en general, consideren aquesta obra controvertida o poc rigorosa (per exemple, Burkert 2007).

¹⁵³Hesíode aprofundeix en aquest encontre a la *Teogonia* (1999).

la font d'informació més habitual per entendre el valor cultural de la sensualitat en l'antiguitat (Dupla 2016). Però la hierogàmia, afirma Pontgratz-Leisten (2008), pot prendre moltes formes, destacant-ne tres variants en la societat mesopotàmica: la cosmogonia —la unió entre els elements còsmics del cel i de la terra—, la hierogàmia —la unió entre una deessa i un rei—, i la teogàmia —la unió entre una deessa i un déu.

Els orígens del ritu del matrimoni sagrat podrien remuntar-se a la prehistòria. D'acord amb algunes fonts, la pràctica ja era efectiva als inicis del tercer mil·lenni AEC, potser fins i tot abans (Cabrera 2015). Els himnes reials i les inscripcions que ens han arribat informen, amb un llenguatge prou explícit, sobre la trobada apassionada entre el rei i la deessa Inanna, la seva divina amant; així, el matrimoni sagrat esdevé una expressió dramàtica de l'associació entre allò diví i allò humà (Adair 2008).

En la seva primera formulació, l'alta sacerdotessa¹⁵⁴ assumia el paper de la deessa, mentre que l'alt sacerdot prenia el rol del déu. Posteriorment, el ritu es va vincular a la ideologia reial, i el rei va substituir l'alt sacerdot (Bealieu 2007). S'ha afirmat que aquesta hierogàmia reflecteix la idea d'un déu que mor i després ressuscita, una metàfora, segons Martos Rubio (2012), del desassossec de les comunitats prehistòriques per la desaparició dels fruits de la terra durant els mesos d'estiu. Amb l'arribada de l'equinocci de tardor —època de la festivitat d'Any Nou sumèria—, el retorn estacional del déu i el retrobament amb la seva esposa feien que els camps tornessin a verdejar (Wolkstein i Kramer 1983).

Fig. 224: Aldrich, Richard (2016). *Inanna* [bronze pintat i marbre, mides no disponibles].

¹⁵⁴Cap document conegut proporciona informació sobre la identitat d'aquestes sacerdotesses (Frymer-Kensky 1992; Assante 2009).

S'ha assenyalat que, en aquest esdeveniment, el governant representava la comunitat sencera (Steinkeller 2021) i que, mitjançant la cooptació de les emocions i de la devoció populars suscitats per la deessa, va instrumentalitzar el ritu per tal de legitimar-se (Bernardi 2002; Assante 2009). De fet, Frymer-Kensky (1992) el va definir com una ocasió d'Estat, amb processons solemnes del personal de culte, cançons, ofrenes d'encens, menjar i cervesa. El ritual començava amb el viatge del rei al *guiparu*¹⁵⁵ del temple d'Inanna, on la núvia es preparava i s'abillava, i culminava, suposadament, amb la unió sexual dels dos protagonistes (Leick 1994; Kramer 1985). No existeix, però, un consens sobre el caràcter literal o simbòlic d'aquesta unió (Stol 2016).

Un segon passatge de l'esmentat himne *Iddin-Dagan A* —que tradueixo, aquest cop, a partir de Black et al. (2006)— descriu la marxa cerimonial i les activitats d'una casta sacerdotal, anomenada *kurgarrû-s*, que la nit abans de la consumació del matrimoni, aparentment, es nafraven en un frenesí extàtic, acompanyats pel so dels tambors. Meijer (2021) ha suggerit, d'acord amb les evidències escrites, que aquests sacerdots¹⁵⁶ haurien causat estupor i temor pel seu paper d'intermediaris amb el món diví en general, i amb Inanna/Ixtar en particular. D'acord amb Esztári i Vér (2015), és possible que utilitzessin algun tipus de tècnica ascètica per tal

¹⁵⁵Tot i que el *giparu* era, originalment, una estora de canya teixida —usada com a llit de nocés— i, després, una mena de magatzem del temple —al·ludint al paper fructífer del matrimoni sagrat—, amb el temps va esdevenir un complex d'edificis de diverses habitacions, amb la residència de l'alta sacerdotessa (Graham 2019; Bealieu 2007).

¹⁵⁶Com s'ha comentat anteriorment, els registres cuneïformes informen de diversos actors de culte que varen servir als temples d'Inanna/Ixtar, d'atribució sexual ambigua —per exemple, els *gala*, els *kurġarra*, els *assinnu*, els *saġursaġ* o els *pilipili*. A l'hora de fer-ne esment aquí, utilitzarem el gènere gramatical masculí, ja que, segons Meijer (2021), així queda palès en els pocs casos en què s'autoreferencien en els textos.

d'assolir un estat alterat de consciència amb què unir-se a la deessa:

Aquells que cobreixen les seves espases amb sang, esquitxen sang,
mentre caminen davant [t]eu, divina Inana.

(Anònim/a, ca. s. XX AEC: *Iddin-Dagan A* [línies 78-79].

Traduït a partir de Black et al. 2006¹⁵⁷)

L'evidència reflecteix fins a quin punt era important, per als reis d'Uruk, realitzar el ritu del matrimoni sagrat. Segons Bealieu (2007), ja en els primers relats èpics sumeris es descriu el desig de ser reconegut com a «nuvi vertader» d'Inanna. D'altra banda, un himne de principis del segon mil·lenni AEC, dedicat al rei Xulgi d'Ur, assenyala amb claredat els tres principis de la seva unió amb la deessa: ella tria «l'espòs», conserva la seva independència i el major estatus diví (Leick 1994). En aquest sentit, Ochshorn (1996) ha suggerit la possible existència, en algun moment, d'un antecedent social matrilineal o relativament igualitari.

D'acord amb Roux (1984), el ritu del matrimoni sagrat — probablement iniciat a Uruk, però realitzat també a altres ciutats— no va sobreviure a la caiguda de la dinastia d'Isin, el 1.79[2] AEC. Amb l'arribada d'Hammurabi —principal monarca de l'Imperi paleobabilònic—, l'emergència d'una nova sensibilitat trasmudà el suport de la reialesa cap a les deesses, preferint derivar la seva ascendència dels patriarques amorreus. L'excepció fou Ixtar, qui, com a deessa de la guerra, encara va assolir més importància (Bealieu 2007).

157Black et al. (2006): *A šir-namursaĝa to Ninsiana for Iddin-Dagan*. ETCSL.

2.2.4.5.9.7.3. El vas de Warka

L'artefacte més conegut del període d'Uruk és l'anomenat vas de Warka. Aquesta peça d'alabastre —originalment un parell—, d'uns noranta-dos centímetres d'altura, fou trobada a l'*Eanna* —la «Casa del Cel», un complex de temples dedicats a la deessa Inanna a Uruk. Data de finals del quart mil·lenni AEC i conté una de les primeres i més completes escenes de culte de què disposam (Foster i Polinger 2011). La seva superfície tallada mostra una narrativa de jerarquia i de producció excedentària, amb una processó d'homes nus que porten animals i recipients plens de menjar a unes figures que, a la part superior, supervisen l'entrega. Falta un tros del gerro, però almenys una de les figures és femenina (Wright 2007; Wiggermann 2011).

Fig. 225: Fragment del vas de Warka, on es veu una figura femenina, probablement una sacerdotessa d'Inanna o la deessa mateixa. Rere seu, els dos feixos de canya indiquen que aquest és el seu temple, 3.000-2.900 AEC. Alabastre, aproximadament 100 cm d'alçada cada un (originalment dos vasos). Uruk (actual Warka, Iraq).

Aquest relleu ha estat interpretat com una expressió primerenca del matrimoni sagrat (Frymer-Kensky 1992; Bealieu 2007). D'acord amb el consens general, la figura situada a l'entrada del *giparu* és la deessa Inanna o bé una sacerdotessa que la representa. Està dreta i flanquejada per cortines de feixos de joncs fermats, que constitueixen el seu símbol més antic (Roux 2018; Cabrera 2018). La narració comença a la part inferior, amb un rierol que dóna pas a un camp exuberant de blat i d'ordi, i continua amb ramats d'ovelles (Baring i Cashford 2019). La imatge, en conjunt —una processó d'ofrenes dedicada a la deessa, estructurada jeràrquicament i encapçalada per l'alt sacerdot *en*—, representa la cosmovisió de l'època: l'aigua permet el conreu i la cria d'animals, i proporciona els mitjans perquè les persones puguin assumir la primera tasca de la seva existència: alimentar i cuidar les deïtats (Selz 2020; Ottermann 2007).

2.2.4.5.9.7.4. *El descens d'Inanna a l'inframón*

Cap a l'inframón, la terra sense retorn,
Ixtar, la filla de Sin, decidí (anar).
Així, Ixtar decidí anar, la filla de Sin.
A la casa fosca, seu de l'inframón,
a la casa on qui entra no hi pot sortir,
al camí per on aquells qui van no poden tornar enrere,
a la casa on els qui entren són privats de llum,
on la pols és el seu aliment i el fang el seu pa.
No veuen la llum, viuen en la foscor,
van vestits com ocells, (amb) vestidures de plomes.

(Anònim/a, s.d.: *El descens d'Ixtar a l'inframón* [línies 1–10].

Traduït a partir de Foster 2005, p. 499)

Inanna/Ixtar va assumir un protagonisme literari únic durant tres mil·lennis, quan Mesopotàmia era el bressol de tres grans civilitzacions: la sumèria, la babilònica i l'assíria. Dos interessos principals, segons Almeida (2015), guien les seves gestes: d'una banda, l'augment de poder, i de l'altra, el control dels seus dominis, on entra en conflicte amb la tutela d'altres deïtats i desafia, d'alguna manera, l'ordre còsmic. A diferència d'altres figures femenines, sosté Cross (2009), Inanna/Ixtar ofereix la visió insòlita d'una deessa que emprèn tasques impossibles, no apareixent com a personatge secundari o incidental, sinó esdevenint el centre de l'acció.

Un grup dels seus mites involucra el seu amant/consort Dumuzi, el déu pastor. Algunes d'aquestes narracions, assenyala Penglase (1994), impliquen viatges amb el propòsit d'obtenir diferents tipus de poder.

Fig. 226: Anònim/a (s. XIX-XVIII AEC). *La reina de la nit* (també coneguda com a *Relleu Burney*) [terracota originalment policromada, 49'5 x 37 x 4'8 cm]. Possiblement una representació d'Inanna/Ixtar. Sud de Mesopotàmia, Iraq.

Fig. 227 i pàgina següent: Morro, Antoni Miquel (2021). *Himne a Ixtar* [acer esmaltat i pa d'or, 74 x 42 x 22 cm].

El text conegut com a *El descens d'Inanna a l'inframón* va esdevenir un dels més importants i influents de l'edat del bronze (Baring i Cashford 2009). Una obra literària que va circular durant més de mil anys, no només en l'àmbit mesopotàmic, sinó també en les cultures siri-fenícies i mediterrànies (González Serrano 1999). Aquesta àmplia extensió en el temps i en l'espai la converteix, afirma Slobodzianek (2010), en una peça cabdal de la cultura sumero-accàdia. Tot i que aquesta composició no és l'únic text sumeri que ofereix narracions sobre l'inframón, és sens dubte el més famós i el que presenta una reconstrucció i interpretació més complexes (Ottermann 2007).

Segons Cabrera, la compilació d'aquest mite per part dels escriptors de l'antiga ciutat de Nippur va respondre a una necessitat estratègica de l'elit governant en l'època paleobabilònica. L'Imperi paleobabilònic, iniciat amb Hammurabi al segle XVIII AEC, va sorgir després del final del poder sumeri, quan la llengua accàdia era oficial i el sumeri s'utilitzava únicament en contextos literaris. Aquests monarques volien revestir-se de prestigi i legitimar-se, seguint la tradició religiosa sumèria i resignificant les pràctiques rituals dels seus antecessors (Cabrera 2017; 2015).

Es conserven dos grups de versions diferents d'*El descens d'Inanna a l'inframón*. La versió sumèria, més antiga, ens arribà en temps moderns a través de diverses excavacions a Nippur, a partir de 1889 (Ottermann 2007). Es creu que fou escrita al voltant del 1.750 AEC (Cross 2009; Wolkstein i Kramer 1983), tot i que algunes tauletes es remunten a la tercera dinastia d'Ur (ca. 2.200-1.900 AEC) (Cabrera 2018). També es varen trobar dues versions accàdies: una a la ciutat d'Assur i l'altra a la biblioteca d'Assurbanipal, a Nínive. Els primers fragments són del segle XI AEC; en

aquestes versions posteriors, de menor extensió, Inanna ha estat substituïda per la figura semítica Ixtar (Peled 2016).

2.2.4.5.9.7.4.1. Trama argumental del mite

Aquí utilitzarem la versió sumèria del mite segons l'edició crítica de Black et al. (2004), reconstruïda i gairebé íntegra a partir de trenta-nou tauletes i fragments. El mite narra la història del descens d'Inanna a la terra sense retorn —el gran avall, la *kur* mesopotàmica— i comença així:

Fig. 228: Phillips, Robert (2021). *Ish-tar* [pedra de Portland, 161 x 90 x 39 cm].

Des del gran amunt, ella es va fixar en el gran avall.

Des del gran amunt, la deessa es va fixar en el gran avall.

Des del gran amunt, Inanna es va fixar en el gran avall.

La meva senyora va deixar el cel, va deixar la terra i va baixar a l'inframón.

Inanna va deixar el cel, va deixar la terra i va baixar a l'inframón.

(Anònim/a, ca. s. XVIII AEC: *El descens d'Inanna a l'inframón*

[línies 1-5].

Traduït a partir de Black et al. 2004, p. 66)

Tot i que no s'informa enlloc de l'objectiu del viatge, segons el consens general, Inanna pretén usurpar el regne de sa germana major, Ereikkigal, reina de l'inframón (Kuiper 2011; Barrett 2007; Black et al. 2004; Kramer 1985). En canvi, per a Penglase (1994), el propòsit principal és transcendir el mandat del gran avall i retornar d'on ningú no torna: només amb la realització del viatge complet —el descens i l'ascens— adquirirà el

poder que busca. Per això, la deessa instrueix primer la seva *sukkal* Ninxubur —la seva oficial fidel— perquè sàpiga què ha de fer en cas que no pugui tornar:

Aquest dia baixaré a l'inframón.

Quan sigui a l'inframón, lamenta't per mi als túmuls en ruïnes.

Toca el tambor per mi al santuari.

Volta per les cases dels déus per mi.

(Ídem [línies 32-36], pp. 66-67)

A continuació, es guarneix amb vestidures i complements especials; cada peça de roba, joia o objecte representa un dels poderosos *me* —els instruments numinosos de poder— que ella posseeix. Tanmateix, en traspasar les set portes de l'inframón, és obligada a despendre's, un a un, d'aquests atributs. Despüllada de la seva roba i de les seves joies, i per tant, desposseïda simbòlicament de poder, compareix davant d'Ereixkigal, qui s'alça enfurismada. En aquest moment, Inanna li pren el tron. Això és presenciat pels set jutges Anunna que, en resposta, decreten la seva mort, la transformen en cadàver i la penjen d'un clau:

Els Anunna, els set jutges, es varen pronunciar contra ella.

La varen mirar; era la mirada de la mort.

Li varen parlar; era el discurs de la fúria.

Li varen cridar; era el crit de la gran culpa.

Mortificada, fou convertida en cadàver,

i el cadàver fou penjat d'un clau.

(Ídem [línies 166-172], p. 70)

Fig. 229: Harmsworth, Robbie (2014). *Inanna* [materials i mides no disponibles].

Després de tres dies i tres nits, Ninxubur, seguint les instruccions d'Inanna, visita els temples d'Enlil i de Nanna i els suplica que rescatin Inanna, però no té èxit. El tercer déu que visita, Enki, accedeix a ajudar-la:

—Quan va arribar a Èridu, a la casa d'Enki, es va lamentar:

—Pare Enki, no deixis que matin ta filla a l'inframón.

Allà no deixis que el teu metall preciós sigui aliat amb la brutícia de l'inframón.

No deixis que el teu preuat lapislàtzuli s'esquerdi com la pedra del manobre.

No deixis que el teu boix es talli com la fusta del fuster.

No deixis que la jove Inanna sigui morta a l'inframón¹⁵⁸.

(Idem [línies 210-216], p. 72)

Enki crea dos éssers capaços de recuperar el cadàver de la deessa i de ruixar-lo amb «l'aliment i l'aigua que retornen la vida». Però, un cop viva, Inanna és informada que només podrà abandonar l'inframón si proporciona un substitut que ocupi el seu lloc. En la recerca d'aquest substitut, la deessa és acompanyada per dos subordinats d'Ereixkigal, descrits així:

Els que l'escortaven, els que escortaven Inanna,
no coneixen menjar, no coneixen beure,
no mengen ofrenes de farina ni beuen libacions.
No accepten regals plaents,

¹⁵⁸Penglase ha assenyalat, citant Buccellati, que aquestes línies semblen referir-se a la destrucció de l'escultura processional d'Inanna. Com s'ha comentat aquí, en la mentalitat sumèria, les representacions de les deïtats s'identificaven amb les deïtats mateixes (Penglase 1994).

mai no gaudeixen dels plaers de l'abraçada marital,
ni tenen fills dolços als qui besar.
Aparten la dona de l'abraçada de l'home,
arranquen el fill de la falda del pare,
fan fora la núvia de casa del sogre.

(ídem [línies 295-305], p. 73)

Buscant el candidat que la reemplaci, i després de diverses temptatives, Inanna es troba amb el seu amant, el déu-pastor Dumuzi. Però aquest, en lloc de lamentar el destí de la deessa, roman indiferent a la seva desventura. Finalment, ofesa per aquesta actitud, Inanna entrega Dumuzi perquè sigui portat, a desgrat, a l'inframón, i n'ocupi el seu lloc:

—Ella va mirar Dumuzi; era la mirada de la mort.

Li va parlar; era el discurs de la fúria.

Li va cridar; era el crit de la gran culpa:

—Fins quan? Emporteu-vos-el.

—La Divina Inanna va entregar Dumuzi, el pastor, a les seves mans.

(ídem [línies 354-358], p. 75)

D'acord amb Black et al. (2004), el text conegut com *El somni de Dumuzi*¹⁵⁹ proporciona una cloenda alternativa per al mite que tractem. Aquí, tot i que Dumuzi intenta eludir la seva captura per part dels subordinats d'Ereixkigal, només aconsegueix involucrar sa germana Geixtinanna, per tal que es reparteixi amb ell, cada sis mesos, la permanència a l'inframón.

¹⁵⁹Black et al. (2006): *Dumuzid's dream*. ETCSL.

2.2.4.5.9.7.4.2. Significat original del mite

S'ha advertit que aquesta història ens ha arribat amb tantes incongruències i contradiccions¹⁶⁰ que és gairebé impossible determinar la seva funció original (Ottermann 2007). Segons Cabrera (2015), això podria explicar-se per la seva construcció a partir de textos originalment independents.

Algunes interpretacions vinculen la trama als cicles agrícoles locals, relacionant la desaparició de la deessa de la fertilitat amb l'inici de l'estació seca mesopotàmica (Roux 2018; Kuiper 2011; Wolkstein i Kramer 1983). Katz (1996) sosté que la identificació d'Inanna com estrella de Venus proporciona un rerefons mitològic addicional, ja que la desaparició periòdica del planeta podria relacionar-se amb el seu viatge a l'inframón.

Aquest mite també ha estat objecte d'interpretacions disperses. Per exemple, s'ha proposat que té una funció didàctica, interpretant la sentència a mort dels Anunna com una represàlia per l'actitud transgressora de la deessa (Slobodzianek 2010). Però també s'ha suggerit que el fet que no sigui un déu masculí qui ressuscita de l'inframón podria testimoniar reminiscències d'un matriarcat a Sumer (Martos Rubio 2012). Aquestes lectures reflecteixen les múltiples perspectives des de les quals s'ha abordat el text, subratllant la seva complexitat i la diversitat d'opinions sobre el seu significat i funció.

Ben mirat, que el periple d'Inanna representi l'últim vestigi d'una era i d'una societat en què la dona ocupava un lloc important és només una

¹⁶⁰Per exemple, l'actitud indiferent de Dumuzi davant la mort d'Inanna, tot i ser amants, o la usurpació del tron d'Ereikkigal per part d'Inanna, malgrat que ella no vol romandre a l'inframón.

Fig. 230: Mia May, caracteritzada com l'«estel del matí», en la sèrie de cinema *The Mistress of the World*, dirigida per Joe May el 1919.

suposició. Però, com afirma Cross, si la procedència del poble sumeri no era semítica ni indoeuropea, s'obre un abisme d'especulacions possibles (2009).

2.2.4.5.9.7.4.3. Evolució del mite

És significatiu que les versions accàdies del mite, *El descens d'Ixtar a l'inframón*, posteriors i molt més curtes, emfatitzin els aspectes de la sexualitat i de la fertilitat, així com el caràcter molt més bel·ligerant de la seva protagonista —en aquest cas, la semítica Ixtar (Roux 2018). Basta comparar el mateix passatge en les versions sumèria (esquerra) i accàdia (dreta) per fer-se'n una idea:

<p>«—Quan Inanna va arribar al palau <i>Ganzer</i>, va empènyer impetuosa la porta de l'inframón. Va cridar airada a la porta de l'inframón: —Obre, guardià, obre. Obre, Neti, obre. Vinc sola i vull entrar.»</p>	<p>«—Quan Ixtar va arribar a la porta, es va dirigir al porter: —Aquí, porter, obre la teva porta, Obre la teva porta i deixa'm entrar. Si no obres la porta perquè jo entri, rompré la porta; rompré el forrellat. Rompré el marc de la porta; tombaré les portes. Ressuscitaré els morts perquè es mengin els vius; els morts superaran en nombre els vius.»</p>
<p>(Anònim/a, ca. s. XVIII AEC: <i>El descens d'Inanna a l'inframón</i> [línies 73-77]. Traduït a partir de Black et al. 2004, pp. 67-68)</p>	<p>(Anònim/a, s.d.: <i>El descens d'Ixtar a l'inframón</i> [línies 14-20]. Traduït a partir de Nemet-Nejat 2014b, p. 196)</p>

Fig. 231: Harmsworth, Robbie (2014). *In The Great Below* [gravat, collage i encàustica sobre paper, 98 x 66 cm].

A diferència de la versió sumèria original, que es centra en la deessa i assigna a l'inframón un paper més testimonial, la versió accàdia subratlla les conseqüències de confinar-hi Ixtar: la fertilitat del món superior queda en suspens; els animals i els éssers humans ja no s'aparellen, i l'ordre còsmic queda pertorbat. Segons Katz, aquesta última versió afegeix un valor cosmològic que la versió sumèria no té: l'oposició entre el regne dels vius i el regne dels morts. Aquestes modificacions són prou rellevants i doten d'autonomia ambdós mites, suggerint intencions i interessos diferents: per al text accadi, l'inframón i la realitat de la mort (Katz 2015; 1995).

Fig. 232: Pennington, Bruce (s.d.). *Ishtar* [materials i mides no disponibles].

2.2.4.5.9.7.4.4. Rellevància actual del mite

El mite d'*El descens d'Inanna a l'inframón* s'ha estudiat com a obra literària i text litúrgic, però també ha estat abordat des d'altres disciplines, com la història comparada de les religions, l'antropologia, la sociologia, els estudis de gènere i, especialment, la teoria psicoanalítica (Dedovic 2019; Cabrera 2017; Ottermann 2007).

El concepte de catàbasi —el descens a l'infern o a l'inframón— i la seva posterior sortida —l'anàbasi o resurrecció— es troba, des de l'Antiguitat, en el marc de les creences funeràries de gairebé totes les civilitzacions del món (González Serrano 1999). Aquests episodis, habituals en la mitologia, fan referència a un descens als propis horrors per tal de fer-los conscients i d'enfrontar-los, i així poder ascendir novament amb un coneixement renovat i superior. Segons Cross (2009), amb Inanna apareix, per primera vegada, aquest paradigma, que esdevindrà el bessó de gran

part dels anomenats «cultes místèrics¹⁶¹» testimoniats al món grec, a l'antiga Frígia (actual Anatòlia) i en altres llocs, almenys des del segle VII AEC fins l'arribada del cristianisme. Per exemple, en un cas prou conegut, Persèfone, filla de la deessa dels cereals Demèter¹⁶², és presa per Hades i portada a l'inframón, del qual només podrà sortir cada sis mesos (Baring i Cashford 2019; Rodríguez 2016). Tot i així,

Es útil darse cuenta de que, en los mitos y en los sueños, la muerte y el renacimiento son metáforas de pérdidas, depresión y recuperación. Con una visión retrospectiva, muchos de esos periodos sombríos se convierten en ritos de paso, en periodos de sufrimiento a través de las cuales una mujer ha aprendido algo de valor y ha crecido internamente. O puede haber sido durante un tiempo —lo mismo que Perséfone en el mundo subterráneo— una prisionera temporal que se convierte más adelante en una guía para los demás. (Shinoda 1994, p. 241)

Inanna fracassa en el seu primer descens perquè, obligada a treure's les vestidures i els complements, perd els seus poderosos *me*. Però havia previst que això passaria, i les instruccions donades a Ninxubur indiquen que mai va tenir la intenció de quedar-se a l'inframón; tan sols volia els seus poders. Segons Penglase (1994), la victòria d'Inanna és tornar des de la

¹⁶¹El terme «misteris» fa referència, en el seu significat original, a cultes secrets que incloïen idees místiques (Conejo 1996). Aquests cultes proporcionaven als individus l'opció d'entrar en un grup tancat, on establir una relació especial amb les deïtats. Segons Pruski (2019), una resposta a l'ansietat creixent sobre la pròpia mort, en l'època arcaica. Les deesses dels misteris són ctòniques —és a dir, tel·lúriques, unides a la terra— i representants d'un règim ancestral (Páez 2007).

¹⁶²L'*Himne homèric a Demèter* emfatitza la relació emocional de la deessa del gra amb la seva filla Persèfone. Els paral·lelismes d'aquest himne amb els mites d'Inanna i Dumuzi són nombrosos i complexos, i van més enllà de la simple coincidència. De fet, s'ha assenyalat una comprensió conceptual compartida dels motius i de les activitats de les deïtats, en línia amb la influència de Mesopotàmia en les primeres fonts literàries gregues (Penglase 1994).

Fig. 233: MacDowell, Kate (2008). *Persephone* [porcellana, 11'4 x 11'4 x 6'3 cm].

terra sense retorn; en ascendir, aconseguix allò que ningú havia pogut fer abans: ressorgir viva.

Definit per Grahn (2010) com un tresor psicològicament rellevant, *El descens d'Inanna* pot permetre, tant a les dones com als homes, aprofundir en la seva pròpia psique i, per exemple, entendre algunes formes de depressió com a possibles viatges creatius, que no només arriben a resoldre's, sinó que poden resultar beneficiosos. D'altra banda, Campbell (2013) va assenyalar que moltes de les dificultats a les quals s'enfronten les dones d'avui deriven de la inexistència de models mitològics femenins, que permetin la recerca de la individualitat. Encapsulada en les primeres narracions mítiques escrites, Inanna/Ixtar esdevé, al mateix temps, una representació única de l'heroïna i d'allò diví en forma femenina (Nicholson 2008).

Tot i que en l'Antiguitat pogué haver estat utilitzada com una eina política per promoure la reialesa patriarcal, la deessa ha esdevingut, paradoxalment, una figura empoderadora per a moltes feministes contemporànies (Bruinsma 2014). Amb el seu descens i ascens de l'inframón, culmina un procés de creixement, maduració i plenitud, un renaixement que permet una nova comprensió de les coses, incloent-hi ella mateixa (Baring i Cashford 2019; Roux 2018; Wolkstein i Kramer 1983). Aquesta transformació, però, pot exigir també despendre's del propi poder (Gansell 2008) o abandonar aspectes de la pròpia identitat (Nicholson 2008) en cada un dels portals que cal travessar.

D'altra banda, s'ha advertit que en el mite el poder d'Inanna no s'oposa al poder d'un déu, sinó al d'una deessa igualment poderosa. Wolkstein i Kramer (1983) ja varen assenyalar la complexa interacció entre

Ereixkigal i sa germana, reflectint l'una el «costat fosc» de l'altra. Més recentment, altres fonts també han interpretat una polaritat complementària (Rodin 2014; González Serrano 1999) i, fins i tot, les hipòstasis¹⁶³ d'una mateixa divinitat remota (Baring i Cashford 2019; Almeida 2015; Stuckey 2011). En l'extrem oposat, s'ha entès la relació d'ambdues germanes en termes de rivalitat (Black et al. 2004), concebuda, segons Walls (2001), per negar la capacitat de les deesses de crear aliances i enfrontar-se, de manera unitària, als déus governants.

2.2.4.5.10. La dinastia d'Ixtar

2.2.4.5.10.1. Sargon: el pare

Roux ha afirmat que Sargon, creador i primer rei de l'Imperi accadi, va deixar una impressió tan profunda entre els seus coetanis que gairebé va assolir l'estatus de llegenda. La seva infantesa té ressonàncies bíbliques evidents: segons la tradició mítica mesopotàmica, fou abandonat per sa mare, sacerdotessa, dins d'un cistell a l'Eufrates, i rescatat i criat per un jardiner. Ja en l'adolescència, derrocà el rei Ur-Zababa de la ciutat de Kix, al qual servia. Després d'aquesta primera fita, Sargon alçà una ciutat, Accad, que donaria nom al seu poble i a la seva cultura (Roux 1984).

Així és que, al segle XXIV AEC, emergeix, conquesta rere conquesta, el primer imperi de la història: l'Imperi accadi, que s'estén arreu de

¹⁶³En aquest context, la hipòstasi fa referència a l'assumpció d'un caràcter específic (Mounce s.d.). Segons això, Inanna i Ereixkigal comparteixen una essència divina comuna, però cadascuna assumeix un paper concret i una funció diferent dins del panteó mesopotàmic.

Fig. 234: Vazquez, Daniel/ American Ghoul (s.d.), *Ereshkigal and Inanna* [fotografia, mides no disponibles].

Mesopotàmia i més enllà. Pobles que parlaven idiomes diferents (inclòs el poble sumeri) i professaven cultes a deïtats diverses, foren assimilats i dirigits per governants locals, sota el comandament d'un únic rei (Cruz 2018). A tall d'exemple, en una de les seves inscripcions, Sargon assegura alimentar diàriament cinc mil quatre-cents homes sans al seu servei (Foster i Polinger 2011). L'epigrafia informa, també, de no menys de seixanta-cinc ciutats i regions unides a aquest imperi (Kuiper 2011).

Sargon pertanyia a un dels grups semítics que havien coexistit amb els sumeris en les parts septentrionals del país (Leick 1994). Tot i que aquesta nova dinastia, de parla accàdia, va promoure canvis significatius a l'antic territori sumeri —especialment en l'idioma—, va assimilar i mantenir les tradicions religioses, culturals i científiques locals (Glaz 2020). Entre els centres urbans conquerits es trobava Ur, la ciutat baix-mesopotàmica tutelada pel déu de la lluna Nanna. Allà, Sargon hi va instal·lar sa filla Enheduanna amb el càrrec d'alta sacerdotessa, amb un impacte tan profund que donà peu a llegendes els dos mil·lennis següents (Wagensonner 2020). De fet, aquesta pràctica fou una eina política tan efectiva que també la implementaren els seus successors i alguns governants de l'Imperi paleobabilònic (Gadotti 2016).

Per tal d'assolir un sistema imperial veritablement centralitzat entre Sumer i Accad, i de guanyar l'acceptació del poble, Sargon va adaptar les institucions dinàstiques i de culte als seus propòsits (McHale-Moore 2000). El pas final d'aquesta reforma política i religiosa podria haver estat l'elevació d'Inanna-lxtar com a deïtat fonamental en ambdues teologies —la sumèria i l'accàdia—, donant lloc a l'anomenada «dinastia d'lxtar» (Hallo i van Dijk 1968). És en aquest moment quan el perfil d'Inanna es transforma més

intensament, a causa del seu ús amb finalitats propagandístiques, emfatitzant el seu aspecte guerrer (Nicholson 2008; Ottermann 2007; Leick 1994).

2.2.4.5.10.2. El sacerdoci *en*: l'ofici

Els déus són petits ocells, però jo sóc [un] falcó.

(Anònim/a, s.d.: *Himne a Inanna/ Inanna F* [línia 14].

Traduït a partir de Black et al. 2006¹⁶⁴)

Hem comentat que les dones de les famílies d'elit podien ocupar càrrecs alts en les institucions religioses (Lassen i Wagensooner 2020b). El sacerdoci conegut com a *en* era, probablement, el càrrec religiós més elevat a Mesopotàmia, habitualment exercit per un home si la deïtat tutelar de la ciutat era femenina, i per una dona si es tractava d'un déu (Gadotti 2016). Les filles dels reis de l'antiga Ciutat-Estat d'Isin, per exemple, eren sacerdotesses *en* del déu de la lluna Nanna —també anomenat Suen i Sin, a Accad i a Babilònia—, i residien tancades al *giparu*¹⁶⁵ del temple d'Ur (Cabrera 2017). Aquestes sacerdotesses, considerades «esposes sagrades del déu lunar», es testimonien per primera vegada sota l'Imperi accadi (ca. 2.350-2.230 AEC), amb la finalitat de posar les principals propietats dels temples de les ciutats sumèries sota el control reial, i de convertir els reis hegemònics en sogres dels déus principals (Suter 2016).

El sacerdoci *en* va operar a Ur, amb interrupcions i períodes d'incertesa, durant aproximadament un mil·lenni (ca. 2.288-1.104 AEC).

¹⁶⁴Black et al. (2006): *A hymn to Inana (Inana F)*. ETCSL.

¹⁶⁵Vegeu nota 155 (p. 328).

Fig. 235: Anònim/a (2.600-2.500 AEC). *Adoradora* [guix, 28 x 13'5 x 7'5 cm]. Governació de Diyala, Iraq.

D'acord amb Graham, les titulars, poderoses figures reials que exercien com a caps espirituals i econòmics de les seves comunitats, varen tenir un paper decisiu en la integració dels diferents grups culturals o ètnics dins del país, promovent una agenda reial d'unitat nacional. El càrrec de moltes d'aquestes altes sacerdotesses fou prolongat —habitualment, de trenta a quaranta anys. Per tant, el seu mandat pogué abastar diversos regnats i, fins i tot, dinasties (Graham 2019).

Durant les excavacions modernes a Ur, es va descobrir que aquestes dones havien estat enterrades sota el trespol dels seus habitatges. Això suggereix l'existència d'un culte a les sacerdotesses *en finades* i, de fet, algunes d'elles encara rebien ofrenes de menjar i de roba fins i tot trenta anys després de la seva mort, senyal de la importància que varen assolir (McHale-Moore 2000).

2.2.4.5.10.3. Enheduanna: la filla

[Con Enheduanna], se inicia la larga ruta que conduciría a las mujeres a ser reconocidas por sí mismas, y no por la sombra de los hombres que las acompañan.

(Quesada 1999, p. 102)

La primera sacerdotessa *en coneguda*, i sens dubte la més famosa, fou Enheduanna (s. XXIII AEC), filla del rei semita Sargon d'Accad i de la seva consort Taixlultum —possiblement una sacerdotessa sumèria d'Inanna (Cruz 2018). Com a alta sacerdotessa del déu Nanna, a la ciutat d'Ur, Enheduanna era la representant terrenal de la seva esposa divina, Ningal, de

manera que, en determinats ritus, podia encarnar la deessa mateixa (Zgoll 2021).

El nom amb què coneixem Enheduanna no és el seu; la identifica com a sacerdotessa *en* i significa «l'alta sacerdotessa de l'ornament del cel», una metàfora de la lluna. Segons Wagensonner (2020), no es sap res d'ella abans d'exercir com a sacerdotessa, però la seva memòria va romandre viva segles després de la seva mort. Tot i que va assumir el càrrec en vida de son pare, encara professava l'alt sacerdoci durant el mandat del seu nebot, Naram-Sin d'Accad, tres regnats després (Stol 2016). Durant els seus anys de servei —més de quaranta, segons Stuckey (2011); gairebé vuitanta, segons Weadock i Gadotti (citats per Graham 2019)— fou extremadament influent, exercint com a princesa, sacerdotessa i poetessa (Hallo i van Dijk 1968), però també com a música, matemàtica¹⁶⁶ i astrònoma (Cruz 2018). Un personatge prominent, poderós i excepcional, a qui el consens general reconeix, a més, la primera autoria de la història (Zgoll 2021; Glaz 2020; May 2018; Foster i Polinger 2011):

La compiladora d'aquesta tauleta, Enheduanna.

Senyor, allò que s'ha creat [aquí],
ningú no ho ha creat [abans].

(Enheduanna, s. XXIII AEC: *Himne del temple 42* (línies 15-16).

Traduït a partir de Glaz 2020, p. 33)

Es considera que l'obra literària d'Enheduanna fou essencial per promoure la cohesió entre les cultures sumèria i accàdia, mitjançant la

¹⁶⁶Per conèixer la contribució matemàtica d'Enheduanna, pot consultar-se, per exemple, Glaz 2020.

sincretització dels seus respectius panteons arreu de Babilònia (Graham 2019). De fet, en aquesta investigació suggereixo que, amb la seva reinterpretació teològica, Enheduanna no només va facilitar la unió i l'estabilitat de l'imperi, sinó que també esdevingué la primera intèrpret mitopoiètica coneguda. Gràcies a la seva influència, es va crear un sistema de culte panbabilònic, en el qual son pare, Sargon, i la seva descendència, pogueren comunicar al poble sumeri que eren governats per la voluntat de la seva pròpia deessa (Cruz 2018).

Fig. 236: Anònim/a (s.d.), *Disc d'Enheduanna*. Aquesta és l'única obra d'art recuperada que registra tant el nom d'Enheduanna com la seva imatge. A un costat, una inscripció cuneïforme la identifica com «esposa del déu Nanna i filla del rei Sargon», 2.340-2.200 BCE AEC. Calcita, 25 cm de diàmetre i 5 cm de gruix. Ur (actual Tell el-Muqayyar, Iraq).

D'altra banda, amb Enheduanna es pot albirar, per primera vegada, un corpus de poesia escrit en primera persona, que no només revela el nom de la seva autora, sinó que la delinea de manera autobiogràfica (Hallo i van Dijk 1968). Tot i que no es dubta de la seva historicitat, algunes fonts han qüestionat aquesta atribució, adduint, per exemple, que els textos coneguts, escrits en el seu nom, són aproximadament sis segles posteriors a la seva mort (Black et al. 2004). Tanmateix, més enllà de si Enheduanna va escriure realment els textos o si aquests només són atribucions pseudoepigràfiques, el més rellevant, com destaca Helle (2019), és que la seva suposada autoria tenia una gran importància per als erudits paleobabilònics, que en el context de les *edubba* —les Cases de tauletes— llegien i estudiaven els seus poemes profusament, fins i tot cinc segles després.

S'ha afirmat que la instal·lació d'Enheduanna a Ur va debilitar el poder de les dones sumèries, que fins aleshores havien estat emparades per les tradicions locals i autòctones (Pollock citada per Ottermann 2007). Paradoxalment, el fet que els escrivans la consideressin una autora venerable, més de mig mil·lenni després de la seva mort, podria evidenciar

un alt estatus femení (Bahrani citada per Wagensooner 2020).

Glaz (2020) sosté que, en identificar-se com a autora dels seus propis versos, Enheduanna va convertir-se en una figura mítica i heroica, acollida tant per l'erudició com per la imaginació popular. D'acord amb Graham (2019), és una icona indiscutible de l'alfabetització en el món antic, així com un model d'empoderament per a les dones i per al moviment feminista global. Enheduanna, «l'ornament del cel», va signar la seva obra mil sis-cents anys abans d'Homer, mil set-cents anys abans de Safo i dos mil·lennis abans de l'edat d'or grega. Tot i això, poques vegades té escrit, als llibres moderns d'història, el seu nom (Cruz 2018; Halton 2017).

2.2.4.5.10.3.1. Senyora de tots els poders divins

Mig mil·lenni després del seu temps, els escrits d'Enheduanna seguien essent una eina política a Mesopotàmia. Encara en l'època paleobabilònica, formaven part del pla d'estudis a les *edubba* de Nippur, d'Ur i de Larsa, amb l'objectiu de reforçar un sentiment d'unitat i d'herència sumèria compartida (Wagensooner 2020; Graham 2019). Segons Helle (2019), amb la preservació d'aquesta obra, els escriptors commemoraven no només el poder assolit per l'antic imperi accadi, amb el comandament de les ciutats-estat sota un mateix govern, sinó també la pèrdua d'aquest poder.

Tot i que no hi ha consens sobre l'atribució dels textos produïts, és possible identificar un conjunt de composicions dedicades a Nanna/Sin/Suen, tres textos centrats en Inanna/Ixtar, i quaranta-dues peces més curtes anomenades *Himnes del temple* (Glaz 2020; Cruz 2018). Al

Fig. 237: Solé, Emili (s.d.). *Enheduanna escrivint una tauleta* [modelat digital].

descriure Inanna, Enheduanna es centra en la seva vessant guerrera i esfereïdora (Stol 2016; Leick 1994). En opinió d'Almeida (2015), la sensibilitat de l'autora es reflecteix subtilment en la manera com posiciona la deessa sobre els altres déus, un aspecte indiscutible del nou ordre polític instituït per Sargon.

Leick (1994) va assenyalar que, si bé existia una gran quantitat de deïtats femenines a Sumer, cap no pot competir amb Inanna com a tema de composicions literàries; l'inici d'aquesta fascinació poètica cal atribuir-ho a Enheduanna. L'himne conegut com a *Senyora de tots els poders divins* (*Ninmeixara* en accadi; també anomenat *L'exaltació d'Inanna* o *Inanna B* en la recerca moderna) s'ha considerat l'obra mestra de la sacerdotessa (Benjamin 2019). Aquest himne és un dels treballs més ben documentats de la literatura sumèria, amb més de vuitanta manuscrits conservats, la majoria procedents de l'antiga ciutat de Nippur (Helle 2023; 2019). Aquí, es declara que la deessa ha esdevingut la deïtat més poderosa entre tots els grans déus Anunna —«Els Anunna besen el terra per tu!» (línia 116)—, i les conseqüències de desobeir-la, que inclouen el cessament de l'activitat reproductiva de tots els éssers vius. D'acord amb Cruz (2018), Enheduanna, en equiparar l'autoritat de la deessa amb la del déu suprem An, posa de manifest la igualtat de poder entre allò femení i allò masculí.

Senyora de tots els poders divins conté referències històriques i autobiogràfiques d'esdeveniments que varen succeir durant els darrers anys de servei de la sacerdotessa. El context de l'himne la situa en el temps del regnat del seu nebot, Naram-Sin d'Accad. Aleshores, algunes ciutats-estat sumèries es varen rebel·lar contra l'imperialisme centralista de Naram-Sin, entre elles Ur, on Enheduanna exercia l'alt sacerdoci. El governant revoltat

Fig. 238: Tauletes inscrites amb *Senyora de tots els poders divins*, en tres parts, ca. 1.750 AEC. Argila, 9'7 x 5'9 x 3'1 cm c/u, possiblement de Larsa (moderna Tell as-Senkereh, Iraq).

d'Ur, anomenat Lugal-Ane, va exigir a la sacerdotessa que el legitimés com a nou rei. En rebre una resposta negativa (Enheduanna recolzava al seu nebot), Lugal-Ane va amenaçar amb expulsar-la del temple i amb executar-la, tal com es denuncia al poema. Enheduanna es va exiliar a una altra ciutat-estat (presumiblement Lagaix) per realitzar un ritu i demanar ajut al seu déu Nanna (també anomenat Suen en la composició); el text forma part d'aquest ritu. Com que Nanna no va intervenir, va recórrer a la filla del déu, la deessa Inanna —protectora personal dels reis sargònics i «esposa» de Naram-Sin a través del ritu del matrimoni sagrat (Zgoll 2021). Les últimes línies del poema informen que la deessa va acceptar la pregària d'Enheduanna: la revolta de Lugal-Ane fou reprimida i la sacerdotessa tornà al *giparu* (Graham 2019).

Existeixen diferents interpretacions sobre la funció principal del poema. Per exemple, se li ha atribuït una finalitat pedagògica com a vehicle de transmissió del sumeri —recordem que, pocs segles després d'Enheduanna, aquesta llengua quedà reemplaçada definitivament per l'accadi semític, restant únicament com a llengua de prestigi. De fet, en el text, la princesa lamenta la pèrdua de la seva eloqüència com a orant, que ja no li permet aconhortar els déus enutjats —«La meva boca de mel va tornar agre» (línia 72) (Helle 2023).

Aquí, però, són d'especial interès les lectures que posen el focus en la relació entre la sacerdotessa i la deessa. Concretament, Hallo i van Dijk, en la primera edició completa de *Senyora de tots els poders divins*, consideren que aquesta és l'expressió literària d'una realitat que compromet els destins d'ambdues protagonistes, humana i divina. Enheduanna, desproveïda de la protecció del déu Nanna —a qui ha dedicat

Fig. 239: Pomonis, Mary Anna (2021). *Finish It in Splendor, after Enheduanna* [acrílic sobre panell, 76'2 x 76'2 cm].

el seu ofici sacerdotal— i, per tant, vulnerable, proclama la transferència dels *me* —els «poders divins»¹⁶⁷— des del déu suprem An cap a Inanna, a expenses del déu Nanna. Amb això, la figura de la deessa és elevada al mateix estatus que el cap del panteó, assolint la primacia (Hallo i van Dijk 1968).

De manera similar, Zgoll sosté que aquesta composició és un dispositiu ritual dissenyat per empoderar mútuament la deessa i la servidora humana, així com per afrontar una situació historicopolítica crítica —amb efectes tant al cel com a la terra. En exaltar els instruments de poder d'Inanna i enaltir-la per sobre dels grans déus Anunna, Enheduanna expressa la convicció del seu restabliment com a sacerdotessa, un cop els revoltats d'Ur siguin sotmesos per la deessa. Però ara, els termes del seu càrrec han canviat, i la seva devoció s'ha desplaçat de Nanna a Inanna. En suma, la deessa esdevé superior a totes les deïtats i Enheduanna, la sacerdotessa més influent (Zgoll 2021).

No havent pogut localitzar cap versió escrita en català, presento, a continuació, la meua traducció completa del poema *Senyora de tots els poders divins*, compost al segle XXIII AEC i atribuït a Enheduanna. He partit principalment de la versió més recent de Helle (26 d'octubre de 2023) i, en menor mesura, de les versions de Zgoll (2021), Attinger (2019), Black et al. (2004) i Hallo i van Dijk (1968).

167Vegeu nota 133 (p. 294).

SENYORA DE TOTS ELS PODERS DIVINS

I.

Senyora de tots els poders divins, llum fulgent del dia,
dona justa plena de resplendor, estimada d'An i d'Uraix,
nodrissa del cel, la que porta les grans joies,
qui estima la justa corona de l'alt sacerdoti,
qui ha pres els set poders divins!

Senyora meva! Dels grans poders divins, tu n'ets guardiana:
has alçat els poders divins, els has pres amb la teva mà,
has reunit els poders divins, els has premut contra el teu pit.

Com un drac, enverines la terra hostil,
com Ixkur, allà on brames, es perd la collita.

Diluvi que inunda el domini enemic,
suprema ets del cel i la terra, Inanna!

Foc ardent que plou per tot arreu,
cavalques sobre lleons, dotada per An dels poders divins,
per la seva ordre sagrada, tu comandes.

Teus són els grans ritus: qui els pot entendre?

Destructora de terres hostils, dónes força a la tempesta.

Estimada d'Enlil, escarrufes la terra,
a les ordres d'An, estàs preparada.

Senyora meva! Al teu crit de guerra, s'ajup la terra adversa.

Quan la humanitat, fugint de la por, de la llum aterridora i la tempesta,
es presenta davant teu, en silenci,

prens el més terrible de tots els poders divins:

per mor teu, s'obre el llindar de les llàgrimes,

i la gent fa el camí, per tu, a la casa del gran turment.

En l'algara de la batalla, tot ho conquereixes.

Senyora meva! Amb la teva força, les dents esclafen sílex.

Carregues envant com una brufada furiosa,
brames com la tempesta rugent,
trones amb Ixkur.

Escampes l'esgotament amb vents tempestuosos,
però els teus peus no es cansen mai.

Amb el plany de l'arpa s'entona un lament.

Senyora meva! Els Anunna, grans déus,
volant com ratpenats, fugen de tu als cims en runes,
doncs no poden resistir la teva mirada feresta.

Ningú pot enfrontar el teu rostre aterridor.

El teu cor furiós —qui el pot asserenar?

II.

La teva ira malèvola és massa gran per calmar-se.
Senyora, pot aplacar-se el teu estat d'ànim? Senyora, pot complaure's el teu cor?
No es pot asserenar el teu enuig, [Inanna,] filla major de Suen.
Senyora més gran que la terra, qui pot prendre res del teu domini?
Quan manes sobre els turons, la collita s'arruïna,
els seus grans portals cremen.
Per mor teu, la sang omple els canals; per mor teu, la gent la pren per a beure.
El seu exèrcit, sencer, és portat davant teu,
les seves tropes d'elit, totes juntes, es dissolen per tu,
els seus homes forts, tots plegats, se't presenten.
La tempesta cobreix els llocs plaents de les seves ciutats,
els seus millors homes, captius, són portats davant teu.
A la ciutat que no ha dit: «aquest lloc et pertany»,
on no s'ha pronunciat: «[Pertany] a ton pare»,
el teu manament diví es proclama: resten sota els teus peus.
El ventre [de les seves dones] està pertorbat,
ja no parlen amb afecte als seus marits,
en la nit no els assisteixen,
no els revelen la puresa del seu cos.
[Inanna,] vaca salvatge impetuosa, filla major de Suen,
dama més poderosa que An, qui t'ha negat mai l'homenatge?
Gran reina de reines, qui pels justos poders divins
nasqué d'un ventre sagrat; superes ta pròpia mare!
Sàvia senyora, clarivident onsevulla,
força vital del poble sencer —recitaré el teu cant pur!
Justa deessa, has pres els grans poders: aclaparador és exaltar-te.
Dona enigmàtica i virtuosa, cor fulgent. Cantaré els teus poders divins!
Per tu he entrat al santuari sagrat.
Sóc l'alta sacerdotessa, jo sóc Enheduanna.
Mentre portava el sacre cistell, mentre entonava els himnes de joia,
ofrenes fúnebres se'm presentaren: ja no vivia jo allà?
Em vaig acostar a la llum, però la llum m'abrasava.
Em vaig acostar a l'ombra, però em va cobrir la tempesta.
La meva boca de mel va tornar agre,
el meu talent per aplacar els estats d'ànim es va esvair.
El meu destí, Suen, és Lugal-Ane?
Digues-ho a An! Que An l'esmeni!
Tan bon punt ho expliquis a An, m'alliberarà.
La dona [Inanna] esgarrarà aquest destí, Lugal-Ane.

III.

Terres hostils i destrucció són als seus peus.
Poderosa és la dona, ciutats tremolen davant seu.
Queda't al meu costat! Que el cor [d'Inanna] s'assereni amb mi.
Jo sóc Enheduanna. Et recitaré una pregària!
Les meves llàgrimes, que són com la cervesa dolça,
les deixaré anar per tu, divina Inanna. Et diré: «La decisió és teva!»,
no et preocupis per Dilimabbar [/Nanna].
Els ritus del diví An i tot allò que li pertany, [Lugal-Ane] ho ha corromput,
li ha usurpat la casa del cel.
Al més gran dels déus, [Lugal-Ane] no tem.
Aquest santuari ple d'encís, aquest santuari ple d'encant,
en un temple malmès, [Lugal-Ane] l'ha trasmudat,
revestit d'enveja, ha fet acte de presència.
[Inanna,] vaca salvatge justa i divina! Pren aquest home, atrapa'!!
En aquest lloc dador de vida, què sóc jo?
Terra malèvola que es rebel·la contra el teu Nanna: que An menystengui,
aquesta ciutat, que An faci trossos,
maleida sigui per Enlil.
Que els fills que hi ploreu, ses mares no puguin consolar.
Senyora! Quan l'aflicció s'hagi estès,
que la teva barca de dolor marxi a terra adversa.
He de morir per la meua cançó divina?
El meu Nanna no m'ha escoltat.
Aquesta terra falsa m'ha ensorrada.
Dilimabbar no ha pronunciat el meu veredict.
Importa ja si l'ha emès? Importa ja si no l'ha emès?
Dempeus i victoriós, [Lugal-Ane] em va expulsar del temple.
Com una oreneta, em va fer volar per la finestra, i la meua vida es va consumir.
M'has enviat a les espines d'una terra hostil?
[Lugal-Ane] em va desposseir de la justa corona d'alta sacerdotessa,
em va donar un punyal i una daga: «ornaments adequats per a tu», em va dir.
[Inanna,] la més bella dama, estimada d'An!
Gran és el teu cor diví, que s'amaini en nom meu!
Esposa estimada d'Ushumgal-An,
gran senyora de l'horitzó i pinacle del cel,
els Anunna s'han sotmès a tu.
D'ençà que vares néixer, eres la reina menor,
però ara, suprema ets sobre els grans déus Anunna!
Els Anunna besen el terra per tu!

IV.

Però el meu judici no ha conclòs. Una sentència hostil em té presa, com si fos el meu veredicte.

No s'ha profanat el llit ornat,

ni a cap home he revelat les paraules de Ningal.

Jo, resplendent, sóc l'alta sacerdotessa de Nanna.

Senyora meva, estimada d'An, que el teu cor s'assereni amb mi!

Ha de saber-se, ha de saber-se! Nanna no s'ha pronunciat; per tant ha dit: «[Lugal-Ane] és teu».

Ha de saber-se! Que ets sublim com el cel!

Ha de saber-se! Que ets àmplia com la terra!

Ha de saber-se! Que destrosses la terra rebel!

Ha de saber-se! Que brames contra la terra enemiga!

Ha de saber-se! Que rebentes caps!

Ha de saber-se! Que devores cadàvers com una bèstia!

Ha de saber-se! Que la teva mirada és terrible!

Ha de saber-se! Que alces els teus ulls furiosos!

Ha de saber-se! Que els teus ulls són fulgents!

Ha de saber-se! Que ets obstinada i brava!

Ha de saber-se! Que tu sempre triomfes!

Nanna no s'ha pronunciat; per tant, ha dit: «[Lugal-Ane] és teu».

Senyora meva, això et fa gran, això et fa poderosa!

La meva dama, estimada d'An, proclamaré el teu enuig.

He col·locat les brases, he preparat el ritu;

el santuari t'espera. El teu cor, pot aplacar-se amb mi?

Àvida com estava, massa àvida per a mi, dama excelsa, he concebut aquesta cançó.

Allò que et vaig cantar en la nit fosca,

que ho interpreti un sacerdot al migdia.

Pel teu espòs captiu, per la teva filla presa,

la teva ira creix, el teu cor no es calma.

La poderosa dama, respectada en l'assemblea,

ha acceptat la seva pregària.

El cor sagrat d'Inanna s'ha asserenat.

Encisadora, era dolça la llum en ella, tota plena de delit.

Guarnida d'encant, emanava claror com la lluna plena.

Nanna expressà la seva admiració en termes justos,

i sa mare, Ningal, la beneí.

Les posts de la porta la saludaren.

El parlar [d'Enheduanna] a la nodrissa [Inanna] fou exaltat.

Destructora de terres hostils, proveïda dels poders divins per An,

Senyora meva, embolcallada de delit, Inanna sigues lloada!

2.2.5. Aspectes finals del capítol

Hem observat la transició, al llarg del temps, d'un imaginari predominantment femení a una iconografia masculina i guerrera, causa i/o efecte d'una major imposició dels homes envers les dones i altres homes.

Aquesta recerca, basada en l'estudi de documentació arqueològica i historiogràfica, assumeix que la transformació ideològica de les societats i l'erosió progressiva del paper públic i social de la dona s'articulen al voltant de tres eixos: l'expansió de l'agricultura d'arada, l'emergència i consolidació de les societats protoestatals, i la codificació de l'estatus subordinat femení en els primers sistemes legals, perpetuant aquest «llegat» misogin.

Amb tot, cal destacar formes de resistència excepcionals. Les manifestacions artístiques de la Pòtnia egea i de la sumèria Inanna exemplifiquen la representació d'allò diví femení en el seu màxim esplendor. Hem explicat que, tot i tenir una idiosincràsia pròpia, les cultures que produïren aquestes figures varen expressar, des del final del neolític i en el transcurs de l'edat del bronze, elements compartits. En el primer cas, s'ha emfatitzat el cas minoic, sovint definit com l'última societat prehistòrica matricèntrica i una de les més avançades del seu temps —potser la que més. En el segon cas, el sincretisme de la deessa sumero-accàdia, promogut des del context patriarcal d'Enheduanna, converteix aquesta, probablement, en la primera intèrpret mitopoiètica documentada de la història.

Aquest últim binomi és especialment singular. Ambdues figures, divina i humana respectivament, podrien haver estat les més importants de la seva època. De fet, sembla que cap ésser, mortal o immortal, ha deixat un llegat atribuït que hagi perdurat tant.

3. Tornar a la matèria

3.1. Els signes de la deessa

No nos preocupemos, por el momento, de si las imágenes femeninas fueron fabricadas por mujeres o por hombres: en cualquier caso, expresan una actitud hacia la mujer imbuida de la conciencia de su importancia intrínseca, de la profundidad de su significado, de su existencia en el centro mismo de lo que es necesario y sagrado.

(Rich 2019, p. 147)

L'emergència d'activitat simbòlica, afirma Samaniego (2013), es manifesta en la representació gràfica de formes abstractes, abans que no en formes icòniques, i de signes no comprensibles tipificats com a geomètrics: aquest conjunt d'expressions conceptuals s'anomena paleoart¹⁶⁸. Tot i que no es té constància d'una escriptura anterior als últims cinc mil·lennis, es considera que aquests símbols, apareguts en pictografies, petroglifs, murals, dissenys de ceràmica o petites escultures, són les escasses i valuoses fonts d'informació sobre les cultures desaparegudes abans del desenvolupament de l'escriptura (Feagans 2013). Sigui quin sigui el seu significat, es tracta de demostracions de naturalesa profunda; de fet, s'ha sostingut que són l'expressió artística de les primeres creences espirituals (Yakar 2016; 2005).

L'estudi de les societats sense escriptura ha coincidit amb un major reconeixement de la importància de l'expressió pictòrica en les societats alfabetitzades, especialment en la transmissió de continguts espirituals (Ornan 2005). Si bé les metàfores visuals difereixen de les lingüístiques i són més obertes a la interpretació, conserven encara una ressonància

¹⁶⁸Aquest terme també s'utilitza per referir-se a la representació artística moderna d'organismes i paisatges prehistòrics, basada en dades científiques.

significativa en la ment de les persones com a proveïdores de significat. Per exemple, els patrons pintats o esculpits en multitud d'artefactes arqueològics, trets del seu context i inserits en escultures modernes, adquireixen una nova existència. Tot i així, en observar-los, ens poden resultar familiars i propers, i tal vegada encuriosir-nos per la seva funció o pel seu significat. Igual com degué passar en la prehistòria, passa ara: quelcom persisteix en allò simbòlic, que és poderós i màgic¹⁶⁹.

D'altra banda, les representacions iconogràfiques antigues són testimonis valuosos que proporcionen informació sobre la cultura immaterial de les societats passades. En analitzar aquestes imatges i símbols, podem especular sobre les idees i els valors que integraven els seus sistemes de creences, i esbossar la manera com les persones de l'antiguitat es relacionaven i percebien el món espiritual. Per exemple, els símbols associats a les divinitats femenines poden indicar la importància de la dona en la vida quotidiana d'aquestes societats.

Ara bé, encara que sigui temptativament, si podem reconstruir els paradigmes ideològics antics a partir d'escultures, atuells, pintures o gravats, potser també és possible actuar en sentit contrari i crear noves imatges que reflecteixin, de manera significativa, idees espirituals contemporànies. Obrant així, podem dissenyar una proposta artística que no només recuperi elements d'una hipotètica tradició simbòlica antiga, sinó que també incorpori significants actuals amb un paper actiu en la transformació de la identitat cultural pròpia. Amb aquesta manera de fer, recordem-ho, les artistes de la Segona Onada feminista varen contribuir a l'empoderament de la dona, expressant d'una nova forma el fet espiritual.

Fig. 241: Roldán, Luisa /La Roldana (ca. 1680): *La educación de la Virgen* [fusta policromada, mides no disponibles]. Un dels escassos exemples d'alfabetització de la dona en la iconografia del Barroc espanyol, que, a més, té una atribució femenina.

¹⁶⁹Vegeu l'Annex: imatges destacades del projecte, a la p. 496.

D'això tracta la següent proposta escultòrica, titulada *Els signes de la deessa*, que resulta d'aquest assaig i que pren com a punt de partida l'obra *The Language Of The Goddess* (1989), de Marija Gimbutas. Aquí, l'autora analitza i classifica una gran quantitat d'artefactes arqueològics, extrets de diversos jaciments neolítics del sud-est d'Europa i de la Mediterrània, amb l'objectiu d'identificar el significat d'una «escriptura» pictòrica composta de signes i símbols, desenvolupada amb el naixement de l'agricultura europea, fa aproximadament vuit o nou mil anys.

D'acord amb l'esmentada obra, els ideogrames, que es repeteixen en petites figures, segells, plats, atuell, objectes de culte i com a part de la decoració pictòrica de parets, es varen utilitzar durant segles per les civilitzacions de la Vella Europa. Per exemple, els signes en forma d'X i de V, així com els xebrons, els meandres, les espirals, els rombes o les línies paral·leles, són símbols geomètrics d'una longevitat sorprenent, que poden haver estimulat o identificat determinades funcions de la divinitat. Gimbutas els agrupa en dues categories: d'una banda, aquells relacionats amb l'aigua o la pluja, la serp i l'ocell; i, de l'altra, els associats amb la lluna, el cicle de vida vegetal, el pas de les estacions i el naixement i creixement de la vida (Gimbutas 1996; 1999; 2014).

En suma, tot seguit m'apropio de la «protoescriptura» proposada per Gimbutas, identificant els orígens dels símbols utilitzats i organitzant-los al voltant d'un nou panteó de deesses, amb la següent premissa: si les antigues representacions iconogràfiques ens ajuden a reconstruir els sistemes de creences primordials, podem invertir el procés i presentar una proposta escultòrica simbòlicament significativa: manifestacions físiques d'allò espiritual.

3.1.1. *Aigua Vital*

El [trazado] reticulado y la pintura sobre cerámica surgen, simultáneamente, a comienzos del Neolítico; la importancia simbólica de este motivo queda determinada por los anchos bordes con los que se enmarcan desde el mismo momento de su aparición. Los signos con los que se asocia —líneas paralelas, zigzags, triples líneas, emes y cheurones— lo sitúan en la familia de los símbolos acuáticos. Por otro lado, también aparece junto a símbolos de regeneración (...). Esto evidencia su conexión con la cosmogonía del agua, las fuentes de la vida y el surgir de la vida animal, vegetal y humana. La íntima relación existente entre este signo y el triángulo púbcico (...) sugiere que, simbólicamente, es una sustancia embrionica capaz de dar vida. En otras palabras: posiblemente fue un símbolo del «Aigua Vital», bien conocido para nosotros gracias a los mitos, y su presencia en figurillas neolíticas, probablemente enfatiza la capacidad de la Diosa para generar vida. (Gimbutas 1996, p. 81)

Fig. 242: Anònim/a (s. VII AEC). *Ídol campana* [ceràmica i òxids, mides no disponibles]. Beòcia, Grècia.

Fig. 243 i pàgina següent: Morro, Antoni Miquel (2022). *Aigua Vital* [pedra Coto Gold, 52 x 19 x 11 cm].

3.1.2. Quatre fases de la Lluna

La Luna es aún la imagen primordial del nacimiento, del crecimiento, de la muerte, de la putrefacción y de la regeneración. El ciclo debió de ofrecer una manera de entender cómo de una semilla crece una flor y de ésta una fruta que, volviendo a hundirse en la oscuridad de la tierra, regresa como semilla regenerada. Las «cuatro» estaciones, que marcan los estadios de la vida vegetal y que trazan un recorrido del sol al regresar a su lugar de origen, reflejan las cuatro fases de la Luna. (Baring i Cashford 2005, p. 70)

The symbolic nature of these ornamental elements confer plastic creations not only a religious value, but also an artistic one (...). Sculptural representations value the system of symbols and transpose it through an artistic synthetic language, in immutable, eternal forms, which are transmitted over time, which reconfirms the use of the same stylistic canons [La natura simbòlica d'aquests elements ornamentals atorga a les creacions plàstiques no només un valor religiós, sinó també un d'artístic (...). Les representacions escultòriques posen en valor el sistema de símbols i el transposen a través d'un llenguatge artístic sintètic, en formes immutables, eternes, que es transmeten al llarg del temps i que reafirmen l'ús dels mateixos cànons estilístics. (Rădoescu 2016, p. 13)

Fig. 244: Possibles representacions neolítiques de la Lluna.

Fig. 245 i pàgina següent: Morro, Antoni Miquel (2022). *Quatre fases de la Lluna* [marbre negre de Marquina, 48 x 21 x 10 cm].

3.1.3. Cicles i Estacions

Los signos en torbellino parecen asegurar una fluida transición desde una fase a la siguiente, desde un punto cardinal a otro. Estos signos (...) representan la vida y el tiempo cíclico que se mueve en un círculo o en espiral cósmica. (Gimbutas 1996, p. 295)

(...) some of the most elaborated spirals [of the burial mounds of Newgrange and Knowth, in Ireland] are likely calendrical representations. (...) If correct, it would imply that one or a few individuals developed skills for celestial observations, the design of complex motifs and their preservation on the rock. Such signs could for instance (...) express the abstract notion of increase followed by decrease or growth followed by decay, as can be observed in nature (...). Symbolically, this could also reflect the cycle of life with the birth and death of flowers, trees, animals, and humans [(...) algunes de les espirals més elaborades [dels túmuls funeraris de Newgrange i de Knowth, a Irlanda] són probablement representacions d'un calendari. (...) Si això és correcte, implicaria que un o uns quants individus varen desenvolupar habilitats per a l'observació celestial, el disseny de motius complexos i la seva preservació sobre la roca. Aquests signes podrien, per exemple, (...) expressar la noció abstracta d'increment seguit de disminució, o de creixement seguit de decadència, tal com pot observar-se a la natura (...). Simbòlicament, això també podria reflectir el cicle de la vida, amb el naixement i la mort de flors, arbres, animals i humans. (Türler 2018, pp. 1-2)

Fig. 246: Vorera K67 del complex prehistòric de Newgrange, ca. 3.000 AEC. Pedra, mides no disponibles. Irlanda.

Fig 247 i pàgina següent: Morro, Antoni Miquel (2022). *Cicles i Estacions* [pedra roja d'Alacant, 52 x 19 x 11 cm].

3.1.4. *Les que porten Vida*

In both Upper Paleolithic and Neolithic art, the vulva dominates symbolic portrayals (...). The frequency and longevity of this symbol in the archaeological record (over thirty thousand years) speaks for its essential role in the belief system [Tant en l'art del paleolític superior com en el del neolític, la vulva domina les representacions simbòliques (...). La freqüència i la longevitat d'aquest símbol en el registre arqueològic (més de trenta mil anys) assenyalen el seu paper essencial en el sistema de creences]. (Gimbutas 1999, p. 8)

The woman's body was regarded as parthenogenetic, that is, creating life out of itself. This ability was celebrated in religion. In Neolithic times and earlier in the Upper Paleolithic, religion centered on the feminine power, as shown by the abundance of female symbolism. (...) These symbols appear not only on figurines or larger sculptures of goddesses, but also on vases, cult equipment, and in tomb and temple architecture [El cos de la dona es considerava partenogenètic, és a dir, creava vida a partir de si mateixa. Aquesta habilitat fou celebrada en la religió. En l'època neolítica i abans, en el paleolític superior, la religió es centrava en el poder femení, tal com ho demostra l'abundància de simbolisme femení. (...) Aquests símbols apareixen no només en figuretes o escultures més grans de deesses, sinó també en gerros, en equipament de culte i en l'arquitectura de tombes i temples]. (p. 112-113)

Fig. 248: Empremta de segell neolític, ca. 6.500 AEC. Terracota, mides no disponibles. Çatalhöyük (actual Turquia).

Fig. 249 i pàgina següent: Morro, Antoni Miquel (2022). *Les que porten Vida* [marbre rosa de Portugal i pa d'or, 49 x 19 x 11 cm].

3.1.5. *Dotar i Proveir*

El doble meandro, inciso con líneas incrustadas en blanco, (...) debió de haber sido una señal de gran importancia en el culto de la diosa. El cuerpo y el trono de la diosa sentada de Szegvár está cubierto de meandros organizados en paneles verticales y horizontales (...). El dibujo parece simbolizar varios niveles de aguas míticas. (Gimbutas 2014, pp. 159-160)

Among the designs, continuous vertical lines, meanders and zigzags represent water/streams/rivers [D'entre els dissenys, les línies verticals contínues, els meandres i les ziga-zagues representen l'aigua/els rius/les rieres]. (Yakar 2005, p. 119)

(...) the meanders signify «acts of participation in which water symbolism or water mythology played a part» [(...) els meandres signifiquen «actes de participació en què el simbolisme o la mitologia de l'aigua jugaven un paper»]. (Marshack a Holdaway i Johnston 1989, p. 8)

(...) the crown representing the «sign» of the symbolic marriage of the spirit of the grain, the essential gesture of fulfillment (maturity), the transmission of vitality and the prepare for the future harvest [(...) la corona representant el «signe» del matrimoni simbòlic de l'esperit del gra, el gest essencial de plenitud (maduresa), la transmissió de vitalitat i la preparació per a la futura collita]. (Szűcs-Csillik 2018, pp. 242, 246)

Fig. 250: Detall dels motius de la deessa entronitzada de Szegvár, ca. 5.000 AEC. Terracota, mides no disponibles. Szentes, Hongria.

Fig. 251 i pàgina següent: Morro, Antoni Miquel (2023). *Dotar i Proveir* [pedra gris de Polpís i pa d'or, 50 x 17 x 9 cm].

3.1.6. Ofrena de Pluja

Símbolos e imágenes se agolpan en torno a la Diosa partenogénica (autogeneradora) (...). Ella era la única fuente de vida, la cual tomaba su energía de fuentes y pozos, del sol, de la luna y de la tierra húmeda. (Gimbutas 1996, p. xix)

La iconografía de la Diosa, en sus distintos aspectos, siempre encierra una cierta variedad en la tipología de los símbolos abstractos o hieroglifos (como la V, la X, a M, el triángulo, el rombo, etc.), «representativos» (como ojos, senos, patas de ave) y animales que son atributos de los distintos aspectos de la Diosa (como serpiente, pájaro, cerdo, toro, rana, abeja, etc.). Estas tres categorías están íntimamente relacionadas y surgen de la percepción extrasensorial del mundo en un momento en el que la Naturaleza no se clasificaba como lo está ahora en las universidades modernas, en el que el ser humano no estaba aislado del mundo que le rodeaba y en el que era normal sentir el poder de la Diosa en un ave o en una piedra o, simplemente, en sus ojos o senos e, incluso, en sus hieroglifos. (p. xxiii)

El símbolo en M está relacionado con el agua y la Diosa en su función de donante de vida. Es frecuente verla incisa o pintada como elemento principal en la decoración de ciertos vasos. (...) Los signos en M también aparecen en figurillas, especialmente bajo los senos, fuentes lácteas y de alimento. (pp. 20, 23)

Fig. 252: Atuell vinculat a les cultures de la ceràmica de bandes, 5.100-4.950 AEC. Terracota, mides no disponibles. Stein, Països Baixos.

Fig. 253 i pàgina següent: Morro, Antoni Miquel (2024). *Ofrena de Pluja* [marbre verd Índia i pa d'or, 59 x 20'5 x 12' 5 cm].

3.1.7. Arribar a Ser

Analysis of anthropomorphic figurines [revealed] the fact that each anatomical part is associated symbols, rendered through a series of geometric motifs, arranged according to stylistic, well-defined canons. Considered effigies of divinity, but also exceptional features of characters in the community, the symbols may illustrate the existence of a maternal archaic pantheon (...). The massive presence of female representation in neo-Eneolithic art (...), can be analyzed in terms of the social relationships implied by the woman's status (source of life) in a community with a matrilineal organization [L'anàlisi de les figuretes antropomorfs [va revelar] que cada part anatòmica està associada a símbols, representats mitjançant una sèrie de motius geomètrics, disposats d'acord amb canons estilístics ben definits. Els símbols, considerats imatges de la divinitat, però també característiques excepcionals de personatges de la comunitat, poden il·lustrar l'existència d'un panteó arcaic matern (...). La presència massiva de representació femenina en l'art neoeolític¹⁷⁰ (...) pot analitzar-se en termes de les relacions socials implicades per l'estatus de la dona (font de vida), en una comunitat amb una organització matrilineal]. (Rădoescu 2016, p. 8)

Fig. 254: Decoració incisa en figures femenines de la cultura Cucuteni, cinquè mil·lenni AEC. Terracota, mides no disponibles. Romania.

Fig. 255 i pàgina següent: Morro, Antoni Miquel (2023). *Arribar a Ser* [marbre de Carrara, 53 x 18 x 12 cm].

170Transició del neolític a la primera edat del coure.

Fig. 256: Instal·lació d'*Els signes de la deessa* a l'Ermita de Santa Anna (antiga Mesquita de la Xara). Simat de la Valldigna, València.

Molts santuaris dedicats a Anna, la mare de Maria, es troben en llocs que abans havien estat espais de culte pagà. Aquesta ermita, situada en una antiga mesquita, podria ser un exemple d'aquesta transició, en què llocs sagrats preexistents es varen resignificar sota la nova espiritualitat cristiana.

Aquesta transformació suggereix la persistència de creences anteriors i la seva integració en el cristianisme medieval, incorporant-hi elements més antics de culte i espiritualitat femenins.

II. Conclusions finals

El propòsit d'aquesta tesi ha estat integrar art, feminisme i espiritualitat, posant el focus en les primeres representacions escultòriques de la figura femenina. Partint d'una síntesi de pràctiques artístiques feministes —encarnades en el llegat de les artistes essencialistes de la Segona Onada— però des d'una perspectiva masculina, he fet servir l'arqueologia com a eina «inspiracional», proposant la interpretació mitopoiètica d'artefactes paleolítics i neolítics. Per tant, aquesta recerca es suma a altres iniciatives amb referències a allò diví femení, que exploren les possibilitats dels símbols, i que apel·len, al meu entendre, a l'existència d'un substrat invariable i comú.

L'enfocament qualitatiu plantejat aquí s'ha centrat en qüestions no quantificables, com emocions i experiències subjectives, i configurar-lo com un treball d'investigació ha estat problemàtic. A més, la seva interdisciplinarietat es reflecteix en una cartografia de dades ocasionalment densa i complexa. Però no m'hagués estat possible fer convergir, d'altra manera, els tres pilars d'aquest estudi —feminisme, art i espiritualitat— amb la convicció que, com afirma Read (2013), l'expressió artística pot donar veu a les aspiracions immediates de la humanitat, i adquirir significació social —no tant per reconèixer mons reals del passat, sinó nous horitzons possibles.

En analitzar com els mites contribueixen a establir i perpetuar els sistemes de poder, he assumit que les antigues representacions iconogràfiques també ens permeten reconstruir els sistemes de creences primordials. S'ha demostrat que podem invertir aquest procés, per crear un corpus escultòric simbòlicament significatiu: manifestacions físiques d'allò espiritual. D'aquesta manera, l'expressió plàstica, sense estar sotmesa a les restriccions dualistes que condicionen el llenguatge parlat i escrit, té el potencial d'influir en les nostres percepcions i de promoure una comprensió més unitària i afectiva de l'ésser humà —en aquest cas, amb el foment de referents divins femenins que no només complementin els models hegemònics de masculinitat, vinculats a la nostra tradició occidental, sinó que exhortin decididament a la seva transformació.

Tractant-se d'un assaig escultòric, el protagonisme que aquest treball ha atorgat a l'àmbit arqueològic i a la història de les religions s'explica per la importància d'explorar, en la mesura que sigui possible, els entorns sociopolítics i culturals que influïren en la creació de les petites escultures femenines, així com les singularitats d'algunes societats prehistòriques tractades. D'aquestes podem extreure, encara avui, aprenentatges valuosos per als debats actuals sobre gènere, espiritualitat i medi ambient.

En recuperar continguts de les primeres narratives iconogràfiques i epigràfiques, he analitzat la manera com els fenòmens del culte, el ritu, l'espai i l'artefacte es conjugaven en el passat, amb la voluntat de traslladar-los al present i, per mitjà de l'escultura contemporània, promoure una experiència espiritual amb la dona situada al centre. Crec que la utilització de referents simbòlics prehistòrics interpel·la l'espectador/a i el convida a submergir-se en aquest paradigma cultural ampli, sense necessitat de cap predisposició intel·lectual —n'hi ha prou amb l'anhel d'una opció col·lectiva de futur, basada en l'equitat i la plenitud.

En aquest camí, he observat cultures desconegudes i alienes al meu temps, amb la premissa que treballar la dimensió política d'allò simbòlic pot fer possible subvertir l'ordre de les coses, reordenar-les i, en suma, transformar-les. Obrant així, he distorsionat l'evidència i els materials antics per tal d'adaptar-los a les meves pròpies interpretacions i expectatives. Però aquesta és, en essència, una utilització mitopoiètica del llegat de la prehistòria, i la seva capacitat per intervenir el present alberga un potencial inestimable.

Malauradament, tot i que s'han realitzat diverses exposicions individuals de l'obra derivada d'aquest assaig, tant en espais culturals públics com en galeries d'art contemporani, una valoració exhaustiva del seu impacte requereix l'ús de mètodes d'avaluació a llarg termini, que permetin obtenir retroalimentació per comprendre com les escultures afecten la percepció de gènere i contribueixen als debats relacionats amb el feminisme. Reconec, en suma, aquestes limitacions, per tal de situar les àrees que futurs estudis podrien afinar o corregir.

Espero que una de les contribucions clau d'aquesta tesi hagi estat que, fins i tot en absència de proves concloents, l'estudi de les societats prehistòriques d'organització matricèntrica és enormement interessant. Si bé el consens actual no considera aquesta qüestió com una veritat històrica sòlida, i sovint la seva interpretació es basa més en conjectures que no en fets confirmats, he intentat fonamentar les opinions expressades o, almenys, explicar el meu raonament quan cap evidència clara el recolza.

La interpretació final, òbviament, correspon a qui llegeix. Però si alguns dels sistemes matrilineals i matrilocal amb alt estatus femení no haguessin perdurat fins als temps moderns — com la societat Khasi, del nord-est de l'Índia; la iroquesa, d'Amèrica del Nord; la Mosuo, del sud-oest xinès; la Keres, de Nou Mèxic; la Minangkabau, de Sumatra, o la Vanatinai, del Pacífic, per exemple—, probablement s'haurien considerat mites, amb l'argument que contradiuen les dades antropològiques (i ideològiques) actuals (Dashu 2005).

Finalment, en relació amb Marija Gimbutas, tot i les possibles deficiències metodològiques o els excessos interpretatius que li són atribuïts, és descrita aquí com una font de primera importància per a dones i homes que no es reconeixen en els discursos històrics, normatius i hegemònics. S'ha constatat que l'escassa acceptació acadèmica del seu treball pot deure's, almenys en part, a la manca d'objectivitat necessària amb què la literatura arqueològica hauria d'abordar la seva contribució. Davant d'això, aquesta tesi ha anat més enllà, identificant analogies d'allò diví femení en treballs científics més recents, per tal de fonamentar un relat mitopoiètic i la reinterpretació escultòrica de referències prehistòriques.

Per aquest últim propòsit, la postura actual d'una gran part de l'acadèmia, contrària a identificar les petites escultures com a símbols de poder femení, no és problemàtica en si mateixa. De fet, si arriba a demostrar-se definitivament que la hipòtesi d'una prehistòria matriarcal és errònia en un o en més nivells, seguirà sent més interessant, inspiradora i productiva per a la recerca i la construcció d'idees, que la majoria d'expressions, coetànies i posteriors, de desacord.

III. Referències bibliogràfiques

Alonso Centeno, Almudena (2018): La presencia femenina en el arte mueble paleolítico de la Península Ibérica. *Cuadernos de Arte Prehistórico*, 6, pp. 8-42.

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6881461>

Aamodt, Christina (2006). *Priests and priestesses in Mycenaean Greece* [tesi doctoral]. University of Nottingham.

https://www.academia.edu/40169071/PRIESTS_AND_PRIESTESSES_IN_MYCENAEAN_GREECE

— (2014): Dance in the Prehistoric Aegean. Soar, K; Aamodt, C. (eds.): *Proceedings of the conference "Archaeological Approaches to Dance Performances"*. 15th Annual Meeting of the EAA, Riva del Garda, Italy, September 2010, British Archaeological Reports.

https://www.academia.edu/7185192/Dance_in_the_Prehistoric_Aegean

Adair, Jennette (2008): *Certain Aspects of the Goddess in the Ancient Near East (10,000-330 BCE)*

(tesi de màster). University of South Africa. <http://hdl.handle.net/10500/2227>

Alberti, Lucia (2009): Rethinking the Tomb of the Double Axes at Isopata, Knossos. *Hesperia*

Supplements, 42, pp. 99-106. <http://www.jstor.org/stable/27759934>

Alesina, Alberto; Giuliano, Paola i Nunn, Nathan (2011): On the origins of gender roles: Women and the plough. *IZA Discussion Papers*, 5735, Institute for the Study of Labor (IZA), Bonn.

<https://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:101:1-201106013490>

— (2013): On the Origins of Gender Roles: Women and the Plough. *Quarterly Journal of Economics*, 128(2), pp. 469-530.

Alexiou, Stylianos (1969): *Minoan Civilization*. Ed. V. Kouvidis- V. Manouras Co., Creta.

<https://archive.org/details/AlexiouStylianosMinoanCivilization/mode/2up>

Algaze, Guillermo (2013): The end of Prehistory and the Uruk period. Harriet Crawford (ed.), *The Sumerian World*. London & New York, Routledge, pp. 68-94.

Allentoft, Morten E.; Sikora, Martin; Sjögren, Karl-Göran; Rasmussen, Simon; Rasmussen, Morten; Stendrup, Jesper; Damgaard, Peter B.; Schroeder, Hannes; Ahlström, Torbjörn; Vinner, Lasse; Malaspinas, Anna-Sapfo; Margaryan, Ashot; Higham, Tom; Chivall, David; Lynnerup, Niels; Harvig, Lise; Baron, Justyna; Della Casa, Philippe; Dabrowski, Pawel; Duffy, Paul R.; Ebel, Alexander V.; Epimakhov, Andrey; Frei, Karin; Furmanek, Mirosław; Gralak, Tomasz; Gromov, Andrey; Gronkiewicz, Stanisław; Grupe, Gisela; Hajdu, Tamás; Jarysz, Radosław; Khartanovich, Valeri; Khokhlov, Alexandr; Kiss, Viktória; Kolár, Jan; Kriiska, Alivar; Lasak, Irena; Longhi, Cristina; McGlynn, George; Merkevicius, Algimantas; Merkyte, Inga; Metspalu, Mait; Mkrtychyan, Ruzan; Moiseyev, Vyacheslav; Paja, László; Pálfi, György; Pokutta, Dalia; Pospieszny, Lukasz; Price, T. Douglas; Saag, Lehti; Sablin, Mikhail; Shishlina, Natalia; Smrcka, Václav; Soenov, Vasilii I.; Szeverényi, Vajk; Tóth, Gustáv; Trifanova, Synaru V.; Varul, Liivi; Vicze, Magdolna; Yepiskoposyan, Levon; Zhitenev, Vladislav; Orlando, Ludovic; Sicheritz-Pontén, Thomas; Brunak, Soren; Nielsen, Ramus; Kristiansen, Kristian i Willerslev, Eske (2015): Population genomics of Bronze Age Eurasia. *Nature*, 522, pp. 167–172.
<https://doi.org/10.1038/nature14507>

Almeida, Isabel Cristina Gomes de (2015): *A construção da figura da INANNA/IŠTAR na Mesopotâmia: IV-II milénios a.C.* [tesi doctoral]. Universidade Nova de Lisboa.
<http://hdl.handle.net/10362/16014>

Aloi, Giovanni (2019): Carolee Schneemann: Posthumanist Pioneer / Carolee Schneemann, pionnière posthumaniste. *esse arts + opinions*, 96, pp. 84–89.

<https://id.erudit.org/iderudit/90924ac>

Aram-Stern, Eva (2014): Times of change: Greece and the Aegean during the 4th millennium BC.

Horejs, B.; Mehofer, M. (eds.), *Enthalten in Western Anatolia before Troy. Proto-Urbanisation in the 4th millenium BC?, Vienna, Oriental and European archaeology*, 1, pp. 305-327.

<https://www.oeaw.ac.at/resources/Record/990002912490504498>

Anagnostou-Laoutides, Eva i Charles, Michael B. (2018): Herodotus on Sacred Marriage and Sacred

Prostitution at Babylon, *Kernos*, 31, pp. 9-37. <https://doi.org/10.4000/kernos.2653>

Antonaccio, Carla (2006): Religion, basileis and heroes. Deger-Jalkotzy, S.; Lemos, I. S. (eds.), *Ancient Greece: from the Mycenaean palaces to the Age of Homer*. Edinburgh University Press.

Apuleyo (1983): *El asno de oro* (Trad. Rubio Fernández, Lisardo). Madrid, Gredos

Aramburu, Javier; Garrido, Carlos; Sastre, Vicenç (1994): *Guía arqueológica de Mallorca*. Ed. José J. de Olañeta.

Armstrong, Richard H. (2011): The Wellspring of Myth? Dowden, K.; Livingstone, N. (eds.), *A Companion to Greek Mythology*. Blackwell Publishing Ltd. pp. 471-486.

Ashbacher, Mariah (2017): *Zoomorphic Representations in Early Cycladic Art: A Catalogue Reference List* [tesi de master]. The University of Oklahoma. <https://hdl.handle.net/11244/50847>

Asher-Greve, Julia M. (1997): The Essential Body: Mesopotamian Conceptions of the Gendered Body. *Gender & History*, 9(3), pp. 432–461. <https://doi.org/10.1111/1468-0424.00070>"

— (2013): Gender Theory and Issues. Asher-Greve, J. M.; Westenholz, J. G. (eds.), *Goddesses in Context: On Divine Powers, Roles, Relationships and Gender in Mesopotamian Textual and Visual Sources*. Fribourg / Göttingen: Academic Press / Vandenhoeck & Ruprecht, pp. 15-28.

<https://www.zora.uzh.ch/54117/>

— (2013b): Facets of Change. Asher-Greve, J. M.; Westenholz, J. G. (eds.), *Goddesses in Context: On Divine Powers, Roles, Relationships and Gender in Mesopotamian Textual and Visual Sources*. Fribourg / Göttingen: Academic Press / Vandenhoeck & Ruprecht, pp. 137-148.
<https://www.zora.uzh.ch/54117/>

— (2013c): Images. Asher-Greve, J. M.; Westenholz, J. G. (eds.), *Goddesses in Context: On Divine Powers, Roles, Relationships and Gender in Mesopotamian Textual and Visual Sources*. Fribourg / Göttingen: Academic Press / Vandenhoeck & Ruprecht, pp. 149-286.
<https://www.zora.uzh.ch/54117/>

Asher-Greve, Julia M. i Westenholz, Joan G. (2013): Introduction. Asher-Greve, J. M.; Westenholz, J. G.: *Goddesses in Context* (eds.), *On Divine Powers, Roles, Relationships and Gender in Mesopotamian Textual and Visual Sources*. Fribourg / Göttingen: Academic Press / Vandenhoeck & Ruprecht, pp. 1-14. <https://www.zora.uzh.ch/54117/>

— (2013b): Epilogue. Asher-Greve, Julia M.; Westenholz, J. G. (eds.), *Goddesses in Context: On Divine Powers, Roles, Relationships and Gender in Mesopotamian Textual and Visual Sources*. Fribourg / Göttingen: Academic Press / Vandenhoeck & Ruprecht, pp. 287-296.
<https://www.zora.uzh.ch/54117/>

Aslanis, Ioannis (2018): Greece in the 5th and 4th millennia B.C.: Researching the "missing" 4th millennium. Dietz, S.; Mavridis, F.; Tankosic, Z.; Takaoglu, T. (eds.), *Communities in transition. The Circum-Aegean Area during the 5th and 4th Millenia BC*. Oxbow Books, pp. 27-32.

Assante, Julia (2009): Bad Girls and Kinky Boys? The Modern Prostituting of Ishtar, Her Clergy and Her Cults. Scheer, Tanja; Lindner, Martin (eds.), *Tempelprostitution im Altertum: Fakten und Fiktion*, Verlag Antike, Berlin, pp. 23-54.

https://www.academia.edu/1373973/_Bad_Girls_and_Kinky_Boys_The_Modern_Prostituting_of_Ishtar_Her_Clergy_and_Her_Cults_Tempelprostitution_im_Altertum_Fakten_und_Fiktion_Tanja_Scheer_and_Martin_Lindner_eds_Verlag_Antike_Berlin_2009_23_54"

Ataç, Mehmet-Ali (2018): *The "Investiture" Painting from Mari. Art and Immortality in the Ancient Near East*. Cambridge University Press, pp. 30-49.

<https://doi.org/10.1017/9781316651186.002>

Ateranzani (12-10-2018): *Mitopoiesis*. <https://ciberestetica.wordpress.com/2018/10/12/mitopoiesis/>
Consultat el 16 d'abril de 2024.

Attinger, Pascal (2019): Innana B (Ninmešara) (4.7.2). Zenodo.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.2667768>

Azara Nicolás, Pedro (2016): Arte sumerio ante arte moderno. *Historiae*,13, pp. 1-20.

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6062735>

Bachofen, Johann Jakob (1861): *Das Mutterrecht: eine Untersuchung über die Gynaikokratie der alten Welt nach ihrer religiösen und rechtlichen Natur*. Stuttgart, Verlag von Kraiss und Hoffmann.

Baigorri, Laura (2006): *Primera Generación. Arte e imagen en movimiento (1963-1986)* [catàleg].

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid.

Bailey, Douglass W. (2005): *Prehistoric figurines. Representation and Corporeality in the Neolithic*. Routledge. London & New York.

— (2007): The anti-rhetorical power of representational absence: incomplete figurines from the Balkan Neolithic. Renfrew, C.; Morley, I. (eds), *Material Beginnings: a Global Prehistory of Figurative Representation*. Cambridge: McDonald Institute, pp. 117-26.

https://www.researchgate.net/publication/264044225_The_anti-rhetorical_power_of_representational_absence_incomplete_figurines_from_the_Balkan_Neolithic_In_Renfrew_C_and_Morley_I_eds_2007_Material_Beginnings_a_Global_Prehistory_of_Figurative_Representa

- (2010): The figurines of Old Europe. Anthony, D.W.; Chi, J. (eds.), *The Lost World of Old Europe: The Danube Valley 5000-3500 BC*, New York: NYU and Princeton University Press, pp. 112-127.
- (2017): Southeast European Neolithic Figurines: Beyond Context, Interpretation, and Meaning. Insoll, T. (ed.), *The Oxford Handbook of Prehistoric Figurines*. Oxford University Press, pp. 823-849. DOI: 10.1093/oxfordhb/9780199675616.013.040

Banou, Emilia (2007): Minoan 'Horns of Consecration' revisited: a symbol of sun worship in Palatial and Post-Palatial Crete? *Mediterranean Archaeology and Archaeometry*, 8(1), pp. 27-47
https://www.academia.edu/20823951/Minoan_Horns_of_Consecration_Revisited_A_Symbol_of_Sun_Worship_In_Palatial_and_Post--Palatial_Crete

Barber, Robin L. N. (1984): Early Cycladic marble figures: some thoughts on function. Fitton, L. (ed.), *Cycladica: Studies in Memory of N. P. Goulandris*. British Museum Publications, London, pp. 10-47.

Barclay, Alison E. (2001): The Potnia Theron: adaptation of a Near Eastern image. Laffineur, R.; Hägg, R. (ed.), *Potnia: Deities and Religion in the Aegean Conference/ 8e Rencontre égéenne internationale*. Göteborg, Göteborg University, 12-15 April 2000, pp. 373-386.

Barich, Barbara E. (2017): The Sahara. Insoll, T. (ed.), *The Oxford Handbook of Prehistoric Figurines*. Oxford University Press DOI: 10.1093/oxfordhb/9780199675616.013.006

- Baring, Anne i Cashford, Jules (2019). *El mito de la diosa. Evolución de una imagen*. Madrid: Ediciones Siruela.
- Barreras del Río, Petra (1987): Ana Mendieta: A Historical Overview. Barreras del Río, P.; Perreault, J. (Curators), *Ana Mendieta. A Retrospective* [Catàleg d'exposició]. Nova York, New Museum of Contemporary Art.
- Barrett, Caitlín: (2007): Was Dust Their Food and Clay Their Bread? Grave Goods, the Mesopotamian Afterlife, and the Liminal Role of Inana/Ishtar. *Journal of Ancient Near Eastern Religions*, 7(1), pp. 7-65. <https://doi.org/10.1163/156921207781375123>
- BCI (2023). *Bíblia Catalana. Traducció interconfessional*. <https://www.bci.cat>
- Beaulieu, Stéphane (2007): *Eve's ritual: the Judahite sacred marriage rite* [tesi de master]. Concordia University. [https://concordiauniversity.on.worldcat.org/search?queryString=ot:\(Spectrum\)+975701](https://concordiauniversity.on.worldcat.org/search?queryString=ot:(Spectrum)+975701)
- Beaujard, Philippe (2019): *The Birth of the State*. The Worlds of the Indian Ocean: A Global History. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 47-78. doi:10.1017/9781108341004.004
- Belcher, Ellen H. (2016): Identifying Female in the Halaf: Prehistoric Agency and Modern Interpretations. *Journal of Archaeological Method and Theory*, 23, pp. 921–948. DOI 10.1007/s10816-016-9291-1
- Bendall, Lisa M. (2001): The Economics of Potnia in the Linear B Documents: Palatial Support for Mycenaean Religion. Laffineur, R.; Hägg, R. (eds.), *POTNIA. Deities and Religion in the Aegean Bronze Age [Aegaeum 22]* (Liège/Austin 2001) pp. 445-452. https://www.academia.edu/4501750/2001_The_economics_of_Potnia_in_the_Linear_B_tablets_palatial_support_for_a_Mycenaean_deity?auto=download

- Benedicto, Jorge T. (2019): Ártemis del quitón. Una aproximación a su culto en la antigüedad. *ARYS. Antigüedad: Religiones Y Sociedades*, 17, pp. 37-63.
<https://doi.org/10.20318/arys.2019.4602>
- Benjamin, Don C. (2019): The Impact of Sargon & Enheduanna on Land Rights in Deuteronomy. *Biblical Theology Bulletin*, 49, pp. 188-197. DOI: 10.1177/0146107918801512
- Bent, J. Theodore i John G. Garson (1884): Researches among the Cyclades. *Journal of Hellenic Studies*, 5, pp. 42–59 <http://www.jstor.org/stable/623692>
- Benzel, Kim; Graff, Sarah B.; Rakic, Yelena i Watts, Edith W. (2010): *Art of the Ancient Near East: A Resource for Educators*. The Metropolitan Museum of Art, New York.
https://www.metmuseum.org/art/metpublications/Art_of_the_Ancient_Near_East_A_Resource_for_Educators
- Bernabé-Sánchez, Estefanía (2018): El mito de Inanna y Šukaletuda: violencia sexual en Sumer. *Anos* 90, 25(47), pp. 135-147. <https://doi.org/10.22456/1983-201X.81427>
- Bernardi, Cristina I. (2002): La dimensión emocional de los procesos colectivos en las fuentes textuales de la Mesopotamia antigua. Posibilidad de un rescate historiográfico. *Estudios de Asia y África*, 37(3), pp. 419-438.
<https://estudiosdeasiayafrika.colmex.mx/index.php/eaa/article/view/1740>
- Berruti, Gabriele L. F. i Ruzza, Stefano (2016): The emergence of war in human societies. Coimbra, F.; Delfino, D. (eds.), *Late Prehistory and Protohistory: Bronze Age and Iron Age: The emergence of warrior societies and its economic, social and environmental consequences*. Archaeopress Publishing LTD, pp. 27-38.
https://www.researchgate.net/publication/301824271_The_emergence_of_war_in_human_societies

- Bertranpetit i Busquets, Jaume (2020): Gens i llengües en evolució: un record per a Cavalli-Sforza. *Estudis Romànics*, 42, pp. 257-265. <https://raco.cat/index.php/Estudis/article/view/370604>
- Biehl, Peter F. (2006): Figurines in action: methods and theories in figurine research. Layton, R.;Shennan, S.; Stone, P. (eds), *Festschrift Peter Ucko: A Future for Archaeology -the Past as the Present*. London: UCL Press, pp. 199–215.
- Binetti, María José (2013). *En el nombre de la madre: aportes para una filosofía matricial* [treball final de recerca]. Universidad Nacional de Luján. <http://ri.unlu.edu.ar/xmlui/handle/rediunlu/330>
- Birtacha, Kiki (2017): Examining the paint on Cycladic figurines. Marthari, M.; Renfrew, C.; Boyd, M. J. (Eds.), *Early Cycladic Sculpture in Context* [Ebook]. Oxbow Books.
- (2018): Redefining the “beautiful” in Cycladic anthropomorphic figurines. Lagogianni-Georgakarakos, M. (ed.), *The countless aspects of beauty in Ancient Art*. Archaeological Receipts Fund, Athens, pp. 333-344
- Black, Jeremy; Cunningham, Graham; Robson, Eleanor; Zólyomi, Gábor (2004): *The Literature of Ancient Sumer*. Oxford University Press, London.
- Black, Jeremy A.; Cunningham, Graham; Ebeling, Jarle; Flückiger-Hawker, Esther; Robson, Eleanor; Taylor, Jon; Zólyomi, Gábor (2006): *The Electronic Text Corpus of Sumerian Literature* (<http://etcsl.orinst.ox.ac.uk/>), Oxford 1998–2006.
- Black, Jeremy i Green, Anthony (2004). *Gods, Demons, and Symbols of Ancient Mesopotamia: An illustrated dictionary*. The British Museum Press.
- Blakolmer, Fritz (2011): Iconography versus reality: goddesses and gods in Minoan Crete. *Πεπραγμένα ΙΑ΄ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου* (Ρέθυμνο, 21-27 Οκτωβρίου 2011) [Acts of the 11th International Cretological Congress, Rethymno, 21-27 October 2011], pp.

173–187 <http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/5/d/5/metadata-1525688525-459146-20835.tkl>

- (2015): A pantheon without attributes? Goddesses and Gods in Minoan and Mycenaean iconography. Mylonopoulos, J. (Ed.), *Divine Images and Human Imaginations in Ancient Greece and Rome*. Leiden, The Netherlands: Brill, pp. 21–61.

https://doi.org/10.1163/9789047441656_003

- (2019): No kings, no inscriptions, no historical events? Some thoughts on the iconography of rulership in Mycenaean Greece. Kelder, J. M.; Waal, W. J. I. (eds.), *From "LUGAL.GAL" to "Wanax". Kingship and Political Organisation in the Late Bronze Age Aegean*, Leiden, pp. 49–94.

https://www.academia.edu/40695694/No_kings_no_inscriptions_no_historical_events_Some_thoughts_on_the_iconography_of_rulership_in_Mycenaean_Greece_In_J_M_Kelder_W_J_I_Waal_eds_From_LUGAL_GAL_to_Wanax_Kingship_and_Political_Organisation_in_the_Late_Bronze_Age_Aegean_Leiden_2019_49_94

Blanton, Richard (2005): The Evolution of Social Complexity and the State. Renfrew, C.; Bahn, P. (eds.), *Archaeology: The Key Concepts*. Routledge, pp. 76–79.

Blasingham, Ann C. (1983): The Seals from the Tombs of the Messara: Inferences as to Kinship and Social Organization. Krzyszkowska, O.; Nixon, L. (eds.), *Minoan Society. Proceedings of the Cambridge Workshop*, Bristol Classical Press, pp. 11–21.

Blázquez Martínez, José María (2001): Mitos de creación en Mesopotamia. M.^a L. Sánchez León (ed.), *II Cicle de conferències. Religions del món antic: la creació*, Palma de Mallorca, pp. 37–61. <https://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmcj96n5>

- (2011): Oriente. Blázquez, José María; Martínez-Pinna, Jorge; Montero, Santiago (eds.), *Historia de las religiones antiguas. Oriente, Grecia y Roma*, Cátedra, pp. 10–211.

- Bodiştean, Florica (2012): Patterns of Femininity in the Heroic Epic. Homer: The Iliad and the Odyssey. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 3(15), December 2012, pp. 11-19
DOI:10.5901/mjss.2012.v3n15p11
- Boëlle, Cécile (2003): PO-TI-NI-JA à Pylos. *Ktéma : civilisations de l'Orient, de la Grèce et de Rome antiques*, 28, pp. 185-196. DOI: <https://doi.org/10.3406/ktema.2003.2359>
- (2004): *Po-ti-ni-ja: L'élément féminin dans la religion mycénienne (d'après les archives en linéaire B)*. Association pour la diffusion de la recherche sur l'Antiquité – Nancy.
- (2010): Po-ti-ni-ja... dans tous ses États. Boehm, I.; Müller-Celka, S. (eds.), *Espace civil, espace religieux en Égée durant la période mycénienne. Approches épigraphique, linguistique et archéologique*. Actes des journées d'archéologie et de philologie mycéniennes, Lyon, 1er février et 1er mars 2007. Lyon : Maison de l'Orient et de la Méditerranée Jean Pouilloux, pp. 35-48 http://www.persee.fr/doc/mom_1955-4982_2010_act_54_1_3157
- Boëlle-Weber, Cécile (2016): i-je-re-ja, ka-ra-wi-po-ro and others...: women in Mycenaean religion. Budin, S. L.; Turfa, J. M. (eds.), *Women in Antiquity. Real Women across the Ancient World*, Routledge, 2016, pp. 608-617.
- (2016b): *i-je-re-ja, ka-ra-wi-po-ro and others...: women in Mycenaean religion*. https://www.academia.edu/19880545/l_je_re_je_ka_ra_wi_po_ro_and_others.
- Boloti, Tina (2014): e-ri-ta's Dress: Contribution to the Study of the Mycenaean Priestesses' attire. Harlow, M.; Michel, C.; Nosch, M.-L. (eds.), *Prehistoric, Ancient Near Eastern and Aegean Textiles and Dress. An Interdisciplinary Anthology* (Ancient Textiles Series vol. 18), Oxford & Philadelphia, pp. 245-270 https://www.academia.edu/9645148/e-ri-tas_Dress_Contribution_to_the_Study_of_the_Mycenaean_Priestesses_attire

- Bonavides Mateos, Enrique (1996): Artemisa/Diana o el enigma de los límites. *Acta Poética*, 17(1-2).
<https://doi.org/10.19130/iifl.ap.1996.1-2.547>
- Bonilla San Teodoro, María (2015): Hacia la comprensión de las pinturas murales minoicas de Avaris/Tell el-Dab'a. *@rqueología y Territorio*, 12, pp. 191-208.
https://www.researchgate.net/publication/301624962_HACIA_LA_COMPRENSION_DE_LAS_PINTURAS_MURALES_MINOICAS_DE_AVARISTELL_EL-DAB%27A_-_TOWARDS_UNDERSTANDING_THE_MINOAN_WALL_PAINTINGS_OF_AVARISTELL_EL-DAB%27A
- Bonn-Muller, Eti. (2010): *Interview with Anagnostis Agelarakis*. Archaeology, Archaeological Institute of America. <https://archive.archaeology.org/online/features/eleutherna/interview.html>
- Borcan, Oana; Olsson, Ola i Putterman, Louis (2021): Transition to agriculture and first state presence: A global analysis. *Explorations in Economic History*, 82.
<https://doi.org/10.1016/j.eeh.2021.101404>.
- Boserup, Ester (1993): *La mujer y el desarrollo económico*. Madrid, Minerva Ediciones.
- Bottéro, Jean (2001): *La religión más antigua: Mesopotamia*. Trotta, Madrid.
- Bottéro, Jean; Chuvin, Pierre; Finet, André; Lafont, Bertrand; Maurice de Montremy, Jean i Roux, Georges: (1996): *Introducción al antiguo Oriente; de Sumer a la Biblia*. Barcelona, Grijalbo-Mondadori.
- Boze, Diane (2016): Creating history by re-creating the Minoan Snake Goddess. *The Journal of Art Historiography*, 15(1). <https://www.semanticscholar.org/paper/Creating-history-by-re-creating-the-Minoan-Snake-Boze/a95ba90ebde5705656514cd0745639d9e670c128>
- Bramanti, Armando (2020): El mundo sumerio. Una civilización misteriosa. *Revista Muy Historia*

Golden. Edición Coleccionista, pp. 44-53.

(https://www.academia.edu/44782024/2020_El_mundo_sumerio_Una_civilizaci%C3%B3n_misteriosa)

- (2021): La materialidad del cuneiforme. Luciani, Federico; Rovira, Leticia (eds.), *Temas y problemas de historia antiguo-oriental. Una introducción*. Ediciones Universidad Nacional del Litoral. pp. 31-44. <https://hdl.handle.net/11185/5815>

Braudel, Fernand (2001): *The Mediterranean in the Ancient World*. London, Penguin Books.

Breniquet, Catherine i Robert, Béatrice (2018): Why pots eat their mother? A general overview on the Near Eastern late Neolithic anthropomorphic pottery. *II Workshop on Late Neolithic Ceramics in Ancient Mesopotamia*. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura; Museu d'Arqueologia de Catalunya, pp. 185-193.
<https://ddd.uab.cat/record/266460>

Briffault, Robert (1927): *The Mothers: a Study of the Origins of Sentiments and Institutions*. London: George Allen and Unwin, Ltd.; New York: The Macmillan Co.

Broodbank, Cyprian (2002): *An Island Archaeology of the Early Cyclades*. Cambridge University Press.

- (2013): "Minding the Gap": Thinking About Change in Early Cycladic Island Societies from a Comparative Perspective. *American Journal of Archaeology*, 117(4), pp. 535-543.
<https://doi.org/10.3764/aja.117.4.0535>

Bruinsma, Raelene (2014): *Restoring Inanna: an ancient myth for contemporary women?* (tesi doctoral). Curtin University <http://hdl.handle.net/20.500.11937/1523>

Budin, Stephanie Lynn (2010): Maternity, Children, and 'Mother Goddesses' in Minoan Iconography.

Journal of Prehistoric Religion, XXII, pp. 7-38.

https://www.academia.edu/4358533/Maternity_Children_and_Mother_Goddesses_in_Minoan_Iconography

— (2015): Sexuality: ancient Near East (except Egypt). Whelehan, P.; Bolin, A. (eds.), *The International Encyclopedia of Human Sexuality*. John Wiley & Sons, Inc.

<https://doi.org/10.1002/9781118896877.wbiehs477>

— (2016): Maternity in the Bronze Age Aegean. Budin, S. L.; MacIntosh Turfa, J. (Eds.), *Women in Antiquity: Real Women across the Ancient World. Rewriting antiquity*. London; New York: Routledge, pp. 595-607.

— (2018): Jar Handles, Nudity, and the Female. Budin, S. L.; Cifarelli, M.; Garcia-Ventura, A.; Millet Albà, A. (eds.), *Gender and methodology in the ancient Near East: Approaches from Assyriology and beyond*, 10. Universitat de Barcelona, pp. 179-198.

https://www.academia.edu/38545151/Jar_Handles_Nudity_and_the_Female

— (2022): Creating a goddess of sex. Bolger, D.; Serwint, N. (ed.), *Engendering Aphrodite: Women and Society in Ancient Cyprus*, 7, *The American Schools of Oriental Research*, pp. 315-324. <http://www.jstor.org/stable/10.5615/j.ctt2jc9sc>

Budin, Stephanie Lynn i Turfa, Jean MacIntosh (2016): Introduction part VI. Budin, S. L.; Turfa, J. M. (eds.), *Women in Antiquity. Real Women across the Ancient World*, Routledge.

Burke, Brendan (2016): Beyond Penelope: women and the role of textiles in Early Greece. Budin, S. L.; Turfa, J. M. (eds.), *Women in Antiquity. Real Women across the Ancient World*, Routledge.

Burkert, Walter (2007): *Religión griega. Arcaica y clásica*. Madrid, Abada Editores.

Burlingame, Katherine (2011): *Forces of Destruction: The Collapse of the Mediterranean Bronze Age*

[tesi de master]. The Pennsylvania State University. DOI: 10.13140/RG.2.1.1509.5449

Butler, Judith (1999): *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*. London: Routledge.

Cabrera, Rodrigo (2015): Transtextualidades en la literatura mesopotámica. Vínculos palimpsestuosos entre El descenso de Inanna al Inframundo y la himnología real neosumeria y paleo-babilónica. *Revista Mundo Antigo*, iv, pp. 79-102.

<https://www.aacademica.org/rodrigo.cabrera.pertusatti/19>

— (2017): Política, literatura y religión durante la Tercera Dinastía de Ur y el período paleobabilónico: cuatro relatos sobre Inanna en su descenso al Inframundo. *I Jornada de Actualización en Investigación y Docencia sobre el Cercano Oriente Antiguo, 2 y 3 de noviembre de 2017, Ensenada, Argentina*. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales. Centro de Estudios de Sociedades Precapitalistas.

http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.13177/ev.13177.pdf

— (2017b): Inanna, Enheduanna y la muerte: la construcción de cuerpos femeninos pestilentes y aterradores en la literatura sumeria. Horizontes revolucionarios. Voces y cuerpos en conflicto. *XIII Jornadas Nacionales de Historia de las Mujeres - VIII Congreso iberoamericano de estudios de género*, Buenos Aires.

https://www.academia.edu/33658028/Rodrigo_CABRERA_PERTUSATTI_2017_Inanna_En%E1%B8%ABeduanna_y_la_muerte_la_construcci%C3%B3n_de_cuerpos_femeninos_pestilentes_y_aterradores_en_la_literatura_sumeria

— (2018): The Three Faces of Inanna: an Approach to her Polysemic Figure in her descent to the Netherworld. *Journal of Northwest Semitic Languages*, 44, pp. 41-79.

<https://www.aacademica.org/rodrigo.cabrera.pertusatti/16>

- Cabrera, Fernando Rodrigo i van Dijk Coombes, Renate Marian (2019): Desde el Cielo al Inframundo. Reflexiones sobre las representaciones corporales de Inanna y Dumuzi a partir de la evidencia iconográfica y textual. *História Questões e Debates*, 67(1), pp. 309-345. <http://dx.doi.org/10.5380/his.v67i1.59894>
- Cady Stanton, Elizabeth (1895): *The Woman's Bible*. European Publishing Company, New York.
- Campbell, Joseph (2013): *Goddesses: Mysteries of the Feminine Divine* (The Collected Works of Joseph Campbell). Joseph Campbell Foundation. Edició de Kindle.
- Campbell, Stuart i Daems, Aurelie (2017): Figurines in Prehistoric Mesopotamia. Insoll, T. (ed.), *The Oxford Handbook of Prehistoric Figurines*. Oxford University Press DOI: 10.1093/oxfordhb/9780199675616.013.029
- Cano Moreno, Jorge (2016): Política, economía y religión en Creta Neopalacial (ca. 1700-1500 a.C.): Hacia la construcción de una identidad de élite. Roxana Flammini et al. (Eds), *Interrelaciones e identidades culturales en el Cercano Oriente Antiguo*. Buenos Aires: Instituto Multidisciplinario de Historia y Ciencias Humanas. <https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/9145>
- Cantarella, Eva (1994): Viejas y nuevas hipótesis sobre el matriarcado, *Arenal*, 2(1), pp. 7-24.
- Carrier, Lindsey Kathryn (2015): *Analysis of a Cycladic Sculpture at the Dallas Museum of Art*. Southern Methodist University. DOI: 10.13140/RG.2.1.4997.1683
- Carruesco García, Jesús i Torné Teixidó, Ramon (s.d.): *Els orígens de Grècia. De la prehistòria a l'aparició de la polis*. Universitat Oberta de Catalunya.
- Castaño Navarro, Beatriz (2017): *Los retratos de la Prehistoria* [tesi de màster]. Universidad de Granada. <http://hdl.handle.net/10481/48784> DOI: 10.30827/Digibug.48784

Ceberio de León, Iñaki (2006). *La muerte del sujeto en la poética de Juan de la Cruz* [tesi doctoral inèdita], San Sebastián: Universidad del País Vasco.

https://www.academia.edu/25550481/La_muerte_del_sujeto_en_la_po%C3%A9tica_de_Juan_de_la_Cruz

Chadwick, John (1957): Potnia. *Minos: Revista de Filología Egea*. Universidad de Salamanca, 5, pp. 117-129. <https://revistas.usal.es//index.php/0544-3733/article/view/2698>

Chapin, Anne P. (2014): Aegean Painting in the Bronze Age. Pollitt, J. J. (ed.), *The Cambridge history of Painting in the Classical World*. New York: Cambridge University Press, pp. 1-65. https://www.academia.edu/12545916/Page_proofs_Aegean_Painting_in_the_Bronze_Age_in_The_Cambridge_history_of_Painting_in_the_Classical_World_edited_by_J_J_Pollitt_New_York_Cambridge_University_Press_2014_pp_1_65

Chapman, John (2000): *Fragmentation in Archaeology: People, Places and Broken Objects in the Prehistory of South Eastern Europe*. London/New York: Routledge.

Charvát, Petr (2013): *The Birth of the State: Ancient Egypt, Mesopotamia, India and China*. Karolinum.

Childe, Vere Gordon (1996): *Los orígenes de la civilización*. Fondo de Cultura Económica, México.

Christ, Carol P. (15 de setembre de 2014): *Essentialism Reconsidered by Carol P. Christ*. Women's Studies and Religion program at Claremont Graduate University. Consultat el 17 d'abril de 2024. <https://feminismandreligion.com/2014/09/15/essentialism-reconsidered-by-carol-p-christ/>

— (1978): Why Women Need the Goddess. *Heresies: The Great Goddess Issue*, pp. 8-13.

Cichon, Joan Marie (2013): *Matriarchy in Minoan Crete: A perspective from Archaeomythology and Modern Matriarchal Studies*. ProQuest Dissertations Publishing, California Institute of

Integral Studies, San Francisco.

<https://www.proquest.com/docview/1492362119/1A5BBECF03F240CEPQ/1>"

Cielatkowska, Zofia M. (29 d'octubre de 2013): *Go Fuck Yourself. The Talk with Carolee Schneemann*. Biweekly, 42. Consultat el 17 d'abril de 2024. <http://www.biweekly.pl/article/5004-go-fuck-yourself.html>

Clastres, Pierre. *La Société contre l'Etat*. França, Ed. Les Editions de Minuit.

Clemente, Florian; Unterlaender, Martina; Dolgova, Olga; Amorim, Carlos Eduardo G.; Coroado-Santos, Francisco; Neuenschwander, Samuel; Ganiatsou, Elissavet; Davalos, Diana I. Cruz; Anchieri, Lucas; Michaud, Frederic; Winkelbach, Laura; Bloecher, Jens; Cardenas, Yami Ommar Arizmendi; da Mota, Barbara Sousa; Kalliga, Eleni; Souleles, Angelos; Kontopoulos, Ioannis; Karamitrou-Mentessidi, Georgia; Philaniotou, Olga; Sampson, Adamantios; Theodorou, Dimitra; Tsipopoulou, Metaxia; Akamatis, Ioannis; Halstead, Paul; Kotsakis, Kostas; Urem-Kotsou, Dushka; Panagiotopoulos, Diamantis; Ziota, Christina; Triantaphyllou, Sevasti; Delaneau, Olivier; Jensen, Jeffrey D.; Victor Moreno-Mayar, J.; Burger, Joachim; Sousa, Vitor C.; Lao, Oscar; Malaspinas, Anna-Sapfo i Papageorgopoulou, Christina (2021): The genomic history of the Aegean palatial civilizations. *Cell*, 184(10), pp. 2565-2586. <https://doi.org/10.1016/j.cell.2021.03.039>

Collins, Paul (1994): The Sumerian Goddess Inanna (3400-2200 BC). *Papers from the Institute of Archaeology*, 5, pp. 103-118. doi: <https://doi.org/10.5334/pia.57>

Conejo A., Maria Esther (1996): La diosa Deméter y sus misterios eleusinos. Fuentes e interpretación. *Revista De Filología Y Lingüística De La Universidad De Costa Rica*, 22(2), pp. 193-202. <https://doi.org/10.15517/rfl.v22i2.20385>

Conkey, Margareth i Tringham, Ruth (1995): Archaeology and The Goddess: Exploring the Contours

of Feminist Archaeology. Stewart, A.; Stanton, D. (eds.), *Feminisms in the Academy: Rethinking the Disciplines*, University of Michigan Press, Ann Arbor, pp. 199-247.

Connell, Raewyn (2005): *Masculinities*. University of California Press.

Cornejo Valle, Mónica (2012): Religión y espiritualidad, ¿dos modelos enfrentados? Trayectorias poscatólicas entre budistas Soka Gakkai. *Revista Internacional de Sociología (RIS)*, 70(2), pp 327-346. DOI:10.3989/ris.2010.09.08

Cornelius, Izak (2008). *The Many Faces of the Goddess: The Iconography of the Syro-Palestinian Goddesses Anat, Astarte, Qedeshet, and Asherah c. 1500-1000 BCE*. Fribourg, Switzerland / Göttingen, Germany: Academic Press / Vandenhoeck & Ruprecht.
<https://doi.org/10.5167/uzh-138019>

— (2009): Aspects of the Iconography of the Warrior Goddess Ištar and Ancient Near Eastern Prophecies. Nissinen, Martti; Carter, Charles E. (eds.), *Images and Prophecy in the Ancient Eastern Mediterranean (FRLANT 233)*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, pp. 15-40.
<https://doi.org/10.13109/9783666530975.15>

Cosmopoulos, Michael (2014): Cult, Continuity, and Social Memory: Mycenaean Eleusis and the Transition to the Early Iron Age. *American Journal of Archaeology*, 118(3). DOI: 10.3764/aja.118.3.0401

Costa, Malena (2010): El debate igualdad/diferencia en los feminismos jurídicos. Nájera, Elena (Coord.), *Feminismo/s* 15, pp. 235-252. <http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/15622?locale=ca>

Couto-Ferreira, M. Érica (2018): Politics of the Body Productive: Agriculture, Royal Power, and the Female Body in Sumerian Sources. Budin, S. L.; Cifarelli, M.; Garcia-Ventura, A.; Millet Albà, A.

(eds.), *Gender and methodology in the ancient Near East: Approaches from Assyriology and beyond*, 10. Universitat de Barcelona, pp. 3-10.

https://www.academia.edu/37024283/Politics_of_the_body_productive_agriculture_royal_power_and_the_female_body_in_Sumerian_sources

Crawford, Harriet (2014): An exploration of the world of women in third-millennium Mesopotamia.

Chavalas, Mark W. (ed.), *Women in the Ancient Near East. Routledge Sourcebooks for the Ancient World*. London: Routledge. pp. 10-27.

Crespo Güemes, Emilio (1996): Introducción. *Homero: Ilíada*. Biblioteca Cásica Gredos, Madrid.

Crooks, Sam; Tully, Caroline J. i Hitchcock, Louise A. (2016): Numinous tree and stone: re-animating the Minoan landscape. Alram-Stern, E; Blakolmer, F.; Deger-Jalkotzy, S.; Laffineur R.; Weilhartner J. (eds.), *Metaphysis. Ritual, Myth and Symbolism in the Aegean Bronze Age (Aegaeum 39)*, University of Vienna. pp 157-164. <http://hdl.handle.net/11343/145360>

Cross, Elsa (2009): El descenso de Inanna: una prefiguración de los Misterios. *Revista de la Universidad de México*, 70, pp. 23-31.

<https://www.revistadelauniversidad.mx/articles/71bdff02-c4d9-46b8-ba4b-2f1686b9de7c/el-descenso-de-inanna-una-prefiguracion-de-los-misterios>

Cruz, Lilia (2018): Enheduanna, mujer, primer autor en la historia. Escribió poemas en cuneiforme.

Díaz Bruzual, A.; López Loyo, E. (ed.): *Colección Razetti 8(XXI)*. Caracas: Editorial Ateproca, pp. 459-488.

https://www.researchgate.net/publication/337318200_Enheduanna_mujer_primer_autor_en_la_historia_Escribio_poemas_en_cuneiforme

Cucuzza, Nicola (2013): Minoan Nativity Scene? The Ayia Triada Swing model and the three-

dimensional representation of Minoan divine epiphany. *Annuario della Scuola Archeologica*

di Atene, 91, pp. 175-207.

https://www.academia.edu/20378122/Minoan_Nativity_Scene_The_Ayia_Triada_Swing_mode_l_and_the_three_dimensional_representation_of_Minoan_divine_epiphany_in_Annuario_della_Scuola_Archeologica_di_Atene_91_2013_pp_175_207"

D'Agostino, Franco(2021): Aspectos de la economía mesopotámica en la época neo–sumeria.

Luciani, F.; Rovira, L. (eds.), *Temas y problemas de historia antiguo-oriental. Una introducción*. Ediciones Universidad Nacional del Litoral. pp. 63-79. <https://hdl.handle.net/11185/5815>

Dalley, Stephanie (2000): *Myths from Mesopotamia. Creation, the Flood, Gilgamesh, and Others*. Oxford University Press.

Damerow, Peter (2006): The Origins of Writing as a Problem of Historical Epistemology. *Cuneiform Digital Library Journal*, 6(1), pp. 1-10. http://cdli.ucla.edu/pubs/cdlj/2006/cdlj2006_001.html

Daniels, Michael (2005): *Shadow, self, spirit: Essays in transpersonal psychology*. Exeter, UK: Imprint Academic.

Danilova, Tatiana. (2020). Perceiving the Sacred Feminine: Some Thoughts on the Cycladic Figurines and Jungian Archetypes. *Anthropological Measurements of Philosophical Research*, pp. 88-97. <https://doi.org/12.15802/ampr.v0i17.206719>

Dashú, Max (2005). Knocking Down Straw Dolls: A Critique of Cynthia Eller's The Myth of Matriarchal Prehistory. *Feminist Theology*, 13(2), pp. 185–216. <https://doi.org/10.1177/0966735005051947>

de Beaune, Sophie A. (2015): Reasoning processes in prehistoric art interpretation. Primitiva Bueno-Ramírez; Paul G. Bahn (eds.), *Prehistoric Art as Prehistoric Culture Studies in Honour of Professor Rodrigo de Balbín-Behrmann*, Archaeopress Archaeology, pp. 25-29.

<https://shs.hal.science/halshs-02063042>

Dedovic, Boban (2019): "*Inanna's Descent to the Netherworld*": A centennial survey of scholarship, artifacts, and translations [tesi de grau]. University of Maryland.

<https://doi.org/10.6084/m9.figshare.8941445.v2>

Deger-Jalkotzy, Sigrid (2006): Late Mycenaean warrior tombs. Deger-Jalkotzy, S.; Lemos, I. S. (eds.), *Ancient Greece: from the Mycenaean palaces to the Age of Homer*. Edinburgh University Press.

Del Fabbro, Roswitha (2017): The craft of the seal engraver. Favaro, A. (ed.), *Signs Before the Alphabet. Journey to Mesopotamia at the origins of writing*. Giunti, Florence, pp. 100-125.
https://www.academia.edu/32659209/CATALOGUE_SIGNS_BEFORE_THE_ALPHABET_Journey_to_Mesopotamia_at_the_Origins_of_Writing_Giunti_Editore_Florence_2017

Delporte, Henri (1979): *La imagen de la mujer en el arte prehistórico*, Editorial Istmo, Madrid.

Denieul, Séverine (2014): La ofensiva de los Estudios de Género. Reflexiones sobre la cuestión queer. *Cul de Sac* 3/4, pp. 106-129.

Denton, John (2018): *The legend of Sargon: an analysis of the historicity of Sargon of Akkad and the development of the sargonian legends* [tesi de master]. Charles Town, American Public University.

Dewan, Rachel (2015): Bronze Age Flower Power: The Minoan Use and Social Significance of Saffron and Crocus Flowers. Poltorak, Darren et al. (Eds.), *Chronika*, V. The Institute for European and Mediterranean Archaeology, The State University of New York at Buffalo, pp 42-52.
https://www.researchgate.net/publication/324530890_Bronze_Age_Flower_Power_The_Minoan_Use_and_Social_Significance_of_Saffron_and_Crocus_Flowers

- Di Bennardis, Cristina (2013): La centralización del poder político y el estado en las sociedades antiguo-orientales: reflexiones sobre teorías e interpretaciones. *Barcino. Monographica Orientalia*, 1, pp. 15-41. https://www.academia.edu/16493082/La_centralizaci%C3%B3n_del_poder_pol%C3%ADtico_y_el_estado_en_las_sociedades_antiguo_orientales_reflexiones_sobre_teor%C3%ADas_e_interpretaciones
- Díaz de Liaño del Valle, Guillermo (2012): Cuando los objetos juegan un papel en la sociedad. Introducción a la Arqueología Simétrica. *Arqueo_UCA*, 2, pp. 139-149 <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4694482>
- Dietrich, Bernard C. (1997): Death and Afterlife in Minoan Religion. *Kernos*, 10, pp. 19-38. <http://journals.openedition.org/kernos/643> ; DOI : 10.4000/kernos.643
- Díez del Corral Corredoira, Pilar (2007): *Ariadna, esposa y amante de Dionisio: estudio iconográfico de la cerámica ática* [tesi doctoral]. Santiago de Compostela: Universidade. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico.
- Díez Jorge, M^a Elena (2008): Mujeres, arte y prehistoria: aportaciones desde la Historia del Arte. *Arenal*, 15(1), pp. 31-56.
- Dimopoulou-Rethemiotaki, Nota (2005): *The Archaeological Museum of Herakleion*. John S. Latsis Public Benefit Foundation.
- Dixon, Alan F. i Dixon, Barnaby J. (2011): Venus Figurines of the European Paleolithic: Symbols of Fertility or Attractiveness? *Journal of Anthropology*. doi:10.1155/2011/569120
- Donlan, Walter (2006): Kin-groups in the Homeric epics. Deger-Jalkotzy, S.; Lemos, I. S. (eds.), *Ancient Greece: from the Mycenaean palaces to the Age of Homer*. Edinburgh University

Press.

Doumas, Christos (1977): *Early Bronze Age Burial Habits in the Cyclades*. Göteborg, Paul Åströms.

— (2016): *Prehistoric Thera*. John S. Latsis Public Benefit Foundation.

Downing, Christine (2010): *La Diosa. Imágenes mitológicas de lo femenino*. Editorial Kairós.

Driessen, Jan (2011): A Prepalatial Matrilinear Society. Schoep, I; Tomkins, P i Driessen, J.(eds), *Back to the Beginning*. Proceedings of the Leuven Conference.

https://www.researchgate.net/publication/285768820_J_Driessen_A_Prepalatial_Matrilinear_Society_in_I_Schoep_P_Tomkins_J_Driessen_Back_to_the_Beginning_Proceedings_of_the_Leuven_Conference

— (2012): Chercher la femme: Identifying Minoan gender relations in the built environment. Panagiotopoulos, D.; Günkel-Maschek, U. (Eds.), *Minoan Realities: Approaches to Images, Architecture, and Society in the Aegean Bronze Age*. Presses universitaires de Louvain, pp 141-163. <http://books.openedition.org/pucl/2842>

— (2012b): A Matrilocal House Society in Pre- and Protopalatial Crete?. Driessen, J.; Schoep, I; Tomkins, P. (Eds.), *Back to the Beginning: Reassessing Social and Political Complexity on Crete during the Early and Middle Bronze Age*, pp. 358-383. Oxford; Oakville: Oxbow Books. doi:10.2307/j.ctvh1dphz.18

— (2015): For an Archaeology of Minoan Society: Identifying the Principles of Social Structure. Cappel, S.; Günkel-Maschek, U.; Panagiotopoulos, D. (Eds.), *Minoan Archaeology : Perspectives for the 21st Century*. Presses universitaires de Louvain. <http://books.openedition.org/pucl/3035>

Dubcová, Veronika (2010): Götter ohne Grenzen? Transfer der religiösen Ikonographie in der

Bronzezeit – Alter Orient und die frühe Ägäis. Novotná, M. Et al (eds.), *Anodos. Studies of the Ancient World*, 10, pp. 103-115.

- (2016): Divine Power from Abroad. Some New Thoughts about the Foreign Influences on the Aegean Bronze Age Religious Iconography. E. Alram-Stern, F. Blakolmer, S. Deger-Jalkotzy, R. Laffineur & J. Weilhartner (eds.), *Metaphysis. Ritual, Myth and Symbolism in the Aegean Bronze Age* (Aegaeum 39), University of Vienna, pp. 263-274.
https://www.academia.edu/30916101/Divine_power_from_abroad_Some_new_thoughts_about_the_foreign_influences_on_the_Aegean_Bronze_Age_religious_iconography
- (2017): Approaching a Deity: Near Eastern Presentation Scenes and the Aegean. Luciani, M; Müller, V; Luciani, M; Ritter, M; Guidetti, M. (eds.), *Proceedings of the 10th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East*, 1, Harrassowitz Verlag, pp. 437–454.
<https://doi.org/10.2307/j.ctvc4f86.38>

Duhard, Jean Pierre (1993): Upper Paleolithic figures as a reflection of human morphology and social organization. *Antiquity* 67, pp. 83-91.

Dukelsky, Cora (1998): *Interacción arte-naturaleza en la civilización minoica*.

https://www.academia.edu/36925053/_Dukelsky_Cora_-_El_arte_en_la_civilizacion_cretomicenica

Dupla, Simone A. (2016): Quando os deuses copulavam: a sexualidade da deusa Inanna no Antigo Oriente Próximo. *Temporalidades. Revista de História*, 21, 8(2), pp. 483-496.

<https://periodicos.ufmg.br/index.php/temporalidades/article/view/198461502128>

- (2017): Quando o deus da guerra era uma mulher: Inanna/Ishtar a deusa guerreira da Antiga Mesopotâmia. *Revista Espaço Acadêmico*, 17(192), pp. 109-118.

<https://periodicos.uem.br/ojs/index.php/EspacoAcademico/article/view/33106>

- Earle, Timothy i Johnson, Allen W. (2003): *La evolución de las sociedades. Desde los grupos cazadores-recolectores al estado agrario*. Editorial Ariel, Barcelona.
- Eder, Birgitta (2016): Ideology in Space: Mycenaean Symbols in Action. *Metaphysis: Ritual, Myth and Symbolism, Proceedings of the 15th International Aegean Conference, Vienna, 2014*. *Aegaeum* 39 (Leuven – Liège 2016), pp. 175–185.
https://www.academia.edu/14627177/Ideology_in_Space_Mycenaean_Symbols_in_Action_manuscript_submitted_2014
- (2019): The Role of Sanctuaries and the Formation of Greek Identities in the LBA/EIA Transition. Lemos, I. S.; Tsingarida, A. (eds.), *Beyond the Polis: Rituals, Rites and Cults in Early and Archaic Greece* (12th–6th Centuries BC), Bruxelles.
https://www.academia.edu/41045440/The_Role_of_Sanctuaries_and_the_Formation_of_Greek_Identities_in_the_LBA_EIA_Transition
- Edey, Maitland A. (1975): *Lost World of the Aegean* (The Emergence of Man series). Time-Life Books.
- Eisler, Riane Tennenhaus (1997): *El caliz y la espada*. Editorial Pax México.
- Eliade, Mircea (1985): *Lo sagrado y lo profano*. Editorial Guadarrama.
- (1999): *Historia de las creencias y las ideas religiosas. De la Edad de Piedra a los Misterios de Eleusis (I)*. Ediciones Paidós Ibérica.
- Eliopoulos, Theodore (2013): Some observations on the iconography of the "Ring of Nestor". *Estratto da Annuario della Scuola Archeologica di Atene e delle Missioni Italiane in Oriente*, XCI(III), 13, pp 209-228.
- Eller, Cynthia (2012): Two Knights and a Goddess: Sir Arthur Evans, Sir James George Frazer, and the Invention of Minoan Religion. *Journal of Mediterranean Archaeology*, 25(1), pp. 75-98.

<http://dx.doi.org/10.1558/jmea.v25i1.75>

Elsner, Jas (2000): *Between Mimesis and Divine Power: Visuality in the Graeco-Roman World*.

Nelson, R. S. (ed.), *Visuality before and beyond the Renaissance: Seeing as Others Saw*.

Cambridge, pp. 45–69.

Elster, Ernestine S. (2007): *Marija Gimbutas: Setting the Agenda*. Whitehouse, R. D.; Wright, K. I.

(eds.), *Archaeology and Women - Ancient and Modern Issues*, 5. Left Coast Press, Walnut Creek, pp. 83-115.

https://www.researchgate.net/publication/311886073_Marija_Gimbutas_Setting_the_Agenda

— (2015): *Marija Gimbutas: Old Europe, Goddesses and Gods, and the Transformation of Culture*. *Backdirt: Annual Review of the Cotsen Institute of Archaeology at UCLA*, pp. 94–102.

https://www.researchgate.net/publication/299595827_Marija_Gimbutas_Old_Europe_Goddesses_and_Gods_and_the_Transformation_of_Culture

Encyclopædia Universalis (s.d.). *Protohistoire*. Consultat el 14 de novembre del 2020.

<https://www.universalis.fr/encyclopedie/protohistoire/>

Engels, Friedrich (1884): *Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staats*. Hottingen-

Zürich, Schweizerische Genossenschaftsdruckerei.

Escoriza Mateu, Trinidad i Castro-Martínez, Pedro V. (2011): *¿Tal como éramos? Reconstrucciones, ficciones y diseños en la interpretación de las representaciones figurativas de las sociedades ágrafas*. *Revista Atlántica-Mediterránea*, 13, pp. 97-118.

https://www.academia.edu/1918309/_2011_Tal_como_

[_%C3%A9ramos_Reconstrucciones_ficciones_y_dise%C3%B1os_en_la_interpretaci](https://www.academia.edu/1918309/_2011_Tal_como_%C3%A9ramos_Reconstrucciones_ficciones_y_dise%C3%B1os_en_la_interpretaci%C3%B3n_de_las_representaciones_figurativas_de_las_sociedades_%C3%A1grafas)

[_%C3%B3n_de_las_representaciones_figurativas_de_las_sociedades_%C3%A1grafas](https://www.academia.edu/1918309/_2011_Tal_como_%C3%A9ramos_Reconstrucciones_ficciones_y_dise%C3%B1os_en_la_interpretaci%C3%B3n_de_las_representaciones_figurativas_de_las_sociedades_%C3%A1grafas) Consultat el 30/10/2021

- Escoriza Mateu, Trinidad i Sanahuja Yll, M^a Encarna (2002): El pasado no es neutro: el cuerpo femenino como materialidad y forma de representación social. *Las Mujeres en la Historia de Andalucía*, Cajasur, Córdoba, pp. 243-258.
- Espak, Peeter (2015): The God Enki in Sumerian Royal Ideology and Mythology. *Dissertationes Theologiae Universitatis Tartuensis*, 19, Tartu University Press.
https://www.academia.edu/1034652/The_God_Enki_in_Sumerian_Royal_Ideology_and_Mythology
- Espejel Arroyo, Fernando (2017): Projectiles de honda: ¿Tensiones y conflictos en la Protohistoria del Próximo Oriente? *Antiguo Oriente*, 15, pp. 223–242.
<https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/7252>
- Esztári, Réka i Vér, Ádám (2015): The Voices of Ištar. Xeravits, G. (ed.), *Religion and Female Body in Ancient Judaism and Its Environments*, Berlin, München, Boston: De Gruyter, pp 3-40.
<https://doi.org/10.1515/9783110410099-002>
- Evans, Arthur (1901): *The Mycenaean tree and pillar cult and its Mediterranean relations: with illustrations from recent Cretan finds*. London: Macmillan. <https://katalog.ub.uni-heidelberg.de/titel/67128348>
- (1921): *The Palace of Minos at Knossos, I: The Neolithic and Early and Middle Minoan Ages*. London: Macmillan.
- Faculty of Science - University of Copenhagen (4 d'abril de 2017): *Steppe migrant thugs pacified by Stone Age farming women*. ScienceDaily. Consultat el 8 de gener de 2024.
www.sciencedaily.com/releases/2017/04/170404084429.htm
- Falcó Martí, Ruth (2003): *La arqueología del género: Espacios de mujeres, mujeres con espacio*.

Cuadernos de Trabajos de Investigación. Universitat d'Alacant.

<https://docplayer.es/4391583-Centro-de-estudios-sobre-la-mujer.html>

Fales, Frederick Mario (2017): Where and when: Mesopotamia. Favaro, A. (ed.), *Signs Before the Alphabet Journey to Mesopotamia at the origins of writing*. Giunti, Florence, pp.16-45.

https://www.academia.edu/32659209/CATALOGUE_SIGNS_BEFORE_THE_ALPHABET_Journey_to_Mesopotamia_at_the_Origins_of_Writing_Giunti_Editore_Florence_2017

— (2017b): Variety of texts, languages and scripts. Favaro, A. (ed.), *Signs Before the Alphabet Journey to Mesopotamia at the origins of writing*. Giunti, Florence, pp. 70-95.

https://www.academia.edu/32659209/CATALOGUE_SIGNS_BEFORE_THE_ALPHABET_Journey_to_Mesopotamia_at_the_Origins_of_Writing_Giunti_Editore_Florence_2017

— (2017c): Mankind and the gods in Mesopotamia. Favaro, Adriano (ed.), *Signs Before the Alphabet Journey to Mesopotamia at the origins of writing*. Giunti, Florence. pp. 142-187.

https://www.academia.edu/32659209/CATALOGUE_SIGNS_BEFORE_THE_ALPHABET_Journey_to_Mesopotamia_at_the_Origins_of_Writing_Giunti_Editore_Florence_2017

— (2017d): The kings and their deeds. Favaro, A. (ed.), *Signs Before the Alphabet Journey to Mesopotamia at the origins of writing*. Giunti, Florence, pp. 190-201.

https://www.academia.edu/32659209/CATALOGUE_SIGNS_BEFORE_THE_ALPHABET_Journey_to_Mesopotamia_at_the_Origins_of_Writing_Giunti_Editore_Florence_2017

— (2017e): The decipherment of Mesopotamian writing. Favaro, A. (ed.), *Signs Before the Alphabet Journey to Mesopotamia at the origins of writing*. Giunti, Florence, pp. 154-265.

https://www.academia.edu/32659209/CATALOGUE_SIGNS_BEFORE_THE_ALPHABET_Journey_to_Mesopotamia_at_the_Origins_of_Writing_Giunti_Editore_Florence_2017

Fales, Frederick Mario i Del Fabbro, Roswitha (2017): From drawing to symbol: numbering,

recording, authenticating. Favaro, A. (ed.), *Signs Before the Alphabet Journey to Mesopotamia at the origins of writing*. Giunti, Florence, pp. 49-67.

https://www.academia.edu/32659209/CATALOGUE_SIGNS_BEFORE_THE_ALPHABET_Journey_to_Mesopotamia_at_the_Origins_of_Writing_Giunti_Editore_Florence_2017

— (2017b): The scribe and seal engraver's materials. Favaro, A. (ed.), *Signs Before the Alphabet Journey to Mesopotamia at the origins of writing*. Giunti, Florence. pp. 128-139.

https://www.academia.edu/32659209/CATALOGUE_SIGNS_BEFORE_THE_ALPHABET_Journey_to_Mesopotamia_at_the_Origins_of_Writing_Giunti_Editore_Florence_2017

— (2017c): Common man. Life, prosperity, and health. Favaro, A. (ed.), *Signs Before the Alphabet Journey to Mesopotamia at the origins of writing*. Giunti, Florence. pp. 206-250.

https://www.academia.edu/32659209/CATALOGUE_SIGNS_BEFORE_THE_ALPHABET_Journey_to_Mesopotamia_at_the_Origins_of_Writing_Giunti_Editore_Florence_2017

Farbstein, Rebecca (2017): Palaeolithic Central and Eastern Europe. Insoll, T. (ed.), *The Oxford Handbook of Prehistoric Figurines*. Oxford University Press DOI: 10.1093/oxfordhb/9780199675616.013.034

Farnell, Lewis Richard (1927): Cretan Influence in Greek Religion. Casson, S. (Ed.), *Essays in Aegean Archaeology*. Oxford: Clerandon Press.

Feagans, Carl T. (2013): *A Study Of Anthropomorphic Figurines In The Neolithic Of Southwest Asia And Southeastern Europe* [tesi de master]. The University of Texas at Arlington.
https://www.researchgate.net/publication/260872008_A_Study_Of_Anthropomorphic_Figurines_In_The_Neolithic_Of_Southwest_Asia_And_Southeastern_Europe

Fehlmann, Meret (2023): *Marija Gimbutas: Transnational Biography, Feminist Reception, and the Controversy of Goddess Archaeology*. London: Routledge

<http://dx.doi.org/10.23793/zfa.2023.231>

Feliu, Lluís (2014): Deesses guerreres a l'antiga Mesopotàmia: el cas d'Inana/Ištar. Vidal, J.; Antela, B. (eds.), *Guerra y religión en el mundo antiguo*, Pórtico, Zaragoza, pp. 12-24.

https://www.academia.edu/16295365/Deesses_guerreres_a_l_antiga_Mesopot%C3%A0mia_el_cas_d_Inana_I%C5%A1tar"

Feliu, Lluís; Millet, Adelina (2004): *El Poema Babilònic de la Creació i altres cosmogonies menors*. Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona i Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Feman 1994: Feman Orenstein, Gloria (1994): Recovering Her Story: Feminist Artists Reclaim the Great Goddess. Broude, N.; Garrard, M. D. (eds.), *The Power of Feminist Art: The American Movement of the 1970s, History and Impact*. New York: Harry N. Abrams.

Fernández Guerrero, Olaya (2012): El hilo de la vida: diosas tejedoras en la mitología griega. *Feminismo/s*, 20. <http://hdl.handle.net/10045/30025>

— (2022): La diosa Deméter. Maternidad beligerante, ecofeminismo y ética del cuidado en la mitología griega. *Ideas y Valores*, 71(179), pp. 79-97.

Fernández Hernández, Gonzalo (2008): La historia de Grecia desde sus orígenes a las migraciones dorias. *Boletín Millares Carlo*, 27, Centro Asociado UNED, pp. 35-53.

Ferrando, Francesca (2016): A feminist genealogy of posthuman aesthetics in the visual arts. *Palgrave Commun* 2, 16011. <https://doi.org/10.1057/palcomms.2016.11>

Field, Priscilla (2007): *Is divinity a gender issue? The case of the Minoan "Goddess"* [tesi de master]. University of Oslo. <http://urn.nb.no/URN:NBN:no-17640>

Fleming, Andrew (1969): The myth of the mother-goddess. *World Archaeology*, 1(2), pp. 247-61.

Flognfeldt, Yngve Thomassen (2009): *Sanctuaries and votive offerings from The Early Iron Age in Greece - A comparative study of votive offerings from the eastern Peloponnese* [tesi de màster]. The University of Bergen 2009. <https://hdl.handle.net/1956/4129>

Florez-Estrada Pimentel, María (2005): El Estado, el poder y las mujeres: una relación ambigua. *Revista De Ciencias Sociales*, 109-110, pp. 139-149.
<https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/sociales/article/view/52371>

Foster, Benjamin R. (2005): *Before the Muses. An Anthology of Akkadian Literature*. CDL Press, Bethesda, Maryland.

Foster, Benjamin R. i Polinger Foster, Karen (2011): *Las civilizaciones antiguas de Mesopotamia*. Crítica, Barcelona.

Frazer, James George (1890): *The Golden Bough*. Macmillan and Co.

Fried, Morton H. (1979): Sobre la evolución de la estratificación social y del Estado. Llobera, J. R. (comp.), *Antropología política*. Barcelona, Editorial Anagrama, pp. 133-151.

Fromm, Erich (1974): *The Anatomy of Human Destructiveness*. Holt, Rinehart and Winston EUA.

Frye, Marilyn (1983): *The Politics of Reality: Essays in Feminist Theory*. The Crossing Press, Freedom, California.

Frymer-Kensky, Tikva (1992): *In the Wake of the Goddesses. Women, Culture, and the Biblical Transformation of Pagan Myth*. The Free Press. New York.

Gadotti, Alhena (2014): The feminine in myths and epic. Chavalas, Mark W. (ed.), *Women in the Ancient Near East. Routledge Sourcebooks for the Ancient World*. London: Routledge. pp. 28-

58.

- (2016): Mesopotamian women's cultic roles in late 3rd- Early 2nd millennia BCE. Budin, S. L.; Turfa, J. M. (eds.), *Women in Antiquity. Real Women across the Ancient World*, Routledge, pp. 64-76.

Gage, Matilda Joslyn (1893): *Woman, Church and State. A Historical Account of the Status of Woman Through the Christian Ages: with Reminiscences of the Matriarchate*. Truth Seeker Company.

Gaignerot-Driessen, Florence (2014): Goddesses Refusing to Appear? Reconsidering the Late Minoan III Figures with Upraised Arms. *American Journal of Archaeology*, 118(3), pp. 489-520
<https://doi.org/10.3764/aja.118.3.0489>

Gallou, Chrysanthi (2002): *The Cult of the Dead in Central Greece During the Mycenaean Period* [tesi doctoral]. University of Nottingham.
https://www.academia.edu/1848479/C_Gallou_2002_The_Mycenaean_cult_of_the_dead_in_central_Greece_PhD_thesis_University_of_Nottingham_

Gamble, Clive (1982): Interaction and Alliance in Palaeolithic Society. *Man, New Series*, 17(1), pp. 92-107. DOI: 10.2307/2802103

Gansell, Amy Rebecca (2008): *Women of Ivory as Embodiments of Ideal Feminine Beauty in the ancient Near East during the First Millennium BCE* [tesi doctoral]. Harvard University.
<https://www.proquest.com/openview/3ea3137f2d7266c659cc2e55f38c1e40/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750>

- (2012): Women in Ancient Mesopotamia. James, Sharon L.; Dillon, Sheila (eds.), *A Companion to Women in the Ancient World*. Blackwell Publishing Ltd., pp. 1-24.
<https://doi.org/10.1002/9781444355024.ch1>

- (2014): Images and Conceptions of Ideal Feminine Beauty in Neo-Assyrian Royal Contexts, c. 883–627 BCE. Brown, Brian A.; Feldman, Marian H. (eds.), *Critical Approaches to Ancient Near Eastern Art*, pp. 391-420. <https://doi.org/10.1515/9781614510352.391>
- (2020): Women's Lives in the Ancient Near East and Facets of Ancient Near Eastern Womanhood. Lassen, Agnete W. i Wagensonner, Klaus (eds.), *Women at the Dawn of History*. Yale Babylonian Collection, Peabody Museum of Natural History, Yale University, pp. 14-23. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwixr4mAs7b-AhVEVaQEHV6DAXUQFnoECAsQAQ&url=https%3A%2F%2Fbabylonian-collection.yale.edu%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Ffiles%2FLassen_Wagensonner_Women_at_the_Dawn_of_History_2020%2520reduced.pdf&usg=AOvVaw1qT_2sUqzzF1jAwhyVUq_y
- Gaspar H., Jorge (2015): El corazón en los albores de la historia. *Revista de la Universidad de México*, 136, pp. 64-71. <https://www.revistadelauniversidad.mx/articles/9780ccbd-1dc2-4ac0-85fa-02d06063a40e/el-corazon-en-los-albores-de-la-historia>
- Gathercole, Peter (2005): Childe's Revolutions. Renfrew, C.; Bahn, P. (eds.), *Archaeology: The Key Concepts*. Routledge, pp. 26-30.
- Gaulke, Cheri (1980): Acting Like Women: Performance Art of the Women's Building, Frye Burnham, L. (ed.), *High Performance Magazine*, 3 (11/12), Fall-Winter, Los Angeles, Astro Artz.
- Gere, Cathy (2009): *Knossos and the Prophets of Modernism*. The University of Chicago Press, Ltd., London.
- Gerhard, Jane (2011): Judy Chicago and the Practice of 1970s Feminism. *Feminist Studies*, 37(3), pp. 591–618. <http://www.jstor.org/stable/23069923>

- Getz-Preziosi, Pat (1980): *The Male Figure in Early Cycladic Sculpture*. Metropolitan Museum Journal, 15, pp. 5-33. <https://doi.org/10.2307/1512749>
- (1981): Risk and Repair in Early Cycladic Sculpture. *Metropolitan Museum Journal*, 16, pp. 5-32. <https://doi.org/10.2307/1512766>
- (1994): *Early Cycladic Sculpture. An Introduction*. The J. Paul Getty Museum.
- Gimbutas, Marija (1958): Ancient Symbolism in Lithuanian Folk Art. *Memoirs of the American Folklore Society*, 49. Philadelphia, American Folklore Society.
- (1991): *The Civilization of the Goddess: The World of Old Europe*. HarperCollins Publishers.
- (1993): The Indo-Europeanization of Europe: the intrusion of steppe pastoralists from south Russia and the transformation of Old Europe. *Word*, 44(2), pp. 205-222. DOI: 10.1080/00437956.1993.11435900
- (1996): *El lenguaje de la diosa*. Madrid: Editorial Dove.
- (1999): *The living Goddesses*. University of California Press, LTD.
- (2014): *Diosas y dioses de la Vieja Europa*. Madrid: Ediciones Siruela.
- Giroux, Henry A. (2004): Cultural Studies, Public Pedagogy, and the Responsibility of Intellectuals. *Communication and Critical/Cultural Studies*, 1(1), pp. 59-79. <https://www.doi.org/10.1080/1479142042000180926>
- Glaz, Sarah (2020): Enheduanna: Princess, Priestess, Poet, and Mathematician. *Math Intelligencer* 42, pp. 31-46. <https://doi.org/10.1007/s00283-019-09914-7>
- Gómez Suárez, Águeda (2016): Dimensiones de la desigualdad: el género desde la Antropología.

Revista Nuevas Tendencias en Antropología, 7, pp. 60-80.

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5779182>

Gonzalez, Ella (2018): Simply "Good to Look at": Cycladic Figurines and Women's Role in Ritual.

Bowdoin Journal of Art, IV, pp. 1–20.

https://www.academia.edu/36406426/Simply_Good_to_Look_at_Cycladic_Figurines_and_Womens_Role_in_Ritual

González González, Marta (2003): Atenea y la razón patriarcal. Arte y Mito en torno a la hija de Zeus.

Helmantica: Revista de filología clásica y hebrea, 54(164-165), pp. 247-267.

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=774192>

González Herrero, Oihane (2013): El desarrollo cultural de las Islas Cícladas durante el Bronce Antiguo a través del mundo funerario.

Revista Historia Autónoma, 3, pp 13-28.

González Marcén, Paloma (2006): Dones i Prehistòria: viure el present, pensar el passat. Soler, B.

(ed.), *Les dones en la prehistòria*. Museu de Prehistòria, Valencia, pp. 15-26.

— (2008): La otra prehistoria: creación de imágenes en la literatura científica y divulgativa.

Arenal, 15(1), pp. 91-109.

González Serrano, Pilar (1999): Catábasis y resurrección. *Espacio, tiempo y forma*. Serie II, Historia antigua, 12, pp. 129-180.

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=149175>

— (2019): *Los Minoicos*. Madrid, Editorial Síntesis.

Göttner-Abendroth, Heide (1995): *The Goddess and her Heros*. Anthony Publishing Company,

Massachusetts.

Graham, Lloyd (2019): *King's Daughter, God's Wife: The Princess as High Priestess in Mesopotamia*

(Ur, ca. 2300-1100 BCE) and Egypt (Thebes, ca. 1550-525 BCE). <https://www.hcommons.org> [publicació online]. Consultat el 17 d'abril de 2024. <http://dx.doi.org/10.17613/24nn-e209>

Grahn, Judy (2010): Ecology of the erotic in a myth of Inanna. *International Journal of Transpersonal Studies*, 29(2), pp. 58–67. <http://dx.doi.org/10.24972/ijts.2010.29.2.58>

Graves, Robert (1948): *The White Goddess*. Faber & Faber.

— (1985): *Los Mitos Griegos (I)*. Madrid, Alianza Editorial.

Greenwood, Kyle (2011): A Shuilla: Anu 1. Lenzi, Alan (ed.), *Reading Akkadian Prayers and Hymns: An Introduction*. Atlanta, GA: Society of Biblical Literature Press, pp. 217-226. <https://scholarlycommons.pacific.edu/cop-facbooks/111>

Grey, Paul (2010): *Cave Art and the Evolution of the Human Mind* [tesi de master]. University of Wellington. <http://hdl.handle.net/10063/1640>

Guil Bozal, Ana (1998). El papel de los arquetipos en los actuales estereotipos sobre la mujer. *Comunicar: Revista científica iberoamericana de comunicación y educación*, 12, pp. 95-100. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=262539>

Guinan, Ann K. (2018): Being Sardanapallus: Sex, Gender, and Theory. Budin, S. L.; Cifarelli, M.; Garcia-Ventura, A.; Millet Albà, A. (eds.), *Gender and methodology in the ancient Near East: Approaches from Assyriology and beyond*, 10, Universitat de Barcelona, pp. 11-40. https://www.academia.edu/44474061/Being_Sardanapallus

Gulizio, Joann i Nakassis, Dimitri (2014): The Minoan Goddess(es): Textual Evidence for Minoan Religion. Nakassis, D.; Gulizio, J.; James, S. A. (Eds.), *KE-RA-ME-JA. Studies Presented to Cynthia W. Shelmerdine*. INSTAP Academic Press Philadelphia, Pennsylvania, pp. 115-128. <http://dx.doi.org/10.17613/9e8f-ck88>

- Günkel-Maschek, Ute (2012): Spirals, Bulls, and Sacred Landscapes. The Meaningful Appearance of Pictorial Objects within their Spatial and Social Contexts. Panagiotopoulos, D.; Günkel-Maschek, U. (Eds.), *Minoan Realities. Approaches to Images, Architecture, and Society in the Aegean Bronze Age*. Presses universitaires de Louvain, pp 115-139.
<https://books.openedition.org/pucl/2841>
- (2014): Establishing the Minoan “Enthroned Goddess” in the Neopalatial Period: Images, architecture, and elitist ambition. Alram-Stern, E.; Blakolmer, F.; Deger-Jalkotzy, S.; Laffineur, R; Weihartner, J. (eds.), *Metaphysis. Ritual, Myth and Symbolism in the Aegean Bronze Age* (Aegaeum 39), University of Vienna, pp. 255-262.
- Guthrie, Stewart E. (2006): Anthropological Theories of Religion. Martin, M. (ed.), *The Cambridge Companion to Atheism*, Cambridge: Cambridge University Press, pp. 283-299.
 doi:10.1017/CCOL0521842700.018
- (2007): Anthropology and Anthropomorphism in Religion. Whitehouse, H.; Laidlaw J. (ed.), *Religion, Anthropology, and Cognitive Science*. Carolina Academic Press, pp. 37-62.
https://www.academia.edu/4961382/Anthropology_and_Anthropomorphism_in_Religion
- Guthrie, Stewart E. i Porubanova, Michaela (2022): *Faces in Clouds and Voices in the Wind. Anthropomorphism, Agency Detection and Human Cognition*. The Routledge Handbook of Evolutionary Approaches to Religion, Routledge.
<https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/b23047-10/faces-clouds-voices-wind-stewart-guthrie-michaela-porubanova>
- Haak, Wolfgang; Lazaridis, Iosif; Patterson, Nick; Rohland, Nadin; Mallick, Swapan; Llamas, Bastien; Brandt, Guido; Nordenfelt, Susanne; Harney, Eadaoin; Stewardson, Kristin; Fu, Qiaomei; Mittnik, Alissa; Bánffy, Eszter; Economou, Christos; Francken, Michael; Friederich, Susanne;

Pena, Rafael Garrido; Hallgren, Fredrik; Khartanovich, Valery; Khokhlov, Aleksandr; Kunst, Michael; Kuznetsov, Pavel; Meller, Harald; Mochalov, Oleg; Moiseyev, Vayacheslav; Nicklisch, Nicole; Pichler, Sandra L.; Risch, Roberto; Guerra, Manuel A. Rojo; Roth, Christina; Szécsényi-Nagy, Anna; Wahl, Joachim; Meyer, Matthias; Krause, Johannes; Brown, Dorcas; Anthony, David; Cooper, Alan; Alt, Kurt Werner i Reich, David (2015): Massive migration from the steppe was a source for Indo-European languages in Europe. *Nature*, 522, pp. 207–211. <https://doi.org/10.1038/nature14317>

Haas, Randall; Watson, James; Buonasera, Tammy; Southon, John; Chen, Jennifer C.; Noe, Sarah; Smith, Kevin; Viviano Llave, Carlos; Eerkens, Jelmer i Parker, Glendon (2020): Female hunters of the early Americas. *Science advances*, 6(45), eabd0310 <https://doi.org/10.1126/sciadv.abd0310>

Hachuel, Esther i Sanahuja, Encarna (1996): La diferencia sexual y su expresión simbólica en algunos grupos del Paleolítico Superior. *Duoda: estudis de la diferència sexual*, 11, pp. 61-78. <https://www.raco.cat/index.php/DUODA/article/view/62025>

Hallo, William W. i van Dijk, Johannes J. A. (1968): *The Exaltation of Inanna*. Yale University Press: New Haven/London.

Halstead, Paul (2011): Farming, material culture and ideology: repackaging the Neolithic of Greece (and Europe). Hadjikoymis, A.; Robinson, E.; Viner, S. (eds.), *The Dynamics of Neolithisation in Europe: Studies in Honour of Andrew Sherratt*. Oxford: Oxbow; pp. 131-151.

Halton, Charles (2017): *Why Has No One Ever Heard Of The World's First Poet?* [article web]. Lithub. Consultat el 16 d'abril de 2024. <https://lithub.com/why-has-no-one-ever-heard-of-the-worlds-first-poet/>

Halverson, John; Abrahamian, Levon H.; Adams, Kathleen M.; Bahn, Paul G.; Black, Lydia T.; Davis,

Whitney; Frost, Robin; Layton, Robert; Lewis-Williams, David; Llamazares, Ana Maria; Maynard, Patrick i Stenhouse, David (1987): Art for Art's Sake in the Paleolithic [and Comments and Reply]. *Current Anthropology*, 28(1), pp. 63-89.

Hamilakis, Yannis (2004): Pigs for the gods: Burnt animal sacrifices as embodied rituals at a Mycenaean sanctuary. *Oxford Journal of Archaeology*, pp. 135-151. DOI: 10.1111/j.1468-0092.2004.00206.x

Hardwick, Lorna (2017): Myth, Creativity and Repressions in Modern Literature: Reconfigurations from Ancient Greek Myth. González-Rivas Fernández, A.; Lipscomb, A. (eds.), *Journal of Comparative Literature and Aesthetics*, 40(2), pp. 11-26.

Harriet Belcher, Ellen (2014): *Embodiment of the Halaf: Sixth Millennium Figurines from Northern Mesopotamia* [tesi doctoral]. Columbia University.
<https://academiccommons.columbia.edu/catalog/ac:203051>

Harris, Rivkah (1991): Inanna-Ishtar as Paradox and a Coincidence of Opposites. *History of Religions*, 30(3), pp. 261-278. <http://www.jstor.org/stable/1062957>

Harrison, Jane Ellen (1908): *Prolegomena to the Study of Greek Religion*. Cambridge University Press.

— (2022): *La piel bajo el mármol. Diosas y dioses del mundo clásico* [edició digital]. Madrid, Siruela.

Haysom, Matthew (2010): The Double-Axe: a conceptual approach to the understanding of a Cretan symbol in the neopalatial period. *Oxford Journal of Archaeology*, 29, pp. 35-55.
<https://doi.org/10.1111/j.1468-0092.2009.00339.x>

Heartney, Eleanor (18 de maig de 2023): *The Once-Reviled Goddess Movement Gets a Second Chance*. Art in America. Consultat del 18 de maig de 2023. <https://www.artnews.com/art-in->

america/features/wangechi-mutu-judy-chicago-goddess-movement-gets-a-second-chance-1234668640/

- Helle, Sophus (2018): "Only in Dress?" Methodological Concerns Regarding Non-Binary Gender. Budin, S. L.; Cifarelli, M.; Garcia-Ventura, A.; Millet Albà, A. (eds.), *Gender and methodology in the ancient Near East: Approaches from Assyriology and beyond*, 10, Universitat de Barcelona, pp. 41-54. <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjI-NTAhbH-AhWeUKQEHRvwAZ8QFnoECAkQAQ&url=https%3A%2F%2Fsophushelle.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F05%2Fhelle-2018-only-in-dress.pdf&usg=AOvVaw2NuOi8USi5rSiEw5hQiw>
- (2019) Enheduana and the Invention of Authorship, *Authorship* 8(1). <https://doi.org/10.21825/aj.v8i1.11486>
- (2023): Enheduana's Invocations: Form and Force. Brisch, Nicole M.; Karahashi, Fumi (eds.), *Women and Religion in the Ancient Near East and Asia. Studies in Ancient Near Eastern Records*, 30, pp. 189–208. <https://doi.org/10.1515/9781501514821-011>
- (26 d'octubre de 2023): *The Exaltation of Inana: Annotated translation*. Consultat el 17 d'abril de 2024. <https://enheduana.org/the-exaltation-of-inana/>
- Hernández Piñero, Aránzazu (2010): Igualdad, diferencia: genealogías feministas. *Feminismo/s* 15, pp. 75-94.
- Herrero de Jauregui, Miguel (2021): The Cults of Artemis/ Diana as Icons of Paganism. Casadio, G.; Johnston, P. A. (eds.), *Artemis and Diana in Ancient Greece and Italy: At the Crossroads between the Civic and the Wild*. Cambridge Scholars Publishing, pp. 47-67.

- Herva, Vesa-Pekka (2006): Flower lovers, after all? Rethinking religion and human-environment relations in Minoan Crete. *World Archaeology*, 38(4), Debates in World Archaeology. Taylor & Francis, pp. 586–598. <https://doi.org/10.1080/00438240600963114>
- Hesíode (1999): *Teogonia* (Ed. i trad. Castellanos i Vila, Joan). Barcelona, Edicions de la Magrana.
- Hitchcock, Louise (2013): Destruction and Identity: Trauma, Migration, and Peformativity in the Late Bronze Age Mediterranean. Driessen, J. (ed.), *Destruction: Archaeological, Philological, and Historical Perspectives*, Louvain-la-Neuve: Presses universitaires de Louvain, pp. 151-169.
- Hitchcock, Louise i Nikolaidou, Marianna (2013): Gender in Greek and Aegean Prehistory. Chichester, D. B. (ed.), *Companion to Gender Prehistory*, pp. 502–525. DOI: 10.1002/9781118294291.ch24
- Hobbes, Thomas (1651): *Leviathan*. Andrew Croke.
- Hodder, Ian (2005): Post-processual and Interpretative Archaeology. Renfrew, C.; Bahn, P. (eds.), *Archaeology: The Key Concepts*. Routledge pp. 155 159.
- Hoffman, Gail L. (2002): Painted Ladies: Early Cycladic II Mourning Figures? *American Journal of Archaeology*, 106(4), pp. 525-550. <https://doi.org/10.2307/4126215>
- Hogarth, David George (1927): Aegean Sepulchral Figures. Casson, S. (ed.), *Essays in Aegean Archaeology presented to Sir Arthur Evans in honour of his 75th birthday*, pp. 55–62. Oxford: Clarendon Press.
- Holdaway, Simon i Johnston, Susan A. (1989): Upper Paleolithic Notation Systems in Prehistoric Europe. *Expedition Magazine*, 31(1). <https://www.penn.museum/sites/expedition/upper-paleolithic-notation-systems-in-prehistoric-europe/>

- Holm, Tawny L. (2007): Ancient Near Eastern Literature: Genres and Forms. Snell, Daniel (ed.), *A Companion to the Ancient Near East*, Blackwell Publishing Ltd., pp. 269-288.
https://www.academia.edu/1198669/_Ancient_Near_Eastern_Literature_Genres_and_Forms_In_A_Companion_to_the_Ancient_Near_East_2nd_ed_2007_pp_269_288"
- Homer (1879): *Ilíada* (Trad. Roure, Conrad). Barcelona, Estampa de Leopoldo Domenech.
- (2010): *Odissea (vol. I)* (Trad. Riba, Carles; Cuartero, Francesc, J.; Alberich, Joan). Barcelona, Fundació Bernat Metge.
- (2014): *Odissea (vol. IV)* (Trad. Riba, Carles; Cuartero, Francesc, J.; Alberich, Joan). Barcelona, Fundació Bernat Metge.
- Hsu, Florence S. C. (2017): The Case of the Minoans and the Modern. *Chronika*, 7, pp. 29-37
<http://www.chronikajournal.com/back-issues.php>
- Huerta Segovia, Pelayo (2019): La "Sala del Fresco" de Micenas. Revisión de las interpretaciones del programa iconográfico y nueva lectura en relación a los espacios. *Panta Rei. Revista digital de Historia y Didáctica de la Historia*, 13, pp. 91–111.
<https://doi.org/10.6018/pantarei/2019/5>
- Immerwahr, Sara A. (1990): *Aegean painting in the Bronze Age*. The Pennsylvania State University Press.
- Insoll, Timothy (2005): Archaeology of Cult and Religion. Renfrew, C.; Bahn, P. (eds.), *Archaeology: The Key Concepts*. Routledge, pp. 33-36.
- (2017): Miniature Possibilities? An Introduction to the Varied Dimensions of Figurine Research. Insoll, T. (ed.), *The Oxford Handbook of Prehistoric Figurines*. Oxford University Press. DOI: 10.1093/oxfordhb/9780199675616.013.001

İpek, Bahattin (2019): *Figural motifs on Halaf pottery: an iconographical study of late neolithic society in Northern Mesopotamia* [tesi de master], Bilkent University.
<http://hdl.handle.net/11693/52467>

Izzo, Massimo (2020): *Criticism to the "Great Goddess" concept: a short bibliography*. Consultat el 16 d'abril de 2024.
www.academia.edu/43515254/Criticism_to_the_Great_Goddess_concept_a_short_bibliography

Jacobsen, Thorkild (1976): *The Treasures of Darkness. A History of Mesopotamian Religion*. Yale University Press, New Haven & London.

— (1987): *The Harps that once... Sumerian Poetry in Translation*. Yale University Press.

Jaruf, Pablo Federico (2017): *Sociedad y religión en la iconografía del Calcolítico en el Levante meridional (ca. 4500-3800/3600 a. C)* [tesi doctoral]. Universidad de Buenos Aires.
<http://hdl.handle.net/11336/83979>

Javier Rivera, María de Lourdes (2016): *Arte, cuerpo y narcisismo: una re-evaluación crítica del arte de Carolee Schneemann* [tesi doctoral]. Universidad de Salamanca.
<http://hdl.handle.net/10366/128460>

Jennett, Karen Diane (2008): *Female Figurines of the Upper Paleolithic* [tesi de grau]. Texas State University-San Marcos, San Marcos, Texas. <https://www.semanticscholar.org/paper/Female-Figurines-of-the-Upper-Paleolithic-Jennett/4d68835fbc452e17d0d9fcdaa0dec3538a86d7b7>

Jiménez Villalba, Félix (1995): La teoría de las revoluciones en Vere Gordon Childe. *Anales del Museo de América*, 3, pp. 161-164.

Jiménez Zamudio, Rafael (2013): Enki y Ninhursanga. *Isimu*, 16, pp. 13-38.

<https://doi.org/10.15366/isimu2013.16.001>

Jiménez i Torres, Leia (s.d.): *Nous Poemes de Safo*. Academia.edu. Consultat del 16 d'abril de 2024.

https://www.academia.edu/25054485/Nous_poemes_de_Safo

Johnson, Richard J.; Lanaspá, Miguel A.; Fox, John W. (2021): Upper Paleolithic Figurines Showing Women with Obesity may Represent Survival Symbols of Climatic Change. *Obesity*, 29 (1), pp. 11-15. <https://doi.org/10.1002/oby.23028>

Jones, Bernice R. (2016): The Three Minoan "Snake Goddesses". Koehl, R. B. (Ed.), *Studies in Aegean Art and Culture*. New York Aegean Bronze Age Colloquium in Memory of Ellen N. Davis. INSTAP Academic Press Philadelphia, Pennsylvania, pp. 93-112.

Jung, Carl Gustav (1949): *Psicología y religión*. Buenos Aires, Paidós.

— (1994): *Los complejos y el inconsciente*. Barcelona: Altaya.

Justel Vicente, Josué Javier (2011): Mujeres y género en la historiografía del Próximo Oriente Antiguo, presente y futuro de la investigación. *Arenal: Revista de historia de las mujeres*, 18(2), pp. 371-407.

<https://revistaseug.ugr.es/index.php/arenal/article/view/1432/1603>

— (2016): Mujeres y derecho en la antigua Mesopotamia. *Boletín del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias*, 263, pp. 14-19.

[https://www.academia.edu/28372156/_Mujeres_y_derecho_en_la_antigua_Mesopotamia_Bol et%C3%ADn_del_Colegio_Oficial_de_Doctores_y_Licenciados_en_Filosof %C3%ADa_y_Letras_y_Ciencias_263_2016_14_19_English_Women_and_Law_in_ancient_Mesopotamia_ISSN_11354267](https://www.academia.edu/28372156/_Mujeres_y_derecho_en_la_antigua_Mesopotamia_Bol_et%C3%ADn_del_Colegio_Oficial_de_Doctores_y_Licenciados_en_Filosof_y_Ciencias_263_2016_14_19_English_Women_and_Law_in_ancient_Mesopotamia_ISSN_11354267)

— (2016b): Women, gender and law at the dawn of history: the evidence of the cuneiform

sources. Budin, S. L.; Turfa, J. M. (eds.): *Women in Antiquity. Real Women across the Ancient World*, Routledge, pp. 77-100.

Kaika, Zoi (2018): *Neolithic figurines in Eastern Macedonia* [tesi de màster]. International Hellenic University. <http://hdl.handle.net/11544/29121>

Kaltsas, Nikolaos (2007): *The National Archaeological Museum*. John S. Latsis Public Benefit Foundation.

Kanta, Athanasia i Kokosali, Maria (2017): Marble figurines in Crete: the beginnings. *Cycladica in Crete. Cycladic and Cycladicizing figurines within their archaeological context*. Proceedings of the International Symposium, Museum of Cycladic Art, Athens, 1-2 October 2015, pp. 65-106. https://www.academia.edu/41261134/Marble_figurines_in_Crete_the_beginnings

Karydas, Andreas (2009): A smiting-god-figurine found in the Sanctuary of Poseidon at Kalaureia. *Opuscula Annual of the Swedish Institutes at Athens and Rome*, pp. 143-149 DOI: 10.30549/opathrom-02-06

Katz, Dina (1995): Inanna's Descent and Undressing the Dead as a Divine Law. *Zeitschrift für Assyriologie*, 85(2), pp. 221-233. <https://doi.org/10.1515/zava.1995.85.2.221>

— (1996): How Dumuzi became Inanna's victim: on the formation of "Inanna's Descent". *Acta Sum*, 18, pp. 93-103.
https://www.academia.edu/318403/How_Dumuzi_Became_Inannas_Victim_On_the_Formation_of_Inannas_Descent_

— (2007): The story of Dilmun. *Bibliotheca Orientalis*, 49, 5-6 pp. 539-589.
https://www.academia.edu/235215/Enki_and_Ninhursanga_Part_One_The_story_of_Dilmun

— (2008): Enki and Ninhursaga, Part Two. *Bibliotheca Orientalis*, 65(3), pp. 320-342. DOI:

10.2143/BIOR.65.3.2033365

- (2011): Reconstructing Babylon: Recycling Mythological Traditions Toward a New Theology. Cancik-Kirschbaum, E.; Ess, M.; Marzahn, J. (Eds.), *Babylon: Wissenskultur in Orient und Okzident*, Berlin, Boston: De Gruyter, pp. 123-134.
<https://doi.org/10.1515/9783110222128.123>
- (2015): Myth and Ritual through Tradition and Innovation. Archi, Alfonso (Ed.), *Tradition and Innovation in the Ancient Near East: Proceedings of the 57th Rencontre Assyriologique Internationale at Rome*, University Park, USA: Penn State University Press, pp. 59-74.
<https://doi.org/10.1515/9781575063584-007>

Kelder, Jorrit M. (2010): *The Kingdom of Mycenae. A Great Kingdom in the Late Bronze Age Aegean*. CDL Press Bethesda, Maryland.

Keller, Mara Lynn (2014): Demeter and Persephone. Leeming, D. A. (Ed.) *Encyclopedia of Psychology and Religion*, 1, pp. 471-478. Springer New York Heidelberg Dordrecht London.

Killen, John T. (2006): The subjects of the wanax: aspects of Mycenaean social structure. Deger-Jalkotzy, S.; Lemos, I. S. (eds.), *Ancient Greece: from the Mycenaean palaces to the Age of Homer*. Edinburgh University Press.

Klein, Jennie. (2009). Goddess: Feminist Art and Spirituality in the 1970's. *Feminist studies*, 35(3), pp. 575-602. <http://www.jstor.org/stable/40608393>

Konsolaki-Yannopoulou, Elena (2016): The symbolic significance of the terracottas from the mycenaean sanctuary at Ayios Konstantinos, Methana. Alram-Stern, E.; Blakolmer, F.; Deger-Jalkotzy, S.; Laffineur, R.; Weilhartner, J. (eds.), *METAPHYSIS RITUAL, MYTH AND SYMBOLISM IN THE AEGEAN BRONZE AGE, Proceedings of the 15th International Aegean Conference*,

Vienna, Institute for Oriental and European Archaeology, Aegean and Anatolia Department, Austrian Academy of Sciences and Institute of Classical Archaeology (pp. 49-58). (Aegaeum 39). Peeters.

https://www.academia.edu/41830292/The_symbolic_significance_of_the_terracottas_from_the_mycenaean_sanctuary_at_Ayios_Konstantinos_Methana

Kopaka, Katerina (2001): A day in potnia's life. Aspects of "potnia" and reflected "mistress" activities in the Aegean Bronze Age. Laffineur, R.; Hägg, R. (eds), *POTNIA, Deities and Religion in the Aegean Bronze Age. Proceedings of the 8th International Aegean Conference*, Aegaeum 22, Liège, pp 15-31.

https://www.academia.edu/24849490/Kopaka_K._2001_A_day_in_potnia_s_life._Aspects_of_potnia_and_reflected_mistress_activities_in_the_Aegean_Bronze_Age_in_R._Laffineur_R._H%C3%A4gg_eds_P%CE%9F%CE%A4%CE%9D%CE%99%CE%91_Deities_and_Religion_in_the_Aegean_Bronze_Age_Proceedings_of_the_8th_International_Aegean_Conference_Aegaeum_22_Li%C3%A8ge_15-31

— (2009): Mothers in Aegean stratigraphies? The dawn of ever-continuing engendered life cycles. Kopaka, K. (ed.), *FYLO. Engendering Prehistoric 'Stratigraphies' in the Aegean and the Mediterranean. Proceedings of an International Conference*. University of Crete, Aegaeum 30, Liège, pp 183-96.

https://www.academia.edu/24851231/Kopaka_K._2009_Mothers_in_Aegean_stratigraphies_The_dawn_of_ever-continuing_engendered_life_cycles_in_K._Kopaka_ed._FYLO._Engendering_Prehistoric_Stratigraphies_in_the_Aegean_and_the_Mediterranean_Proceedings_of_an_International_Conference_University_of_Crete_Aegaeum_30_Li%C3%A8ge_183-196

Kourou, Nota (2015): Potnia figures and cults in early Iron Age Aegean and Cyprus. *Cahiers du*

Centre d'Etudes Chypriotes, 45. Hommage à Jacqueline Karageorghis. pp. 181-199. DOI :
<https://doi.org/10.3406/cchyp.2015.1633> https://www.persee.fr/doc/cchyp_0761-8271_2015_num_45_1_1633

Kramer, Samuel Noah (1969): Sumerian Hymns. Pritchard, J. B. (Ed.), *Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament*. Princeton University Press, pp. 573-586.
<https://archive.org/details/KramerStudies19461990>

— (1969b): Sumerian Myths and Epic Tales. Pritchard, J. B. (Ed.): *Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament*. Princeton University Press, pp. 37-59
[https://www.google.com/url?](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjx2ZyLprb-AhWfV6QEhdyRDwMQFnoECACQAQ&url=https%3A%2F%2Fwordandsilence.files.wordpress.com%2F2017%2F01%2Fancient-near-eastern-texts-relating-to-the-old-testament-i.pdf&usg=AOvVaw2nibN0BA2zQwGIJg3HyrBV)

[sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjx2ZyLprb-AhWfV6QEhdyRDwMQFnoECACQAQ&url=https%3A%2F%2Fwordandsilence.files.wordpress.com%2F2017%2F01%2Fancient-near-eastern-texts-relating-to-the-old-testament-i.pdf&usg=AOvVaw2nibN0BA2zQwGIJg3HyrBV](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjx2ZyLprb-AhWfV6QEhdyRDwMQFnoECACQAQ&url=https%3A%2F%2Fwordandsilence.files.wordpress.com%2F2017%2F01%2Fancient-near-eastern-texts-relating-to-the-old-testament-i.pdf&usg=AOvVaw2nibN0BA2zQwGIJg3HyrBV)

— (1979): *From the poetry of Sumer: Creation, Glorification, Adoration*. Berkeley: University of California Press.

— (1983): The Weeping Goddess: Sumerian Prototypes of the Mater Dolorosa. *The Biblical Archaeologist*, 46(2), pp. 69-80. <http://www.jstor.org/stable/3209643>

— (1985): *La Historia empieza en Sumer*. Orbis, Barcelona.

— (1999): *El Matrimonio Sagrado en la Antigua Sumer*. Ed. AUSA, Sabadell

Krebs, Carolyn A. i Krebs, Robert E. (2003): *Groundbreaking Scientific Experiments, Inventions, and Discoveries of the Ancient World*. Greenwood Press, London.

Kristiansen, Kristian; Allentoft, Morten E.; Frei, Karin M.; Iversen, Rune; Johannsen, Niels N.; Kroonen,

Guus; Popieszny, Lukasz; Price, T. Douglas; Rasmussen, Simon; Sjögren, Karl-Göran; Sikora, Martin i Willerslev, Eske (2017): Re-theorising mobility and the formation of culture and language among the Corded Ware Culture in Europe. *Antiquity*, 91(356), pp. 334–347. doi:10.15184/aqy.2017.17

Kuijt, Ian (2017): Clay Ideas: Levantine Neolithic Figurine Trajectories and Intellectual Threads. Insoll, T. (ed.), *The Oxford Handbook of Prehistoric Figurines*. Oxford University Press. DOI: 10.1093/oxfordhb/9780199675616.013.028

Kuiper, Kathleen (2011): *Mesopotamia. The World's Earliest Civilization*. Britannica Educational Publishing, New York.

Lafitau, Joseph François (1724): *Moeurs des sauvages américaines comparées aux mœurs des premiers temps*. Paris, Saugrain l'ainé.

Laframboise, Jessa (2019): Politics and Performance: Categories of Second-Wave Feminist Performance Art. *Render*, 7. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj1xJ2E_KSCAxVvVKQEHd2cBDEQFnoECBQQAQ&url=https%3A%2F%2Fcarleton.ca%2Faah%2Fwp-content%2Fuploads%2FRENDER-7-Jessa-Laframboise.pdf&usg=AOvVaw3iQkBEVSKHsiVPI9eDk2Fu&opi=89978449

Laganà, Louis. (2014). The "Goddess" and Contemporary Spiritual Values. *31st International Conference on Psychology and the Arts*, Madrid, pp. 1-16. <https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/22860>

Lahontan (Baron) (1931): *Dialogues curieux entre l'auteur et un Sauvage de bon sens qui a voyagé, et Mémoires de l'Amérique Septentrionale*. Paris, Gilbert Chinard.

Lander, Louise Muriel (2005). *From artifact to icon: an analysis of the Venus figurines in archaeological literature and contemporary culture* [tesi doctoral]. Durham University. <http://etheses.dur.ac.uk/3027/>

Lara Peinado, Federico (1990): *Himnos babilónicos*. Madrid, Tecnos.

— (2006): *Himnos sumerios*. Tecnos, Madrid.

Lassen, Agnete W. i Wagensonner, Klaus (2020): Introduction. Lassen, A. W.; Wagensonner, K. (eds.), *Women at the Dawn of History*. Yale Babylonian Collection, Peabody Museum of Natural History, Yale University, pp 8-13. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwixr4mAs7b-AhVEVaQEHV6DAxUQFnoECAsQAQ&url=https%3A%2F%2Fbabylonian-collection.yale.edu%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Ffiles%2FLassen_Wagensonner_Women_at_the_Dawn_of_History_2020%2520reduced.pdf&usg=AOvVaw1qT_2sUqzzF1jAwhyVUq_y

— (2020b): ...and in a woman, almost unique. Lassen, A. W.; Wagensonner, K. (eds.), *Women at the Dawn of History*. Yale Babylonian Collection, Peabody Museum of Natural History, Yale University, pp. 54-57. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwixr4mAs7b-AhVEVaQEHV6DAxUQFnoECAsQAQ&url=https%3A%2F%2Fbabylonian-collection.yale.edu%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Ffiles%2FLassen_Wagensonner_Women_at_the_Dawn_of_History_2020%2520reduced.pdf&usg=AOvVaw1qT_2sUqzzF1jAwhyVUq_y

Le Guin, Ursula K. (20 de novembre de 2014): *Ursula K Le Guin's speech at National Book Awards: 'Books aren't just commodities'*. The Guardian. Consultat del 16 d'abril de 2024.

<https://www.theguardian.com/books/2014/nov/20/ursula-k-le-guin-national-book-awards-speech>

Leblanc, Steven A. i Watson, Patty J. (1973): A Comparative Statistical Analysis of Painted Pottery from Seven Halafian Sites. *Paléorient*, 1(1), pp. 117-133.
<https://doi.org/10.3406/paleo.1973.906>

Léger, Ruth Marie (2015): *Artemis and her cult* [tesi doctoral]. University of Birmingham.
<http://etheses.bham.ac.uk/id/eprint/6257>

Leick, Gwendolyn (1994): *Sex and Eroticism in Mesopotamian Literature*. Routledge, London.

— (2003): *A Dictionary of Ancient Near Eastern Mythology*. Routledge, London

Lemos, Irene S. (2006): The "Dark Age" of Greece. Bispham, E.; Harrison, T.; Sparkes, B. A. (eds.), *The Edinburgh companion to ancient Greece and Rome*. Edinburgh University Press, pp. 87-91.
https://www.academia.edu/5354145/The_Dark_Age_of_Greece

Lenzi, Alan (2011): A Shuilla: Marduk 4. Lenzi, A. (ed.), *Reading Akkadian Prayers and Hymns: An Introduction*. Atlanta, GA: Society of Biblical Literature Press, pp. 291-312.
<https://scholarlycommons.pacific.edu/cop-facbooks/111>

— (2011b): Dingirshadibbas to Personal Deities. Lenzi, A. (ed.), *Reading Akkadian Prayers and Hymns: An Introduction*. Atlanta, GA: Society of Biblical Literature Press, pp. 431-446.
<https://scholarlycommons.pacific.edu/cop-facbooks/111> "

Lenzi, Alan; Frechette, Christopher; Zernecke, Anna Elise (2011): Introduction. Lenzi, A. (ed.), *Reading Akkadian Prayers and Hymns: An Introduction*. Atlanta, GA: Society of Biblical Literature Press, pp. 1-68. <https://scholarlycommons.pacific.edu/cop-facbooks/111> "

- Lerner, Gerda (1990): *La creación del patriarcado*. Crítica, Barcelona.
- Leroi-Gourhan, André (1968): *The Art of Prehistoric Man in Western Europe*. London: Thames & Hudson.
- Lesure, Richard G. (2002): The Goddess Diffracted: Thinking about the Figurines of Early Villages. *Current Anthropology*, 43(4), pp. 587-610 <http://www.jstor.org/stable/10.1086/341529>
- Lewis, Megan Hollie Caroline (2011): *Warrior, Lover, Queen, Mother. The Goddess Istar and her relationship with humanity* [tesi de master]. University of Birmingham. <http://etheses.bham.ac.uk/id/eprint/3420>
- Lewis, Sian (2011): Women and Myth. Dowden, K.; Livingstone, N. (eds.), *A Companion to Greek Mythology*. Blackwell Publishing Ltd. pp. 443-458.
- Lillo Bernabeu, María (2014): *La imagen de la mujer en el arte prehistórico del arco mediterráneo de la Península Ibérica* [tesi doctoral]. Universidad de Alicante. <http://hdl.handle.net/10045/45725> [Consulta: 23 de gener de 2021]
- Lincoln, Bruce (1999): *Theorizing Myth: Narrative, Ideology, and Scholarship*. Chicago: University of Chicago Press.
- Lion, Brigitte i Michel, Cécile (2005): As mulheres em sua família: Mesopotâmia, 2º milênio a.C. *Artigos • Tempo*, 10(19), pp. 1-25. <https://doi.org/10.1590/S1413-77042005000200010>
- Lippard, Lucy R. (1976): *From the Center. Feminist essays on women's art*. Dutton, New York.
- (1983): *Overlay: contemporary art and the art of prehistory*. Pantheon Books.
- Lisman, Johannes Jacobus Wilhelmus (2013): *At the beginning... Cosmogony, theogony and anthropogeny in Sumerian texts of the third and second millennium BCE* [tesi doctoral].

Leiden University. <https://hdl.handle.net/1887/20756>

Liverani, Mario (1995): *El Antiguo Oriente. Historia, sociedad y economía*. Barcelona, Crítica

— (2021): Imperialismo. Luciani, F.; Rovira, L. (eds.), *Temas y problemas de historia antiguo-oriental. Una introducción*. Ediciones Universidad Nacional del Litoral, pp. 234-258.
<https://hdl.handle.net/11185/5815>

Lomsdalen, Tom (2015): Can Archaeoastronomy Inform Archaeology on the Building Chronology of the Mnajdra Neolithic Temple in Malta? Silva, F.; Campion, N. (eds.), *Skyscapes: The Role and Importance of the Sky in Archaeology*, pp. 59-75.

<https://data.isiscb.org/isis/citation/CBB174308400/>

Lonzi, Carla (2018): *Escupamos sobre Hegel y otros escritos*. Madrid, Traficantes de sueños

López Jorge, Mercedes (2010): Variaciones feministas en torno a la inmanencia y la trascendencia. Simone de Beauvoir, Luce Irigaray y la 'política de lo simbólico'. Nájera, E. (Coord.), *Feminismo/s* 15, pp. 137-164. <http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/15622?locale=ca>

López-Ruiz, Carolina (2012): How to Start a Cosmogony: On the Poetics of Beginnings in Greece and the Near East. *Journal of Ancient Near Eastern Religions*, 12, pp. 30-48. DOI: 10.1163/156921212X629455

López-Ruiz, Carolina (2015): Gods: Origins, Eidinow, E.; Kindt, J. (eds.), *Oxford Handbook of Greek Religion*. Oxford-New York. DOI: 10.1093/oxfordhb/9780199642038.013.26"

Lowe, Alexandra Louise (2014): *Let's talk about sex: A study into the sexual nature of the goddess Inanna* [tesi de master]. University of Birmingham.
<http://etheses.bham.ac.uk/id/eprint/5854>"

Lowes, Sara (2020): *Matrilineal Kinship and Spousal Cooperation: Evidence from the Matrilineal Belt* [conferència]. IAST General Seminar, Toulouse, 6 de març de 2020.

<https://www.iast.fr/seminars/2020-matrilineal-kinship-and-spousal-cooperation-evidence-matrilineal-belt>

Lozano Rubio, Sandra (2014): *La influencia de la elaboración textil y la preparación de alimentos en el sistema sexo-género minoico* [tesi doctoral]. Universitat Pompeu Fabra, Barcelona.

<http://hdl.handle.net/10803/145504>

Lupack Susan M. (2008): The Role of the Religious Sector in the Economy of Late Bronze Age Mycenaean Greece. *Archaeopress*. DOI: 10.30861/9781407303413

Lupack, Susan (2010): Minoan Religion. Cline, E. H. (ed.), *The Oxford handbook of the Bronze Age Aegean: (ca. 3000-1000 BC)*. Oxford, United Kingdom: Oxford University Press, pp. 251-262.

DOI: 10.1093/oxfordhb/9780199873609.013.0019

Mackenzie, Donald A. (1917): *Myths of Crete and pre-Hellenic Europe*. Gresham.

<https://archive.org/details/mythsofcretepreh0000mack/page/n7/mode/2up>

Magadán Olives, María Teresa i Rodríguez Manero, Irene (2013): Una mirada retrospectiva a las restauraciones antiguas III. El yacimiento de Acrotiri en la isla de Santorini, Grecia. *Unicum*, 12, pp 119-131.

https://www.academia.edu/16479756/Una_mirada_retrospectiva_a_las_restauraciones_antiguas_III_El_yacimiento_de_Akrotiri_en_la_isla_de_Santorini_Grecia_

— (2012): Una mirada retrospectiva a les restauracions antigues II. El palau de Cnossos. *Unicum*, 11, pp. 37-61.

https://www.academia.edu/15394597/Una_mirada_retrospectiva_a_les_restauracions_antigues_II_El_Palau_de_Cnossos

- Magaña Villaseñor, Luz del Carmen (2014): Cuestión de género: algunos aspectos clave del feminismo en la creación artística posmoderna. *Cuadernos Inter.c.a.mbio sobre Centroamérica y el Caribe*, 11(2), pp. 319-327. <https://doi.org/10.15517/c.a.v11i2.16709>
- Malbran-Labat, Florence i Vita Barra, Juan Pablo (2005): *Manual de lengua acadia*. Zaragoza: Instituto de Estudios Islámicos y del Oriente Próximo.
- Manzano, María L. i Guzzo, Marcela (1 de setembre de 2021). *Ánimus: controvertido acompañante del alma*. Asociación de Psicología Analítica en Colombia, ADEPAC. Consultat el 16 d'abril de 2024. <https://www.adepac.org/inicio/animus-controvertido-acompanante-del-alma/>
- Maran, Joseph (2006): Coming to terms with the past: ideology and power in Late Helladic IIIC. Deger-Jalkotzy, S.; Lemos, I. S. (eds.), *Ancient Greece: from the Mycenaean palaces to the Age of Homer*. Edinburgh University Press.
- (2011): Lost in Translation: The Emergence of Mycenaean Culture as a Phenomenon of Glocalization. Wilkinson, T. C.; Sherratt, S.; Bennet, J. (eds.), *Interweaving Worlds*, pp. 282-294. DOI: 10.2307/j.ctvh1dr2k.25.
- Marinatos, Nanno (1985): The function and interpretation of the Thera frescoes. *Bulletin de correspondance hellénique. Supplément* 11, pp. 219-230. <https://doi.org/10.3406/bch.1985.5281>
- (1989): The Minoan Harem: the Role of Eminent Women and the Knossos Frescoes. *Dialogues d'histoire ancienne*, 15(2), pp. 33-62 <https://doi.org/10.3406/dha.1989.1842>
- (1993): *Minoan Religion. Ritual, Image, and Symbol*. University of South Carolina Press, Columbia, South Carolina, United States of America.
- (2005): *The goddess and the warrior: the naked goddess and Mistress of Animals in early*

Greek religion. Ed: Taylor & Francis e-Library, 2005.

- (2007): The Minoan Mother Goddess and her son: Reflections on a theocracy and its deities. Bickel, S.; Schroer, S.; Schurte, R. i Uehlinger, C. (eds.), *Bilder als Quellen. Images as Sources. Studies on ancient Near Eastern artifacts and the Bible inspired by the work of Othmer Keel* (Göttingen), pp. 349-363.
- (2010): *Minoan Kingship and the Solar Goddess. A Near Eastern Koine*. Ed. University of Illinois Press, Urbana.
- (2012): Minoan Religion. Renee Salzman, M.; Sweeney, M. A. (Eds.), *The Cambridge History of religions in the Ancient World*. Cambridge University Press, pp. 237-255.
- (2013): The Waz-Spirals of Xeste 3, Thera: Regeneration and Solar Symbolism. Vlachopoulos, A. G. (Ed.): *Wall-painting and Vase-painting of the Second Millennium BC in Dialogue*. Proceedings of the International Conference on Aegean Iconography held at Akrotiri, Thera, 24-26 May 2013 pp. 77-85. https://www.academia.edu/38001921/Marinatos._The_Waz-Spirals_of_Xeste_3_Thera_in_Vlachopoulos_ed._Chrosteres.pdf
- (2015): *Akrotiri. Thera and the East Mediterranean*. Militos Editions, Athens.
- (2020): A Minoan Riddle: Suggestions about the Religious Standard on a Fresco from Xeste 4, Akrotiri. Blakolmer, F. (ed.), *Aegis, Current Approaches and New Perspectives in Aegean Iconography*, pp. 191-203.

Marshack, Alexander (1991): The Female Image: A 'Time-factored' Symbol. A Study in Style and Aspects of Image Use in the Upper Paleolithic. *Proceedings of the Prehistoric Society*, 57(1), pp. 17-31. doi:10.1017/S0079497X00004850

Marthari, Marisa (2017): Marthari, M.; Renfrew, C.; Boyd, M. J. (Eds.), *Early Cycladic Sculpture in*

Context [Ebook]. Oxbow Books.

Martos Rubio, Ana (2012): *Breve Historia de los sumerios*. Nowtilus.

Martos Fornieles, Marina (2015): El palacio de Cnosos. *Thamyris*, 6, pp. 365-397.

Maslow, Abraham et al. (2008): Introducción. Walsh, R.; Vaughan, F. (comp.), *Más allá del ego. Textos de psicología transpersonal*. Barcelona: Editorial Kairós.

Masvidal Fernández, Cristina (2006): La imatge de les dones en la prehistòria a través de les figuretes femenines paleolítiques i neolítiques. Soler Mayor, B. (coord.), *Les dones en la prehistòria*. Museu de Prehistòria de València, pp. 37-50.

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7806214>

— (2007): Bases para una nueva interpretación sobre las mujeres en la Prehistoria. *Complutum*, 18, pp. 209-215. <https://revistas.ucm.es/index.php/CMPL/article/view/CMPL0707110209A>

Mathieson, Iain; Lazaridis, Iosif; Rohland, Nadin; Mallick, Swapan; Llamas, Bastien; Pickrell, Joseph; Meller, Harald; Guerra, Manuel A. Rojo; Krause, Johannes; Anthony, David; Brown, Dorcas; Fox, Carles Lalueza; Cooper, Alan; Alt, Kurt W.; Haak, Wolfgang; Patterson, Nick i Reich, David (2015): Eight thousand years of natural selection in Europe. *bioRxiv* 016477
doi:10.1101/016477.

Matić, Uroš (2009): Power Over the Body In a Hybrid Reality: Anthropomorphic Figurines of Bubanj-Salčuța-Krivodol Complex on The Central Balkans. Naumov, G.; Ralph, Sarah (org.), *15th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists in Riva del Garda (Trento, Italy), 15th-20th September 2009*

Mattes, Julia (2021): Anthropomorphic figurines, Gynocentrism and Gimbuta's reception inside archaeology and beyond. *LIETUVOS ARCHEOLOGIJA*, 47, pp. 91–124.

<https://doi.org/10.33918/25386514-047005>

- May, Natalie Naomi (2018): Female Scholars in Mesopotamia? Budin, Stephanie Lynn; Cifarelli, Megan; Garcia-Ventura, Agnès; Millet Albà, Adelina (eds.), *Gender and methodology in the ancient Near East: Approaches from Assyriology and beyond*, 10, Universitat de Barcelona, pp. 149-162. https://www.academia.edu/40235954/Female_Scholars_in_Mesopotamia"
- Mayayo, Patricia (1999): Figuras de la(s) Diosa(s): rituales femeninos y modelos matrísticos de representación en el arte contemporáneo, Nash, M., Pascua, M. J. i Espigado, G. (eds.), *Pautas históricas de sociabilidad femenina: rituales y modelos de representación*. Cádiz, Servicio de Publicaciones Universidad de Cádiz, pp. 207-214.
- Mazarakis Ainian, Alexander (2006): The archaeology of basileis. Deger-Jalkotzy, S.; Lemos, I. S. (eds.), *Ancient Greece: from the Mycenaean palaces to the Age of Homer*. Edinburgh University Press.
- McDermott, LeRoy (1996): Self-Representation in Upper Paleolithic Female Figurines. *Current Anthropology*, 37(2), pp. 227-275 <http://links.jstor.org/sici?sici=0011-3204%28199604%2937%3A2%3C227%3ASIUPFF%3E2.0.CO%3B2-X>
- McElfresh Spehler, Rebecca i Slattery, Patrick (1999): Voices of imagination: the artist as prophet in the process of social change. *International Journal of Leadership in Education*, 2(1), pp. 1-12. <https://www.doi.org/10.1080/136031299293174>
- McEnroe, John C. (2014): *Architecture of Minoan Crete: Constructing Identity in the Aegean Bronze Age*. Versió Kindle.
- McHale-Moore, Rhonda (2000): The Mystery of Enheduanna's Disk. *Journal of the Ancient Near Eastern Society*, 27(1), pp. 69-74. <https://janes.scholasticahq.com/article/2431-the-mystery->

of-enheduanna-s-disk

McLennan, John Ferguson (1865): *Primitive Marriage*, Edimburg, Adam and Charles Black.

Meador, Betty De Shong (2000): *Inanna, Lady of Largest Heart: Poems of the Sumerian High Priestess Enheduanna*. Austin: University of Texas Press.

<https://hdl.handle.net/2027/heb.04315>

Meehan, Dessa (2017): Containing the Kalon Kakon: The Protrayal of Women in Ancient Greek Mythology. *Armstrong Undergraduate Journal of History*, 7(2), Article 2. DOI: 10.20429/aujh.2017.070202

Meijer, Michèle Louise (2021): *Identifying Borrowings between Eastern Mediterranean Cults: A Methodology Based on a Comparison of Cultic Practices for Ištar and Meter* [tesi doctoral]. Vrije Universiteit Amsterdam. <https://research.vu.nl/en/publications/identifying-borrowings-between-eastern-mediterranean-cults-a-meth>

Mellaart, James (1967): *Çatal Hüyük: A Neolithic Town in Anatolia*. Thames & Hudson.

Merriam-Webster (s.d.). Mythopoeia. *Merriam-Webster.com dictionary*. Consultat el 25 de juliol de 2024. <https://www.merriam-webster.com/dictionary/mythopoeia>

Mertens, Joan R. (1998): Some Long Thoughts on Early Cycladic Sculpture. *Metropolitan Museum Journal*, 33, pp. 7–22. <https://doi.org/10.2307/1513004>

Meskeel, Lynn (1995): Goddesses, Gimbutas and archaeology 'New Age'. *Antiquity*, 69, pp. 74-86. https://www.academia.edu/42753552/Goddesses_Gimbutas_and_archaeology_New_Age

— (2017): The Archaeology of Figurines and the Human Body in Prehistory. Insoll, T. (ed.), *The Oxford Handbook of Prehistoric Figurines*. Oxford University Press. DOI:

10.1093/oxfordhb/9780199675616.013.002

- Michalowski, Piotr (2002): 'Round about Nidaba': On the Early Goddesses of Sumer. S. Parpola and R.M. Whiting (eds.), *Sex and Gender in the Ancient Near East. Proceedings of the 47th Rencontre Assyriologique Internationale, Helsinki: The Neo-Assyrian Text Corpus Project*, pp. 413-422.
- Middleton, Guy D. (2023): *Women in the Ancient Mediterranean World: From the Palaeolithic to the Byzantines*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Mikrakis, Manolis (2013): The destruction of the Mycenaean palaces and the construction of the epic world. Driessen, J. (ed.), *Destruction: Archaeological, Philological and Historical Perspectives*. UCL Presses Universitaires de Louvain, pp. 221-488.
https://www.academia.edu/1137766/The_destruction_of_the_Mycenaean_palaces_and_the_construction_of_the_epic_world_performative_perspectives Consultat el 30/10/2021
- Milán Quiñones de León, María Soledad (2007): El origen del estado en el Egeo: el ejemplo de Malia en el Minoico Medio IA. *Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de la Universidad Autónoma De Madrid*, 33, pp. 47-68. <https://doi.org/10.15366/cupauam2007.33.003>
- (2008): *El nacimiento del Estado en la isla de Creta y el período protopalacial en Malia* [tesis doctoral]. Universidad Autónoma de Madrid.
- Milevski, Ianir (2021): La Prehistoria tardía en Palestina: los periodos Neolítico, Calcolítico y la Edad del Bronce Antiguo. Luciani, Federico; Rovira, Leticia (eds.), *Temas y problemas de historia antiguo-oriental. Una introducción*. Ediciones Universidad Nacional del Litoral. pp. 45-62.
<https://hdl.handle.net/11185/5815>
- Milevski, Ianir; Getzov, Nimrod; Galili, Ehud; Yaroshevich, Alla; Kolska Horwitz, Liora (2016):

Iconographic motifs from the 6th–5th millennia BC in the Levant and Mesopotamia: Clues for cultural connections and existence of an interaction sphere. *Paléorient*, 42(2), pp. 135-149. https://www.persee.fr/doc/paleo_0153-9345_2016_num_42_2_5724

Milledge Nelson, Sarah (2005): Gender Archaeology. Renfrew, C.; Bahn, P. (eds.). *Archaeology: The Key Concepts*. Routledge, pp. 95-99.

Miller Bonney, Emily (2011): Disarming the Snake Goddess: A Reconsideration of the Faience Figurines from the Temple Repositories at Knossos. *Journal of Mediterranean Archaeology*, 24(2), pp. 171-190. <http://dx.doi.org/10.1558/jmea.v24i2.171>

Mina, Maria (2005): *Anthropomorphic Figurines from the Neolithic and Early Bronze Age Aegean. Gender Dynamics and Implications for the Understanding of Aegean Prehistory* [tesi doctoral]. University College, London. <https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/1446434/>

— (2008): Figurin' Out Cretan Neolithic Society: Anthropomorphic Figurines, Symbolism and Gender Dialectics. Isaakidou, V.; Tomkins, P. (eds.), *Escaping the Labyrinth: The Cretan Neolithic in Context (Sheffield Studies in Aegean Archaeology)*, 8, pp. 115-135. Oxford: Oxbow Books.

— (2010): In search of the Cycladic hunter-warrior: evidence and implications for the understanding of gender construction and roles in the Early Bronze Age Aegean. Dommasnes, L. H.; Hjørungdal, T.; Montón-Subías, S.; Sánchez Romero, M.; Wicker, N. L. (eds.), *Situating Gender in European Archaeologies (Archaeolingua, Series Minor)*, pp. 225-244. Budapest: Archaeolingua Foundation.

Miqueo, Consuelo (2011): Medicina en femenino universal: El sentido de la enfermedad. Un viaje del alma, de Jean Shinoda Bolen. *Feminismo/s*, 18, pp. 309-321. <http://hdl.handle.net/10045/25508>

- Miranda García, Julia Danaide (2012): El Homo Sapiens simbólico: los discursos de la mitología patriarcal en la cultura occidental. *Feminismo/s* 20, pp. 81-105.
<http://hdl.handle.net/10045/30024>
- Momigliano, Nicoletta (2020): *In Search of the Labyrinth. The Cultural Legacy of Minoan Crete*. Bloomsbury.
- Montes Gutiérrez, Rafael (2013): Teorías interpretativas del arte mueble paleolítico. *Tiempo y sociedad*, 11, pp. 5-61.
- Moorey, Peter Roger Stuart (2003): *Idols of the People: Miniature Images of Clay in the Ancient Near East*. Oxford: Oxford University Press.
- Morgan, Lewis Henry (1851): *League of the Ho-de-no-sau-nee, or Iroquois*. Rochester, Saga and Broa.
- Morris, Christine E. (2005): The iconography of the bared breast in Aegean Bronze Age art. Kopaka, K. (Ed.), *Engendering Prehistoric 'Stratigraphies' in the Aegean and Mediterranean*, Rethymno, Crete, Aegaeum, pp. 243-249.
https://www.academia.edu/21294585/THE_ICONOGRAPHY_OF_THE_BARED_BREAST_IN_AEGEAN_BRONZE_AGE_ART_in_K_Kopaka_ed_Engendering_Prehistoric_Stratigraphies_in_the_Aegean_and_Mediterranean_Rethymno_Crete_2005_Aegaeum_2009_pp_243_9
- (2006): From ideologies of motherhood to 'collecting mother goddesses'. Hamilakis, Y.; Momigliano, N. (eds.): *Archaeology and European Modernity: Producing and Consuming the 'Minoans'*, pp. 69-78.
https://www.academia.edu/1021447/Christine_E_Morris_From_ideologies_of_motherhood_to_collecting_mother_goddesses_in_Y_Hamilakis_and_N_Momigliano_eds_Archaeology_and_European_Modernity_Producing_and_Consuming_the_Minoans_2006_69_78?auto=download

- Morro Mas, Antoni Miquel (2023). Tras el Azafrán Minoico: Una Propuesta Escultórica para un Nuevo Paradigma. *Barcelona Investigación Arte Creación*, 11(3), pp. 352–387.
<https://doi.org/10.17583/brac.12010>
- Morro Mas, Antoni Miquel; Chornet Roig, Jaume (2021). Volver a la diosa: un aporte mitopoiético a la espiritualidad feminista. *Revista Sonda. Investigación En Artes Y Letras*, 10, pp. 29–42.
<https://doi.org/10.4995/sonda.2021.17807>
- Mounce, Bill (s.d.). *Hypostasis. Bill Mounce's Greek Dictionary* (edició en línia).
<https://www.billmounce.com/>
- Muraro, Luisa (2023): La apuesta del feminismo. *Andamios* 20(52), pp. 259-286.
<https://doi.org/10.29092/uacm.v20i52.1006>
- Musac (2014): *Carolee Schneemann. Obras de Historia* [Catàleg d'exposició]. Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi4vYmku8KEAxVCR_EDHYrLDcEQFnoECBMQAQ&url=https%3A%2F%2Fmusac.es%2FFOTOS%2FVISITAS_GUIADAS%2Fhoja_sala_carolee_schneemann.pdf&usg=AOvVaw1em-LpC1UOUIB0FrXd6jIX&opi=89978449
- Myres, John (1902): The sanctuary site of Petsofa. *Annual of the British School at Athens*, 9.
<https://www.jstor.org/stable/i30096266> Consultat el 30/10/2021
- Nash, Theodore M. S. (2017): *Creta Capta. Late Minoan II Knossos in Mycenaean History* [tesi de màster], University of Wellington. <http://hdl.handle.net/10063/6603>
- Navarrete Tudela, Carmen L. (2017): *Género y espacio. Hacia una recontextualización crítica de las prácticas feministas en las artes visuales* [tesi doctoral]. Universitat Politècnica de València.

- Navickaitė, Rasa (2019): *The Prehistoric Goddess of the Late Twentieth Century: Transnational Feminist Reception, Construction and Appropriation of Marija Gimbutas* [tesi doctoral]. Budapest: Central European University. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=n-TVqUcAAAAJ&citation_for_view=n-TVqUcAAAAJ:lJCSPb-OGc4C Consultat el 30/10/2021
- Nelson, Sarah M. (1990): Diversity of the Upper Paleolithic "Venus" Figurines and Archeological Mythology. *Archaeological Papers of the American Anthropological Association*, 2(1), pp. 11-22. <https://doi.org/10.1525/ap3a.1990.2.1.11>
- Nemet-Nejat, Karem (2014): The Epic of Gilgamesh. Chavalas, Mark W. (ed.), *Women in the Ancient Near East*. Routledge Sourcebooks for the Ancient World. London: Routledge. pp. 59-74.
- (2014b): The Descent of Ishtar to the Netherworld compared to Nergal and Ereshkigal. Chavalas, Mark W. (ed.), *Women in the Ancient Near East. Routledge Sourcebooks for the Ancient World*. London: Routledge, pp. 195-204.
- Nesbitt, Shawntelle (2001): Venus Figurines of the Upper Paleolithic. *Totem: The University of Western Ontario Journal of Anthropology*, 9(1) Article 6. https://www.researchgate.net/publication/275343184_Nesbitt_S_2000-2001_Venus_Figurines_of_the_Upper_Paleolithic_University_of_Western_Ontario_The_Totem_9_1_53-64 Consultat el 30/10/2021
- Nesta Berry, Janet (2006): *Transforming rites: the practice of women's ritual making* [tesi doctoral]. University of Glasgow. <http://theses.gla.ac.uk/3479/>
- Neumann, Erich (2009): *La Gran Madre. Una fenomenología de las creaciones femeninas de lo inconsciente*, Madrid, Trotta.

- Nicholson, Sarah. (2008): *In the footsteps of the heroine: the journey to Integral Feminism* [tesi doctoral]. Sídney: Western Sydney University. <http://handle.uws.edu.au:8081/1959.7/489897>
Consultat el 2/12/2020
- Nikolaïdou, Marianna (2012): Looking for Minoan and Mycenaean Women: Paths of Feminist Scholarship Towards the Aegean Bronze Age. James, S. L.; Dillon, S. (eds.), *A Companion to Women in the Ancient World*. Blackwell Publishing Ltd., pp. 38-53. DOI: 10.1002/9781444355024.ch3
- (2014): Materialised myth and ritualised realities: religious symbolism on minoan pottery. Alram-Stern, E; Blakolmer, F.; Deger-Jalkotzy, S.; Laffineur, R.; Weilhartner, J. (eds.), *Metaphysis. Ritual, Myth and Symbolism in the Aegean Bronze Age (Aegaeum 39)*, University of Vienna, pp. 97-108.
https://www.researchgate.net/publication/340595420_Materialized_Myth_and_Ritualized_Realities_Religious_Symbolism_on_Minoan_Pottery_in_METAPHYSIS_Ritual_Myth_and_Symbolism_in_the_Aegean_Bronze_Age_Aegaeum_39_ed_E_Alram-Stern_F_Blakolmer_S_Deger-Jalkotzy
- Nochlin, Linda (2001): ¿Por qué no han existido grandes artistas mujeres?. Cordero Reiman, K.; Sáenz, I. (comp.), *Crítica feminista en la Teoría e Historia del Arte*. Universidad Iberoamericana (Cdmx), Programa Universitario de Estudios de Género de la Unam, Conaculta-Fonca, pp. 17-43.
https://sentipensaresfem.files.wordpress.com/2016/09/cordero_saenzcomps_critica_feminista_en_la_teoría_e_historia_del_arte2001.pdf, Consultat el 30/10/2021
- Nogueira, Erica Mafalda de Portugal da Cunha e Alves de Sá (2016): *As deusas Inanna e Ištar: semânticas de poder com traços de amor e guerra* [tesi de màster]. Universidade de Lisboa. <http://hdl.handle.net/10451/24158>

- Nosch, Marie-Louise B. (2008): Haute Couture in the Bronze Age: A History of Minoan Female Costumes from Thera. Gleba M.; Munkholt C.; Nosch M. L. (eds.), *Dressing the Past*, pp. 1-12. Oxford, <http://www.jstor.org/stable/j.ctt1cfr7jb.8>
- Nowell, April i Chang, Melanie L. (2014): Science, the Media, and Interpretations of Upper Paleolithic Figurines. *American Anthropologist*, 116(3), pp. 562-577. DOI: 10.1111/aman.12121
- Nugent, Marcia (2008). Seasonal flux-three flowers for three seasons: seasonal ritual at Akrotiri, Thera. Turner, Andrew J. (Ed.), *Iris*, 21. https://www.academia.edu/4546338/Seasonal_Flux_-_Three_Flowers_for_Three_Seasons_Seasonal_Ritual_at_Akrotiri
- Nussbaum, Martha (2003): The Professor of Parody. *Raisons politiques*, 12(4), pp 124-147.
- O'Brien, Stephen (2013): The Development of Warfare and Society in 'Mycenaean' Greece. O'Brien, S.; Boatright, D. (eds.), *Warfare and Society in the Ancient Eastern Mediterranean*. Papers arising from a colloquium held at the University of Liverpool, 13th June 2008, 2013 [BAR International Series 2583], Oxford, pp. 25-42. https://www.academia.edu/6323517/The_Development_of_Warfare_and_Society_in_Mycenaean_Greece
- Öcalan, Abdullah (2017): *Manifest per una civilització democràtica. Tom 1: orígens de la civilització*. Descontrol Editorial i Col·lectiu Bauma.
- Ocaña Jiménez, Lucila (2013): La historia comienza en Sumer, una historia de Dioses. Termina con guerras y demonios. *Estudios Políticos*, 27, pp. 157-208. <https://doi.org/10.22201/fcpys.24484903e.2001.27.37503>
- Ochshorn, Judith(1996): Gender, gender roles, gender role reversals. Ramet, Sabrina Petra (ed.),

Gender reversals and gender cultures. Anthropological and historical perspectives. Routledge, London/ New York. pp. 52-65

Olària de Gusi 1993: Olària de Gusi, Carme (1993): La imagen femenina del Paleolítico. 15000 años de historia: mujer, madre y diosa. *Asparkía. Investigació Feminista*, 2, pp. 15-25.

<http://www.e-revistes.uji.es/index.php/asparkia/article/view/1104>

— (1996): El arte y la mujer en la prehistoria. *Asparkía. Investigació Feminista*, 6, pp. 77-94.

<http://www.e-revistes.uji.es/index.php/asparkia/article/view/1011>

— (2003): Naixement, vida i mort de la sacralitat femenina. La interpretació de les cosmogonies androlàtriques i la repercussió de l' actual concepte de gènere. *Asparkía. Investigació Feminista*, 14, pp. 99-114.

<https://raco.cat/index.php/Asparkia/article/view/108683>

Olària Puyoles, Carme Rosa (1999b): Deesses i verges: una iniciació històrica de les dones vistes per la religió. *Dossiers feministes*, 2, pp. 5-7

<https://www.raco.cat/index.php/DossiersFeministes/article/view/102356>

— (1999c): La deessa mare i les primeres cosmogonies religioses. *Dossiers feministes*, 2, pp. 23-37. <https://www.raco.cat/index.php/DossiersFeministes/article/view/102358>

— (2000): Algunas reflexiones acerca de las representaciones de mujeres en el arte postpaleolítico. *Quaderns de prehistòria i arqueologia de Castelló*, 21, pp. 35-52.

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=915604>

— (2001): Pensamiento mágico y expresiones simbólicas entre sociedades tribales del litoral mediterráneo peninsular 10000-7000 BP. *Quaderns de prehistòria i arqueologia de Castelló*, 22, p. 213-233 https://www.academia.edu/48666435/Pensamiento_m

%C3%A1gico_y_expresiones_simb

%C3%B3licas_entre_sociedades_tribales_del_litoral_mediterr

%C3%A1neo_peninsular_10000_7000_BP

— (2010): *Del sexo invisible al sexo visible. Las imágenes femeninas postpaleolíticas del Mediterráneo peninsular*. Diputació de Castelló.

— (1999): L'analogia entre els cicles naturals i les dones: aparició del mite creatiu. *Dossiers feministes*, 2, pp. 9-21.

<https://www.raco.cat/index.php/DossiersFeministes/article/view/102357>

Oliva Mompeán, Juan Carlos (1999): El culto sirio de Ishtar. Una aproximación a la diosa erótica y guerrera en los textos acadios occidentales. *Estudios orientales*, 3, pp. 9-125.

http://interclassica.um.es/index.php/interclassica/investigacion/hemeroteca/e/estudios_orientales/numero_3_1999

Oliver, Maria Rosa (2006): Circuitos de circulación femenina: Entre lo divino y lo profano. *Claroscuro*, 5, pp. 197-220. <http://hdl.handle.net/2133/12374>

— (2021): Relaciones de género y poder en el Cercano Oriente Antiguo: una historia en construcción. Luciani, Federico; Rovira, Leticia (eds.), *Temas y problemas de historia antiguo-oriental. Una introducción*. Ediciones Universidad Nacional del Litoral. pp. 220-233.

<https://hdl.handle.net/11185/5815>

Olsen, Barbara. A. (1998): Women, Children and the Family in the Late Aegean Bronze Age: Differences in Minoan and Mycenaean Constructions of Gender. *World Archaeology*, 29, pp. 380-392. <https://doi.org/10.1080/00438243.1998.9980386>

Omar Marco, Sergio (24 de novembre de 2011): *El Poema de Atrahasis o del Muy Sabio*. Consultat el

16 d'abril de 2024. <http://antepasadosnuestros.blogspot.com/search/label/acadios>

Orellana, Michael (2017): The legacy of Inanna. *Papers*, 14, pp. 177-199.

<https://digitalcommons.andrews.edu/papers/14>

Ornan, Tallay (2005): The Triumph of the Symbol: Pictorial Representation of Deities in Mesopotamia and the Biblical Image Ban. *Orbis Biblicus et Orientalis*, 213. Fribourg: Academic Press / Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

https://www.academia.edu/892397/The_Triumph_of_the_Symbol_Pictorial_Representation_of_Deities_in_Mesopotamia_and_the_Biblical_Image_Ban_OBO_213_Fribourg_and_G%C3%B6ttingen_2005

Ottermann, Monika (2007): *As brigas divinas de Inana: Reconstrução feminista de repressão e resistência em torno de uma deusa suméria* [tesi doctoral]. Universidade Metodista de São Paulo, São Bernardo do Campo. <http://tede.metodista.br/jspui/handle/tede/441>

Otto, Adelheid (2016): Professional Women and Women at Work in Mesopotamia and Syria (3rd and early 2nd millennia BC): The (rare) information from visual images. Lion, B.; Michel, C. (Eds.), *The Role of Women in Work and Society in the Ancient Near East*, Berlin, Boston: De Gruyter, pp. 112-148. <https://doi.org/10.1515/9781614519089-009>

Özbal, Rana (2010): The Emergence of Ubaid Styles at Tell Kurdu: A Local Perspective. Carter, R. A.; Philip, G. (eds.), *Beyond the Ubaid: Transformation and Integration in the Late Prehistoric Societies of the Middle East*, The University of Chicago, pp. 293-310.

[https://www.google.com/url?](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwie0ZbN77b-AhV9UaQEHb0wC8UQFnoECBsQAQ&url=https%3A%2F%2Foi.uchicago.edu%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fuploads%2Fshared%2Fdocs)

[sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwie0ZbN77b-](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwie0ZbN77b-AhV9UaQEHb0wC8UQFnoECBsQAQ&url=https%3A%2F%2Foi.uchicago.edu%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fuploads%2Fshared%2Fdocs)

[AhV9UaQEHb0wC8UQFnoECBsQAQ&url=https%3A%2F%2Foi.uchicago.edu%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fuploads%2Fshared%2Fdocs](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwie0ZbN77b-AhV9UaQEHb0wC8UQFnoECBsQAQ&url=https%3A%2F%2Foi.uchicago.edu%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fuploads%2Fshared%2Fdocs)

%2Fsaoc63.pdf&usg=AOvVaw11nZl88J8kc9B0lITIsTuP

- (2010b): A comparative look at Halaf and Ubaid Period Social Complexity and the Tell Kurdu case. *Tüba-Ar Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi*, 13, pp. 39-59.

<https://dergipark.org.tr/en/pub/tubaar/issue/61849/925600>

Páez Casadiego, Yidy (2007): Deméter - Perséfone. Etiología y epifanía en los misterios de Eleusis. *A Parte Rei: revista de filosofía*, 53 <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2786619>

Palaima, Thomas G. (2004): Sacrificial Feasting in the Linear B Documents. *Hesperia: The Journal of the American School of Classical Studies at Athens*, 73(2), Special Issue: The Mycenaean Feast (Apr. - Jun., 2004), The American School of Classical Studies at Athens. pp. 217-246

<https://www.jstor.org/stable/4134894>

- (2006): Wanaks and related power terms in Mycenaean and later Greek. Deger-Jalkotzy, S.; Lemos, I. S. (eds.), *Ancient Greece: from the Mycenaean palaces to the Age of Homer*. Edinburgh University Press.

- (2008): Mycenaean Religion. Shelmerdine, C. (Ed.), *The Cambridge Companion to the Aegean Bronze Age*. Cambridge University Press, pp. 342-361.

<https://doi.org/10.1017/CCOL9780521814447.016>

Palaiologou, Heleni (2015): A Female Painted Plaster Figure from Mycenae. Brecoulaki, H; Davis, J. L.; Stocker, S.R. (eds.), *Mycenaean Wallpainting in Context*, pp. 95-125.

https://www.academia.edu/19563489/A_Female_Painted_Plaster_Figure_from_Mycenae_in_MYCENAEAN_WALL_PAINTING_IN_CONTEXT_edited_by_H.Brecoulaki_J.L.Davis_and_S.R.Stocker_2015

Palmer, Jennifer L. (2014): *An analysis of Late Bronze Age Aegean glyptic motifs of a religious nature*

[tesi doctoral]. University of Birmingham.

https://www.academia.edu/21627583/AN_ANALYSIS_OF_LATE_BRONZE_AGE_AEGEAN_GLYPTIC_MOTIFS_OF_A_RELIGIOUS_NATURE

Papadatos, Yiannis; Venieris, Epaminondas (2017): An experimental approach to the manufacture of Cycladic-Type figurines with Folded Arms: preliminary observations. Marthari, M.; Renfrew, C.; Boyd, M. J. (Eds.), *Early Cycladic Sculpture in Context* [Ebook]. Oxbow Books.

Papadimitriou, Alcestis (2015): *Mycenae*. John S. Latsis Public Benefit Foundation.

Papadopoulos, John K. (2005): Inventing the Minoans: Archaeology, Modernity and the Quest for European Identity. *Journal of Mediterranean Archaeology*, 18(1), pp. 87–149.
<https://doi.org/10.1558/jmea.2005.18.1.87>

Pappi, Evangelina (2006): Argive Geometric Figured Style. The rule and the exception. Rystedt, E.; Wells, B. (eds.): *Pictorial pursuits. Figurative painting on Mycenaean and Geometric pottery. Papers from two seminars at the Swedish Institute at Athens in 1999 and 2001*, Stockholm.
https://www.academia.edu/20253963/Argive_Geometric_Figured_Style._The_rule_and_the_exception_Pictorial_pursuits._Figurative_painting_on_Mycenaean_and_Geometric_pottery._Papers_from_two_seminars_at_the_Swedish_Institute_at_Athens_in_1999_and_2001_ed._E._Rystedt_and_B._Wells_Stockholm_2006_

Pareja, Marie N. (2024): Potnia's Participants: Considering the Gala, Assinnu, and Kurgarrû in an Aegean Context. *Arts*, 13(20). <https://doi.org/10.3390/arts13010020>

Paschou, Peristera; Drineas, Petros; Yannaki, Evangelia; Razou, Anna; Kanaki, Katerina; Tsetsos, Fotis; Padmanabhuni, Shanmukha S.; Michalodimitrakis, Manolis; Renda, Maria C.; Pavlovic, Sonja; Anagnostopoulos, Achilles; Stamatoyannopoulos, John A.; Kidd, Kenneth K. i
Stamatoyannopoulos, George (2014): Maritime route of colonization of Europe. *Proceedings*

of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(25), pp. 9211–9216.
<https://doi.org/10.1073/pnas.1320811111>

Pascua Turrión, Juan Francisco (2005): El arte paleolítico. Historia de la investigación, escuelas interpretativas, y problemática sobre su significado. *Arqueoweb: Revista sobre Arqueología en Internet*, 7(2) <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1372796>

Pascual Benito, Josep Lluís (2010): Ídolos oculados sobre huesos largos en las cuencas del Júcar y del Segura. Cacho, C.; Maicas, R.; Galán, E.; Martos, J.A. (eds.), *Ojos que nunca se cierran: ídolos en las primeras sociedades campesinas*. Museo Arqueológico Nacional. Madrid, pp. 79-136.
https://www.researchgate.net/publication/319043307_Idolos_oculados_sobre_huesos_largos_en_las_cuencas_del_Jucar_y_del_Segura

— (2012): *La mirada de l'ídol. Tresors del Museu de Prehistòria*. Museu de Prehistòria de València

Pasinati, Mariella (2017): Dirsi a «partire da sé» archetipi, creatività e generazione simbolica del femminile fra gli anni '70 e '90 del '900. Buccheri, A.; Ingarao, G.; Valenza, E. (Eds.), *Archetipi del femminile: Rappresentazioni di genere, identità e ruoli sociali nell'arte dalle origini a oggi*, *Mimesis*, pp. 135-156.

Peled, Ilan (2016): Masculinities and Third Gender. The Origins and Nature of an Institutionalized Gender Otherness in the Ancient Near East. *Alter Orient und Altes Testament*, 435, Münster: Ugarit-Verlag. <https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/51193>

Penglase, Charles (1994): *Greeks myths and Mesopotamia. Parallels and Influence in the Homeric*. London & New York, Routledge.

- Pérez Miranda, Iván (2014): Mito, género y sexualidad. Hernández Huerta, J. L. (ed.), *En torno a la educación social. Estudios, reflexiones y experiencias*. FarenHouse, pp. 117-127.
https://www.researchgate.net/publication/278031166_Mito_genero_y_sexualidad
- Perlès, Catherine (2001): *The Early Neolithic in Greece. The First Farming Communities in Europe*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511612855>
- Perreault, John (1987): Earth and fire: Mendieta's body of work. Barreras del Río, P; Perreault, J. (Curators), *Ana Mendieta. A Retrospective* [Catàleg d'exposició]. Nova York, New Museum of Contemporary Art.
- Perret, Xavier (1995). Hace mucho tiempo, en Sumer... *El Correo de la Unesco. Orígenes de la escritura*, pp. 8-10. Abril 1995. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000099844_spa
- Pettitt, Paul (2017): Palaeolithic Western and North Central Europe. *The Oxford Handbook of Prehistoric Figurines*. Oxford University Press, pp. 851-876. <https://durham-repository.worktribe.com/output/1660235>
- Picazo Gurina, Marina (2012): Respresentacions de dones i homes en l'art grec antic. Zaragoza Gras, J.; Fortea Domènech, G. (eds.), *Mulieres. Mirades sobre la dona a Grècia i a Roma*. Arola Editors, pp. 51-66. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://llibres.urv.cat/index.php/purv/catalog/download/423/441/996%3Finline%3D1&ved=2ahUKEwiGqo_O5MiFAXUTxQIHHUG9APMQFnoECB8QAQ&usg=AOvVaw0pUNZFrXTybyLIWSenX6VN
- Pinnock, Frances (2018): Amorite Ladies at the Neo-Assyrian Court: Building up an Image, Deconstructing an Image, Transmitting an Image. Budin, Stephanie Lynn; Cifarelli, Megan; Garcia-Ventura, Agnès; Millet Albà, Adelina (eds.): *Gender and methodology in the ancient*

Near East: Approaches from Assyriology and beyond, 10, Universitat de Barcelona, pp. 163-178.

https://www.academia.edu/41533851/Amorite_Ladies_at_the_Neo_Assyrian_Court_Building_up_an_Image_Deconstructing_an_Image_Transmitting_an_Image

Plumwood, Val (1993): The politics of reason: Towards a feminist logic. *Australasian Journal of Philosophy*, 71(4), pp. 436-462. DOI: 10.1080/00048409312345432

Poelina-Hunter, Emily (2019): *Cycladic sculptures decorated with abstract painted motifs: representations of tattooing in the prehistoric Aegean* [tesi doctoral]. University of Melbourne. <http://hdl.handle.net/11343/222998>

Pomeroy, Sarah B. (1999): *Diosas, rameras, esposas y esclavas. Mujeres en la Antigüedad clásica*. Madrid, Ediciones Akal.

Pongratz-Leisten, Beate (2008): Sacred Marriage and the Transfer of Divine Knowledge: Alliances between the Gods and the King in Ancient Mesopotamia. Nissinen, Martti; Uro, Risto (Ed.), *Sacred Marriages: The Divine-Human Sexual Metaphor from Sumer to Early Christianity*. University Park, USA: Penn State University Press, pp. 43-74.
<https://doi.org/10.1515/9781575065724-004>

Popelka Sosa Sánchez, Roxana (2010): Estrategias artísticas feministas como factores de Transformación Social: un enfoque desde la Sociología de Género. *CIC. Cuadernos De Información Y Comunicación*, 15, pp. 187-196.
<https://revistas.ucm.es/index.php/CIYC/article/view/CIYC1010110187A>

Pruski, Sarah (2019): *Prowess and Protection: A Cultic Analysis of the "Winged Victory of Samothrace" in Ancient Greece* [tesi de màster]. Harvard Extension School.

- Puglisi, Dario (2012): Ritual Performances in Minoan lustral basins. New Observations on an old hypothesis. *Annuario della Scuola Archeologica di Atene e delle Missioni Italiane in Oriente*, XC, serie III, 12, pp. 199-211.
https://www.academia.edu/1142482/Ritual_performances_in_Minoan_lustral_basins_new_observations_on_an_old_hypothesis
- Quesada Monge, Rodrigo (1999): Mujeres eternas. Enheduanna - Hatshepsut - Nefertiti - Cleopatra. *Perspectivas*, 2, pp. 99-111.
<https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/perspectivas/article/view/3847>
- Quiroga-Méndez, Pilar. (2016). Dar un contenido al tiempo, una interpretación arquetipal del arte en la postmodernidad. *Arte, Individuo Y Sociedad*, 28(3), pp. 567-582.
https://doi.org/10.5209/rev_ARIS.2016.v28.n3.51614
- Rădoescu, Livian (2016): Some Observations on the Corporeality Reflected in Prehistoric Visual Culture. *Annales d'Université "Valahia" Târgoviște. Section d'Archéologie et d'Histoire*, (18)2, pp. 7-24. doi : <https://doi.org/10.3406/valah.2016.1195>
- Ramet, Sabrina Petra (1996): An Introduction. Ramet, S. P. (ed.), *Gender reversals and gender cultures. Anthropological and historical perspectives*. Routledge, London/ New York. pp. 1-21.
- Ramírez Gómez, Fabio Andrés (2014): La dinámica de lo femenino y lo masculino en la psicología analítica junguiana. *Revista Colombiana de Ciencias Sociales*, 5(1), pp. 154-170.
<https://revistas.ucatolicaluisamigo.edu.co/index.php/RCCS/article/view/1186>
- Randell, Rebecca Aroha (2020): *Beyond Dualism: The Challenge for Feminist Theory* [tesi doctoral]. The University of Adelaide <https://hdl.handle.net/2440/127019>
- Rangos, Spyridon (1995): *Cults of Artemis in Ancient Greece* [tesi doctoral]. University of Cambridge.

<https://doi.org/10.17863/CAM.16539>

- Reboreda Morillo, Susana (1998): Penélope y el matriarcado. *Arys: Antigüedad: religiones y sociedades*, 1, pp. 31-38 <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=282547>
- Rehak, Paul i Younger, John G. (1997): International Styles in Ivory Carving in the Bronze Age. Cline, E. H.; Harris-Cline, D. (eds), *The Aegean and the Orient in the Second Millennium. Proceedings of the 50th Anniversary Symposium*, Cincinnati, 18-20 April 1997, pp. 229-256. *Aegaeum* 18. Liège & Austin: Université de Liège and the University of Texas-Austin. Disponible a: <https://kuscholarworks.ku.edu/handle/1808/6814>
- (1998): Review of Aegean Prehistory VII: Neopalatial, Final Palatial, and Postpalatial Crete. *American Journal of Archaeology*, 102(1), pp. 91-173 <http://www.jstor.org/stable/506138>
- Renfrew, Colin (1969): The Development and Chronology of the Early Cycladic Figurines. *American Journal of Archaeology*, 73(1), pp. 1-32. <http://www.jstor.org/stable/503370>
- (1984): Speculations on the Use of Early Cycladic Sculpture. Fitton, J. L. (ed.): *Cycladica: Studies in Memory of N.P. Goulandris*. 7th British Museum Classical Colloquium (London, 1983). The British Museum, London pp. 24 30.
- (2012): Cognitive Archaeology from theory to practice. The Early Cycladic Sanctuary at Keros. *The Annual Balzan Lecture* 3, Leo S. Olschki.
- (2017): Early Cycladic sculpture: issues of provenance, terminology and classification. Marthari, M.; Renfrew, C.; Boyd, M. J. (Eds.), *Early Cycladic Sculpture in Context* [Ebook]. Oxbow Books.
- (2017a): Cycladic Figurines. Insoll, T. (ed.), *The Oxford Handbook of Prehistoric Figurines*. Oxford University Press. DOI: 10.1093/oxfordhb/9780199675616.013.032

— (2017b): The sculptures of Neolithic Saliagos. Marthari, M.; Renfrew, C.; Boyd, M. J. (Eds.), *Early Cycladic Sculpture in Context* [Ebook]. Oxbow Books.

Renfrew, Colin i Paul G. Bahn (2004): *Archaeology: Theories, Methods and Practice*. New York: Thames & Hudson.

— (2012): *Archaeology. Theories, Methods, and Practice*. Thames & Hudson.

Renfrew, Colin i Cherry, John F. (1985): The finds. Renfrew, C. (ed.), *The Archaeology of Cult: The Sanctuary at Phylakopi (BSA Supplementary 18)*, London: Thames and Hudson for the British School at Athens, pp. 299-359.

Rich, Adrienne (2019): *Nacemos de mujer. La maternidad como experiencia e institución*. Traficantes de Sueños.

Rochester, Emma Christina Lucia (2017): *The Embodied Artefact: A Nomadic Approach to Gendered Sites of Reverence through an Interdisciplinary Art Practice* [tesis doctoral]. Queensland, Griffith University. <https://doi.org/10.25904/1912/166>

Rodin, Therese (2014): The World of the Sumerian Mother Goddess. An Interpretation of Her Myths. *Historia religionum*, 35. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis.

Rodríguez Marco, Gabriel (2016): *La diosa Inanna y Nippur: la Hierogamia y el viaje al inframundo. Una investigación interdisciplinar* [tesi doctoral]. Universidad Complutense de Madrid.

Rostom Maderna, Santiago (2005): Lamentos neosumerios por ciudades destruidas: continuidad de un rito y un género del período protodinástico hasta el período selúcida. *Antiguo Oriente: Cuadernos del Centro de Estudios de Historia del Antiguo Oriente*, 3, pp. 105-117. <https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/11804>

- Roux, Georges (1984): *Mesopotamia. Historia política, económica y cultural*. Madrid, Akal.
- Roux, Wanda (2018): *Fertility goddesses from the Ancient Near East* [tesi de master]. University of South Africa, Pretoria. <http://hdl.handle.net/10500/24535>
- Rubio de Miguel, Isabel (2001): Las primeras investigaciones del Próximo Oriente y la formación del paradigma difusionista en la investigación prehistórica. *Supplementa ad Isimu*. Estudios Interdisciplinarios sobre Oriente Antiguo y Egipto. 2(1), pp. 81-96.
<http://hdl.handle.net/10486/13584>
- Rutherford, Ian (2013): Mycenaean Religion. Salzman, M. (ed.), *The Cambridge History of Religions in the Ancient World*, Cambridge: Cambridge University Press, pp. 256-279.
doi:10.1017/CHO9781139600507.015
- Sabloff, Jeremy (2005): Processual Archaeology. Renfrew, C.; Bahn, P. (eds.), *Archaeology: The Key Concepts*. Routledge, pp. 159-164.
- Sabsay, Leticia (2010): ¿En los umbrales del género? Beauvoir, Butler y el feminismo ilustrado. Nájera, Elena (Coord.): *Feminismo/s* 15, pp. 119-135.
<http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/15622?locale=ca>
- Salcedo, Pedro Lucas (2021): Eye Idols, ejemplos de iconografía de patrón oculado en un ámbito internacional. *Revista Schema*, 2, pp. 147-161.
- Samaniego Bordiu, Blanca (2013) *El esquematismo en el arte prehistórico de la Península Ibérica* [tesi doctoral]. Universidad Complutense de Madrid. <https://eprints.ucm.es/id/eprint/23150/>
- Arturo Sánchez Sanz (2018): El desarrollo teórico del matriarcado en el siglo xix y los primeros estudios sobre el mito amazónico. *Boletín del Museo Arqueológico Nacional*, 37, pp. 221-238.

- Sarpaki, Anaya (2009): Harvest Rites and Corn Dollies in the Bronze Age Aegean. *Hesperia Supplements*, 42, pp. 59-67. <http://www.jstor.org/stable/27759931>
- Schmandt-Besserat, Denise (2001): *Dos precursores de la escritura: cuentas simples y complejas. Los orígenes de la escritura*. Compilado por Wayne M. Senner. Ed. Siglo XXI.
- (2014): *The evolution of writing*. Consultat el 19 de novembre de 2020. <https://sites.utexas.edu/dsb/tokens/the-evolution-of-writing/>
- (2013): A Stone Metaphor of Creation. Schmandt-Besserat, D. (ed.), *Symbols at 'Ain Ghazal*. Bibliotheca neolithica Asiae meridionalis et occidentalis & Monograph of the Faculty of Archaeology and Anthropology, Yarmouk University, Ex Oriente, Berlin pp. 169-182. <http://dx.doi.org/10.26153/tsw/5881>
- Schneemann, Carole (1991): The Obscene Body/Politic. *Art Journal*, 50(4), pp. 28-35. <http://www.jstor.org/stable/777320>
- Schneiders, Sandra Marie (1996): Feminist Spirituality: Christian Alternative or Alternative to Christianity?, Wolski Conn, J. (ed.), *Women's Spirituality: Resources for Christian Development*, 2, New York/Mahwah, NJ: Paulist Press, pp. 30-67.
- Schuhmacher, Thomas X. (2013): Some reflections about an Alabaster stele from Mari (Syria) and its possible relations to the Western Mediterranean. *CuPAUAM*, 39, pp. 7-20.
- Schwemer, Daniel (2019): Beyond Ereškigal? Mesopotamian Magic Traditions in the Papyri Graecae Magicae. Bortolani, L. M.; Furley, W.; Nagel, S.; Quack, J. F. (eds.), *Cultural Plurality in Ancient Magical Texts and Practices (Oriental Religions in Antiquity 32)*, Tübingen, pp. 62-85. https://www.academia.edu/43235654/Beyond_Ere%C5%A1kigal_Mesopotamian_Magic_Traditions_in_the_Papyri_Graecae_Magicae

Scurlock, Joann (2003): But Was She Raped?: A Verdict Through Comparison. *NIN*, 4(1), pp. 61-103.
<https://doi.org/10.1163/157077603775818576>

Selz, Gebhard J. (2020): The Uruk Phenomenon. Radner, Karen; Moeller, Nadine; Potts, D. T. (eds.),
The Oxford History of the Ancient Near East. Oxford University Press. DOI:
10.1093/oso/9780190687854.003.0004.

Sepetzoglou, Nikos (2018): The Role and Significance of Colour in the Large Wall-painting
Compositions of Spirals from Xeste 3 at Akrotiri. Vlachopoulos, A. (ed.), *Paintbrushes. Wall-
painting and Vase-painting of the Second Millennium BC in Dialogue*, University of Ioannina/
Hellenic Ministry of Culture and Sports –Archaeological Receipts Fund., pp. 379-389.
[https://www.academia.edu/38053681/The_Role_and_Significance_of_Colour_in_the_Large_W
all_painting_Compositions_of_Spirals_from_Xeste_3_at_Akrotiri_in_A_Vlachopoulos_ed_%CE
%A7%CE%A1%CE%A9%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%A1%CE%95%CE
%A3_PAINTBRUSHES_Wall_painting_and_Vase_painting_of_the_Second_Millennium_BC_in_Di
alogue_Athens_2018_pp_379_389](https://www.academia.edu/38053681/The_Role_and_Significance_of_Colour_in_the_Large_Wall_painting_Compositions_of_Spirals_from_Xeste_3_at_Akrotiri_in_A_Vlachopoulos_ed_%CE%A7%CE%A1%CE%A9%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%A1%CE%95%CE%A3_PAINTBRUSHES_Wall_painting_and_Vase_painting_of_the_Second_Millennium_BC_in_Dialogue_Athens_2018_pp_379_389)

Serrano-Flores, Alexandra (2019): ¿Por qué nos matan? Una lectura desde la psicología analítica y el
feminismo. *La quiero a morir. Facetas y realidades del femicidio en el Ecuador*. Centro de
Publicaciones Pontificia Universidad Católica del Ecuador, pp. 121-157.
<http://pucedspace.puce.edu.ec/handle/23000/3452>

Shelmerdine, Cynthia W. (2006): Mycenaean palatial administration. Deger-Jalkotzy, S.; Lemos, I. S.
(eds.), *Ancient Greece: from the Mycenaean palaces to the Age of Homer*. Edinburgh
University Press.

— (2008): Background, Sources, and Methods. C. Shelmerdine (Ed.), *The Cambridge
Companion to the Aegean Bronze Age*, Cambridge: Cambridge University Press, pp. 1-18.

doi:10.1017/CCOL9780521814447.001

- (2016): Women in the Mycenaean economy. Budin, S. L.; Turfa, J. M. (eds.), *Women in Antiquity. Real Women across the Ancient World*, Routledge.

Sherratt, Susan (2000): *Catalogue of Cycladic Antiquities in the Ashmolean Museum: The Captive Spirit*. Oxford University Press.

Shinoda Bolen, Jean (1994): *Las diosas de cada mujer. Una nueva psicología femenina*. Kairós.

Sichova, Olena (2014): *Material Culture Analysis. The Comparison of European and Middle Eastern Neolithic and Chalcolithic Cultures Based on Clay Artifacts* [tesi de recerca]. Ariel University.

Simonis Sampedro, Angie. (2012): *La diosa: un discurso en torno al poder de las mujeres. Aproximaciones al ensayo y la narrativa sobre lo divino femenino y sus repercusiones en España* [tesi doctoral]. Alicante: Universidad de Alicante.

- (2012b): Introducción. Simonis, A. (Coord.), *Feminismo/s* 20, pp. 9-21.
<http://hdl.handle.net/10045/30020>

Siobhán Boutaleb, Safia (2020): More than mothers: a glimpse at the socio-economic lives of Mycenaean woman. Hill, Cameron. (ed.), *Logos*, 5, pp. 8-12.

Slobodzianek, Iwo (2010): Fureur, plainte et terreur d'Inanna: Dynamiques de l'émotion dans les représentations religieuses littéraires sumériennes. *Mythos*, N.S. 4, pp. 27-40.

https://www.academia.edu/1107841/Fureur_complainte_et_terreur_d_Inanna_dynamiques_d_e_l_%C3%A9motion_dans_les_repr%C3%A9sentations_religieuses_litt%C3%A9raires_sum%C3%A9riennes

Soja, Edward W. (2009): *Postmetrópolis. Estudios críticos sobre las ciudades y las regiones*. Traficantes

de Sueños.

Soles, Jeffrey S. (2016): Hero, Goddess, Priestess: New Evidence for Minoan Religion and Social Organization. Alram-Stern, E.; Blakolmer, F.; Deger-Jalkotzy, S.; Laffineur, R.; Weilhartner, J. (eds.), *METAPHYSIS, Ritual, Myth and Symbolism in the Aegean Bronze Age*, Aegaeum 39 (Proceedings of the 15th International Aegean Conference), Leuven-Liège, pp. 249-251.

Spence, Lewis (1920): *Myths and Legends of Babylonia and Assyria*. London, George G. Harrap and Company.

Spretnak, Charlene (2011): Anatomy of a Backlash: Concerning the Work of Marija Gimbutas. *Journal of Archaeomythology*, 7, pp. 25-51. <http://www.archaeomythology.org/>

Steel, Louise (2020): Little women: Gender, performance, and gesture in Mycenaean female figurines. *Journal of Anthropological Archaeology*, 58.
<https://doi.org/10.1016/j.jaa.2020.101161>

Steinkeller, Piotr (1999): On Rulers, Priests and Sacred Marriage: Tracing the Evolution of Early Sumerian Kingship. Watanabe, K. (ed.), *Priests and Officials in the Ancient Near East: Papers of the Second Colloquium on the Ancient Near East-the City and Its Life*. Middle Eastern Culture Center in Japan (Mitaka, Tokyo), March 22-24, 1996, Universitätsverlag C. Winter, 1998.

— (2018): The Reluctant En of Inana — or the Persona of Gilgameš in the Perspective of Babylonian Political Philosophy. *Journal of Ancient Near Eastern History*, 5(1-2), pp. 149–177.
<https://doi.org/10.1515/janeh-2018-0010>

— (2021): Early Mesopotamian divine system : some fundamental concerns. *Archiv für Orientforschung: Internationale Zeitschrift für die Wissenschaft vom Vorderen Orient*, 54, p.

255-266.

https://www.academia.edu/94170775/Early_Mesopotamian_Divine_System_Some_Fundamental_Concerns

Stevens, Hannah (2012): *Discovering Otherness Female Artists and Ritual* [tesi de recerca]. Anglaterra: University Of Plymouth.

Stig Sørensen, Marie Louise (2005): Feminist Archaeology. Renfrew, C.; Bahn, P. (eds.). *Archaeology: The Key Concepts*. Routledge, pp. 87-91.

Stol, Marten (1995): Women in Mesopotamia. *Journal of the Economic and Social History of the Orient*, 38(2), pp. 123–144. <http://www.jstor.org/stable/3632512>

— (2016): *Women in the Ancient Near East*. De Gruyter Inc., Boston/Berlin.

Stuckey, Johanna H. (2011): Queen of Heaven and Earth: Inanna-Ishtar of Mesopotamia. Monaghan, Patricia (ed.), *Goddesses in World Culture*, 2, Eastern Mediterranean and Europe, pp. 19-38. https://www.academia.edu/39990425/Queen_of_Heaven_and_Earth_Inanna_Ishtar_of_Mesopotamia

Suter, Claudia E. (2016): Images of queens, high priestesses, and other elite women in third-millennium Mesopotamia. Budin, S. L.; Turfa, J. M. (eds.), *Women in Antiquity. Real Women across the Ancient World*. London, Routledge, pp. 35-47. <https://doi.org/10.4324/9781315621425>

Svärd, Saana (2014): Female Agency and Authorship in Mesopotamian Texts. *Kaskal*, 10, pp. 269-280. <https://researchportal.helsinki.fi/en/publications/female-agency-and-authorship-in-mesopotamian-texts>

— (2016): Neo-Assyrian elite women. Budin, S. L.; Turfa, J. M. (eds.): *Women in Antiquity. Real*

Women across the Ancient World, Routledge, pp. 126-134.

- (2016b): Studying Gender: A Case study of female administrators in Neo-Assyrian palaces. Lion, B.; Michel, C. (ed.), *The Role of Women in Work and Society in the Ancient Near East*, pp. 447-458. <https://doi.org/10.1515/9781614519089-025>
- (2018): Las mujeres de la elite en las fuentes neosirias. Justel, J. J.; Garcia-Ventura, A. (eds.): *Las mujeres en el Oriente cuneiforme*. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá: Alcalá de Henares, pp. 413-431. <http://hdl.handle.net/10138/312045>

Svoboda, Jiří (2008): Upper Paleolithic female figurines of Northern Eurasia. Svoboda, J. (ed.), *PETRKOVICE*. The Dolní Věstonice Studies, Brno, 15, pp. 193-223.

Szücs-Csillik, Iharka (2018): "Crown" constellation: symbol and sign. *Volume of the International Symposium: The Image of Divinity in the Neolithic and Eneolithic: Ways of Communication* (Sibiu, Romania, 26th-28th October 2017). – Suceava: Editura Karl A. Romstorfer.

Tabares Meza, Hermano Camilo Andrés (2017): Relación entre poder y escritura en los mecanismos de control y coerción implementados en la Edad Media. *Revista de la Universidad de La Salle*, 73, pp. 117-140. <https://ciencia.lasalle.edu.co/ruls/vol2017/iss73/7/>

Talalay, Lauren. E. (1993): *Deities, Dolls, and Devices: Neolithic Figurines From Franchthi Cave, Greece, Fascicle 9, Excavations at Franchthi Cave, Greece*. Indiana University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctv80cc6c>

- (2000): Review Article: Cultural Biographies of the Great Goddess. *American Journal of Archaeology*, 104(4), pp. 789-792. doi:10.2307/507158

Tambakopoulos, Dimitris i Maniatis, Yannis (2017): The marble of the Cyclades and its use in the Early Bronze Age. Marthari, M.; Renfrew, C.; Boyd, M. J. (Eds.), *Early Cycladic Sculpture in*

Context [Ebook]. Oxbow Books.

Tartaron, Thomas F. (2007): Aegean Prehistory as World Archaeology: Recent Trends in the Archaeology of Bronze Age Greece. *Journal of Archaeological Research*, pp. 83-161. DOI: 10.1007/s10814-007-9018-7

Taylor, Lindsay (2019): *The Snake Goddess Dethroned: Deconstructing the Work and Legacy of Sir Arthur Evans* [tesis doctoral]. Honors College, University of Maine.
<https://digitalcommons.library.umaine.edu/honors/532>

Teppo, Saana (2005): *Women and their Agency in the Neo-Assyrian Empire* [tesi de master]. University of Helsinki. <http://hdl.handle.net/10138/19226>

The Institute for the Study of Ancient Cultures (8 de novembre de 2017): *Lord Colin Renfrew | Marija Redivia: DNA and Indo-European Origins* [vídeo a YouTube]. Consultat el 9 de gener de 2024. https://youtu.be/pmv3J55bdZc?si=gFIOR_jnQrJodVlt

Tomkins, Peter (2010): Neolithic Antecedents. On the Origins of the Aegean Bronze Age. Cline, E. (ed.), *The Oxford Handbook of the Bronze Age Aegean*. New York: Oxford University Press, pp. 31-49.

Treu, Martina (2017): Ulysses's Journey and Homer's Odyssey: An Eternal Return. González-Rivas Fernández, A.; Lipscomb, A. (eds.): *Journal of Comparative Literature and Aesthetics*, 40(2), pp. 102-122.

Tsirtsoni, Zoï (2016): *The Human Face of Radiocarbon : Reassessing Chronology in prehistoric Greece and Bulgaria, 5000-3000 cal BC*. Lyon : MOM Éditions. doi:10.4000/books.momeditions.498

Tsountas, Christos i Manatt, J. Irving (1897): *The Mycenaean Age: A Study of the Monuments and Culture of Pre-Homeric Greece*, Macmillan.

- Tucker, Marcia (1987): Preface and acknowledgments. Barreras del Río, P.; Perreault, J. (Curators), *Ana Mendieta. A Retrospective* [catàleg d'exposició]. Nova York, New Museum of Contemporary Art.
- Tully, Caroline (2017): The Artifice of Daidalos: Modern Minoica as Religious Focus in Contemporary Paganism. *International Journal for the Study of New Religions*, 8(2), pp.183-212. <https://doi.org/10.1558/ijsnr.37403>.
- Tully, Caroline J. i Crooks, Sam (2015): Dropping Ecstasy? Minoan Cult and the Tropes of Shamanism. *Time and Mind: The Journal of Archaeology, Consciousness and Culture*, 8(2), pp. 129–158. <http://dx.doi.org/10.1080/1751696X.2015.1026029>
- Tunca, Önhan (2004): L'origen i el naixement de l'escriptura a Mesopotàmia. *Cota Zero*, 19, pp. 72-81. <https://raco.cat/index.php/CotaZero/article/view/67372>
- Tuncel, Riza i Şahoğlu, Vasif (2019): Third-millennium BC anthropomorphic figurines of Western Anatolia, a comparative view. Towards a better understanding of the origins and meanings of cycladic figurines. Marthari, M., Renfrew, C.; Boyd, M. J. (Eds.), *Early Cycladic Sculpture in Context from beyond the Cyclades: From mainland Greece, the north and east Aegean*. Oxbow Books. <https://doi.org/10.2307/j.ctv138ws9f>
- Turiel, Antonio (9 de febrer de 2022): CSIC: Nos dirigimos hacia una gran crisis económica con muchos problemas sociales añadidos / Entrevistado por Jesús López de Uribe. *Revista Capital*. Consultat el 16 d'abril de 2024. https://capital.es/2022/02/09/csic-crisis-economica-energia-turiel/?fbclid=IwAR1XhJwesT9nnGLgWs5oJyPtirbeypwP802qPGCAGIOX-mCO_tmHfdNzP6k
- Türler, Marc (2018): Calendrical Interpretation of Spirals in Irish Megalithic Art. Draxler, S.; Lippitsch, Max E.; Wolfschmidt, G. (eds), *Harmony and Symmetry. Celestial regularities shaping human*

culture, 1(1), Graz: SEAC Publications. <https://doi.org/10.48550/arXiv.1903.07393>

Tzirakis, Stylianos (2019): Decoding snake depictions in Minoan art. Ayash, N.; Fritzsche, F.; Wolf, D. (Eds.), *No (e)scape? Towards a Relational Archaeology of Man, Nature, and Thing in the Aegean Bronze Age* (Conferència), Heidelberg, 2018.
<https://doi.org/10.11588/propylaeumdok.00004595>

Tzonou-Herbst, Ioulia Nikolaou (2002): *A contextual analysis of Mycenaean terracotta figurines* [tesi doctoral]. University of Cincinnati. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=ucin1015883060

— (2010): Figurines. Cline, Eric H. (ed.), *The Oxford Handbook of the Bronze Age Aegean*, pp. 210-222. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199873609.001.0001>

Ucko, Peter J. (1962): The Interpretation of Prehistoric Anthropomorphic Figurines. *The Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland*, 92(1), pp. 38-54
<http://www.jstor.org/stable/2844320>

— (1968): *Anthropomorphic Figurines of Predynastic Egypt and Neolithic Crete with Comparative Material from the Prehistoric Near East and Mainland Greece*. London, Andrew Szmidla.

Valdés Guía, Miriam (2005): El papel de Afrodita en el alto arcaísmo: política, guerra, matrimonio e iniciación, *Mesina (anejos de Polifemo)*, DiScAM.
https://www.academia.edu/20824446/EL_papel_de_Afrodita_en_el_alto_arca%C3%ADsmo_pol%C3%ADtica_guerra_matrimonio_e_iniciaci%C3%B3n_Mesina_anejos_de_Polifemo_DiScAM_2005_163_p%C3%A1g_ISSN_1825_3105_88_8268_014_2

- Valdés Guía, Miriam (2013): Influencia oriental en la Afrodita griega (Urania): encuentros y desencuentros entre la cultura griega y la oriental. Caerols Pérez, J. J. (coord.), *Religio in labyrintho: encuentros y desencuentros de religiones en sociedades complejas*, pp. 47-62. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8541545>
- Van De Mierop, Marc (2005): *Cuneiform Texts and the Writing of History*. London & New York: Routledge.
- van Dijk, Jan (1964): Le Motif Cosmique dans la Pensée Sumérienne. *Acta Orientalia*, 28, pp. 1-59.
- van Dijk-Coombes, Renate (2018): He rose and entered before the goddess: Gilgamesh's interactions with the goddesses in the Epic of Gilgamesh. *Journal of Northwest Semitic Languages*, 44 (1) pp. 61-80. <https://hdl.handle.net/10520/EJC-ff5ce56a3>
- Van Wyk, Susandra J. (2015): Prostitute, nun or "man-woman" : revisiting the position of the old Babylonian naditu priestesses. *Journal of Northwest Semitic Languages*, 41 (2), pp. 95-122. <https://hdl.handle.net/10520/EJC183922>
- Vance Watrous, L. (1991): The Origin and Iconography of the Late Minoan Painted Larnax. *Hesperia: The Journal of the American School of Classical Studies at Athens*, 60(3), pp. 285-307. <https://doi.org/10.2307/148065>
- Vandal-Sirois, Hugo i Bastin, Georges L. (2012): Adaptation and Appropriation: Is there a Limit? Raw, Laurence (ed.), *Translation, Adaptation and Transformation*, London, England: Continuum, pp. 21-41.
- VanderBerg, Natasja (2005): Witnessing Dignity: Luce Irigaray on Mothers, Genealogy and the Divine. O'Reilly (ed.), *Mothering, Religion and Spirituality*, 7(1). The Journal of the Association for Research on Mothering, pp. 132-141.

<https://jarm.journals.yorku.ca/index.php/jarm/article/view/4961>

Vandewettering, Kaylea R. (2015): Upper Paleolithic Venus Figurines and Interpretations of Prehistoric Gender Representations. *PURE Insights*, 4(7)

<https://digitalcommons.wou.edu/pure/vol4/iss1/7>

Varberg, Jeanette (2015): Where have all the young girls gone? *Adoranten*, pp. 21-28.

https://www.academia.edu/25957839/Where_have_all_the_young_girls_gone

Varias García, Carlos (2014): Po-ti-ni-ja y si-to-po-ti-ni-ja en las inscripciones en Lineal B de Micenas. Bernabé, A.; Luján, E. R. (eds.), *Donum Mycenologicum. Mycenaean Studies in Honour of Francisco Aura Jorro*, Louvain-la-Neuve.

https://www.academia.edu/7507904/Po_ti_ni_ja_y_si_to_po_ti_ni_ja_en_las_inscripciones_en_Lineal_B_de_Micenas

— (2016): De la po-ti-ni-ja micènica a la πότνια del I mil·lenni aC: transformació d'una antiga divinitat grega. Borrell Vidal, E.; Gómez Cardó, P. (eds.), *Omnia Mutantur. Canvi, transformació i pervivència en la cultura clàssica, en les seves llengües i en el seu llegat*. Ed. Universitat de Barcelona. https://www.academia.edu/38531471/De_la_po-ti-ni-ja_mic%C3%A8nica_a_la_p%C3%B3tnia_del_I_mil_lenni_aC._transformaci%C3%B3_duna_antiga_divinitat_grega

Verderame, Lorenzo (2022): Engendered Cosmic Regions in Ancient Mesopotamian Mythologies.

De Graef, K. et al. (eds.), *The Mummy Under the Bed: Essays on Gender and Methodology in the Ancient Near East (wEdge 1)*, Zaphon, Münster, pp. 157-172.

<https://hdl.handle.net/11573/1638690>

Verdú Delgado, Ana Dolores (2012): La desaparición de las diosas como metáfora de la pérdida de autoridad de las mujeres. Simonis, A. (Coord.), *Feminismo/s* 20, pp. 63-80.

<http://hdl.handle.net/10045/30023>

Vetters, Melissa (2012): Eingrenzen, Abgrenzen, Ausgrenzen – Interpretationsansätze mykenischer Figurinen im Siedlungskontext. T. D. B. R. D. Schimmelpfennig (Ed.): *Grenzen und Grenzräume? Beispiele aus Neolithikum und Bronzezeit*. Fokus Jungsteinzeit. Berichte der AG Neolithikum, 2, pp. 277-296.

— (2016): All the Same yet not Identical? Mycenaean Terracotta Figurines in Context. Alram-Stern, E.; Blakolmer, F.; Deger-Jalkotzy, S.; Laffineur, R.; Weilhartner, J. (eds.), *METAPHYSIS RITUAL, MYTH AND SYMBOLISM IN THE AEGEAN BRONZE AGE, Proceedings of the 15th International Aegean Conference*. Vienna, Institute for Oriental and European Archaeology, Aegean and Anatolia Department, Austrian Academy of Sciences and Institute of Classical Archaeology (Aegaeum; Vol. 39), Peeters, pp. 37-47.
https://www.academia.edu/29830034/All_the_Same_yet_not_Identical_Mycenaean_Terracotta_Figurines_in_Context

— (2019): *Die spätbronzezeitlichen Terrakotta-Figurinen aus Tiryns*. Heidelberg: Propylaeum.
<https://doi.org/10.11588/propylaeum.583>

Vetters, Melissa i Weilhartner, Jörg (2017): A Nude Man is Hard to Find: Tracing the Development of Mycenaean Late Palatial Iconography for a Male Deity? *Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts*. Athenische Abteilung, pp. 31-78.
https://www.academia.edu/35446636/A_nude_man_is_hard_to_find_Tracing_the_development_of_Mycenaean_late_palatial_iconography_for_a_male_deity "

— (2018): Conceptions of Gender and Body Images in the Aegean World and East Mediterranean Societies in the Late Bronze Age. Horejs, B. et al (eds.), *Proceedings of the 10th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East*, 1, pp. 551-562.

<https://doi.org/10.2307/j.ctvc4f86.46>

Vidal Jiménez, Rafael (2006): Discursos feministas y condición postmoderna. *RIPS*, 5(1), pp. 25-38.

Vietri, Luisa i Briz i Godino, Iván. Arqueología de las Mujeres: ciencia para la acción social. El aporte de M.^a Encarna Sanahuja Yll. *Krei*, 11, pp. 85-107.

Vlachopoulos, Andreas G. (2008): The Wall Paintings from the Xeste 3 Building at Akrotiri: Towards an Interpretation of the Iconographic Programme. Brodie, N. et al. (eds.), *Ορίζων/ Horizon. A Colloquium on the Prehistory of the Cyclades*, pp. 451-465.

https://www.academia.edu/9269831/_2008_A_Vlachopoulos_The_Wall_Paintings_from_the_Xeste_3_Building_at_Akrotiri_Thera_Towards_an_Interpretation_of_Its_Iconographic_Programme_in_N_Brodie_et_al_eds_%CE%9F%CF%81%CE%AF%CE%B6%CF%89%CE%BD_Horizon_a_Colloquium_on_the_Prehistory_of_the_Cyclades_Cambridge_2008_pp_451_465

— (2015): Detecting 'Mycenaean' elements in the 'Minoan' wall paintings of a 'Cycladic' settlement. The wall paintings at Akrotiri, Thera within their iconographic koine. Brecolaki, H. et al. (eds.), *Mycenaean Wall Paintings in Context. New Discoveries and Old Finds Reconsidered*. Athens: National Hellenic Research Foundation, Institute of Historical Research, pp. 37-66.

https://www.academia.edu/5686638/_2015_A_Vlachopoulos_Detecting_Mycenaean_elements_in_the_Minoan_wall_paintings_of_a_Cycladic_settlement_The_wall_paintings_at_Akrotiri_Thera_within_their_iconographic_koine_in_H_Brecolaki_et_al_eds_Mycenaean_Wall_Paintings_in_Context_New_Discoveries_and_Old_Finds_Reconsidered

— (2016): Images of Physis or perceptions of Metaphysis? Some thoughts on the iconography of the Xeste 3 building at Akrotiri, Tera. E. Alram-Stern, F. Blakolmer, S. Deger-Jalkotzy, R.

Laffineur & J. Weilhartner (eds), *Metaphysis. Ritual, Myth and Symbolism in the Aegean Bronze Age (Aegaeum 39)*, University of Vienna, pp 375-385.

Vlachou, Vicky (2017): From Mycenaean cult practice to the Hyakinthia festival of the Spartan polis. Cult images, ritual textiles and ancestral cult at Amykles: An archaeological perspective.

Lemos, I. S.; Tsingarida, A. (eds.), *Constructing Social Identities in Early Iron Age and Archaic Greece*, Bruxelles: CReA-Patrimoine-ULB, pp. 11-42.

https://www.academia.edu/35921212/From_Mycenaean_Cult_Practice_to_the_Hyakinthia_Festival_of_the_Spartan_Polis._Cult_Images_Textiles_and_Ritual_Activity_at_Amykles_An_Archaeological_Perspective._In_A._Tsingarida_and_I._S._Lemos_eds_CONSTRUCTING_SOCIAL_IDENTITIES_IN_EARLY_IRON_AGE_AND_ARCHAIC_GREECE_EA_12_11-42_Brussels_2017

Wagensonner, Klaus (2020): Between History and Fiction - Enheduana, the First Poet in World

Literature. Lassen, Agnete W. i Wagensonner, K. (eds.), *Women at the Dawn of History*. Yale Babylonian Collection, Peabody Museum of Natural History, Yale University, pp 38-45.

[https://www.google.com/url?](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwixr4mAs7b-AhVEVaQEHV6DAXUQFnoECAsQAQ&url=https%3A%2F%2Fbabylonian-collection.yale.edu%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Ffiles%2FLassen_Wagensonner_Women_at_the_Dawn_of_History_2020%2520reduced.pdf&usg=AOvVaw1qT_2sUqzzF1jAwhyVUq_y)

[sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwixr4mAs7b-AhVEVaQEHV6DAXUQFnoECAsQAQ&url=https%3A%2F%2Fbabylonian-collection.yale.edu%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Ffiles](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwixr4mAs7b-AhVEVaQEHV6DAXUQFnoECAsQAQ&url=https%3A%2F%2Fbabylonian-collection.yale.edu%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Ffiles%2FLassen_Wagensonner_Women_at_the_Dawn_of_History_2020%2520reduced.pdf&usg=AOvVaw1qT_2sUqzzF1jAwhyVUq_y)

[%2FLassen_Wagensonner_Women_at_the_Dawn_of_History_2020%2520reduced.pdf&usg=AOvVaw1qT_2sUqzzF1jAwhyVUq_y"](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwixr4mAs7b-AhVEVaQEHV6DAXUQFnoECAsQAQ&url=https%3A%2F%2Fbabylonian-collection.yale.edu%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Ffiles%2FLassen_Wagensonner_Women_at_the_Dawn_of_History_2020%2520reduced.pdf&usg=AOvVaw1qT_2sUqzzF1jAwhyVUq_y)

Walcek Averett, Erin (2007): *Dedications in clay: terracotta figurines in Early Iron Age Greece* [tesi

doctoral]. University of Missouri-Columbia. <https://doi.org/10.32469/10355/4755>

<https://hdl.handle.net/10355/4755>

Wallace, Brian (2010): Introduction. Wallace, B. (ed.), *Carolee Schneemann: Within and Beyond the Premises*. New Paltz, NY: Samuel Dorsky Museum of Art, pp. 9-12.

- Walls, Neal (2001): *Desire, Discord and Death: Approaches to the Ancient Near Eastern Myth*. American Schools of Oriental Research, Boston.
- Weber-Hiden, Ingrid (2009): The stylistic development of Mycenaean terracotta female figurines. Schallin, A.-L.; Pakkanen, P. (eds.), *Encounters with Mycenaean figures and figurines*. Papers presented at a seminar at the Swedish Institute at Athens, 27–29 April 2001, (Skrifter utgivna av Svenska Institutet i Athen, 8°, 20), Stockholm 2009.
https://www.academia.edu/38772214/The_stylistic_development_of_Mycenaean_terracotta_female_figurines
- Wees, Hans Van (2006): From kings to demigods: epic heroes and social change c. 750–600 BC. Deger-Jalkotzy, S.; Lemos, I. S. (eds.), *Ancient Greece: from the Mycenaean palaces to the Age of Homer*. Edinburgh University Press.
- Weiershäuser, Frauke (2018): Narrating about Men, Narrating about Women in Akkadian Literature. Budin, Stephanie Lynn; Cifarelli, Megan; Garcia-Ventura, Agnès; Millet Albà, Adelina (eds.), *Gender and methodology in the ancient Near East: Approaches from Assyriology and beyond*, 10, Universitat de Barcelona, pp. 273-286. <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi-4Z65h7H-AhXiTqQEHWnBjsQFnoECA0QAQ&url=https%3A%2F%2Fdiposit.ub.edu%2Fdspace%2Fbitstream%2F2445%2F129784%2F1%2F9788491682387%2520%2528Creative%2520Commons%2529.pdf&usg=AOvVaw1Q8ukYRCBOv5XauKq1TXAo>
- Weilhartner, Jörg (2010) Gender dimorphism in the Linear A and Linear B tablets . A: M.-L. Nosch, M. L.; Laffineur, R. (eds), *KOSMOS. Jewellery, Adornment and Textiles in the Aegean Bronze Age*. Proceedings of the 13th International Aegean Conference. University of Copenhagen, Danish National Research Foundation's Centre for Textile Research, 21-26 d'Abril de 2010, pp. 287–296.

https://www.academia.edu/1777935/Gender_Dimorphism_in_the_Linear_A_and_Linear_B_Tablets

- (2012): Religious offerings in the Linear B tablets : an attempt at their classification and some thoughts about their possible purpose. *Faventia*, pp. 207-31.
<https://raco.cat/index.php/Faventia/article/view/262940>

Westenholz, Joan Goodnick (2013): Plethora of Female Deities. Asher-Greve, J. M.; Westenholz, J. G. (eds.), *Goddesses in Context: On Divine Powers, Roles, Relationships and Gender in Mesopotamian Textual and Visual Sources*. Fribourg / Göttingen: Academic Press / Vandenhoeck & Ruprecht, pp. 29-136. <https://www.zora.uzh.ch/54117/>

Whittaker, Hélène (1995): Gender roles in the Odyssey. Berggreen, B.; Marinatos, N. (eds.), *Greece & gender*. Bergen: Norwegian Institute at Athens, pp. 29-41. <https://www.google.com/search?channel=nrow5&client=firefox-b-d&q=GENDER+ROLES+IN+THE+ODYSSEY+Helene+Whittaker#>

- (2015): Mycenaean Religion in the 21st Century. Schallin, A.-L.; Tournavitou, I. (eds.): *Mycenaeans Up To Date. The Archaeology of the North-Eastern Peloponnese - Current Concepts and New Directions*, pp. 613-622.
https://www.academia.edu/19594093/Mycenaean_Religion_in_the_21st_Century

Wiggermann, Frans. A. M. (2011): Agriculture as Civilization: Sages, Farmers, and Barbarians. Radner, K.; Robson, E. (eds.), *The Oxford handbook of cuneiform culture*, Oxford University Press, pp. 663-689. DOI: 10.1093/oxfordhb/9780199557301.001.0001

Wolkstein, Diane i Kramer, Samuel Noah (1983): *Inanna Queen of Heaven and Earth. Her Stories and Hymns from Sumer*. Harper & Row, New York.

Worm Hansen, Casper; Jensen, Peter S. i Skovsgaard, Christian (2012): Modern Gender Roles and Agricultural History: The Neolithic Inheritance. *SSRN*.

<http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2170945>

Wright, James C. (2004): A Survey of Evidence for Feasting in Mycenaean Society. *Hesperia: The Journal of the American School of Classical Studies at Athens*, 73(2), Special Issue: The Mycenaean Feast, 2004, pp. 133-178, The American School of Classical Studies at Athens.

<https://www.jstor.org/stable/4134891>

— (2006): The formation of the Mycenaean palace. Deger-Jalkotzy, S.; Lemos, I. S. (eds.), *Ancient Greece: from the Mycenaean palaces to the Age of Homer*. Edinburgh University Press, pp. 7-52.

https://www.academia.edu/836568/The_Formation_of_the_Mycenaean_Palace_in_Ancient_Greece_From_the_Mycenaean_Palaces_to_the_Age_of_Homer_edited_by_Sigrid_Deger_Jalkotzy_and_Irene_S_Lemos_Edinburgh_Leventis_Studies_3_Edinburgh_Edinburgh_University_Press_2006_pp_7_52

Wright, Katherine I. (2007): Women and the Emergence of Urban Society in Mesopotamia.

Hamilton, Sue; Whitehouse, Ruth D.; Wright, Katherine I. (eds.), *Archaeology and Women. Ancient and Modern Issues*. New York, Routledge, pp. 199-245.

https://www.academia.edu/5852112/Wright_K_I_2007_Women_and_the_emergence_of_urban_society_in_Mesopotamia_In_S_Hamilton_R_Whitehouse_and_K_I_Wright_Eds_Archaeology_and_Women_Ancient_and_Modern_Issues_199_245_Walnut_Creek_California_Left_Coast_Press

Yakar, Jak (2005). The language of symbols in prehistoric Anatolia. *Documenta Praehistorica*, 32, pp. 111–121. <https://doi.org/10.4312/dp.32.7>

- (2016): Symbols and Abstract Motifs in Neolithic Art: More than just Fanciful Aesthetic Designs? *Anatolian Metal VI*, Bochum, pp. 165-178.
https://www.researchgate.net/publication/313025507_Symbols_and_Abstract_Motifs_in_Neolithic_Art_More_than_just_Fanciful_Aesthetic_Designs
- Yildiz, Furkan (2018): Women in the institution of slavery and slave trade between 1500 and 1850: a chronological evaluation. *Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 19(34), pp. 451-474. DOI: 10.21550/sosbilder.345163
- Younger, John G. (2009): 'We Are Woman': Girl, Maiden, Matron in Aegean Art. Kopaka, K; Laffineur, R. (eds.), *Engendering Prehistoric 'Stratigraphies' in the Aegean and Mediterranean (Aegaeum 30)*, pp. 207-212. Liège and Austin. <https://kuscholarworks.ku.edu/handle/1808/5248>
- (2016): Minoan Women. Budin, S. L.; Turfa, J. M. (eds), *Women in Antiquity. Real Women across the Ancient World*. Eds. New York: Routledge, pp. 573-594.
- Zamora López, José Ángel (2006): El sacerdocio próximo-oriental y los problemas de su estudio: los sacerdotes mesopotámicos. Escacena Carrasco, J. L.; Ferrer Albelda, E. (coord.), *Entre dios y los hombres: el sacerdocio en la antigüedad*, pp. 27-42. <http://hdl.handle.net/10261/8335>
- Zeder, Melinda A. (2011): The Origins of Agriculture in the Near East. *Current Anthropology*, 52(S4), pp. S221-S235. <https://doi.org/10.1086/659307>
- Zernecke, Anna Elise (2011): An Incantation-Prayer: Ishtar 24. Lenzi, A. (ed.), *Reading Akkadian Prayers and Hymns: An Introduction*. Atlanta, GA: Society of Biblical Literature Press, pp. 169-178. <https://scholarlycommons.pacific.edu/cop-facbooks/111>
- (2011): A Shuilla: Ishtar 2 'The Great Ishtar Prayer'. Lenzi, A. (ed.), *Reading Akkadian Prayers and Hymns: An Introduction*. Atlanta, GA: Society of Biblical Literature Press pp. 257-290

<https://scholarlycommons.pacific.edu/cop-facbooks/111>

Zgoll, Annette (2021): Innana conquers Ur: A Hitherto Unknown Myth Created by En-ĥedu-ana for Mutual Empowerment. Perception and (Self)Presentation. Droß-Krüpe, K.; Fink, S. (Eds.), *Powerful Women in the Ancient World*, pp. 13-56. Münster. <https://publications.goettingen-research-online.de/handle/2/105154>

Zieliński, Karol (2019): Women as Victims of War in Homer's Oral Poetics. *Humanities*, 8(3), 141. <https://doi.org/10.3390/h8030141>

IV. Índex de figures

N. de figura	N. de pàgina	Font / autoria de la imatge (juny 2024)
1	29	https://www.eleanoradair.com/pages/pfimg-e32163be-8f15-49b4-8dec-423e87f3bcce.html
2	32	https://artfacts.net/artwork/white-goddess-3/6480
3	33	https://www.romiconrevola.com/showcase/cosmic-bloom-amp-trilokini/
4	36	https://www.newport-news.org/visitors/about-our-city/blog/2020/4/6/160/take-a-driving-tour-of-outdoor-art-in-newport-news/
5	37	https://ca.wikipedia.org/wiki/Tim%C3%A0reta
6	40	http://www.roxannejackson.com/#/new-gallery-4/
7	41	https://www.uffizi.it/opere/giuditta-decapita-oloferne
8	44	https://www.americanartcollector.com/issues/194/betty-branch
9	45	https://www.crystallmorey.com/venus-on-the-waves.html
10	48	https://ca.wikipedia.org/wiki/Evelyn_De_Morgan
11	49	https://historia-arte.com/obras/la-destruccion-del-padre
12	52	https://sachawalkerportraits.wordpress.com/2018/02/11/hannah-wilke/
13	53	https://josejimenezcuerpoytiempo.blogspot.com/2017/04/
14	56	https://cvonhassett.medium.com/an-army-of-women-warriors-in-ann-shostroms-the-rising-7b0e3f03f0e
15	57	http://www.dreamideamachine.com/?p=88159
16	58	https://www.moma.org/slideshows/483/4929
17	59	https://artsandculture.google.com/asset/grapceva-neolithic-cave-see-for-yourself-mary-beth-edelson/HwGPjtI5t2MwAg
18	62	https://awarewomenartists.com/en/artiste/carolee-schneemann/
19	63	https://www.instagram.com/p/CyYkMTNOCod/
20	64	https://cherigaulke.com/portfolio/this-is-my-body/
21	65	https://www.mutualart.com/Artwork/Arbol-de-la-Vida--Tree-of-Life---from-th/A8A9FFDFEC653A1A
22	66	https://www.betsydamon.com/artworks/7000-year-old-woman

23	71 (sup.)	Per Matthias Kabel https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9444845
24	71-72	Elaboració pròpia https://www.antonimiquel.com/escultura/mare-de-mares/
25	74	https://www.saatchiart.com/art/Sculpture-Venus-of-Willendorf-21st-Century/160013/101111/view
26	75	https://micheleokadoner.com/#/
27	77 (sup.)	https://www.hominides.com/renancourt-venus-23000-ans/
28	77-78	Elaboració pròpia https://www.antonimiquel.com/escultura/gylania-%c2%b7-homenatge-a-marija-gimbutas/
29	79	Per Vassil https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=66330882
30	80	https://fadmagazine.com/2020/06/16/now-open-studio-jeff-koons/screen-shot-2020-06-16-at-10-33-15/
31	82	Per Valéry Huggote https://www.flickr.com/photos/huggote/18052791296
32	83 (sup.)	Per Jean-Gilles Berizzi https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2252370
33	83-84	Elaboració pròpia
34	85	Per No machine https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=652878
35	86	http://www.kristinepoole.com/gallery.html
36	88	Meister des Hildegardis-Codex - The Yorck Project (2002) https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=155275
37	89 (sup.)	Svoboda 2008, p. 220
38	89-90	Elaboració pròpia https://www.antonimiquel.com/escultura/espigues-de-quars-ii/
39	93	https://mujeresbacanas.com/marija-gimbutas-1921-1994/
40	94	Gimbutas 2014, p. 34
41	96	http://www.pizan.lib.ed.ac.uk/otea.html
42	97	https://www.nytimes.com/2019/07/11/arts/design/met-breuer-mrinalini-mukherjee-review.html

43	99 (sup.)	https://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/istoria/a-02-02.htm#1-28
44	99 (inf.)	http://www.clementinekeithroach.com/
45	100 (sup.)	Lomsdalen 2015, p. 65
46	100 (inf.)	https://www.zoemagazine.net/162090-the-female-divine-by-judy-chicago/
47	101 (sup.)	https://www.museuartmedieval.cat/es/colleccions/arqueologia/enterrament-individual-dipositat-en-una-fossa-simple-mev-12445
48	101 (inf.)	http://www.parya-vatankhah.com/?page_id=454
49	102 (sup.)	https://www.linkedin.com/pulse/newgrange-winter-solstice-celtic-spirals-the-irish-jewelry-company
50	102 (inf.)	https://www.anamendietaartist.com/work/67f45e26-9b6f-4358-92d8-01f3c4091410-xsyhr-lgr36/67f45e26-9b6f-4358-92d8-01f3c4091410-xsyhr-lgr36/67f45e26-9b6f-4358-92d8-01f3c4091410-xsyhr-lgr36
51	105 (sup.)	Per Nevit Dilmen https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14783156
52	105-106	Elaboració pròpia https://www.antonimiquel.com/escultura/dona-darta/
53	107	https://donsmaps.com/nebravenus.html
54	108	https://williamturnbullart.com/index.php/the-art/sculpture/venus1/1979-2003
55	110	http://www.susankaplow.com/the-wisdom-of-the-mothers
56	111 (sup.)	https://www.pinterest.es/pin/459507968212333261/
57	111-112	Elaboració pròpia
58	113	https://vasmegyeiertektar.hu/reszletek/se-kiemelten-vedett-regeszeti-lelohely/#lg=1&slide=0
59	114	Elaboració pròpia
60	116	https://www.galerietanit.com/sites/default/files/pdf/simone_fattal.pdf
61	117 (sup.)	https://www.brooklynmuseum.org/opencollection/objects/4225
62	117-118	Elaboració pròpia https://www.antonimiquel.com/escultura/tempesta/
63	120	https://www.premiocombat.it/2014/manuele-mirabella-73890
64	121	https://www.mutualart.com/Artwork/Born/CC9D01EE1663F16C
65	123 (sup.)	https://artsandculture.google.com/culturalinstitute/beta/exhibit/the-sleeping-lady-a-unique-maltese-icon/bgKS7KPNk-UDKw

66	123-124	Elaboració pròpia https://www.antonimiquel.com/escultura/fetes-de-pols-destrelles/
67	125	Bailey 2010, p. 119
68	126	https://www.gofugyourself.com/new-york-fugshion-week-naeem-khan-09-2013
69	127	https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=352915
70	128	https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=340056
71	123	Per Marta Gutowska https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1073272
72	130	Elaboració pròpia
73	131	Mishmar a Jaruf 2017, p. 8
74	134	Per Rama https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=49213909
75	135	https://awarewomenartists.com/en/artiste/fina-miralles/
76	138 (sup.)	Per Marie-Lan Nguyen https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=407203
77	138 (c.)	Per Guillaume Lelarge https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=177502
78	138 (inf.)	https://www.ancientpages.com/2020/09/10/new-clues-to-minoan-writing-system/
79	139 (sup.)	https://www.christies.com/en/stories/the-guennol-stargazer-0ab055e4a92c49228b5294ba9a7b0be0
80	139-140	Elaboració pròpia https://www.antonimiquel.com/escultura/numina-o-la-mort-dhomer/
81	142	https://hannahyata.com/latest
82	133-134	https://patriciamaseda.com/2022/04/28/persefone/
83	146	Per Sophie Gengembre Anderson https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=898
84	149 (sup.)	Elaboració pròpia
85	149-150	Elaboració pròpia https://www.antonimiquel.com/escultura/gimnesia/
86	151	https://www.plataformadeartecontemporaneo.com/pac/marina-vargas-ni-animal-ni-tampoco-angel/
87	153	https://www.centrepompidou.fr/es/ressources/oeuvre/ROkIOi0
88	155 (sup.)	https://images.metmuseum.org/CRDImages/gr/original/DP256410.jpg

89	155-156	Elaboració pròpia https://www.antonimiquel.com/escultura/la-nit-que-menvolta/
90	158	https://www.pinterest.com.mx/pin/188236459400983549/
91	159 (sup.)	https://theancientworld.tumblr.com/post/5608742221/a-cycladic-marble-reclining-female-figure-early/amp
92	159-160	Elaboració pròpia https://www.antonimiquel.com/escultura/mirall-de-lluna/
93	161	https://www.dailyartmagazine.com/demystifying-cycladic-figurines/
94	162	Elaboració pròpia https://www.antonimiquel.com/escultura/carmesina/
95	163 (sup.)	https://westchestermagazine.com/life-style/cool-art/
96	163-164	Elaboració pròpia https://www.antonimiquel.com/escultura/arbre-dona-ocell/
97	166	Per ArchaiOptix https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=85993836
98	167	Foto: Reise-Zikaden, M. Hoffmann https://reise-zikaden.de/ostkreta-naturparadies-mochlos-und-die-inselsiedlung-der-minoer/#google_vignette
99	168	Mackenzie 1917, p. 87
100	169	https://www.moma.org/collection/works/134564
101	171	Per C messier https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=38737953
102	172	https://www.dazeddigital.com/fashion/gallery/19606/22/karl-lagerfeld-fashion-retrospective
103	173	https://fitzmuseum.cam.ac.uk/objects-and-artworks/highlights/M11-2000
104	175 (sup.)	Per Zde https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=35493439
105	175-176	Elaboració pròpia https://www.antonimiquel.com/escultura/litica/
106	178	https://www.erikatakacs.com
107	179	Doumas 2016, p. 12
108	180	Elaboració pròpia
109	182	https://www.archaeology.wiki/print-article/?print=105332

110	183 (sup.)	https://www.arthistoryproject.com/timeline/the-ancient-world/aegean-civilizations/minoan-snake-goddess-or-priestess/
111	175-176	Elaboració pròpia https://www.antonimiquel.com/escultura/la-recolectora-de-safra/
112	185	https://www.brooklynmuseum.org/eascfa/dinner_party/place_settings/snake_goddess
113	187	Per Gts-tg https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=57141539
114	188	https://artviewer.org/kathleen-ryan-at-arsenal-contemporary-nyc/
115	189	https://www.dannylane.co.uk/project-index?sortBy=date&sort=desc
116	190	https://gottglass.com
117	191 (sup.)	https://www.reddit.com/r/ArtefactPorn/comments/1ak9li6/goddess_of_nature_fresco_akrotiri_island_of_thera/#lightbox
118	191-192	Elaboració pròpia https://www.antonimiquel.com/escultura/epifania/
119	193	https://vimeo.com/137914490
120	194	https://www.namuseum.gr/en/monthly_artefact/a-versatile-mycenaean-scribe/
121	196	https://www.nationalgallery.gr/en/artwork/figure-from-the-series-my-phantoms-2/
122	197	https://www.worldhistory.org/image/1235/death-mask-of-agamemnon/
123	199	https://www.juliebell.com/portfolio/items/sphinx-sisters/
124	200	Tsountas i Manatt 1897, p. 1
125	201	Papadimitriou 2015, p. 253
126	202	Kaltsas 2007, p. 97
127	203 (sup.)	Papadimitriou 2015, p. 12
128	203-204	Elaboració pròpia https://www.antonimiquel.com/escultura/sibil-la/
129	206	https://www.yokokubrick.com/artemis
130	207	Dimopoulou-Rethemiotaki 2005, p. 132
131	208	Elaboració pròpia https://www.antonimiquel.com/escultura/origen/
132	209 (sup.)	https://images.metmuseum.org/CRDImages/gr/original/DP109268.jpg
133	209-210	Elaboració pròpia https://www.antonimiquel.com/escultura/al%c2%b7legoria-pagana/

134	212	https://www.tate.org.uk/art/artworks/hepworth-group-i-concourse-february-4-1951-t02226
135	213	Vetters i Weilhartner 2017, p. 45
136	214	Per Zde https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=41623426
137	215	https://www.katemacdowell.com/venus_daylit.html
138	216	Kourou 2015, p. 193
139	217 (sup.)	Kaltsas 2007, p. 231
140	217-218	Elaboració pròpia https://www.antonimiquel.com/escultura/actitut-de-polvora-i-desperanca/
141	220	https://www.ultimahora.es/noticias/cultura/2021/03/18/1247715/historia-mallorca-nuredduna-personaje-calado-isla.html
142	221	Papadimitriou 2015, p. 88
143	222	Elaboració pròpia https://www.antonimiquel.com/escultura/barcana/
144	223	Palaiologou 2015, p. 106
145	224	https://ar.pinterest.com/pin/527554543822702124/
146	225	https://ebartworks.blogspot.com/2007/07/antropologia-simbolica-vasca.html
147	227	https://www.worldhistory.org/image/621/seated-demeter-figurine/
148	228	Elaboració pròpia https://www.antonimiquel.com/escultura/pandora-iiix/
149	229	https://www.saatchiart.com/art/Sculpture-Homage-to-Hera-Albino-Peacock/722260/2104522/view
150	229-230	Elaboració pròpia https://www.antonimiquel.com/escultura/no-pens-renunciar/
151	231 (sup.)	https://www.adrianarleo.com/artemisdiana-ii-201417/jogx8vz5fp0u6s9wvvtz2i0uqid5k8
152	231-232	Elaboració pròpia https://www.antonimiquel.com/escultura/dues-reines/
153	233 (sup.)	Per Shonagon https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=81325360
154	233-232	Elaboració pròpia https://www.antonimiquel.com/escultura/itaca/

155	235 (sup.)	https://greekromangods.tumblr.com/post/189625716349/demeter-and-persephone-greek-late-5th4th-century
156	235-236	Elaboració pròpia https://www.antonimiquel.com/escultura/el-bosc/
157	237 (sup.)	https://awarewomenartists.com/en/artiste/ulrike-rosenbach/
158	237-238	Elaboració pròpia https://www.antonimiquel.com/escultura/emergir/
159	239 (sup.)	https://www.meisterdrucke.es/impresion-art%C3%ADstica/Unknown-artist/987273/Representaci%C3%B3n-de-H%C3%A9cate%2C-deidad-maligna-griega%2C-que-se-erig%C3%ADa-en-las-encrucijadas%2C-sol%C3%ADa-tener-tres-cabezas.-Grabado-del-siglo-XVII..html
160	239-240	Elaboració pròpia https://www.antonimiquel.com/escultura/oracle/
161	242	https://www.liveauctioneers.com/item/62003625_ishtar-inanna-1994
162	243	http://www.parya-vatankhah.com/?page_id=454
163	246	https://www.lamarea.com/2023/03/17/el-arte-nace-del-sufrimiento-artistas-de-irak-20-anos-despues-de-la-invasion-de-eeuu/
164	247	https://www.artstation.com/artwork/03bqOy
165	248	https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18824531
166	249	Leblanc i Watson 1973, pp. 122-123
167	250	Per Osama Shukir Muhammed https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=90674882
168	251 (sup.)	https://collections.louvre.fr/ark:/53355/cl010170319
169	251-252	Elaboració pròpia https://www.antonimiquel.com/escultura/supernova/
170	254	Asher-Greve i Westenholz 2013, p. 442
171	255	https://www.rmo.nl/en/collection/highlights-collection/praying-sumerian-man/
172	256	https://catalogue.henry-moore.org/objects/14250/girl-with-clasped-hands
173	257	https://arterialtrees.home.blog/2018/03/12/wolfgang-laib-ziggurat-1999-construction-of-wax/
174	258	https://www.artefacts-berlin.de/portfolio-item/the-ur-iii-period/
175	260	https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352409X16300530
176	261 (sup.)	https://www.pinterest.es/pin/386042999288134520/

177	261-262	Elaboració pròpia https://www.antonimiquel.com/escultura/petra/
178	263	Per Rama https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=49319108
179	264	https://www.sundusabduhadi.com/inanna-in-damascus
180	265	https://www.parastou-forouhar.de/portfolio/the-grass-is-green-the-sky-is-blue-and-she-is-black/
181	266	https://www.instagram.com/p/BNd_Th-grED/
182	267	https://www.reddit.com/r/ArtefactPorn/comments/15o8vk4/alabaster_statuette_of_a_seated_female_holding_a/
183	270	Per Marie-Lan Nguyen https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=23281061
184	271 (sup.)	Erich Lessing a Ataç 2018, p. 44
185	271-272	Elaboració pròpia https://www.antonimiquel.com/escultura/pluja/
186	274	https://www.roseissaprojects.com/gallery-individual/2012---raeda-saadeh%3A-true-tales%2C-fairy-tales
187	275	https://collections.louvre.fr/ark:/53355/cl010143128
188	276	https://5centsapound.tumblr.com/post/742703692819644416
189	277	https://www.pinterest.com/pin/289145238557262644/
190	279	Per Rjdeadly https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=58783273
191	280	https://williamturnbullart.com/index.php/the-art/sculpture/venus1/1979-2003
192	281 (sup.)	https://collections.louvre.fr/ark:/53355/cl010144846
193	281-282	Elaboració pròpia https://www.antonimiquel.com/escultura/ones/
194	284	https://www.hushhush.com/es/art/prints-and-multiples/more-prints-and-multiples/ishtar-by-magnus-gjoen/
195	285	http://www.alaintruong.com/archives/2019/05/11/37329295.html
196	286	Elaboració pròpia
197	287	https://www.artshelp.com/layla-al-attar/
198	290	https://www.sbs.com.au/voices/article/iraqi-artists-goddess-sculpture-a-tribute-to-ancient-culture-of-love/hjsbkk17m

199	291 (sup.)	Per ArchaiOptix https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=86048805
200	291-292	Elaboració pròpia https://www.antonimiquel.com/escultura/crisallida/
201	293	http://www.bezec-lu.com/wp-content/themes/bezec/galleries/manichini/pdf/en/gods&goddesses.pdf
202	295	Spence 1920, p. 137
203	296	Elaboració pròpia https://www.antonimiquel.com/escultura/invocacio-i-dansa/
204	298	https://www.themorgan.org/book/export/html/1393361
205	300	https://virtual-museum-syria.org/deir-ez-zor/%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%87%D8%A9-%D9%86%D9%86%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AC/?lang=ar
206	302	https://twitter.com/womensart1/status/847695259207311361
207	303 (sup.)	Per Osama Shukir Muhammed Amin https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=96021742
208	303-304	Elaboració pròpia https://www.antonimiquel.com/escultura/has-sortit-com-una-flor-de-manera-improvisada/
209	305	https://redpriestess.com/blogs/practical-magick/the-descent-of-inanna-understanding-the-dark-goddess-ereshkigal
210	306	https://larissasansour.com/Monument-for-Lost-Time-2019
211	307	https://artuk.org/discover/artworks/lagash-iii-246717
212	310	https://katestehr.com/artwork/4049519-The%20Order%20of%20Chaos%20%28Tiamat%29.html
213	311 (sup.)	https://www.metmuseum.org/art/collection/search/329067
214	311-312	Elaboració pròpia
215	314	https://www.jessierosevala.com/Time-Object-Conduit-2018
216	315	https://www.yatzer.com/treasures-wreck-unbelievable-damien-hirst
217	318	https://www.dufortgallery.com/en/artwork/ishtar/
218	319	https://www.britishmuseum.org/collection/image/159863001
219	321 (sup.)	https://www.metmuseum.org/art/collection/search/329067
220	321-322	Elaboració pròpia

		https://www.antonimiquel.com/escultura/ritual-i-encantament/
221	323	https://www.ericahansen.net/vanishing-point
222	325	https://www.themorgan.org/book/export/html/1393361
223	326	https://willi-baumeister.org/de/werk/gilgamesch-und-ishtar-reliefbild
224	327	https://www.japantimes.co.jp/culture/2019/05/21/arts/openings-outside-tokyo/abstraction-aspects-contemporary-art/
225	330	https://www.worldhistory.org/image/10591/offering-to-inanna-warka-vase-top-register/
226	331 (sup.)	https://www.britishmuseum.org/collection/object/W_2003-0718-1
227	331-332	Elaboració pròpia https://www.antonimiquel.com/escultura/ixtar/
228	334	https://www.contemporarysculpturefulmer.com/exhibitions/10/works/artworks-9407-robert-phillips-ishtar-2021/
229	335	https://www.robbeharmsworth.net.au/inanna-2014
230	338	Per Ufa https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=31525346
231	339	https://www.robbeharmsworth.net.au/inanna-2014/cieir4jgw0fvsinx9pclpxolg90idm
232	340	https://talonabraxas.tumblr.com/post/701786443142529024/ishtar-bruce-pennington-inanna-ishtar-sumerian
233	341	https://www.katemacdonnell.com/persephone.html
234	343	https://redpriestess.com/blogs/practical-magick/the-descent-of-inanna-understanding-the-dark-goddess-ereshkigal
235	345	https://isac-idb.uchicago.edu/id/fa1f9850-a346-4213-ae20-02a6d867e7f2
236	348	https://www.themorgan.org/book/export/html/1393361
237	349	https://emilisolet.com/Enheduanna-statue.php#slide
238	350	Fotografia de Klaus Wagensohn https://the-past.com/feature/prayer-and-poetry-eneduanna-and-the-women-of-mesopotamia/
239	351	https://www.maryannapomonis.com/finish-it-in-lace-after-eneduanna
-	357 i 358	Elaboració pròpia
241	363	https://unframed.lacma.org/2019/04/16/new-acquisition-luisa-roland%C3%A1ns-education-virgin
242	365 (sup.)	Gimbutas 1996, p. 86

243	365-366	Elaboració pròpia https://www.antonimiquel.com/escultura/aigua-vital/
244	367 (sup.)	Baring i Cashford 2019, p. 70
245	367-368	Elaboració pròpia https://www.antonimiquel.com/escultura/quatre-fases-de-la-lluna/
246	369 (sup.)	https://sketchfab.com/3d-models/kerbstone-67-newgrange-7664322156224a5084f3088ba8eaf321
247	369-370	Elaboració pròpia https://www.antonimiquel.com/escultura/cicles-i-estacions/
248	371 (sup.)	Gimbutas 1996, p. 102
249	371-372	Elaboració pròpia https://www.antonimiquel.com/escultura/les-que-porten-vida/
250	373 (sup.)	Gimbutas 1996, p. 28
251	373-374	Elaboració pròpia https://www.antonimiquel.com/escultura/dotar-i-proveir/
252	375 (sup.)	https://www.cultureelerfgoed.nl/actueel/nieuws/2022/06/24/rolpatronen-vroegste-boeren-onder-de-loop
253	375-376	Elaboració pròpia https://www.antonimiquel.com/escultura/ofrena-de-pluja/
254	377 (sup.)	Gimbutas 1996, p. 295
255	377-378	Elaboració pròpia https://www.antonimiquel.com/escultura/arribar-a-ser/
256	379-380	Elaboració pròpia
257-262	497	Elaboració pròpia
263-264	498 (sup.)	Regina Cortés Sancho
265-268	498	Col·legi Escola Pia de Gandia
269	499	Regina Cortés Sancho

V. Annex: imatges destacades del projecte

Tal com feren les artistes de la deessa, aquesta recerca considera que l'art contemporani, inspirat en referents prehistòrics, pot exercir un paper clau en la reconfiguració de les percepcions de gènere. Lluny de limitar-se a una anàlisi acadèmica estrictament teòrica, ha servit també com a base per a la creació artística, en aquest cas, des d'una perspectiva masculina.

Amb la voluntat d'explorar la recepció del públic, les escultures creades en el marc d'aquesta investigació s'han exposat tant en espais públics com privats, convidant a la reflexió sobre les qüestions de gènere des d'una perspectiva històrica i cultural. Tot i que l'abast de les exposicions ha estat limitat, i no ha permès obtenir una resposta prou representativa, s'han organitzat activitats educatives paral·leles, especialment adreçades als infants. Aquestes accions han tingut com a objectiu principal sensibilitzar sobre el paper històric de les dones i promoure espais de reflexió mitjançant l'art.

En suma, les imatges que es presenten a continuació són el resultat d'una aproximació interdisciplinària que combina art, arqueologia i teoria feminista. Aquestes capturen alguns dels moments clau del projecte i poden inspirar futures investigacions que, en l'àmbit de l'escultura contemporània, adoptin metodologies integradores que combinin enfocaments teòrics i empírics. Des d'aquesta perspectiva, les obres concebudes no són només representacions, sinó també instruments per explorar dinàmiques socials, qüestionar narratives tradicionals i proposar noves formes de representació i materialitat.

Figs. 257-260: Imatges de l'exposició *Retorn a la Màtria*, realitzades a les sucursals de la galeria d'art El Claustre a Figueres (febrer i març de 2020) i a Girona (març i abril de 2021). S'hi varen exposar les escultures creades a partir de les idees i conceptes desenvolupats durant la recerca.

Figs. 261-262: L'exposició *Dones de blau marí* va itinerar per diferents espais de la Comunitat Valenciana i de les Illes Balears, com la Fundació Frax (l'Alfàs del Pi, desembre de 2016) i la Casa de Cultura de Santanyí (març i abril de 2017).

Figs. 263-264: A l'esquerra, itinerància de *Dones de blau marí* al monestir de Santa Maria de la Valldigna (Simat, maig de 2017). A la dreta, visita escolar a l'exposició *La primera Mar*, al Museu d'Art Can Planes (Sa Pobla, setembre de 2015).

Figs. 265-268: Amb motiu de l'exposició *La plenitud de la forma*, realitzada a la Casa de Cultura Marqués de González de Quirós, de Gandia (octubre de 2018), varen realitzar-se tallers per fomentar la creativitat i la reflexió crítica sobre com els infants perceben el gènere i la història de les dones.

Fig. 269: Diàleg visual a l'exposició col·lectiva VI Certamen d'Arts Plàstiques Dijous Bo (Inca, novembre de 2015).

